

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1/ Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische

Heilpädagogik / Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten / BBA 10-13

Masterarbeit

Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie - Analyseinstrument und Umsetzungshilfen

eingereicht von: Aline Giovanoli und Claudia Alder

Begleitung: Prof. Dr. phil. Susanne Schriber

Datum der Abgabe: 05.01.2013

Abstract

Derzeit wird diskutiert, ob und in welcher Form für Personen mit Dyslexie Anpassungen in der Aus- und Weiterbildung notwendig sind. In dieser Masterarbeit wird deshalb folgende Fragestellung verfolgt:

Welche Anpassungen müssen in der Primarschule vorgenommen werden, damit sich Lernende trotz Dyslexie ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können?

Die Antworten dazu liefern Interviews mit Menschen mit Dyslexie, die Fachliteratur und eine Inhaltsanalyse kantonaler Konzepte zum Nachteilsausgleich. Dabei wird eine Perspektiven- und Methodentriangulation angewandt. Aus den gewonnenen Daten werden Empfehlungen abgeleitet, welche eine Grundlage für die Ausarbeitung individueller Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie sind. Diese werden durch Experten- und Expertinneninterviews validiert.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen bedanken, die uns beim Erstellen dieser Arbeit durch ihre Unterstützung zur Seite gestanden sind.

Allen voran Prof. Dr. phil. Susanne Schriber, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik, welche uns während dem Erstellen der Masterarbeit jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Weiter möchten wir uns bei allen Interviewpartnern und –partnerinnen bedanken, die uns dank ihrer Bereitschaft für ein Interview diese Arbeit erst ermöglicht haben.

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Personen, welche uns bei der Suche nach Interviewpartnern und –partnerinnen tatkräftig unterstützt haben.

Ein weiterer Dank geht an unsere Familienmitglieder, welche uns beim Erstellen der Arbeit motiviert und konstruktiv unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

I. TEIL: EINLEITUNG	6
1. EINSTIEG INS THEMA.....	6
2. DARSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DER FRAGESTELLUNG UND ABGRENZUNG DES UNTERSUCHTEN GEBIETES.....	7
2.1 Darstellung und Begründung der Fragestellung und Ziel dieser Masterarbeit.....	7
2.2 Abgrenzung des zu untersuchenden Gebietes.....	7
3. AUFBAU DIESER ARBEIT.....	9
II. TEIL: THEORETISCHE GRUNDLAGEN	10
4. BEGRIFFSDEFINITION.....	10
4.1 Legasthenie.....	10
4.2 Dyslexie/ Dyslexia.....	11
4.3 Kritik an den Begriffsdefinitionen.....	12
5. ENTWICKLUNG DES LESENS UND SCHREIBENS.....	14
5.1 Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben.....	14
5.2 Entwicklung und Verlauf des Schriftspracherwerbs.....	15
6. URSACHEN DER DYSLEXIE.....	19
6.1 Biologische Faktoren.....	19
6.2 Zusammenhang zwischen Dyslexie und sprachlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen.....	23
6.3 Umweltfaktoren als Ursachen für eine Dyslexie.....	24
7. HÄUFIGKEIT DER DYSLEXIE.....	26
8. VERLAUF VON DYSLEXIE.....	27
9. SYMPTOME UND ERSCHEINUNGSBILDER DER DYSLEXIE.....	29
10. AUSWIRKUNGEN DER DYSLEXIE.....	32
10.1 Auswirkungen der Dyslexie im Schulalltag.....	32
10.2 Einfluss der Dyslexie auf die Psyche.....	33
11. DIAGNOSTIK UND FÖRDERUNG.....	35
11.1 Diagnostik.....	35
11.2 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie.....	37
12. NACHTEILSAUSGLEICH, CHANCENGLEICHHEIT UND BEHINDERUNG.....	44
12.1 Begriffsdefinition und -diskussion.....	44
12.1.1 Chancengleichheit.....	44
12.1.2 Nachteilsausgleich.....	46
12.1.3 Behinderung.....	49
12.1.4 Konsequenzen für die Fragestellung dieser Masterarbeit.....	51
12.2. Nachteilsausgleich bei Dyslexie.....	53
13. AKTUELLER STAND IN DER SCHWEIZ UND IM AUSLAND.....	59
13.1 Aktueller Stand in der Deutschschweiz bezüglich des Nachteilsausgleichs bei Dyslexie und laufende Projekte.....	59
13.2 Blick ins Ausland: Wie sieht es in Deutschland bezüglich des Nachteilsausgleiches aus? ...	61
14. ERKENNTNISSE AUS DEN THEORETISCHEN GRUNDLAGEN FÜR DIE FORSCHUNGSFRAGE.....	63
III. TEIL: EMPIRISCHER TEIL	65
15. METHODE.....	65
15.1 Gewählte Forschungsstrategie und –methode.....	65
15.2 Forschungsprojekt und Entwicklungsprojekt.....	69
15.3 Instrumente für die Datenerhebung und Dokumentation.....	69
15.4 Auswahl der Interviewpartner und –partnerinnen („Sampling“).....	72
15.5 Beschreibung der Durchführung.....	76
15.6 Datenanalyse und –aufarbeitung.....	79

16. ERGEBNISDARSTELLUNG UND -DISKUSSION AUS DER INHALTSANALYSE DER BESTEHENDEN KANTONALEN KONZEPTE AUS DER SCHWEIZ FÜR PERSONEN MIT DYSLEXIE.....	82
16.1 <i>Inhaltsanalyse der bestehenden kantonalen Konzepte</i>	82
16.2 <i>Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte für Personen mit Dyslexie zum Nachteilsausgleich</i>	90
17. ERGEBNISDARSTELLUNG UND DISKUSSION AUS DEN INTERVIEWS MIT MENSCHEN MIT DYSLEXIE	92
17.1 <i>Erleben der Diagnosestellung, des Unterrichtes und der Fördermassnahmen</i>	92
17.2 <i>Beurteilung</i>	99
17.3 <i>Dyslexie im Berufsleben</i>	101
17.4 <i>Dyslexie in der Öffentlichkeit</i>	102
17.5 <i>Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Interviews mit Personen mit Dyslexie</i>	103
18. ERGEBNISDARSTELLUNG UND DISKUSSION DER EXPERTEN- UND EXPERTINNENINTERVIEWS.....	105
18.1 <i>Rückmeldungen zum Stufenmodell</i>	105
18.2 <i>Weitere Erkenntnisse aus den Interviews</i>	111
18.3 <i>Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Interviews mit Experten und Expertinnen</i>	115
19. VERKNÜPFUNG DER EINZELNEN ERGEBNISSEN	117
19.1 <i>Unterfrage 1: Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?</i>	117
19.2 <i>In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?</i>	118
19.3 <i>Welche Anpassungen stellen ein Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?</i>	131
20. ANPASSUNGEN FÜR KINDER MIT DYSLEXIE AUF DER PRIMARSCHULE AUFGEZEIGT ANHAND EINES STUFENMODELLS (EMPFEHLUNGEN DER AUTORINNEN).....	132
21. KRITISCHE REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS	141
IV. TEIL FAZIT UND AUSBLICK.....	147
22. FAZIT	147
22.1 <i>Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?</i>	147
22.2 <i>In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?</i>	147
22.3 <i>Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?</i>	151
23. AUSBLICK	152
V TEIL: ANHANG	153
24. LITERATURVERZEICHNIS	154
25. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	168
26. TABELLENVERZEICHNIS	169

I. TEIL: EINLEITUNG

1. Einstieg ins Thema

Wer Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben hat, verfügt über Nachteile in den meisten Schulfächern und nicht nur in den Sprachfächern, da beispielsweise das Lösen von Textaufgaben in der Mathematik auch Lesekenntnisse verlangt (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23-24). Die Frage, welche sich dabei stellt, ist, ob es für Primarschulkinder, die aufgrund einer Dyslexie solche Schwierigkeiten haben, Anpassungen braucht, damit die Lernenden ihre Primarschule erfolgreich absolvieren und sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können. Falls Anpassungen notwendig sind, stellt sich weiter die Frage, in welchen Bereichen und in welcher Form die Anpassungen stattfinden sollen. Dyslexie darf nach der Meinung der Autorinnen kein Hinderungsgrund sein, dass ein Kind seinen Fähigkeiten entsprechend geschult wird. Das System Schule muss somit so verändert werden, damit ein Kind mit Dyslexie möglichst keine Benachteiligungen erfährt. Es drängt sich dabei die Frage auf, ob deshalb ein Nachteilsausgleich oder Lernzielanpassungen erfolgen müssen. Voegeli beschreibt, dass in den einzelnen Kantonen unterschiedliche Vorgehensweisen beim Umgang mit Kindern mit Dyslexie existieren (vgl. Voegeli, 2011). Ferner zeigt sich am Beispiel des Kantons Zürichs, dass die Thematik derzeit sehr aktuell ist, da erst im November 2012 von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich auf die neuen Regelungen via Wochenversand hingewiesen wurde (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012c). Die Autorinnen nehmen deswegen an, dass eine Umsetzungshilfe oder ein Analyseinstrument für die Praxis hilfreich sein könnte. Ein solches soll in dieser Arbeit für die Primarschule erstellt werden. Besonders für schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, welche mit Kindern mit Dyslexie arbeiten und auch Eltern und Lehrpersonen bezüglich schulischer Anpassungen beraten, wäre eine solche Grundlage sehr hilfreich und entlastend. Damit wird die heilpädagogische Relevanz einer Umsetzungshilfe bezüglich des Nachteilsausgleichs bei Dyslexie bestätigt. Aus diesen Ausführungen leiten sich die im nächsten Kapitel dargestellten Forschungsfragen ab. Ferner wird im nächsten Kapitel das untersuchte Gebiet abgegrenzt.

2. Darstellung und Begründung der Fragestellung und Abgrenzung des untersuchten Gebietes

2.1 Darstellung und Begründung der Fragestellung und Ziel dieser Masterarbeit

Aus der obigen Thematik ergibt sich somit folgende Fragestellung:

Welche Anpassungen müssen in der Primarschule vorgenommen werden, damit Lernende trotz Dyslexie sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können?

Diese Fragestellung lässt sich in folgende Unterfragen aufteilen:

1. Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?
2. In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?
3. Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche ein Lernzielanpassung dar?

Mit der Beantwortung dieser Unterfragen wird die Absicht verfolgt, eine Umsetzungshilfe beziehungsweise ein Analyseinstrument für mögliche Anpassungen im Schulalltag zu entwickeln.

2.2 Abgrenzung des zu untersuchenden Gebietes

In dieser Arbeit wird der Begriff „Dyslexie“ verwendet, der im Kapitel 4 „Begriffsdefinition“ definiert wird. Bei der Durchführung der Interviews wird teilweise auch der Begriff „Legasthenie“ von den Autorinnen dieser Masterarbeit aufgrund der Annahme, dass der Begriff „Legasthenie“ bei den Interviewpartner und –partnerinnen einen grösseren Bekanntheitsgrad aufweist wie der Begriff „Dyslexie“, angewandt. Dabei ist der Begriff Legasthenie in seiner ursprünglichen Bedeutung „Leseschwierigkeiten“ zu verstehen und nicht mit dem klassischen Legastheniekonzept in Verbindung zu setzen (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S.20).

Auf die Begriffe „Lese-Rechtschreibschwäche“, „Lese-Rechtschreibstörung“, „Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“, „LRS“ und das „klassische Legastheniekonzept“ wird in dieser Forschungsarbeit aufgrund der begrenzten Zeit nicht eingegangen.

Aus dem gleichen Grund wird die Forschungsfrage nur auf den Bereich der Dyslexie und nicht noch im Hinblick auf andere Behinderungsarten ausgelegt und auf die Primarstufe beschränkt.

Weiter wurden aufgrund der Zeitressourcen nur kantonale Konzepte zum Nachteilsausgleich analysiert, welche vom Verband Dyslexie Schweiz aufgeführt werden. Diese Kantone wurden gewählt, da der Verband Dyslexie Schweiz schreibt, dass nur diese vier Kantone und der Kanton Zug bereits Merkblätter oder Richtlinien zum Umgang mit Kindern mit Dyslexie herausgegeben hat (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2012a). Der Kanton Zug wurde nicht weiter analysiert, da sich das Merkblatt nur auf die Berufsschule bezieht und somit nicht mehr unsere Zielgruppe, den Primarschulkindern, entspricht.

Ferner soll diese Masterarbeit keine Abhandlung über die aktuelle Diskussion von „Chancengleichheit“ und „Chancengerechtigkeit“ darstellen, da die Autorinnen vermuten, dass für eine Umsetzung in einer Schule eine solche Diskussion nur am Rande eine Relevanz hat.

3. Aufbau dieser Arbeit

Die Forschungsfrage und die dazugehörigen Unterfragen werden mittels Sichten der Fachliteratur, einer Inhaltsanalyse von vier bestehenden kantonalen Konzepten zum Nachteilsausgleich bei Dyslexie und Inhaltsanalysen von Interviews mit Personen mit Dyslexie und Experten beantwortet. Dieses Vorgehen spiegelt sich im Aufbau dieser Masterarbeit.

Tabelle 1: Aufbau der Arbeit

I. Teil: Einleitung
Im ersten Teil wird die Fragestellung definiert und ins Thema eingeführt.
II. Teil: Theoretische Grundlagen
Der zweite Teil umfasst die theoretischen Grundlagen, welche mittels der Literatur erarbeitet wurden.
III. Teil: Empirischer Teil
Im empirischen Teil wird das Forschungsvorgehen dieser Masterarbeit genauer beschrieben.
IV. Teil: Ergebnisse und Diskussion
Die Ergebnisse aus den Inhaltsanalysen der bestehenden kantonalen Konzepte zum Thema Nachteilsausgleich und aus den Inhaltsanalysen der Interviews werden in diesem Teil dargestellt und die Forschungsergebnisse in Bezug auf unsere Fragestellung in Bezug auf die Literatur diskutiert.
V. Teil: Fazit und Ausblick
Das Fazit und der Ausblick runden diese Arbeit ab und fassen die wichtigsten Forschungsergebnisse nochmals zusammen.
VI. Teil: Anhang
Der Anhang besteht aus zwei Teilen (Anhang 1 und 2). Im Anhang 2 befinden sich Daten, die aufgrund des Datenschutzes nur von der Expertin und der Mentorin eingesehen werden dürfen.

II. TEIL: THEORETISCHE GRUNDLAGEN

4. Begriffsdefinition

Aufgrund der eben dargestellten Abgrenzungen des zu untersuchten Gebietes wird im nächsten Kapitel die Begriffe der „Dyslexie“ und der „Legasthenie“ definiert.

Laut Dr. Lisa Dummer-Schoch, Autorin zahlreicher Artikel über Legasthenie, wurde festgestellt, dass es Schüler und Schülerinnen gibt, die eine deutlich höhere Intelligenzausprägung im Vergleich zur Rechtschreibleistung aufweisen (vgl. Dummer-Schoch, 2007, S. 25). Dieses Phänomen wird in der Literatur unter anderem mit den Begriffen „Legasthenie“ und „Dyslexie/ Dyslexia“ umschrieben (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 13; Suchodoletz, 2007a, S.18; Uni – Giessen, o.J.; Wüpping, 2008, S. 76). In der Literatur werden unterschiedliche Definitionen für den gleichen Begriffe gegeben. Auch Prof. Dr. Herbert Günther, Dozent an der Universität Koblenz-Landau, und Prof. Dr. med. Waldemar von Suchodoletz, Leiter der Abteilung für Entwicklungsfragen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, bestätigen, dass viele Begriffe, bei der Thematik der Sprachstörungen unterschiedlich definiert werden (vgl. Günther, 2008, S. 11; Suchodoletz, 2007a, S. 17). Deshalb bezieht sich diese Masterarbeit nur auf die nachfolgenden Begriffsdefinitionen:

4.1 Legasthenie

Nach Klicpera und Schabmann, Professoren der Universität Wien, und Gasteiger-Klicpera, Professorin an der Universität Graz, wird der Begriff Legasthenie vermehrt im medizinischen Bereich verwendet (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 13).

Der Begriff „Legasthenie“ wird mit „Leseschwierigkeiten“ übersetzt (vgl. Klicpera et al. 2010, S.19). Dabei wird das Wort Legasthenie, nach Klicpera et al., aus dem griechischen Wort "asthenia" (Schwäche) und dem lateinischen Wort "legere" (lesen) zusammengesetzt. Somit kann „Legasthenie“ mit „Schwäche im Lesen“ oder mit „Leseschwierigkeiten“ übersetzt werden. Dabei wird heute die Leseschwierigkeit oft noch mit dem Zusatz Rechtschreibschwierigkeiten ergänzt (vgl. Klicpera et al., 2010, S.19). Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Bundesverbandes Legasthenie und Direktor der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie der Universität München, wie auch Klicpera et al. und Suchodoletz setzen die Begriffe Lese – Rechtschreibstörung und Legasthenie in ihrer Bedeutung einander gleich (vgl. Klicpera et al., 2010, S.15; Schulte-Körne, 2009, S. 2 und S. 25; Suchodoletz, 2007a, S. 17).

Schulte-Körne (2009, S. 25) beschreibt den Begriff wie folgt: *„Mit dem Begriff ... Legasthenie wird eine Störung bezeichnet, die durch deutlich ausgeprägte Schwierigkeiten beim Er-*

lernen des Lesens und/oder des Rechtschreibens gekennzeichnet ist. ...Trotz regelmässigen Schulbesuchs, ausreichender kognitiver Fähigkeiten (Intelligenz) und mündlicher Beherrschung der deutsche Sprache sind die Kinder nicht in der Lage, ausreichend lesen und rechtschreiben zu lernen“ (ebd.).

Suchodoletz (2007a, S. 18) schlägt vor, nur bei Kindern von Legasthenie zu sprechen, „*bei denen die Schwäche erwartungswidrig auftritt und nicht durch eindeutige Auslösefaktoren, wie unzureichende Beschulung oder allgemeine Lernschwäche, bedingt ist.*“ Diese Definition deckt sich mit der Definition von Schulte-Körne (2009) und der der WHO (1999) in der ICD 10 (International Classification of Diseases (ICD)).

Klicpera et al. schlagen ausserdem vor, bei Kindern, welche bei Rechtschreib- und Lesetests einen Prozentrang von 10 – 15 erreichen, von einer Lese- Rechtschreibschwäche und bei Kindern, welche einen Prozentrang von unter 4 – 5 von Legasthenie zu sprechen (vgl. Klicpera et al., 2010, S.15). Bei dieser Definition stellt sich allerdings für die Autorinnen dieser Masterarbeit die Frage, was mit den Kindern, die einen Prozentrang von 5 – 9 erreichen, geschehen soll.

Lichtsteiner Müller, Herausgeberin des Buches „Dyslexie, Dyskalkulie - Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule“, verwendet in ihrem Buch die Begriffe "Legasthenie" oder "Lese- Rechtschreibstörung" nicht, sondern benützt den Begriff "Dyslexie" (vgl. Lichtsteiner Müller, 2011), der in leicht abgewandelter Form als "Dyslexia" im englischen Sprachraum verwendet wird (vgl. The British Dyslexia Association, o.J.).

Nach der Ansicht der Autorinnen beinhaltet der Begriff in seiner Definition sowohl personen-zentrierte als auch systemische Aspekte. Dies ist für diese Arbeit insofern bedeutsam, da die Autorinnen möglichst viele Sichtweisen zur Beantwortung der Forschungsfrage berücksichtigen möchten. Ausserdem ist er für die Autorinnen wertneutral. Aus diesen Gründen wird der Begriff Dyslexie im nächsten Kapitel erläutert und definiert.

4.2 Dyslexie/ Dyslexia

Der Ursprung des Wortes „Dyslexie“ kommt von den griechischen Wörtern **δυσ** (dys), was mit „miss-“, oder „un-“, übersetzt werden kann, und **λεξις** (lexis), was Wort oder Redestil bedeutet (vgl. Uni – Giessen, o.J.). Die American Psychiatric Association (2012) definiert Dyslexia nach dem DSM – 5 (A 13) mehr mit dem Fokus auf die schulischen und beruflichen Auswirkungen der Dyslexie:

A. Difficulties in accuracy or fluency of reading that are not consistent with the person's chronological age, educational opportunities, or intellectual abilities.

Multiple sources of information are to be used to assess reading, one of which must be an individually administered, culturally appropriate, and psychometrically sound standardized measure of reading and reading-related abilities.

B. The disturbance in criterion A, without accommodations, significantly interferes with academic achievement or activities of daily living that require these reading skills. (American Psychiatric Association, 2012)

Nach der Meinung der Autorinnen werden bei dieser Definition Aspekte aus dem person-zentrierten- und aus dem systemischen Paradigma beachtet.

4.3 Kritik an den Begriffsdefinitionen

In der Literatur werden von einigen Autoren die medizinischen Modelle, die die Probleme und im Lesen und im Schreiben erklären, scharf kritisiert. So schreibt Valtin, Erziehungswissenschaftlerin:

Begabung/Intelligenz ist kein brauchbarer Prädiktor für Erfolg im Lesen und (Recht-) Schreiben. Die Korrelationen zwischen IQ und Lesen bzw. Rechtschreiben weisen nur eine mittlere Höhe auf, d.h. Diskrepanzen zwischen dem IQ und den Leistungen im Lesen und Rechtschreiben sind also erwartungsgemäss und keinesfalls krankhaft. Die postulierten Teilleistungsstörungen haben keinen Erklärungswert (Valtin, 2008, S. 109).

Weiter beschreibt Valtin, dass die unterschiedlichen Tests zu unterschiedlichen Diagnosen führen und dass Kinder mit Legasthenie keine andere Therapiemassnahme brauchen als andere Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb. Zusätzlich schreibt sie, dass das Konstrukt der Teilleistungsstörungen zu falschen Therapien führt, welche den Kindern nichts bringt (vgl. Valtin, 2008, S. 109). Sie gibt für Legasthenie die folgende Definition:

In pädagogischer-entwicklungspsychologischer Perspektive wird Legasthenie (bzw. LRS) als Ausdruck verlangsamter oder auch fehlgeleiteter Lernprozesse beim Schriftspracherwerb ge-deutet. Zur Überwindung dieser Probleme werden primär pädagogische und am Lerngegenstand Schriftsprache ausgerichtete Methoden der Lernstandserhebung und darauf abgestimmter Fördermassnahmen empfohlen, unter Berücksichtigung der Verbesserung des Lernumfeldes. (Valtin, 2008, S. 109)

Das Problem dieser Annahme ist, aus der Sicht der Autorinnen dieser Masterarbeit, dass diese Art von Definition einen unglaublichen Druck auf die Lehrpersonen, das Kind und auf die Eltern legt. Überspitzt gesagt, bedeutet diese Aussage, dass nur die richtige Pädagogik und Methodik genommen werden muss, um die Lese- und / oder Rechtschreibprobleme der Kinder mit Legasthenie zu beheben. Zusätzlich ist aufgrund dieser Definition die Begründung eines Nachteilsausgleichs für Kinder mit Legasthenie schwierig, da sie sich von anderen Kindern mit Problemen im Lesen und in der Rechtschreibung nicht unterscheiden.

Mit diesem Kapitel wird folgendes bezüglich der Forschungsfragestellung ersichtlich: Die Definition von Dyslexie zeigt auf, dass die Dyslexie nicht durch Anpassungen bei den Unterrichtsmethoden behoben werden kann, da die Dyslexie nicht ausschliesslich aufgrund einer falschen Beschulung entstanden ist (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 18).

5. Entwicklung des Lesens und Schreibens

Als Grundlage für die Förderung und Diagnose von Kindern mit Dyslexie, wie auch für einen entsprechenden Nachteilsausgleich, ist die Kenntnis der einzelnen Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs nach der Ansicht der Autorinnen unabdingbar. Aus diesem Grund folgt im nächsten Kapitel eine kurze Abhandlung über die Entwicklung des Lesen- und Schreibens.

5.1 Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben

Um auch präventiv auf mögliche Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben eingehen zu können, ist nach Meinung der Schreibenden das Kennen der Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen und Schreiben wesentlich. Dies wird in diesem Kapitel genauer beschrieben, indem die Voraussetzungen tabellarisch dargestellt werden: So sind folgende Bereiche zentral, um einen erfolgreichen Schriftspracherwerb zu ermöglichen:

- Keine Einschränkung des Sehvermögens (vgl. Mann, Oberländer & Scheid, 2001, S. 135-156).
- Voraussetzungen der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung sind gegeben (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 186-187; Mann et al., 2001, S. 91-92; Wüpping, 2008, S. 38-48). Dies wird im Kapitel 6.1 „Biologische Faktoren“ genauer beschrieben.
- Gute graphomotorische und feinmotorische Voraussetzungen, damit sich das Kind z.B. auf Lesesyntese konzentrieren kann (vgl. Mann et al., 2001, S. 73-89).
- Vorläuferfähigkeit „Metalinguistische Bewusstheit“: Klicpera et al. verstehen darunter die Fähigkeiten von Kindern ab ca. 5 Jahren sprachliche Vorgänge selber zu reflektieren. Die metalinguistische Bewusstheit kann in die phonologische Bewusstheit¹, die Wortbewusstheit², die syntaktische³ und die pragmatische Bewusstheit⁴ unterteilt werden (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 23-28; Mayer, 2010, S. 43-56). Laut Klicpera et al. haben Kinder, welche bereits eine gut entwickelte phonologische Bewusstheit bei Schulbeginn haben oder aber diese bei Schulbeginn relativ rasch entwickeln, sicherlich Vorteile für den Schriftspracherwerb (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 27).
- Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses: Das Arbeitsgedächtnis ist nach Mayer in der Lage Informationen parallel zu verarbeiten und kann Informationen aus

¹ Unter der phonologischen Bewusstheit versteht man die Bewusstheit über die Struktur der Sprache (vgl. Lenhard, 2010, S. 2-5.). Mehr dazu kann in Lenhard, 2010, S. 2-5 nachgelesen werden.

² Wortbewusstheit: Verständnis, dass das Wort eine Grundeinheit der Sprache ist. (vgl. Klipcera et al., 2010, S. 23-2; Mayer, 2010, S. 43-56)

³ Zu der syntaktischen Bewusstheit gehört z.B., dass Sätze umgestellt oder Sätze zu einem bestimmten Wort erfunden werden können. vgl. Klipcera et al., 2010, S. 23-28; Mayer, 2010, S. 43-56)

⁴ Zur pragmatischen Bewusstheit zählt, dass Kinder z.B. darauf achten, dass ihre Mitteilung verständlich ist und eine gewisse Struktur aufweist. (vgl. Klipcera et al., 2010, S. 23-28; Mayer, 2010, S. 43-56)

dem Langzeitgedächtnis in den Kurzzeitspeicher transferieren. Forschungen haben gezeigt, dass Funktionen des Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit Schriftspracherwerbsstörungen oft stark beeinträchtigt sind (vgl. Mayer, 2010, S. 35-43).

- Die Benennungsgeschwindigkeit: Darunter versteht Mayer die Zugriffsgeschwindigkeit auf die phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon. Folglich steht sie im Zusammenhang mit der automatisierten Worterkennung. Forschungsergebnisse von Mayer et al. konnten die Bedeutung der Benennungsgeschwindigkeit 1998 in Bezug auf die Dyslexie erneut bestätigen. Studien konnten sogar zeigen, dass der Benennungsgeschwindigkeit eine wichtigere Rolle als Prädiktor für den Schriftspracherwerb zukommt als der phonologischen Bewusstheit (vgl. Mayer, 2010 S. 56-66).

Das Kennen der Voraussetzungen, kann, aus der Sicht der Autorinnen dieser Masterarbeit, einen erfolgreichen Schriftspracherwerb ermöglichen, da Risikogruppen für eine Dyslexie frühzeitig erkannt werden und ihnen wenn nötig, ein Nachteilsausgleich rechtzeitig gewährt werden kann. Was alles eine Diagnostik beinhaltet und wie Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben vorgebeugt werden können, wird im Kapitel 11 „Diagnostik und Förderung“ beschrieben. Die Diagnostik ist für die Fragestellung insofern relevant, weil genau definiert werden muss, wie die Kinder, die einen Nachteilsausgleich erhalten sollen, bestimmt werden sollen.

5.2 Entwicklung und Verlauf des Schriftspracherwerbs

Laut Scheerer-Neumann, Diplomspsychologin und Professorin an der Universität Potsdam, zeigen Spontanschreibungen von Kindern, welche noch keinen systematischen Unterricht im Lesen und Schreiben bekommen haben, dass deren Texte ähnliche Unterschiede zu der orthographisch korrekten Schreibweise aufweisen, wie Texte von Schülerinnen und Schüler mit einer Dyslexie. Dies macht eine genauere Betrachtung der Schreibentwicklung aller Kinder notwendig, wenn man die Dyslexie besser verstehen möchte (vgl. Scheerer-Neumann, 2003, S. 45-46).

Aus diesem Grunde werden in diesem Kapitel die Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbes beschrieben. In der Literatur finden sich Modelle, die den Schwerpunkt entweder auf das Lesen oder auf das Schreiben legen. Wiederum kombinieren andere Modelle diese beiden Fertigkeiten, wie dies zum Beispiel Valtin mit einer Gegenüberstellung der Entwicklung der beiden Bereiche macht:

Tabelle 2: Entwicklungsmodell für das Lesen und Schreibenlernen (Valtin, 2001, S. 60)

Entwicklungsmodell für das Lesen- und Schreibenlernen			
Stufe	Fähigkeiten und Ein-sichten des Kindes	Lesen	Schreiben
1	Nachahmung äusserer Verhaltensweisen	„Als-ob-Lesen“	Kritzeln
2	Kenntnisse einzelner Buchstaben	Naiv-ganzheitliches Lesen	Malen von Buchstabenreihen, Malen des eigenen Namens
3	Beginnende Einsicht in den Buchstaben-Laut-Bezug Kenntnisse einiger Buchstaben/ Laute	Benennen von Lautelementen, häufig am ersten Buchstaben orientiert	Skelettschreibungen (Hs für Hase)
4	Einsicht in die Buchstaben-Laut-Beziehung	Buchstabenweises Erlesen (G-a-r-t-e-n), gelegentlich ohne Sinnverständnis	Nach dem Prinzip „Schreibe, wie du sprichst“ (Rola - Roller/hoite – heute / mia – mir)
5	Verwendung orthographischer Muster	Fortgeschrittenes Erlesen: Verwendung grösserer Einheiten z.B. mehrgliedrige Schriftzeichen, Silben, Endungen wie –en, -er)	Verwendung orthographischer Muster (Auslautverhärtung, Umlaute), gelegentlich auch falsche Generalisierungen (Oper statt Opa)
6	Automatisierung von Teilprozessen	Entfaltete Lesefähigkeit	Dudenschreibweise

Valtin legt den Schwerpunkt auf das Schreiben. So beschreibt sie die Entwicklungsprozesse beim Erwerb der Schriftsprache wie auf der folgenden Seite abgedruckt ist:

Vorstufe: Nachahmung äusserer Verhaltensweisen z.B. Kritzeln: Beim Kind besteht die Einsicht, dass Buchstaben sich von Bildern unterscheiden.

1. Logografisches "ganzheitliches" Schreiben: Das Kind versucht, sich die in einem Wort enthaltenen Buchstaben und deren Reihenfolgen zu merken. Auf dieser Stufe gibt es oft noch Buchstabenauslassungen und -hinzufügungen.

2. Beginnende phonemische Strategie: Den Bezug zwischen einzelnen Lauten und Buchstaben wird hergestellt. Das bedeutet, dass einzelne Laute und deren dazugehörigen Buchstaben bekannt sind. Dadurch kann ab dieser Entwicklungsstufe ein bisher noch orthographisch unbekanntes Wort geschrieben werden. In dieser Phase sind aber konsonantische Skelettschreibweisen noch sehr häufig (z.B. SLT statt SALAT oder BL statt BALL) . Auf dieser Stufe wird die Phonem-Graphem-Korrespondenz erworben.

3. Entfaltete phonemische Strategie: Die Laute eines einzelnen Wortes werden immer vollständiger aufgeschrieben, Lautauslassungen passieren vor allem noch bei längeren Wörtern oder bei einer Anhäufung von Konsonanten. Auffallend ist, dass die falschen Schreibungen nicht immer die Gleichen bleiben, sondern, dass an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Wort einmal auf eine Art fehlerhaft und am darauffolgenden Tag auf eine andere Art fehlerhaft geschrieben werden kann (z.B. MOGNS und MOGES anstatt MORGENS). Die falsch geschriebenen Wörter prägen sich die Kinder folglich nicht ein, sondern die Aufmerksamkeit wird zu den unterschiedlichen Zeitpunkten einfach auf unterschiedliche Laute hingewendet. Fehler in der Lautreihenfolge und Buchstabenwiederholungen kommen in dieser Phase ebenfalls noch häufig vor.

4. Voll entfaltete phonemische Strategie mit beginnenden orthographischen Elementen: Durch Erfahrung - wie dies z.B. durch das Kennen von sogenannten Lernwörtern und durch Lesen erfolgen kann - werden den Kindern bestimmte strukturelle Regelmässigkeiten bewusst, weshalb sie dann z.B. nicht mehr "lesn" statt "lesen" schreiben. Orthographische Elemente werden aber teilweise beliebig verwendet ohne Einsicht in die Regelmässigkeit. Übergeneralisierungen häufen sich nun.

5. Weiteres Erkennen von orthographischen morphologischen Strukturen: In dieser Phase verfügen die Kinder bereits über viele Lernwörter. Zudem kommt immer mehr Einsicht in die Gesetzmässigkeiten dazu. Wenn die Aufmerksamkeit nicht auf der Orthographie liegt, wie dies z.B. beim freien Schreiben der Fall ist, können auch Wörter konstruiert werden, von welchen die korrekte Schreibweise "eigentlich" bekannt wäre.

6. Überwiegen konstruierter Lernwörter über Konstruktion: In dieser Phase werden immer mehr Lernwörter abgerufen und das Konstruieren von Wörtern tritt in den Hintergrund. Dies gelingt nun in der Regel auch beim freien Schreiben.

Abbildung 1: Entwicklungsprozesse beim Erwerb der Schriftsprache nach Scheerer-Neumann (vgl. Scheerer-Neumann, 2003, S. 47-60)

In dieser Arbeit wird bewusst auf die Angabe einer Klassenstufe, bei welcher die Mehrheit einer Klasse eine bestimmte Stufe erreicht hat, verzichtet. So schreibt Scheerer-Neumann, dass zwar die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler einer Entwicklungsstufe zugeordnet werden können, dass dies aber nicht als Norm angeschaut werden kann (vgl. Scheerer-Neumann, 2003, S. 60). Des Weiteren macht sie auf die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe von Kindern aufmerksam:

Durch die Institution der Jahrgangsklasse an unseren Schulen sind wir daran gewöhnt, die Leistungen von Kindern immer innerhalb dieser Bezugsgruppe zu beurteilen; dabei wissen wir längst aus der Entwicklungspsychologie, dass Entwicklungsverläufe keineswegs an das chronologische Alter gebunden sind; im Gegenteil sind bei vorschulischen Lernprozessen (z.B. Sprechenlernen, Laufenlernen) zeitliche Verschiebungen zwischen Kindern sogar eher die Regel. (Scheerer-Neumann, 2003, S. 46)

Die Diplompsychologin Christine Mann, die Orthoptistin Hilke Oberländer und Diplom-Heilpädagogin und Legasthenie-Therapeutin Cornelia Scheid, beschreiben die Entwicklung des Schriftspracherwerbes, indem sie auf das Wechselspiel von Lesen und Schreiben aufmerksam machen. Ebenfalls weisen sie darauf hin, dass Kinder unterschiedliche Zugänge zur Schriftsprache finden. So gibt es Kinder, welche beispielsweise ziemlich schnell intuitiv die richtige Rechtschreibung anwenden, für andere Kinder hingegen ist der Weg zu einer korrekten Schreibung beschwerlich (vgl. Mann et al., 2001, S. 15).

In der Literatur werden noch viele weitere Modelle, wie das von Günther oder von Mayer, zur Schreib- und Leseentwicklung genannt (vgl. May, 2001, S. 148; Mayer, 2010, S. 22-33)

Aus diesem Kapitel kann folgender Schluss für unsere Forschungsfrage gezogen werden: Die Anpassungen, welche vorgenommen werden, müssen dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. Somit müssen im Bereich der Förderung Anpassungen für Kinder mit Dyslexie stattfinden. Prinzipiell soll der Lernstand der Kinder erhoben werden und die Förderung darauf aufbauen. (vgl. Mann et al., 2001, S. 15; Scheerer-Neumann, 2003, S. 45-46)

6. Ursachen der Dyslexie

Das vorhergehende Kapitel hat aufgezeigt, dass Kinder mit Dyslexie sich auf anderen Entwicklungsstufen im Bereich des Lesen und Schreibens befinden können wie Kinder ohne Dyslexie. Die möglichen Ursachen dafür werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

Seit dem 19. Jahrhundert wird laut Schulte-Körne über die Ursache von Dyslexie geforscht. Viele Thesen wurden gestellt und einige auch wieder verworfen. So unter anderem die These, dass die Dyslexie eine Funktionsstörung des Auges sei. Nach heutigem Erkenntnisstand kann gesagt werden, dass Dyslexie ein komplexes Störungsbild ist (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 112). Auch nach Klicpera et al. und nach Brunner, Seibert, Dierks und Körkel, Entwickler des Heidelberger Lautdifferenzierungstest, gibt es nicht nur eine einzige Ursache für eine Dyslexie. Gemäss ihnen ist die Ursache von Dyslexie ein Zusammenspiel von individuellen Faktoren, wie Kognition, mangelnde Unterstützung in der Familie und einer unzureichenden Förderung in der Schule. Die einzelnen Faktoren beeinflussen sich dabei gegenseitig (vgl. Brunner, Seibert, Dierks & Körkel, 2005, S. 4; Klicpera et al., 2010, S. 165;).

Im folgenden Kapitel werden zunächst die biologischen Faktoren, welche ein Teil der individuellen Faktoren sind, und anschliessend die Umweltfaktoren wie zum Beispiel eine unzureichende Förderung beschrieben (vgl. Klipcera et al., 2010, S.165-166).

6.1 Biologische Faktoren

Nach Klicpera et al. ist der Einfluss der Vererbung auf die Lese- und Rechtschreibleistungen, wie bereits schon lange in der Forschung angenommen wird, relativ gross. So konnte ein enger Zusammenhang zwischen den genetischen Faktoren und der Lese- und Rechtschreibleistungen nachgewiesen werden. Ebenfalls hat die visuell-auditive Informationsverarbeitung einen Einfluss auf die Lese- und Rechtschreibleistungen (vgl. Klipcera et al., 2010, S. 166). Einerseits zeigte sich, dass das Gehirn sehr plastisch und anpassungsfähig ist, andererseits gibt es auch feste Strukturen, die vorgeben, wie der Lese- und Schreibprozess organisiert sein muss (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 167). In den folgenden Kapiteln wird deshalb näher auf die Genetik, auf die Neurobiologie und auf die auditive, visuelle und taktile Wahrnehmung bei Dyslexie eingegangen.

6.1.1 Genetische Faktoren

Klicpera et al. stellen die Hypothese auf, dass beeinträchtigte Lern- beziehungsweise Informationsverarbeitungsprozesse die unmittelbaren Erklärungen für Lese- und Schreibschwie-

rigkeiten sind. Nach dem heutigen Verständnis hat die Genetik einen wesentlichen Einfluss auf diese Beeinträchtigungen. Der Nachweis des Einflusses genetischer Faktoren ist in mehreren Studien, erbracht worden (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 167). Aufgrund dieser Studien drängt sich die Annahme auf, dass es sich bei Dyslexie um einen dominanten Erbgang handelt (vgl. Moser, 2011, S. 46). Auch Weisshaupt und Jokeit bestätigen, dass die Gene einen Einfluss auf die Entwicklung einer Dyslexie haben (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 46-47). Nun geht es in der Forschung vor allem darum, herauszufinden, welche Gene genau am Auftreten von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beteiligt sind und wie diese zusammenspielen. Aufgrund dieses Wissens möchte man Risikogruppen frühzeitig identifizieren, um dann Präventionsmassnahmen einzuleiten. Weiter ist die Frage zu klären, welche Prozesse beim Lese- und Rechtschreiblernen durch genetische Faktoren beeinflusst werden und wie gross der genetische Einfluss, die Geltung der Umweltfaktoren und die individuellen Lebenserfahrungen auf die Teilfertigkeiten sind (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 167).

Die Aussage von Stevenson, Graham, Fredman und McLoughlin zeigt auf, dass bei Dreizehnjährigen die genetischen Faktoren einen grösseren Einfluss auf die Rechtschreibleistungen als auf die Leseleistungen haben (vgl. Stevenson, Graham, Fredman & McLoughlin; zitiert nach Klicpera et al., 2010, S. 169). Gilger, Pennington & DeFries haben herausgefunden, dass das

Risiko für Kinder, eine Lese- und Rechtschreibstörung zu entwickeln, beträgt bei Jungen etwa 40%, wenn der Vater, und 36% wenn die Mutter die gleichen Schwierigkeiten hatte. Bei Mädchen ist die Übertragung von den Eltern auf die Kinder (=Penetranz) geringer. Sie beträgt etwa 20%, wenn einer der beiden Eltern die Störung hatte, wobei hier zwischen den beiden Eltern kein Unterschied besteht (Gilger, Pennington & DeFries; zitiert nach Klicpera et al., 2010, S. 169).

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Dyslexie entwickelt, ist nach Klicpera et al., Schulte-Körne und Moser grösser, wenn beide Eltern an Lese- Rechtschreibschwierigkeiten leiden. Diese Begebenheit würde für einen polygenetischen Einfluss sprechen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 170-171; Moser, 2011, S. 46; Schulte-Körne, 2009, S.118;). In der Forschung wird heute nach Schulte-Körne vermutet, dass ein Zusammenspiel mehrerer Gene bei der Vererbung der Dyslexie stattfindet. In der Zwillingsforschung wurde aber auch herausgefunden, dass 50% der Ursachenfaktoren nicht genetisch sind. Dessen ungeachtet wurden die spezifischen Ursachen, wie zum Beispiel der Einfluss familiärer Faktoren, der emotionale Umgang der Eltern mit dem Kind bei Hausaufgaben, der schulische Unterricht und die Förderung, noch wenig untersucht (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.117-118).

Laut Klicpera et al. zeigt die Forschung, dass Umwelteinflüsse auf das Leseverständnis eine grössere Rolle spielen als die Vererbung. Es wurde festgestellt, dass die familiäre Literalität dabei eine wichtige Rolle spielt und dass der Wortschatz und das Allgemeinwissen beträcht-

lich davon abhängt, welche Wörter und Kompetenzen den Kindern zu Hause vermittelt werden. Allerdings wurde auch festgestellt, dass bei der Worterkennung, dem mündlichen Lesen und bei der Rechtschreibung die Vererbung einen grösseren Einfluss als die Umwelt hat (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 169),

6.1.2 Neurobiologie und auditive, visuelle und taktile Wahrnehmung bei Dyslexie

Nach Valtin gibt es Studien, welche widerlegen, dass die Probleme in der Aneignung des Lesens und Schreibens auf „Funktionsschwächen“ und „Teilleistungsstörungen“, wie Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung, zurückzuführen sind (vgl. Valtin, o. J.). Laut Klicpera et al. stellen andere Forscher wiederum die Hypothese auf, dass die auditive, visuelle und taktile Wahrnehmung bei der Entstehung von Dyslexie eine entsprechende Rolle spielt. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass noch viele Vorgänge, zum Beispiel bei der taktilen Wahrnehmung in Bezug auf die Dyslexie, noch nicht vollständig erforscht sind (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 181-189). Da diese Thematik in der Literatur sehr kontrovers diskutiert wird, wird an dieser Stelle nicht auf die auditive, visuelle und taktile Wahrnehmung bei Dyslexie eingegangen. Für die Forschungsfrage dieser Masterarbeit wird von den Autorinnen aufgrund der Literatur der Schluss gezogen, dass die Möglichkeit besteht, dass diese drei Wahrnehmungsbereiche einen Einfluss auf die Entstehung der Dyslexie hat und deshalb die sogenannten Top-Down Prozesse und Bottom-up Prozesse, die nach Böhme an der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung beteiligt sind, eine Rolle spielen (vgl. Böhme, 2008). Bei den Top-Down Prozessen können Motivation, Erwartungen oder das Wissen der Personen einen hemmenden oder fördernden Einfluss auf die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung haben (vgl. Böhme, 2008, ; Nickisch, Heber & Burger-Gartner, 2010). Eine genau Abhandlung über die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung, die Top-Down und Bottom-up Prozesse, wie auch über die visuelle Wahrnehmung in Bezug auf die Dyslexie kann in den folgenden Büchern nachgelesen werden: Böhme (2008), Nickisch et al. (2010), Fischer (2011), Schulte-Körne (2009), Brunner et al. (2005), Günther (2008) und Rosenkötter (2012, S. 24).

Nicht nur die Rolle der visuellen und taktilen Wahrnehmung und die der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung werden in der Literatur als auslösende Faktoren für die Dyslexie in Betracht gezogen, sondern auch erforscht, inwiefern Menschen mit Dyslexie beim Lesen und bei den Rechtschreibprozessen generell die Informationen im Gehirn anders verarbeiten als Menschen mit keiner Dyslexie (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.131-132). Deshalb wird im nächsten Abschnitt kurz auf diesen Aspekt eingegangen. Für die Forschungsfrage ist dieses Gebiet nach der Ansicht der Schreibenden deshalb relevant, da bei einem Nachweis einer anderen Verarbeitung der Lese- und Rechtschreibprozesse im Gehirn ein Nachteilsaus-

gleich, wie auch generell Anpassungen, für Kinder mit Dyslexie gerechtfertigt werden können.

In der Forschung wurde laut Schulte-Körne versucht herauszufinden, ob es bei Menschen mit Dyslexie Hirnfunktionen gibt, welche anderes sind, als bei Menschen mit keiner Dyslexie. So sind das Planum temporale und die Region des unteren Hinterhauptlappens (Occipitalcortex), am Übergang zum Schläfenlappen (Temporalcortex), welche visuelle Worterkennungsregion genannt wird, nach den heutigen Erkenntnissen am Spracherwerb beteiligt. Das Zusammenwirken und die Vernetzung dieser verschiedenen Hirnareale sind für den Erfolg des Schriftspracherwerbs entscheidend. Die visuelle Worterkennungsregion spielt eine entscheidende Rolle beim Erkennen von orthographischen Regelmässigkeiten der Schriftsprache und beim Lesen. Bei Menschen mit einer Dyslexie ist diese Region insgesamt geringer aktiv als bei Menschen ohne. Weiter ist bei Menschen mit einer Dyslexie auch der Vorderlappen (Frontalcortex), welcher für das Sprechen, Erinnern von Gelerntem, das Abrufen von Lernstrategien und für das Planen von täglichen Aufgaben verantwortlich ist, in einigen Untersuchungen weniger aktiv und in anderen Untersuchungen aktiver als bei Menschen mit keiner Dyslexie. Es gibt erste Erklärungsversuche und Hypothesen dieses Phänomens, aber die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Beim Erinnern von bereits Gelerntem, wie auch bei der Sprachverarbeitung zeigen Menschen mit einer Dyslexie somit eine andere Hirnaktivität, als Menschen ohne eine Dyslexie. Eine Studie der Universität München zeigt auf, dass bei Kindern mit einer Dyslexie eine Funktionsschwäche bestimmter Hirnregionen, wie dem temporalen und parietalen Cortex vorliegt und sie dadurch Wörter schlechter wiedererkennen als Kinder ohne Dyslexie. Allerdings gilt dies nicht für grafische Muster. An grafische Muster können sich Kinder mit einer Dyslexie gleich gut erinnern wie Kinder ohne Dyslexie (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.127-137).

Die Aussage, dass Menschen mit Dyslexie gewisse Informationen im Gehirn anders verarbeiten als Menschen ohne Dyslexie, könnte zur Annahme verleiten, dass auch die Intelligenzleistungen betroffen sind (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.127-137). Auf den Zusammenhang von Dyslexie und Intelligenz soll deshalb im nächsten Kapitel näher eingegangen werden.

6.1.3 Dyslexie und Intelligenz

Von einer Dyslexie wird nach Suchodoletz nur dann gesprochen, wenn die Kinder grosse Schwierigkeiten im Lesen und / oder in der Rechtschreibung haben und durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent sind (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 24). Diese Definition von Dyslexie zeigt auf, dass sich die Dyslexie nicht auf die Intelligenz auswirkt. Zusätzlich haben laut Suchodoletz Längenschnittstudien gezeigt, dass die sprachfreie, lebenspraktische Intel-

lignenz durch die Dyslexie nicht negativ beeinflusst wird. Daraus lässt sich ableiten, dass Kinder mit Dyslexie und Kinder ohne Dyslexie die gleiche Entwicklung der Intelligenz haben und sie nicht durch das mangelhafte Beherrschen der Schriftsprache beeinflusst wird (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 91). Diese Aussage von Suchodoletz wird auch von Geries, die als Logopädin arbeitet, bestätigt (vgl. Geries, 2007, S. 15).

Für die Forschungsfrage dieser Masterarbeit bedeutet dies, dass ein Nachteilsausgleich notwendig ist, damit bei Kindern mit Dyslexie nicht zwingend Lernzielanpassungen gemacht werden oder sie in Sonderschulen eingestuft werden, wodurch eine Unterforderung entstehen könnte. Wie bereits zu Beginn des Kapitels von den Autorinnen dieser Masterarbeit erläutert, sind die Ursachen von Dyslexie sehr vielschichtig und nicht nur bei der betroffenen Person zu suchen. Deshalb wird nun auch vermehrt auf die Umweltfaktoren eingegangen.

6.2 Zusammenhang zwischen Dyslexie und sprachlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen

Ein mangelnder Wortschatz, eine Beeinträchtigung in der vorschulischen Sprachentwicklung und ungenügendes Beherrschen der grammatikalischen Strukturen können laut Klicpera et al. auf ein sich späteres Entwickeln einer Dyslexie hindeuten, da diese Grundfertigkeiten für das Lesen- und das Rechtschreiblernen wichtig sind. Der Sprachentwicklungsstand, wie auch der Entwicklungsstand der phonologischen Bewusstheit, können dazu gebraucht werden, um eine spätere Leseschwierigkeiten vorauszusagen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 184-185). Auch Suchodoletz (2007a, S. 25) und Schulte-Körne (2009, S. 49) bestätigen, dass viele der Kinder mit Dyslexie im Vorschulalter bereits Sprachentwicklungsstörungen hatten. In der Metaanalyse der Prädiktionsstudien im Vorschulalter von Scarborough fand man heraus, dass diese Vorhersagen zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eintrafen. Eine mangelnde Lesekompetenz wirkt sich in der Schulzeit aber wieder negativ auf die Sprachentwicklung und den Wortschatz aus (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 184 - 186). Folglich sollten nach der Meinung der Schreibenden Kinder mit diesen Problemen unbedingt schon in der Vorschule in diesen Bereichen gefördert werden, damit die Probleme verringert werden können.

Wie aus dieser Abhandlung schon hervorgeht, gibt es sehr viele mögliche Ursachen für die Entstehung der Dyslexie. So beschreiben Klicpera et al. (2010, S. 187- 196) die folgenden Ursachen von Dyslexie:

- *"Abweichende Verarbeitung oder Repräsentation von Wörtern"*
- *"Geringe Benennungsgeschwindigkeit"*
- *"Beeinträchtigungen des Gedächtnisses"*
- *"Der Einfluss der sozioökonomischen und familiären Verhältnisse""Fernsehkonsument"*

Da es den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen würde, alle diese Ursachen ausführlich zu erläutern, wird an dieser Stelle auf das Buch "Legasthenie-LRS" von Klipcera et al. (2010) verwiesen, in dem diese Ursachen ausführlich nachgelesen werden können. Im nächsten Kapitel wird nun näher auf die Umweltfaktoren als Ursachen für die Dyslexie eingegangen.

6.3 Umweltfaktoren als Ursachen für eine Dyslexie

Mann et al. weisen darauf hin, dass ein Kind mit Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens oder Schreibens nicht zwingendermassen auch eine Dyslexie entwickeln muss. Bei einem richtigen Umgang und bei der richtigen Didaktik könne dies laut Mann et al. vermieden werden (vgl. Mann et al., 2001, S. 60). Auch Schulte-Körne betont, dass die Unterrichtsmethode einen grossen Einfluss auf die Lese- und Schreibfähigkeiten eines Kindes mit einer Dyslexie hat (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 154). (Wie eine solche Förderung aussehen könnte, wird im Kapitel 11 „Diagnostik und Förderung“ aufgezeigt).

Im Gegensatz zu den oben erwähnten Aussagen von Mann et al. und Schulte-Körne zeigen Ergebnisse der Connecticut Längsschnittstudie auf, dass die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten ziemlich stabil bleibt – sprich, dass es kaum vorkam, dass Kinder, welche in der 2. Klasse Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten aufwiesen, anschliessend in der 7. Klasse durchschnittliche Leseleistungen zeigten. Solche Schwierigkeiten bleiben oftmals bis zum Ende der Schulzeit bestehen (vgl. Mann et al., 2001, S. 60; Schulte Körne, 2009, S. 154; siehe auch Kapitel 8 "Verlauf von Dyslexie")

Dem gegenüber steht die Wiener Längsschnittstudie, die ergab, dass ein Drittel der Schülerinnen und Schüler mit einer Rechtschreibschwäche diesen Rückstand aufholt, ein Drittel die Rechtschreibschwäche beibehält und ein weiteres Drittel noch zusätzlich zur Rechtschreibschwäche eine Leseschwäche entwickelt (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 33-34). Es scheint in der Forschung eine gewisse Uneinigkeit zu bestehen, welchen Einfluss nun die Unterrichtsmethode auf das Fortbestehen und die Entwicklung von Dyslexie hat.

Neben der Unterrichtsmethode hat auch die für das Lernen verwendete Zeit laut Schulte-Körne einen Einfluss auf die Lernfortschritte (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 154). Somit schreibt Schulte-Körne (2009, S.154): *„In Klassen, wo Lehrer und Schüler oft in Interaktion treten und mehr Zeit zum Lernen als für andere Aufgaben verwenden, ist der Lernfortschritt am grössten“*.

Zusätzlich spielt nach Schulte-Körne die Lehrer-Eltern-Beziehung von einem Kind mit Dyslexie auch eine wesentliche Rolle für die Entwicklung einer Dyslexie. Kommentare der Lehrperson wie „Du musst mehr üben!“, wie auch das Anstreichen aller Rechtschreibfehler mit Rot, können laut Schulte Körne auf das Kind mit Dyslexie und auf seine Eltern demotivierend wirken und negative Einflüsse auf das Selbstwertgefühl des Kindes verursachen. Erfolge

werden dann dem Zufall oder anderen Faktoren zugeschrieben, jedoch nicht dem eigenen Einsatz. Das niedrige Selbstwertgefühl kann bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben. Diese negativen Gefühle können das Lernen entscheidend behindern. Das Elternhaus und die Schule sollten deshalb das Selbstwertgefühl des Kindes stärken, da dies für einen guten Lernerfolg wichtig ist (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.155).

Auch Weisshaupt und Jokeit bestätigen, dass das schulische Umfeld, der Lernstoff und auch das Elternhaus Faktoren sind, die bei der Entwicklung einer Dyslexie beteiligt sein können. Sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass verschiedene Faktoren Einfluss nehmen können (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 54).

Folgendes Fazit kann aus diesem Kapitel in Bezug auf die Forschungsfrage gezogen werden: Anpassungen und der Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie müssen in unterschiedlichen Bereichen stattfinden, weil verschiedene Ursachen eine Dyslexie verursachen (vgl. Brunner et al., 2005, S. 4; Klicpera et al., 2010, S. 165; Schulte-Körne, 2009, S. 112). Ein Nachteilsausgleich scheint nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit nötig zu sein, da die Kinder gleiche IQ Werte wie die anderen Schüler und Schülerinnen zeigen, aber durch ihre Schwierigkeiten, ihr Potenzial ohne einen Nachteilsausgleich vermutlich nur schwer zeigen und dadurch nicht in einem adäquaten Niveau geschult werden können. Des Weiteren hat sich im vorhergehenden Kapitel gezeigt, dass nicht allein eine ungenügende oder falsche Förderung eine Dyslexie verursacht und dass Dyslexie durch eine gute Förderung auch nicht vollständig behoben werden kann (vgl. Mann et al., 2001, S. 60; Schulte Körne, 2009, S. 154).

Nachdem die Ursachen bekannt sind, stellt sich die Frage nach der Häufigkeit der Dyslexie.

7. Häufigkeit der Dyslexie

Schulte-Körne sagt aus, dass ungefähr 3 – 5% aller Kinder und Jugendlichen eine Dyslexie haben (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.35). Klicpera et al. kommen auf ein ähnliches Ergebnis. Nach ihnen sind es 2 - 4 % der Kinder welche mit Dyslexie behaftet sind. Beide orientieren sie sich an den Diagnosekriterien von ICD – 10 (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 126).

Die Zahlen zeigen, dass die Angabe der Prozentzahl der Kinder mit Dyslexie schwankt, je nachdem welche Diagnosekriterien angewandt werden. Auch Klicpera et al. bestätigen, dass die verschiedenen Definitionskriterien zur Bestimmung von Dyslexie zu grossen Unterschieden bezüglich der Häufigkeit führen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 126). Die Angaben zu der Häufigkeit der Dyslexie schwanken laut Klicpera et al. aufgrund der unterschiedlichen Kriterien, in Bezug auf die Grösse der Standardabweichung zwischen der Lese- und Rechtschreibleistungen und dem IQ Test, für die Sprechung von Dyslexie (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 126-127). Auffallend ist, dass nach Schulte-Körne Jungen doppelt so oft von Dyslexie betroffen sind wie Mädchen, wie im vorherigen Kapitel erwähnt wurde. Die Gründe sind noch nicht alle vollumfänglich erforscht (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 36-37). Verschiedene Hypothesen dazu können im Buch von Schulte-Körne (2009, S. 36-37) nachgelesen werden.

8. Verlauf von Dyslexie

Laut Weisshaupt und Jokeit ist die Dyslexie keine vorübergehende Entwicklungsverzögerung, die mit den Jahren von selbst verschwindet. Personen, welche in den ersten Schuljahren Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben hatten, werden diese mit grosser Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter aufweisen (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 41).

Klicpera et al. beschreibt den Verlauf der Lese- und Schreibentwicklung von Kindern mit Problemen bei der Aneignung der Schriftsprache wie folgt: Diese Kinder haben typischerweise bereits zu Beginn Schwierigkeiten beim Erlernen des Worterkennens und dem Schreiben von Wörtern, deswegen bleiben sie im Vergleich mit dem Rest der Klasse zurück. Das phonologische Rekodieren der Buchstaben, vor allem bei neuen Wörtern oder Pseudowörtern, bereitet ihnen Mühe. Im weiteren Verlauf bestehen nach wie vor Unsicherheiten beim Lesen und Schreiben von unbekanntem Wörtern bzw. Pseudowörtern. Die spätere Leseentwicklung ist durch ein sehr langsames Worterkennen gekennzeichnet. Den Rückstand in der Worterkennungsgeschwindigkeit kann oftmals auch durch häufiges Üben nicht aufgeholt werden. Ferner kommen Schwierigkeiten beim Leseverständnis hinzu, was wiederum Auswirkungen auf die Worterkennungsgeschwindigkeit hat. Bei der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit zeigt sich oft eine unzureichende Produktion, beziehungsweise ein mangelndes Durchhalten beim Schreiben (vgl. Klicpera et al., 2010, S.137-151).

Laut Weisshaupt und Jokeit ist das frühe Schulalter vor allem durch Schwierigkeiten beim Lesen und lautgetreuen Schreiben geprägt, während im späteren Schul- und Erwachsenenalter die fehlerhafte Rechtschreibung in den Vordergrund rückt. Ebenfalls kommen im späteren Schulalter oftmals auch Probleme mit dem Erlernen von Fremdsprachen hinzu (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 39). Suchodoletz beschreibt ebenfalls, dass Schwierigkeiten in der Rechtschreibung mit zunehmendem Alter in den Vordergrund rücken. Er ergänzt aber, dass auch die Leseleistung im Erwachsenenalter unter dem Durchschnitt der zu erwartenden Leistungen liegt. Dies kann nach ihm darauf zurückzuführen sein, dass fast die Hälfte der befragten Erwachsenen mit Dyslexie keine Bücher liest. Anders verhält es sich mit dem Leseverständnis, wo sich gute Besserungstendenzen zeigen und im Erwachsenenalter keine nachweisbaren Beeinträchtigungen mehr vorzufinden sind (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 89).

Nickel, Professor an der Universität Bremen, macht zudem aufmerksam auf die Möglichkeit des negativen Selbstkonzept bei Menschen mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb (vgl. Nickel, 2004, S. 89; siehe auch Kapitel 10.2 "Einfluss der Dyslexie auf die Psyche").

Aus diesem Grund scheint ein positiver Umgang mit der Dyslexie für eine erfolgreiche Schulkarriere wichtig zu sein. Dabei spielt die Art der Förderung sicherlich eine Rolle, dies wurde bereits im Kapitel "Ursachen für Dyslexie" aufgezeigt (vgl. Mann et al., 2001, S. 58-106). Des Weiteren können eine gute Lernmotivation, eine hohe Intelligenz, ein unterstüt-

zendes schulisches familiäres Umfeld und ein Fehlen psychischer Störungen den Verlauf positiv unterstützen (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 39).

Obwohl Suchodoletz schreibt, dass eine Dyslexie bei der Entscheidung für einen Übertritt in eine weiterführende Schule sich auf den Entscheid nicht negativ auswirken sollte, zeigt sich, dass nur 10% der Kinder einen Realschulabschluss und weniger als 2% das Abitur erreichen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 90). Diese Zahlen verdeutlichen nach der Ansicht der Autorinnen die Relevanz eines Nachteilsausgleichs für Kinder mit Dyslexie und somit auch die Bedeutsamkeit dieser Forschungsarbeit. Damit solche Entscheidungen professionell getroffen werden können und ein adäquater Nachteilsausgleich gemacht werden kann, ist die Kenntnis über die Symptome der Dyslexie nach der Ansicht der Autorinnen sehr relevant und wird deshalb im nächsten Kapitel erläutert.

Dieses Kapitel liefert für die Forschungsfrage folgende Erkenntnis: Es braucht Anpassungen zumal die Dyslexie mit grosser Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter auftritt (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 41). Die Förderschwerpunkte sollten nach der Meinung der Autorinnen aufgrund des Verlaufs der Dyslexie variieren. Zudem sollten Anpassungen vorgenommen werden, die das Selbstkonzept von Menschen mit Dyslexie positiv verstärkt. Anpassungen sollten auch im Bereich der weiterführenden Schulen und Promotion erfolgen.

9. Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie

Da die Faktoren, die auf eine Dyslexie hindeuten zwar für das Erkennen der Dyslexie wichtig ist, aber nicht direkt Antworten auf die dieser Arbeit zu Grunde liegende Forschungsfrage gibt, sei an dieser Stelle auf das Buch, welches von Lichsteiner Müller (2011) herausgegeben wurde, und Schulte-Körne (2009) verwiesen, indem diese Faktoren ausführlich beschreiben werden. Die Faktoren, welche auf eine Dyslexie hinweisen sind nach Schulte – Körne noch umstritten (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 48). Jedoch ist für die Ausarbeitung und Empfehlung von Massnahmen im Bereich des Nachteilsausgleichs und Anpassungen im Generellen für Kinder mit Dyslexie der Bereich der Fehler, die sie beim Lesen- und Schreiben machen, nach der Ansicht der Autorinnen, sehr relevant. Einen guten Überblick über die Fehler, die die Kinder mit Dyslexie vermehrt machen, gibt Suchodoletz. So teilt er diese in die Bereiche Rechtschreibfehler und Lesefehler ein (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 22).

Tabelle 3: Einteilung von Lese- und Rechtschreibfehler nach Suchodoletz (Suchodoletz, 2007a, S. 22)

<p><i>Einteilung von Rechtschreibfehlern:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Reihenfolgefehler (Umstellen von Buchstaben)</i>• <i>Auslassungen von Buchstaben oder Wortteilen</i>• <i>Verdrehungen (Reversionen) von Buchstaben im Wort (z.B. b-d, p-q)</i>• <i>Einfügen von Buchstaben oder Wortteilen</i>• <i>Verstösse gegen Rechtschreibregeln (z.B. Fehler in der Gross- und Kleinschreibung, Dehnungsfehler)</i> <p><i>Einteilung von Rechtschreibfehlern nach Ergebnissen in einigen Rechtschreibtests:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Phonemfehler (Verstösse gegen die lautgetreue Schreibweise)</i>• <i>Regelfehler (Verstösse gegen regelhafte Abweichungen von der lautgetreuen Schreibweise)</i>• <i>Speicherfehler (Verstösse gegen Abweichungen von Rechtschreibregeln)</i>
<p><i>Einteilung von Lesefehlern in:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Extrem langsames Lesen</i>• <i>Auslassungen von Buchstaben oder Wortteilen</i>• <i>Verdrehungen (Reversionen) von Buchstaben im Wort</i>• <i>Einfügen von Wortteilen oder Wörtern</i>• <i>Ersetzen von Wörtern oder Wortteilen</i>• <i>Fehlerhaftes Zusammenfügen von Satzteilen (ungenaues Phrasieren)</i>• <i>Startschwierigkeiten beim Vorlesen</i>• <i>Verlieren der Zeile im Text</i>• <i>Eingeschränktes Leseverständnis</i>

Die Auflistung der typischen Fehler einer Lesestörung von Weisshaupt und Jokeit decken sich mit der obigen Beschreibung von Suchodoletz (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 22; Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 38). Palme nennt zusätzlich noch folgende Lesefehler: das fehlerhafte "Verschleifen zweier Laute zu einer Silbe" / "monotones Lesen ohne Betonung" / "Satzzeichen werden nicht berücksichtigt" / "der Finger bewegt sich über die Buchstaben" (Palme, 2011, S. 27-28). In der Forschung konnte jedoch die Feststellung, der Probleme bei der Unterscheidung ähnlich aussehender Buchstaben nicht belegt werden (vgl. Schulte-Körne, 2009, S.135). Aufgrund dieser Ausführungen liegt es auf der Hand, dass die Betroffenen mehr Zeit benötigen einen Text zu verstehen (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 39). Weisshaupt und Jokeit (2011, S. 38) ergänzen die Liste der Rechtschreibfehler von Suchodoletz mit folgenden zwei Punkten:

- "Regelfehler (z.B. Dehnungsfehler, Fehler in der Gross- und Kleinschreibung) und sogenannte Wahrnehmungsfehler (d-t, g-k usw. werden verwechselt)",
- "Fehlerinkonstanz (ein Wort wird auch nach mehrjähriger Übung unterschiedlich falsch geschrieben)" (Weisshaupt und Jokeit, 2011, S. 38)

Weiter ergänzt Palme, dass sich bei Kindern mit einer Dyslexie die Fehler zum Ende eines Diktates oft häufen und dass sie ungewöhnlich viele Rechtschreibfehler machen (vgl. Palme, 2011, S. 27).

Typische Dyslexiefehler gibt es nach Weisshaupt und Jokeit jedoch nicht, aber Kinder mit einer Dyslexie machen viele Fehler und zeigen normalerweise instabile Rechtschreib- und Leseleistungen. Oft haben Menschen mit einer Dyslexie auch ein ungenaues visuelles Wortformwissen und können sich deshalb beim Schreiben nicht darauf verlassen. Die Schwere der Dyslexie bei den Betroffenen sehr unterschiedlich und das Erscheinungsbild der Dyslexie bei keiner Person gleich (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 38). Das Wissen über die Existenz unterschiedlichen Erscheinungsbilder und Schweregrad der Dyslexie ist nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit insofern in Bezug auf die Forschungsfrage relevant, dass bei der Ausarbeitung von Anpassungen für Primarschulkinder auf die individuellen Bedürfnisse geachtet werden muss und die Anpassungen somit in verschiedenen Stufen, in Anpassung auf den Schweregrad der Dyslexie, stattfinden sollte. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen der Dyslexie wird in dieser Arbeit nicht gemacht, weil diese Auseinandersetzung nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt und die Einteilung der Kinder mit Dyslexie in diese verschiedenen Subtypen nicht einfach und oft unmöglich ist, weil diese Subtypen meist nicht in reiner Form vorkommen und eine grosse Variabilität besteht (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 159).

Mehr zu den verschiedenen Erscheinungsform wie:

- *demverdeckten Analphabetismus,*
- *dem Synthetiker,*
- *Dyslexie als Folge von graphomotorischen Problemen,*
- *ungünstigen Schreibstrategien,*
- *Rechtschreibproblem aufgrund psychischer Probleme, (vgl. Mann et al., 2001, S. 193 - 196)*
- *"Kinder mit speziellen Problemen in der Leseläufigkeit",*
- *"Kinder mit speziellen Problemen beim Leseverständnis",*
- *"Kinder mit speziellen Problemen im schriftlichen Ausdruck",*
- *"Hyperlexie als besondere Untergruppe",*
- *"Unterscheidung zwischen einem phonologischen und eines orthographischen Subtyp" (Klicpera et al., 2010, S. 153-159).*

kann im Buch von Mann et al. (2001) und Klicpera et al. (2010) entnommen werden

Dieses Kapitel liefert für die Forschungsfrage folgende Erkenntnis: Anpassungen für Kinder mit Dyslexie müssen auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet werden und es keine allgemeines Rezept für Anpassungen geben kann. Weiter kann festgehalten werden, dass es keine Dyslexie-typischen Fehler gibt, wodurch auch in der Gruppe der Kinder mit Dyslexie individualisiert werden muss.

10. Auswirkungen der Dyslexie

10.1 Auswirkungen der Dyslexie im Schulalltag

Die Autorinnen dieser Masterarbeit sind davon überzeugt, dass eine Dyslexie nicht nur Auswirkungen auf den Deutschunterricht hat, sondern es sind auch Schwierigkeiten in anderen Schulfächern und in fächerübergreifenden Bereichen zu erwarten. In welchen Gebieten sich erhöhte Anforderungen an Kinder und Jugendliche mit Dyslexie ergeben, ist Bestandteil dieses Kapitels.

So schreibt Suchodoletz, dass eine unzureichende Lesefähigkeit zum Beispiel auch Schwierigkeiten beim Deuten von Anweisungen von der Tafel, Verstehen von Textaufgaben im Mathematikunterricht und beim Erarbeiten von Stoff aus Schulbüchern verursacht. Das langsame Lesen kann zusätzlich dazu führen, dass zu wenig Zeit für das Erfüllen eines Auftrages vorhanden ist oder dass beim Aufschreiben der eigenen Gedanken die Aufmerksamkeit bei der Buchstabenfolge liegt anstatt beim Inhalt. Dies kann wiederum einen Einfluss auf die Leistungen im Fach "Mensch und Umwelt" oder anderen Fächern haben. Daraus zieht Suchodoletz den Schluss, dass schlechte Schulnoten in mehreren Fächern nicht mit einem allgemeinen Begabungsmangel gleichgesetzt werden kann. Somit hat die Dyslexie auch in anderen Fächern Auswirkungen auf die Schulnoten, falls kein adäquater Nachteilsausgleich im entsprechenden Fach gemacht wird (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23-24).

Weiter zeigt Suchodoletz auf, dass auch im Fremdsprachenunterricht ähnliche Schwierigkeiten wie im Deutschen auftreten können, da eine Dyslexie nicht nur den Erwerb der deutschen, sondern aller Schriftsprachen erschwert. Es zeigt sich aber, dass in den verschiedenen Sprachen unterschiedliche Anforderungen an die Fähigkeit zur Lautanalyse und an das Gedächtnis für Wortbilder gestellt werden. So hat es einen Einfluss, wie hoch der Anteil lautgetreuer Wörter in einer Sprache ist (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23).

Die italienische Sprache ist für Menschen mit Dyslexie einfacher zu erlernen als die französische, deutsche oder englische Sprache, weil sie lautgetreuer ist (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 39). Dies bestätigen auch Karin Landerl und das NeuroDys-Konsortium, sie schreiben, dass das orthographische System einer Sprache eine entscheidende Rolle spielt, ob und in welchem Ausmass ein Kind eine Dyslexie entwickelt (vgl. Landerl & NeuroDys-Konsortium, 2011, S. 65). Je transparenter und konsistenter ein Schriftsystem die Sprache abbildet, umso einfacher ist es die Wörter richtig zu schreiben. Eine eher transparente Orthographie ist im Deutschen, Italienischen, Isländischen, Holländischen, Norwegischen, Spanischen und Finnischen anzutreffen, eine eher intransparente Orthographie im Englischen, Französischen und Dänischen. Dabei hat sich in Studien herausgestellt, dass vor allem die englische Sprache den Leseanfängern grosse Probleme bereitet (vgl. Landerl & NeuroDys-Konsortium, 2011, S. 65-68). Obwohl auch das Fremdsprachenlernen nach

Lichtsteiner für Kinder mit einer Dyslexie anspruchsvoll ist, wird dies in der heutigen Fremdsprachendidaktik nach Aussagen von Lichtsteiner (2011, S. 104) kaum berücksichtigt.

Ferner kann laut Suchodoletz eine Dyslexie Schwierigkeiten und Konflikte beim Lösen der Hausaufgaben verursachen, da unter anderem das Lösen der Hausaufgaben länger dauert. So können Fehler zu Verunsicherung, zu Weinen, zu Wutausbrüchen und zu Konflikten zwischen Kind und Eltern führen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S.82-84).

Für die Forschungsfrage dieser Masterarbeit ist nach den Autorinnen dieser Arbeit wichtig, dass Kinder mit Dyslexie nicht nur im Deutschunterricht Schwierigkeiten haben können, sondern auch in anderen Fächern. Es stellt sich folglich die Frage, ob allenfalls ein Nachteilsausgleich auch in anderen Fächern als Deutsch notwendig ist.

Weitere Auswirkungen der Dyslexie sind oftmals auch psychische Auffälligkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Diese beiden Bereiche werden deshalb im nächsten Kapitel behandelt.

10.2 Einfluss der Dyslexie auf die Psyche

Bei Kindern, Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen mit Dyslexie treten nach Schulte-Kröne und Klicpera et al. oft psychische Probleme und Verhaltensstörungen auf, wie Hyperaktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsstörungen, Gewalttätigkeit, Regelverletzungen und/oder introversive Störungen, wie Selbstmordgedanken, Schlafstörungen, traurige Stimmungen, Schlaf- und Essstörungen, sozialer Rückzug, depressive Verstimmungen und Störungen des Selbstvertrauens. Es gibt Studien, welche zeigen, dass das Risiko eine psychischen Störung zu entwickeln bei Kindern mit Dyslexie im Vergleich zu nicht Betroffenen deutlich erhöht ist (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 198; Schulte-Kröne, 2009, S. 89-96).

Das negative Selbstkonzept kann davon herrühren, dass die Kinder mit Dyslexie auf mangelndes Verständnis für ihre Schwierigkeiten in der Familie stossen und/oder sie in ihrer Schulzeit häufiges Versagen erlebt haben (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 89-96). Ausserdem entziehen sich Menschen mit Dyslexie aufgrund eines mangelnden Selbstvertrauens schriftlichen Anforderungen, da sie Misserfolg in diesem Bereich erwarten (Misserfolgsorientierung). Dies kann ohne adäquater Hilfe zu erlernter Hilflosigkeit führen (vgl. Nickel, 2004, S. 89). Schulte-Körne schreibt, dass bei Menschen mit Dyslexie das Risiko für eine dissoziale Entwicklung generell erhöht ist und Knaben besonders gefährdet sind (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 93). Neuere Studien hingegen äussern sich diesbezüglich deutlich zurückhaltender (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 206).

Die Frage, die sich hier für die Schreibenden stellt, ist, ob die Dyslexie die Ursache all dieser möglichen Folgeerscheinungen ist oder der Umgang des Umfeldes und der Gesellschaft mit der Dyslexie, der auslösende Faktor für diese Schwierigkeiten ist. Werden zum Beispiel Kin-

der aufgrund schlechter Rechtschreib- und Leseleistungen dauernd diskriminiert und blossgestellt, ist es für die Autorinnen nachvollziehbar, dass sie dissoziale Züge entwickeln. Dies würde aber nach der Ansicht der Autorinnen bei jedem anderen Kind, das gleich behandelt wird, auch passieren. Weisshaupt und Jokeit bestätigen diese Annahme, indem sie schreiben, dass Kinder mit Dyslexie oft gehänselt werden und aufgrund dessen psychische Störungen entwickeln können (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 43). Zudem haben nach Klicpera et al. in unserer Gesellschaft Menschen mit schlechten Lese- und Rechtschreibfähigkeiten in der deutschen Sprache und schlechten Fremdsprachkompetenzen Schwierigkeiten einen gut bezahlten Beruf zu erlernen, was Auswirkungen auf den sozialen Status haben kann. Wenn es aber Menschen mit Dyslexie gelingt, einen Beruf zu finden, indem sie ihre Fähigkeiten zeigen können und der Erfolg nicht in erster Linie vom Lesen und Schreiben abhängt, entwickeln Menschen mit Dyslexie weniger bis gar keine der erwähnten psychischen Störungen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 207). Diese Ausführungen verdeutlichen für die Autorinnen dieser Masterarbeit die Notwendigkeit eines Nachteilsausgleiches und einer guten Förderung, damit Menschen mit Dyslexie keine psychischen Auffälligkeiten entwickeln und die Chance haben, eine auf ihre Fähigkeiten angepasste Ausbildung und anschliessend den passenden Beruf erlernen können.

Klicpera et al. sagen aus, dass zwischen Lese- Rechtschreibschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeit eine sehr hohe Korrelation besteht. Davon abzuleiten ist, dass dies bei Kindern mit Dyslexie auch zutrifft (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 197).

Auf den Zusammenhang zwischen Dyslexie und Verhaltensauffälligkeiten wird in dieser Masterarbeit nicht näher eingegangen, weil dieses Thema für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant ist und deshalb wird an dieser Stelle einfach auf das Buch von Klicpera et al. (2010, S. 197 - 204) verwiesen.

Dieses Kapitel liefert für die Forschungsfrage folgende Erkenntnis: Anpassungen für Kinder mit Dyslexie sind notwendig, weil ohne entsprechende Massnahmen, Kinder mit Dyslexie psychische Auffälligkeiten zeigen können (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 43).

Damit Primarschulkinder mit Dyslexie erkannt werden und danach adäquat gefördert und unterstützt werden können, ist es für die Autorinnen unabdingbar, dass eine professionelle Diagnose gestellt wird, damit auch entschieden werden kann, ob jemandem ein Nachteilsausgleich zusteht oder nicht und genau analysiert werden kann, welche Anpassungen für das Kind in der Primarschule vorgenommen werden müssen. Dieses Wissen ist daher auch für die, dieser Arbeit zu Grunde liegenden Forschungsfrage, relevant. Deshalb wird im nächsten Kapitel das Vorgehen der Diagnosestellung näher erläutert.

11. Diagnostik und Förderung

11.1 Diagnostik

Suchodoletz bestätigt die im vorhergehenden Kapitel aufgezeigte Relevanz einer Diagnosestellung und sagt weiter dazu aus, dass die Feststellung einer Dyslexie eine Entlastung des Umfeldes des Betroffenen führen kann. Eine Diagnose kann bewirken, dass das Verständnis von Eltern und Lehrpersonen wächst, Schuldzuweisungen und Frust über mangelnden Erfolg gestoppt wird (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 26). Die Diagnose *„ist ein erster wichtiger Schritt zu einem Abbau von Lernhemmungen, einer Verminderung von Versagensängsten und einer Entspannung der Situation in der Schule und bei den Hausaufgaben“* (Suchodoletz, 2007a, S. 26). Auch May (2001, S. 140) schreibt:

„Durch regelmässige Lernstandsbeobachtungen sind Lernverzögerungen und Lernstörungen frühzeitig erkennbar, und es kann eingegriffen werden, bevor Lernschwierigkeiten sich verfestigt haben. Für das Gelingen des weiteren Erwerbsprozesses ist der Anfangsunterricht entscheidend. Denn je entmutigter und desorientierter Kinder sind desto geringer sind ihre Motivation und Lernbereitschaft“.

Diese Aussage von May zeigt, dass eine Diagnose möglichst frühzeitig gestellt werden sollte. Eine Dyslexie ist nach Suchodoletz in der Regel ab Schulbeginn erkennbar, da es sich um eine Schwäche beim Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens handelt. Im Vorschulalter können aber bereits Risikogruppen bestimmt werden (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 45). Zu beachten ist bei überdurchschnittlich begabten Kindern, dass sich die Dyslexie in den ersten Schuljahren nicht zeigen muss, da sie ihre Schwächen zu Beginn durch Auswendiglernen verstecken können (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 24). So schreibt auch Jokeit, Diplompsychologin und Leiterin des Instituts für Neuropsychologische Diagnostik und Bildgebung (INDB) am Schweizerischen Epilepsie-Zentrum in Zürich, dass die Diagnose oft erst im dritten oder vierten Schuljahr gestellt wird, wodurch Zeit für eine effektive Förderung verloren geht (Jokeit, 2003, S. 34-35).

Um eine Dyslexie zu diagnostizieren, ist es wichtig, dass zuerst Seh- und Hörstörungen und neurologische Erkrankungen ausgeschlossen werden. Dafür sind Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Neurologe, gegebenenfalls Orthoptistin⁵ und Phoniater⁶ zuständig (vgl. Geries, 2007, S. 26). So könnte beispielsweise auch ein latentes Schielen Ursache von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben sein (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 79).

Für die eigentliche Diagnosestellung ist der Psychologe oder der Kinder- und Jugendpsychiater zuständig. Da für die Diagnosestellung meistens das Ausmass der Abweichung der

⁵ Eine Orthoptistin kann zum Beispiel ein verstecktes Schielen erkennen oder ein solches ausschliessen (vgl. Geries, 2007, S. 26; Mann et al; 2001, S. 147).

⁶ Ein Phoniater kann eine auditive Verarbeitungsschwäche ausschliessen. Dies auch bei einem einwandfreien Hörtest (vgl. Geries, 2007, S. 26).

Lese- bzw. Rechtschreibfähigkeit zur allgemeinen Intelligenz ist, werden meistens ein Lese- und Rechtschreibtest und ein Intelligenztest durchgeführt (vgl. Geries, 2007, S. 26). Es handelt sich aber nur dann um eine Dyslexie, wenn es sich um eine Teilleistungsstörung handelt, d.h. die Schwäche nur beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens liegt, die sonstigen geistigen Fähigkeiten jedoch mindestens durchschnittlich ausgeprägt sind. Bei Kindern mit einer Intelligenzstörung wird auch bei stark ausgeprägten Schwächen im Schriftspracherwerb nicht von einer Dyslexie gesprochen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 24). Zudem ist für die Diagnose ausschlaggebend, dass die Probleme im Lesen und in der Rechtschreibung in der Bewältigung des Alltag eine deutliche Behinderung darstellt (vgl. Warnke, Hemminger & Plume, 2004, S. 2; siehe auch Kapitel 4 "Begriffsdefinition von Dyslexie").

Da es nicht nur einen Test für die Diagnosestellung gibt, werden unter anderem von Mayer und von Geries in der Literatur verschiedenen Tests beschrieben (vgl. Geries, 2007, S. 27-28; Mayer, 2010, S. 67-71). Das Wissen über verschiedene Tests ist zwar für die Diagnosestellung und die Interpretation der Diagnose sehr relevant, liefert aber nicht direkt eine Antwort auf die der Arbeit zu Grunde liegenden Forschungsfrage. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Literatur von Geries und Mayer verwiesen und im Anhang kann eine Übersicht über die verschiedenen Tests eingesehen werden (vgl. Geries, 2007, S. 27-28; Mayer, 2010, S. 67-71).

Für die Diagnostik sind nach Warnke, Hemminger und Plume neben der Abklärung der Intelligenz, des Lesens und des Rechtschreibens mittels Tests, zusätzlich noch die Erhebung der Vorgeschichte (Anamnese) und die Beobachtung des Kindes die wichtigsten Instrumente der Diagnostik. Bei der Beobachtung eines Kindes wird der Fokus auf seine psychische Verfassung, die Umweltbedingungen und die Leistungen im spontanen Lesen gelegt. Damit können unter anderem auch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten aufgrund mangelnder Unterrichtung (Analphabetismus), psychischer Störungen oder neurologischer Erkrankungen ausgeschlossen werden (vgl. Warnke et al., 2004, S.5-6). Zu einer Abklärung kann laut Geries auch dazu gehören, dass zusätzlich noch andere Fachdisziplinen hinzugezogen werden, wie z.B. die Logopädie und / oder die Psychomotorik, falls zusätzliche Auffälligkeiten im Bereich der Motorik, Wahrnehmung oder Sprache bestehen (vgl. Geries, 2007, S. 29-30).

Bei der Abklärung eines Kindes ist es nach May und Schulte-Körne von Vorteil, wenn die Leistungen des Kindes nicht nur quantitativ, also nach Fehleranzahl, ausgewertet werden, sondern auch qualitativ, also nach Art der Fehler. So können daraus Schlüsse für die anschließende Förderung gezogen werden (vgl. May, 2010, S. 13; Schulte-Körne, 2009, S. 83-85). Wie im Kapitel 9 „Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie“ bereits beschrieben wurde, gibt es keine Dyslexie-typischen Fehler. Eine Liste möglicher Fehler, welche auch für die qualitative Auswertung nützlich sein kann, befindet sich im Kapitel 9 „Symptome

und Erscheinungsbilder der Dyslexie“. Zudem ist es für die Förderung nach der Ansicht der Schreibenden auch von Vorteil, die im Kapitel 5 beschriebenen Entwicklungsstufen für die Auswertung der Testleistungen eines Kindes heranzuziehen (siehe Kapitel 5 „Entwicklung des Lesens und Schreibens“).

Eine Überprüfung der Intelligenz kann laut Suchodoletz verhindern, dass Lehrkräfte und Eltern ihre Kinder über- oder unterschätzen. So wäre beides für das Kind hinderlich und kann zu psychischen Problemen führen. Daher macht es laut Suchodoletz Sinn, dass bei allen Kindern mit Schwierigkeiten beim Erlernen der Schriftsprache zumindest ein Intelligenztest durchgeführt wird (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 25). Für die Diagnosestellung hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Entscheidungsschema zur Diagnostik und Therapie der Lese-Rechtschreibstörung entwickelt, das im Buch von Warnke, Hemminger und Plume (2004, S. 74-77) eingesehen werden kann.

Was bedeuten diese Erkenntnisse nun für die gegebene Fragestellung? Für die Autorinnen ist es wichtig, dass alle Kinder, bei denen Verdacht auf Dyslexie besteht, Zugang zu einer Abklärung erhalten, um damit die Chancengleichheit zu bewahren und so sicherzustellen, dass alle Kinder mit Dyslexie einen Nachteilsausgleich erhalten. Des Weiteren muss beim Betrachten der Abklärungsergebnisse beachtet werden, dass je nach Test und je nach Beobachtungs- und Testperson auch unterschiedliche Diagnosen gestellt werden könnten. Das Testresultat kann somit nicht als absolut, aber als Anhaltspunkt betrachtet werden.

Auf die Thematik der Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten wird in dieser Masterarbeit nicht näher eingegangen. Natürlich ist auch für die Autorinnen die Prävention sehr wichtig, aber wird aufgrund der Relevanz in Bezug auf die Forschungsfrage nicht näher erläutert und an dieser Stelle auf die Literatur von Sodogé (2010), Gerics (2007), Rückert, Kunze, Schillert und Schulte-Körne (2011), Mayer (2010) und Suchodoletz (2007a) verwiesen.

11.2 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie

Nach Meinung der Autorinnen ist das Ziel der Förderung von Kindern mit einer Dyslexie einerseits in der Verbesserung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, andererseits ist auch dafür zu sorgen, dass sich das Kind psychisch stabil entwickelt und die Anforderungen von Schule und Elternhaus an das Kind den Möglichkeiten des Kindes entsprechen. So kann eine Dyslexie oft zu chronischen Misserfolgserlebnissen führen, weswegen ein Bestandteil der Förderung von Kindern mit Dyslexie auch sein sollte, die Lernmotivation wieder aufzubauen, Leistungsängste abzubauen und Lernblockaden zu überwinden (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 55-56).

So schreibt Suchodoletz: „Die Kinder sollen in die Lage versetzt werden, auf Fehler beim Lesen und Schreiben adäquat zu reagieren und schlechtere Leistungen im Deutschunterricht ohne Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls zu verarbeiten“ (Suchodoletz, 2007a, S. 55). Dies ist nach der Meinung der Verfasserinnen dieser Masterarbeit auch für das spätere Berufsleben für Menschen mit Dyslexie von Bedeutung. Weiter soll ein Ziel der Förderung nach Suchodoletz sein, durch spezifische Lernhilfen und häufiges Wiederholen, das Anwenden der Lese- und Rechtschreibstrategien zu festigen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 58).

Warnke, Hemminger und Plume beschreiben eine „multimodale Behandlung und Übungsbehandlung“ der Dyslexie, in welcher sowohl patientenzentrierte Interventionen wie auch umweltzentrierte Verfahren beinhaltet sind:

Tabelle 4: Übersicht über die Behandlungsansätze nach Warnke, Hemminger und Plume (Warnke, Hemminger und Plume, 2004, S. 27)

Übersicht über die Behandlungsansätze nach Warnke, Hemminger und Plume (Warnke, Hemminger & Plume, 2004, S. 27)

1. *Patientenzentrierte Interventionen sind:*

- *Die funktionelle Behandlung des Lesens und Rechtschreibens (Übungsbehandlung)*
- *Die Unterstützung des Kindes bei der psychischen Bewältigung der Lese-Rechtschreibstörung (Problemmanagement)*
- *Die Behandlung von Begleitstörungen (Psychotherapie und Pharmakotherapie)*

2. *Umweltzentrierte Verfahren sind:*

- *Elternt raining zur Förderung des Kindes im Lesen und Rechtschreiben im familiären Rahmen*
- *Schulzentrierte Interventionen: Lehrerberatung, schulische Förderprogramme, schulischer Nachteilsausgleich*

3. *Eingliederungshilfe*

Im folgenden Abschnitt wird zuerst auf die Frage, durch wen Kinder mit Dyslexie gefördert werden sollten, eingegangen und danach auf die Fördermöglichkeiten. Einerseits geschieht die Förderung nach Suchodoletz sicherlich durch die Lehrperson im Regelunterricht, andererseits sollten aber auch Förderlehrpersonen mit einer spezifischeren Ausbildung im Bereich der Dyslexie bei der Förderung von solchen Kindern mitwirken und ihr Wissen den Regellehrpersonen, wie auch den Eltern zur Verfügung stellen. Je nach Region sind hier jedoch grosse Unterschiede anzutreffen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 57). Allgemeiner kann gesagt werden, dass die Förderung in der Regel durch spezifisch qualifizierte Fachkräfte der (Sonder-) Pädagogik, Schulischen Heilpädagogik, Logopädie, Psychologie bzw. Ergotherapie in Erziehungsberatungsstellen, freien Praxen (u.a. Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxen) und privaten Lerninstituten – oder an Schulen erfolgt (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 57).

Suchodoletz fordert klare Anforderungen an Förderlehrpersonen für Kinder mit Dyslexie, dazu zählt er:

- Einheitliche Anforderungen an Therapeuten sollten gestellt werden – so sind regionale Unterschiede bezüglich deren Anforderungen vorhanden.
- Die Ausbildung sollte nicht nur eine Methode umfassen, sondern unterschiedliche Methoden berücksichtigen.
- Die Förderlehrperson sollte über ausreichende Kenntnisse im Bereich des Erst-Lese- und Rechtschreibunterrichts und über psychische Auffälligkeiten bei Kindern mit Teilleistungsstörungen verfügen.
- Heilpädagogische Methoden und verhaltenstherapeutische Techniken wie auch Fertigkeiten in der Elternanleitung und –beratung sollten Bestandteile der Förderung sein. Kenntnisse über psychische Auffälligkeiten bei Kindern mit Teilleistungsstörungen müssen vorhanden sein (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 57).

Weiter kommen unterschiedliche Fördermassnahmen laut Suchodoletz in Frage:

- Innere Differenzierung im Unterricht (Dazu zählen Übungs- und Lernmaterialien, welche auf die individuellen Fähigkeiten und Schwächen der einzelnen Schüler abgestimmt sind.)
- Förderstunden in der Schule im Deutsch durch eine weitere Lehrkraft (integrative und seperative Kleingruppenförderung)
- spezifischer Förderunterricht für Kinder mit Dyslexie einzeln oder in kleinen Gruppen (didaktisch-methodisch auf die Kinder mit Dyslexie zugeschnitten)
- spezielle Dyslexie-Klassen
- Beratung der Eltern hinsichtlich Fördermöglichkeiten zu Hause und ausserschulischer Förder- bzw. Therapiemöglichkeiten (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 60-61)

Bei der Förderung sind jedoch nicht nur Unterschiede bezüglich Ausbildung der Förderlehrperson und Art der Fördermassnahme vorhanden, sondern auch bezüglich angewandter Methoden und Förderprogramme. So existiert eine grosse Anzahl von Trainingsprogrammen, welche entweder den Fokus direkt auf den Lese- und Rechtschreibprozess legen oder sich mehr den basalen Funktionen widmen, welche als Ursache der Schwierigkeiten angesehen werden (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 55; siehe Kapitel 6 "Ursachen der Dyslexie").

Folgende Grundsätze für die Förderung von Kindern mit Dyslexie sollten beachtet werden:

- Die Graphem-Phonemzuordnung der Buchstaben, das Verständnis über die Laute und Lautstruktur der Wörter, die Strukturierung der Schriftsprache anhand der Silben, die Reime, phonologische Fähigkeit, die automatisierte Worterkennung⁷, das Leseverständnis, das orthographische korrekte Schreiben, der schriftsprachliche Ausdruck müssen in einer Dyslexie spezifischen Förderung nach Schulte-Körne und Mayer beachtet werden (vgl. Mayer, 2010, S.72-131; Schulte-Körne, 2009, S.150 - 153).
- Die Förderung sollte sich nach der aktuellen Lernstufe, in welcher sich das Kind befindet und nicht nur nach den gemachten Fehlern richten (vgl. Geries, 2007, S. 47). Folglich soll durch das Setzen realistischer Ziele Erfolgserlebnisse vermittelt werden und Überforderung vermieden werden (vgl. Naegele & Valtin, 2001, S. 36-37; Suchodoletz, 2007a, S. 58).
- Übungen sollen in kleine Schritte unterteilt werden und möglichst viele verschiedene Sinne ansprechen. Hilfreich können zum Beispiel visuelle Symbole oder Handzeichen in Verbindung mit Buchstaben sein (vgl. May, 2001, S. 155; Mayer, 2010, S.88-89).
- Die Förderung sollte möglichst früh und langfristig angelegt sein (vgl. Sommer-Stumpenhorst, 1991, S. 48; Suchodoletz, 2007a, S. 58).
- Die Mitarbeit der Eltern ist von grossem Vorteil, so können z.B. realistische Erwartungen an die Förderung geschaffen und die Hausaufgabensituation besprochen werden. Je nach Hausaufgabensituation zu Hause können die Eltern in die Förderung einbezogen werden oder auch nicht. So führen tägliche kurze Lernsequenzen in der Regel zu deutlichen Lerneffekten, aber es muss auch bedacht werden, dass bei anderen Kindern das Konfliktpotential bei den Hausaufgaben durch ein zusätzliches Üben noch verschärft werden kann (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 62). Zudem beschreibt Schulte-Körne, dass ein positives Leseklima zu Hause, in welchem die Eltern mit dem Kind gemeinsam lesen, dessen Schriftspracherwerb positiv beeinflusst (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 167-173).
- Förderung einer positiven Lese- und Schreibkultur zu Hause und in der Schule (vgl. Sodogé, 2011, S. 247-249).
- Die Lese- und Rechtschreibförderung sollte in einer intensiven Kooperation von allen Beteiligten erfolgen und damit Teil des normalen Unterrichtes sein. (vgl. Sodogé, 2010, S. 5; Sodogé, 2011, S. 249-250).

⁷ Mayer empfiehlt dazu vor allem den Fokus auf das Automatisieren des Leseprozesses auf der Wortebene zu legen. So schreibt er: „Je häufiger ein Wort phonologisch rekodiert wird, desto hochwertiger sind die ausgebildeten orthographischen Repräsentationen, die ein direktes Erkennen ermöglichen“ (Mayer, 2010, S. 102). Dabei sollen die Wörter nicht wahllos bestimmt werden, sondern eine Fokussierung auf bestimmte häufig vorkommende Graphemfolgen (Signalgruppen) wie z.B. „ock“ stattfinden, da dadurch ähnliche Wörter wie z.B. Rock, Socke, Flocken, Glocke, Locke ebenfalls auf direktem Leseweg benannt werden können (vgl. Mayer, S. 102-103).

- Verschiedene Wahrnehmungskanäle (visuell, auditiv, haptisch, olfaktorisch) müssen in der Förderung berücksichtigt werden (vgl. May, 2001, S. 156).
- Ein selbstständiges Entdecken der Sprache und ein Arbeiten auf dem eigenen, aktuellen Entwicklungsstand wirken sich positiv auf den Lernerfolg aus (vgl. May, 2001, S. 139).
- Für den Schriftspracherwerb empfiehlt Suchodoletz folgendes Vorgehen: Zuerst wird die Phonem-Graphem-Zuordnung trainiert, indem Gehörtes in Worte, Silben und Laute unterteilt wird. Anschliessend soll das Lesen und Schreiben lautgetreuer Wörter im Zentrum stehen und erst danach sollen Rechtschreibregeln und noch später die Ausnahmen eingeführt werden (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 58).
- Lernstrategien und Arbeitstechniken müssen Kindern mit Dyslexie vermittelt werden (vgl. Naegele & Valtin, 2001, S. 37).
- Bei allen getroffenen Massnahmen sollte hinterfragt werden, ob damit die Lernmotivation gesteigert oder vielleicht eher untergraben wird (vgl. Jokeit, 2003, S. 38).
- Bei all den möglichen Fördermöglichkeiten darf jedoch auch nicht vergessen werden, dass alle Therapien viel Zeit benötigen, welche zum Beispiel nicht mehr für Spiel- und Freizeitmöglichkeiten verwendet werden kann. Dies sollte bei der Planung der Förderung nicht vergessen werden (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 75-76).
- Schulte-Körne weist darauf hin, dass ein binnendifferenzierter Unterricht auch bei Kindern mit Dyslexie hilfreich ist, in welchem die Kinder zum Beispiel in unterschiedlichen Niveaus arbeiten (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 197-199).
- Die British Dyslexia Association ratet ausdrücklich davon ab, Kinder in Fördergruppen für langsame Lerner zu tun oder in Fördergruppen mit Kindern, die andere spezielle Bedürfnisse haben. Sie schreiben, dass diese Art von Förderung nicht angemessen sei. Dies tun sie aufgrund dessen, weil sie aussagen, dass Kinder mit Dyslexie nur auf eine andere Art und Weise lernen als Kinder mit keiner Dyslexie, aber vom IQ her normal begabt sind und nicht minderbegabt. Ausserdem fordern sie, dass der Dyslexie spezifischen Unterrichts in einer eins zu eins Situation stattfinden muss. (vgl. The British Dyslexia Association, o. J.).

Suchodoletz beschreibt weitere Therapie-Verfahren wie zum Beispiel Prisma-Brillen oder die Tomatis-Therapie unter Berücksichtigung von Ergebnissen von Effektivitäts-Studien. Er schreibt aber auch, dass viele kausale Therapieansätze oft ernüchternde Ergebnisse liefern und vor allem lang angesetzte Fördermassnahmen wirksam sind (vgl. Suchodoletz, 2007b, S. 73-79). In der Literatur werden verschiedene Förderschwerpunkte und Fördervorgehen empfohlen, welche in dieser Arbeit jedoch nicht genauer beschrieben werden, da sie für die Beantwortung unserer Fragestellung nicht relevant sind. Anbei einige Beispiele: Werth, ein

Neuropsychologe und Professor für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschreibt Erfolge im Lesen und Rechtschreiben mittels der von ihm entwickelten Diagnose- und Therapiesoftware für Lese- und Rechtschreibschwäche namens „Richtig lesen lernen“ und „Richtig schreiben lernen“ (vgl. Werth, 2008, S. 64-70). Von Suchodoletz werden weitere unterschiedliche Förderprogramme erwähnt wie z.B. Hörtrainings, Sehtrainings, Lateralitätstrainings, Trainings der Zeitverarbeitung, Bewegungstrainings, Körperorientierte Methoden wie z.B. Cranio-Sacral-Therapie. Besonders verbreitet sind Edu-Kinestetik (Kinesiologie), Davis-Therapie und Tomatis-Therapie (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 64-75).

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wird auf eine ausführliche Abhandlung von Therapiemethoden und Fördermöglichkeiten verzichtet. Für eine genauere Betrachtung der Förderung verweisen wir auf das Literaturverzeichnis, in welchem diverse Bücher, in welchen das Thema „Förderung“ behandelt wird, notiert sind (z. B. das Buch von Mayer (2010), Sellin (2004) und Suchodoletz (2006)).

Ein Bestandteil zur Förderung scheint nach Meinung der Schreibenden auch, den Einbezug des Computers, zu sein. Die Möglichkeiten, welche eine Computerförderung bieten, sind laut Schulte-Körne unter anderem die Möglichkeit der Sprachausgabe, Zuordnung der Buchstaben auf dem Bildschirm zu Lauten, Geschwindigkeitskontrolle bei Aufgaben und Dokumentation der Lernfortschritte (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 240). Er betont aber auch, dass der Computer, wenn eine mündliche Lösung verlangt wird, unterlegen ist. Unter anderem auch deswegen kann ein Computerprogramm die systematische Anleitung durch eine Person nicht ersetzen (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 240-241). Auch Suchodoletz beschreibt, dass das Schreiben am Computer das Schreiben von Hand nicht ersetzen soll, sondern dieses nur ergänzt (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 64-65).

Für den Einsatz von Computern scheinen folgende Programme erwähnenswert:

- ClaroRead, ein Programm, welches mit einer Sprachausgabe Texte – auch eingescannte – vorliest (vgl. Claro Software, 2012)
- LingCheck, ein Rechtschreibe-Programm für Legastheniker (vgl. LingIT Branch Germany, 2012)
- Barabolka, ein ähnliches Programm wie ClaroRead, welches ebenfalls Texte vorlesen kann (vgl. COMPUTER BILD Digital GmbH, 2012).

Zudem existieren diverse Trainingsprogramme, welche Schülerinnen und Schüler beim Rechtschreiben und Lesen lernen unterstützen. Eine Auflistung empfohlener Software findet sich auf der Homepage des Verbands Dyslexie Schweiz (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, 2012b).

In diesem Kapitel wurde bereits einiges über Förderung geschrieben. Nun stellt sich die Frage, wie wirksam eine Förderung bei Dyslexie ist. Die folgenden Punkte müssen für eine wirksame Förderung nach Suchodoletz beachtet werden:

- Häufiges Üben in kurzen Einheiten (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 58).
- Die Therapie muss über längere Zeit stattfinden, damit eine bestehende Verbesserung stattfinden kann (vgl. Suchodoletz, 2007a, 63-64). Suchodoletz weist darauf hin, dass bei einer starken Dyslexie keine völlige Normalisierung erwartet werden kann und gerade Schwierigkeiten in der Rechtschreibung bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben können. Somit ist der Einsatz von Rechtschreibhilfen am Computer wichtig (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 63-64).

Um die Wirkung einer bestimmten Therapiemethode zu überprüfen, empfiehlt es sich, in dem Buch „Therapie der Lese-Rechtschreibstörung (LRS) – traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick“, von Waldemar von Suchodoletz nachzuschlagen, da dort zu den meisten Therapiemethoden beschrieben ist, worauf diese bauen und welche Wirkung nachgewiesen ist (vgl. Suchodoletz, 2006).

Für unsere Fragestellung ergeben sich aus diesem Kapitel folgende relevante Erkenntnisse: Es zeigt sich, dass viele mögliche Fördermassnahmen vorhanden sind, welche zu Erfolgen führen können. Ein wichtiger Aspekt der Förderung soll - wie bereits mehrfach erwähnt - sein, dass die Kinder auf der aktuellen Lernstufe arbeiten können und nicht auf einer höheren (vgl. Geries, 2007, S. 47). Dies bedeutet, dass ein Unterricht individualisiert werden sollte, was nicht nur für Kinder mit Dyslexie von Vorteil ist (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 60-61).

12. Nachteilsausgleich, Chancengleichheit und Behinderung

Die Basis zur Beantwortung der Forschungsfrage bilden die Grundthemen der Chancengleichheit, des Nachteilsausgleichs und der Behinderung. Deshalb werden im nachstehenden Kapitel diese Themen erläutert. Dabei werden die Begriffe „Chancengleichheit“, „Nachteilsausgleich“ und „Behinderung“ definiert und diskutiert. Im Kapitel 12.2 werden Möglichkeiten eines Nachteilsausgleiches aufgezeigt und der Frage nachgegangen, ob ein Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie überhaupt notwendig ist. Im Kapitel 13 wird beschrieben, wie der aktuelle Forschungsstand im Bereich Nachteilsausgleich ist und welche Formen des Nachteilsausgleichs in der Schweiz und im Ausland bereits umgesetzt werden.

12.1 Begriffsdefinition und -diskussion

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Erklärung der Begriffe Chancengleichheit, Nachteilsausgleich und Behinderung und den Auswirkungen der Definitionen auf unsere Fragestellung, welche schlussendlich diskutiert wird.

12.1.1 Chancengleichheit

Die Begriffe „Chancengleichheit“ und auch „Chancengerechtigkeit“ werden in der Literatur immer wieder diskutiert, was sich unter anderem darin zeigt, dass die OECD auch Konzepte der Chancengleichheit definiert hat (vgl. OECD, 2003, S. 7-8). In diesem Kapitel wird in kurzer Form dem Begriff „Chancengleichheit“ nachgegangen.

Hillmann (zitiert nach Barth, 2008, S. 123) definiert die Chancengleichheit wie folgt:

„Chancengleichheit ist „eine mit dem Grundwert der Gerechtigkeit verbundene Wertvorstellung und politische Forderung, allen Menschen die gleichen Möglichkeiten für die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten zu gewähren.“ [Anm. d. Verf.: Abkürzungen wurden ausgeschrieben]

Eine andere Definition bietet Rothe (zitiert nach Barth, 2008, S. 18):

„Chancengleichheit meint Gerechtigkeit in der Verteilung gesellschaftlicher Güter, in der Zuweisung sozialer Positionen und in der Erfüllung persönlicher Möglichkeiten.“

In Bezug auf die Forschungsfrage kann diesen beiden Definitionen entnommen werden, dass, wenn man eine Chancengleichheit erreichen möchte, darauf geachtet werden muss, dass alle Menschen, egal ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, die gleichen Möglichkeiten für die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten gegeben wird (vgl. Hillmann; zitiert nach Barth, 2008, S. 123; Rothe; zitiert nach Barth, 2008, S. 18). Im Falle einer Dyslexie würde dies nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit bedeuten, dass niemand aufgrund von Schwierigkeiten in der Rechtschreibung und/oder im Lesen einen bestimmten Bildungsweg

wie zum Beispiel ein Hochschulstudium verwehrt werden darf. Ebenfalls bedeutet dies nach Meinung der Autorinnen, dass Kinder mit einer Dyslexie, wie auch alle anderen Kinder, in der Primarschule so gefördert werden müssen, dass sie ihre Fähigkeiten möglichst optimal weiterentwickeln können. Dies könnte zur Folge haben, dass für Kinder mit Dyslexie ein Nachteilsausgleich in der Schule gemacht werden muss.

Die OECD (2003, S. 7-8) beschreibt vier Konzepte der Chancengleichheit, die für die Schule angewandt werden können:

- *"Gleichberechtigter Zugang oder Chancengleichheit beim Zugang: Haben alle Einzelpersonen (oder Personengruppen) die gleiche Chance, eine bestimmte Stufe im Bildungssystem zu erreichen?"*
- *Chancengleichheit mit Blick auf das Lernumfeld bzw. die zu Verfügung stehenden Mittel: Haben alle Einzelpersonen gleichwertige Lernbehinderungen? ...*
- *Chancengleichheit bei der Erzielung von Lernerfolgen (oder Ergebnissen): Beherrschen alle Schüler im gleichen Ausmass die Kenntnisse und Fähigkeiten, die als Ziele des Bildungssystems vorgesehen sind? Insbesondere stellt sich die Frage, ob Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund über den Zeitraum ihrer Schulbildung oder Ausbildung hinweg gleichwertige Bildungsergebnisse erzielen. Erhalten alle Kinder dieselben Möglichkeiten, bei Verlassen des Bildungssystems dieselbe Qualifikation zu erreichen und wird ihnen dies ungeachtet der Umstände ihrer Herkunft ermöglicht? ...*
- *Chancengleichheit bei der Nutzung der Bildungsergebnisse: Haben Einzelne oder Gruppen von Personen nach Verlassen des Bildungssystem dieselben Chancen, die von ihnen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Beschäftigungsverhältnis und in ihrem Leben in der Gemeinschaft einzusetzen?" (OECD, 2003, S. 7-8)*

Diese Konzepte der OECD zeigen nach Meinung der Autorinnen wie viel mit dem Begriff „Chancengleichheit“ umfasst werden kann. Dederich, Professor an der Universität Köln, kritisiert an dieser Diskussionsgrundlage zur Chancengleichheit von der OECD, dass das Thema Behinderung in keiner Form erwähnt wird (vgl. Dederich, 2012, S. 24-25.). Dederich beschreibt deswegen die Chancengleichheit wie folgt:

Wie bereits herausgestellt wurde, genügt rein formale Gleichheit nicht für die Herstellung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Vielmehr müssen die jeweiligen individuellen und sozialen Ausgangsbedingungen berücksichtigt werden. Wenn Gleichheit, die immer nur in Bezug auf spezifische Hinsichten konkretisiert werden kann, das Ziel ist, die individuellen und sozialen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen jedoch so ungleich sind, dass ein Ausgleich geschaffen werden muss, scheint eine konsequent am Individuum orientierte Ungleichbehandlung unausweichlich. Gleichbehandlung würde schliesslich bedeuten, die ungleichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu ignorieren ... Anders gesagt: Die Herstellung von Gleichheit (z.B. bezüglich der auf Bildung basierenden Lebenschancen oder der Chance, die eigenen Potenziale auszu-

schöpfen) kann nur durch angemessene Ungleichheitsbehandlung erreicht werden. Diese Prozedur aber muss ihrerseits, etwa hinsichtlich des ungleichen Einsatzes von Ressourcen plausibel begründet und gerecht sein. (Dederich, 2012, S. 38-39)

Nach Meinung der Autorinnen kann man daraus für die Frage eines Nachteilsausgleichs bei Kindern mit Dyslexie entnehmen, dass der Einsatz von Ressourcen verhältnismässig sein sollte, sprich, dass das Verhältnis zwischen dem Einsatz von Ressourcen und den vorhandenen Voraussetzungen nicht vergessen wird (vgl. Dederich, 2012, S. 38 - 39).

Laut Brenner, welcher an der Universität Köln lehrte, wurde der Begriff „Chancengleichheit“ vor allem in den Siebzigerjahren verwendet. Heute wird mit der Pisa-Studie immer mehr der Begriff „Chancengerechtigkeit“ verwendet (vgl. Brenner, 2010, S. 13-14). Die Problematik des Begriffes „Chancengleichheit“ zeigt sich darin, dass der Begriff unterschiedlich dargelegt werden kann. So kann Chancengleichheit darin bestehen, dass alle Kinder gleich behandelt werden, oder aber, dass alle völlig verschieden behandelt werden – nämlich ihren Bedürfnissen entsprechend (vgl. Brenner, 2010, S. 24). Dies weist auf die Komplexität des Begriffes „Chancengleichheit“ hin. Weiter beschreibt Brenner, dass Lehrer die Lernenden so oder so grundsätzlich nicht gleich behandeln, was jedoch nicht bedeuten muss, dass diese auch ungerecht behandelt werden (vgl. Brenner, 2010, S. 26-27).

Es zeigt sich, dass die Begriffe „Chancengleichheit“ und „Chancengerechtigkeit“ ein grosses Potenzial an Diskussionsstoff bieten. In dieser Arbeit verzichten die Verfasserinnen jedoch auf eine ausführlichere Diskussion dieser Begriffe, da das Thema nur die Basis, auf die die Forschungsfrage aufgebaut ist und keine konkrete Antwort auf die Forschungsfrage liefert. In dieser Arbeit wird der Begriff „Chancengleichheit“ verwendet, da bei der Thematik „Nachteilsausgleich bei Kindern mit Dyslexie“ zwischen den unterschiedlichen Definitionen von Chancengleichheit, sprich ob alle Kinder gleich oder ob alle Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend behandelt werden, abgewogen werden muss (vgl. Brenner, 2010, S. 24). Nach Meinung der Autorinnen muss hier eine Verhältnismässigkeit geschaffen werden, so dass zum Beispiel auch die Ressourcenaufteilung der Schule für alle Betroffenen als möglichst „fair“ empfunden wird (vgl. Glockengiesser et al, 2012, S. 25-27; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S.1).

12.1.2 Nachteilsausgleich

Nach Meinung der Autorinnen dieser Masterarbeit ist ein Nachteilsausgleich eine Möglichkeit, um die im vorherigen Kapitel beschriebene Chancengleichheit zu ermöglichen. So definiert die Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (o.J., S. 1) den Nachteilsausgleich wie folgt:

„Der Nachteilsausgleich betrifft die Korrektur einer unausgeglichene Situation, um einer Diskriminierung aufgrund einer Behinderung vorzubeugen. Er kommt in der Schul- und Berufsbildung sowie den entsprechenden Qualifikationsverfahren zur Anwendung“ (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 1).

Der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen beschreibt den Nachteilsausgleich wie folgt (o.J., S. 9):

„Der Nachteilsausgleich dient dem Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile. Das heisst, vorhandene Nachteile sollen durch Massnahmen ausgeglichen werden, ohne das Prüfungsziel zu verändern. Der Nachteilsausgleich darf nicht zu einer Abwertung der Leistung führen.“ (Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9).

Weiter muss laut der Schweizerischen Stiftung für Heil- und Sonderpädagogik beim Nachteilsausgleich das Kriterium der Verhältnismässigkeit beachtet werden (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S.1). Die besonderen Anpassungen dürfen eine Person mit Behinderung nicht bevorteilen (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 3). Falls dies erforderlich ist, können in den folgenden Bereichen Anpassungen gemacht werden:

- *„Schulbildung (Primarschule, Sek I, Sek II, „allgemeine Bildung“)*
- *Berufsschulbildung (Sek II „Berufsbildung“)*
- *Tertiäre Bildung*
- *Weiterbildung*
- *Prüfungen, welche mit Schulbildung, Berufsbildung, tertiärer Bildung oder Weiterbildung verbunden sind.“ (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 1-2)*

Beim Festlegen von Massnahmen, um einen Nachteilsausgleich zu ermöglichen, ist zu beachten, dass für den Erhalt eines Nachteilsausgleichs ein aktuelles Gutachten einer fachkundigen Instanz notwendig ist (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 2). Dies zeigt wiederum die Relevanz einer professionellen Diagnose (siehe Kapitel 11 „Diagnostik und Förderung“). Das Vorgehen, wie man einen Nachteilsausgleich erhält, ist jedoch je nach Kanton, Schul- und Berufsbildung unterschiedlich wie in den verschiedenen Konzepten der einzelnen Kantone ersichtlich ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern; 2011; siehe auch Kapitel 18 „Ergebnisdarstellung und -diskussion aus der Inhaltsanalyse der bestehenden kantonalen Konzepte aus der Schweiz für Personen mit Dyslexie“)

Die Nachteilsausgleichsmassnahmen sollten von allen Beteiligten gemeinsam diskutiert und anschliessend festgelegt werden (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 3). Die Massnahmen werden je nach besonderen Bedürfnissen der Betroffenen gewählt, folglich könnte der Einsatz bestimmter Hilfsmittel oder einer persönlichen Assistenz oder aber auch *„eine Anpassung des Lern- oder Prüfungsmediums bzw. eine Verlängerung der Prüfungszeit“* (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 3) als Nachteilsausgleich verwendet werden (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 3).

Schulte-Körne beschreibt, dass das Ziel des Nachteilsausgleiches ist, die Folgen der Behinderung durch entsprechende Hilfestellungen auszugleichen, was vor allem bei Übertritten von Bedeutung ist (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 213).

Der Nachteilsausgleich ist von Anpassungen des Lehrplans und somit von Lernzielanpassungen abzugrenzen. Eine Anpassung des Lehrplanes sollte nur bei Personen mit Behinderung erfolgen, *„welche nicht in der Lage sind, die Minimalziele des Lehrplans zu erreichen“* (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 2) (in der Regel sind dies Personen mit einer geistigen Behinderung oder einer Lernbehinderung) (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 1-3). Massnahmen für einen Nachteilsausgleich werden im Gegensatz dazu, bei Personen gewährt, welche in der Lage sind *„einen äquivalenten schulischen oder beruflichen Abschluss in Bezug zu den anderen Lernenden ihres Studiengangs zu erreichen“* (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 2). Sie benötigen dafür jedoch Anpassungen wie zum Beispiel Hilfsmittel oder einer Anpassung der Lern- und Prüfungsmedien (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 1-3). So gelten beim Nachteilsausgleich auch die Lernziele des Lehrplans (vgl. Glockengiesser, Heinrich, Lienhard, Scheuner & Schriber, 2012, S. 26). Die Abgrenzung des Nachteilsausgleichs zu der Lernzielanpassung beschreibt auch Schwere (zitiert nach Glockengiesser et al., 2012, S. 27) wie folgt:

„Von Nachteilsausgleich im Rahmen der Promotionsverordnung wird immer dann gesprochen, wenn das Kind/ der Jugendliche die Lernziele des Lehrplans erreichen kann. Entspricht das Lern- und Leistungsvermögen in einem oder mehreren Fächern nicht den Anforderungen des Lehrplans müssen die Ziele individuell angepasst werden.“

Wie bereits angedeutet, gibt es verschiedene Prüfungserleichterungen. Dabei werden nach Hördegen und Richli zwei Arten der Prüfungserleichterungen unterschieden:

- formale Prüfungserleichterungen: durch eine Anpassung der äusserlichen Prüfungsbedingungen (Solche Anpassungen stellen rechtlich gesehen ein Nachteilsausgleich dar)

- materiale Prüfungserleichterungen: durch eine Anpassung der inhaltlichen Prüfungsbedingungen (Solche Anpassungen können unter Umständen rechtlich gesehen Privilegierung bedeuten) (vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 90).

Wie in diesem Kapitel beschrieben, haben Personen mit einer Behinderung Anrecht auf einen Nachteilsausgleich (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 1). Deswegen stellt sich die Frage, was genau unter einer Behinderung verstanden wird, und ob eine Dyslexie auch eine Behinderung ist und folglich bei ihr auch einen Nachteilsausgleich gewährt werden kann, beziehungsweise nötig ist.

12.1.3 Behinderung

Die Definition des Begriffes „Behinderung“ ist für die Fragestellung, ob ein Nachteilsausgleich bei Dyslexie notwendig ist, zentral, da je nach Definition der Dyslexie, diese als Behinderung betrachtet wird oder nicht. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Angewandte Diagnostik, die Förderung bzw. die Finanzierung der Behandlung von Dyslexie (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 32).

Bleidick (zitiert nach Bleidick, 1999, S. 15), welcher an der Universität Hamburg Behinderertenpädagogik lehrte, definiert Behinderung folgendermassen:

„Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft erschwert werden.“

Bleidick verwendet einen relativ weitgefassten Begriff von Behinderung, so könnte sich aufgrund dieser Definition die meisten Menschen teilweise als „behindert“ betrachten (vgl. Bleidick; zitiert nach Bleidick, 1999, S. 15). Ein wichtiger Aspekt dieser Definition scheint jedoch zu sein, dass auf die sozialen Konsequenzen von Behinderung hingewiesen wird (vgl. Cloerkes, 2007, S. 4-5). Eine weitere Definition gibt Schuntermann, ein ausgewiesener Fachmann für die ICF (2004, S. 2): *„Behinderung ist jede Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit einer Person.“* Laut ihm umfasst die funktionale Gesundheit *„die Aspekte der Körperfunktionen und -strukturen des Organismus einer Person sowie die Aspekte der Aktivitäten und Teilhabe der Person an Lebensbereichen vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren“* (Schuntermann, 2004, S. 2).

Aufgrund dieser Definition kann aus der Sicht der Autorinnen der Begriff „Behinderung“ als Oberbegriff für Beeinträchtigungen in den Bereichen „Körperfunktionen/-strukturen“, „Aktivitäten“ und „Teilhabe“ verstanden werden. Dabei reicht nach Schuntermann eine Beeinträchtigung in einem Bereich, z.B. im Bereich der „Körperfunktionen“ aus, damit ein Mensch eine

Behinderung hat, ohne dass dadurch Konsequenzen auf die Aktivitäten oder die Teilhabe einhergehen (vgl. Bleidick, 1999, S. 18-19; Schriber & Schwere, 2012, S. 147-149; Schuntermann, 2004, S. 12-13). Damit verwendet Schuntermann einen relativ weit gefassten Begriff von Behinderung. Enger wird der Begriff Behinderung in den Gesetzbüchern gefasst. So werden, sowohl in Deutschland im Sozialgesetzbuch IX, wie auch in der Schweiz, im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beispielsweise noch der Zeitbezug für die Definition hinzugezogen:

Strafgesetzbuch (SGB) IX, § 2

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. (SGB IX Sozialgesetzbuch, o.J.)

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002, Art. 2

In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002)

Bei beiden Definitionen ist Bedingung für eine Behinderung eine Beeinträchtigung in den Bereichen „Aktivitäten“ und „Teilhabe“ nach ICF (vgl. Schuntermann, 2004, 19-30).

Cloerkes, Professor für Soziologie der Behinderten, beschreibt die Behinderung aus einer interaktionistischen Sichtweise:

Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird. „Dauerhaftigkeit“ unterscheidet Behinderung von Krankheit. „Sichtbarkeit“ ist im weitesten Sinne das „Wissen“ anderer Menschen um die Abweichung.

Ein Mensch ist „behindert“, wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist (Cloerkes, 2007, S. 8).

Weiter weist Cloerkes darauf hin, dass die Bewertung von Behinderung und die Reaktion auf Behinderte zwei unterschiedliche Sachen sind und folglich auch klar voneinander zu trennen

sind. Für ihn ist es wichtig, dass das Ausschlaggebende einer Behinderung nicht der Defekt, sondern die Folgen für das einzelne Individuum sind. So wirkt sich eine Behinderung je nach Zeit (z.B. Schulzeit), je nach subjektiver Auseinandersetzung, je nach Lebensbereich und je nach sozialer Reaktion unterschiedlich auf ein Individuum aus (vgl. Cloerkes, 2007, S. 8-10).

Um die Definitionen von Behinderungen besser zu verstehen, macht es für die Verfasserinnen dieser Masterarbeit Sinn, diese zusätzlich unter Berücksichtigung der verschiedenen Paradigmen zu betrachten. So wird Behinderung in den einzelnen Paradigmas unterschiedlich nach Cloerkes und Bleidick beschrieben und erklärt:

- Im individualtheoretischen und personorientierten Paradigmen wird Behinderung als Eigenschaft der Person und als ein Defizit oder eine Krankheit des Individuums angesehen. Es handelt sich um einen medizinisch fassbaren Begriff.
- Im interaktionistischen Paradigma ist eine Behinderung eine Folge der Zuschreibungen von sozialen Erwartungshaltungen durch andere und ist folglich hauptsächlich eine Folge der sozialen Reaktion auf die Andersartigkeit einer Person. Sie erfolgt aufgrund von Stigmatisierung und von Etikettierung.
- Im systemtheoretischen Paradigma wird Behinderung als Systemfolge betrachtet. Eine Behinderung ist die Folge von verschiedenen Wechselwirkungen von verschiedenen Systemen, so unter anderem eine Folge der „erzwungenen Ausdifferenzierung nach Leistung durch das Bildungs- und Ausbildungswesen in unserem Gesellschaftssystem“.
- Im gesellschaftstheoretischen Paradigma wird Behinderung als Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse verstanden, das heisst, sie wird, durch die Gesellschaft gemacht. Sie kann „*nur über die Produktions- und Klassenverhältnisse in einer Gesellschaft verstanden werden*“ (Cloerkes, 2007, S. 11).

(vgl. Bleidick, 1999, S. 25-52; vgl. Cloerkes, 2007, S. 10-11)

Die ICF betrachtet eine Behinderung als „*das Resultat von Interaktionen zwischen Bedingungen des Individuums und den Bedingungen in der Umwelt*“ (Lanfranchi, 2010, S. 10). Folglich spielt nach Meinung der Autorinnen dieser Masterarbeit unter anderem hier das systemtheoretische Paradigma eine Rolle. Während die Gesetzgebungen vermehrt auch das personorientierte Paradigma berücksichtigen. Welche Konsequenzen für Kinder mit Dyslexie mit der Definition der Behinderung verbunden sind werden im nächsten Kapitel behandelt.

12.1.4 Konsequenzen für die Fragestellung dieser Masterarbeit

Für die Forschungsfrage dieser Masterarbeit ist es relevant zu wissen, in wie fern eine Dyslexie als Behinderung angeschaut werden soll. Die Frage, ob nun Dyslexie eine Behinderung ist oder nicht wird in der Literatur sehr kontrovers diskutiert. Wie dies bereits im Theorieteil

über die Dyslexie (Kapitel "Begriffsdefinition") mehrfach aufgezeigt wird. Deshalb wird an dieser Stelle nur noch kurz auf die einzelnen Statements der verschiedenen Autoren und Autorinnen eingegangen. Am Schluss dieses Kapitels möchten die Autorinnen dieser Masterarbeit nochmals aufzeigen, wie sie nach intensivem Literaturstudium und den durchgeführten Interviews zum Begriff der Dyslexie als Behinderung stehen. Suchodoletz schreibt, dass gerade in der Pädagogik der Begriff Dyslexie nicht als Störung oder Behinderung betrachtet wird. Es sei nach ihm ganz normal, dass Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und somit Stärken und Schwächen haben. Kinder mit Dyslexie hätten einfach eine ausgeprägte Schwäche in der Schriftsprache (vgl. Suchodoletz, 2007a, 32-33).

Aber in seinen Ausführungen ist auch ein gewisser Widerspruch vorhanden, Suchodoletz (2007a, S. 63-64) schreibt nämlich, bezüglich der Förderung von Kindern mit Dyslexie, dass bei Kindern mit einer ausgeprägten Dyslexie auch durch längerfristig angelegte Förderung keine völlige Normalisierung erwartet werden kann (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 63-64). "Schwächen bleiben, insbesondere bei der Rechtschreibung, bis ins Erwachsenenalter hinein bestehen und müssen durch entsprechende Strategien (z.B. Einsatz von Rechtschreibhilfen an Computer) ausgeglichen werden" (Suchodoletz, 2007a, S. 63-64). Diese Aussage weist dabei, nach Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit klar darauf hin, dass es einen Nachteilsausgleich braucht, weil die Menschen mit diesen fortbestehenden Schwächen erleben, bei nicht angepasstem Umfeld, ihre Schwäche als Behinderung erleben und dadurch in ihrer Entfaltung eingeschränkt sind.

Auch Brüggemann findet es nicht notwendig Schwächen noch speziell einen Namen zu geben (vgl. Brüggemann, 1994, S. 224-225). Zusätzlich schreibt Brüggemann, dass Kinder mit Dyslexie keine anderen Fehler machen als andere Kinder und nur auf einer anderen Entwicklungsstufe stehen und dass es nicht den sogenannten Dyslektiker gibt, sondern es unterschiedliche Formen gibt (vgl. Brüggemann, 1994, S. 225; siehe Kapitel 9 „Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie“). Auch Mann et al. unterstützt diese Aussagen, ausserdem sagen sie zusätzlich aus, dass es verheerend wäre, wenn das Erkennen dieser Schwierigkeiten zu einer Abwertung der Kinder als leicht behindert führen würde, oder die Kinder mit dem Begriff Dyslektiker etikettiert würden und ihnen dadurch das Gefühl vermittelt würde, dieser "Krankheit" machtlos gegenüber zu stehen (vgl. Mann et al., 2001, S.60-61).

Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse aus der Genforschung und aus der Neurobiologie, welche deutliche Unterschiede zwischen Menschen mit Dyslexie und Menschen ohne Dyslexie feststellen können (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 167; vgl. Schulte-Körne, 2009, S.131-132). (siehe Kapitel 6. „Ursachen der Dyslexie“). Ausserdem deklariert die WHO und die Schweizer Rechtsprechung Dyslexie klar als Behinderung (vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32).

Die Schreibenden sind nach dem intensiven Studium der Literatur der Ansicht, dass die Dyslexie, wenn kein Nachteilsausgleich und keine Anpassungen in den verschiedenen Schulen und in der Berufsausbildung erfolgt, für die Personen mit Dyslexie ihre Dyslexie sehr wohl eine Behinderung darstellen kann, da sie wegen ihrer Dyslexie und den Folgen davon, wie zum Beispiel schlechten Noten von gewissen Bildungsinhalten abgehalten werden oder ein kleineres Selbstwertgefühl aufgrund ihrer Leistungen bekommen können, was wiederum soziale Folgen haben kann (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 89-96; vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23-24). Die Relevanz eines Nachteilsausgleichs wird im nächsten Kapitel noch genauer erläutert.

12.2. Nachteilsausgleich bei Dyslexie

In den folgenden Unterkapiteln wird aufgezeigt, ob ein Nachteilsausgleich bei Dyslexie notwendig ist und wie ein solcher konkret aussehen könnte.

12.2.1 Notwendigkeit eines Nachteilsausgleich bei Dyslexie

Da Lesen und Rechtschreiben einen beträchtlichen Einfluss auf die meisten Prüfungsformen hat, ohne dass das Lesen und Rechtschreiben eigentlich Prüfungsgegenstand sind, stellt sich für die Autorinnen dieser Masterarbeit die Frage, ob ein Nachteilsausgleich bei Kindern mit Dyslexie notwendig ist und wie ein solcher aussehen sollte. Welche Auswirkungen eine Dyslexie auf den Schulalltag haben kann, wurde bereits im Kapitel 10.1 „Auswirkungen der Dyslexie im Schullalltag“ beschrieben.

Glockengiesser et al. schreibt, dass Menschen unterschiedlich sind. So haben sie verschiedene Stärken, Schwächen und Interessen. Bei den meisten beruflichen und schulischen Tätigkeiten sind gewisse Fähigkeiten Voraussetzung, um diese Tätigkeit ausüben zu können. Je nach Stärken und Schwächen sind uns bei der Wahl des Berufs und der Ausbildung Grenzen gesetzt (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 25). Dies macht in den meisten Fällen auch Sinn, aber bezüglich Menschen mit Behinderungen muss folgendes beachtet werden:

In bestimmten Fällen sind Menschen aufgrund von beeinträchtigten Körperfunktionen und/oder geschädigten Körperstrukturen von behinderungsbedingten Einschränkungen betroffen, die sie von Bildungszielen abhalten, obwohl sie grundsätzlich für diese Ausbildung geeignet und begabt sind. Wenn solche Beeinträchtigungen vorliegen, muss geprüft werden, ob durch einen angemessenen Ausgleich dieser physiologisch bedingten Benachteiligung das Ziel einer chancengerechten Aus- und Weiterbildung erreicht werden kann. (Glockengiesser, et al., 2012, S. 25-26)

Dass Möglichkeiten für einen Ausgleich dieser physiologisch bedingten Benachteiligung geprüft werden müssen, wenn eine Behinderung vorliegt, ist verbindlich (vgl. Glockengiesser, et al., 2012, S. 25-26). So schreibt Glockengiesser et al.:

„Nachteilsausgleich beim Vorliegen einer Behinderung ist nicht einfach eine unverbindliche Option: Die Bundesverfassung und das Schweizerische Behindertengleichstellungsgesetz schreiben vor, dass Bund und Kantone Massnahmen ergreifen müssen, um Benachteiligung zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen“ (Glockengiesser et al., 2012, S. 26).

Laut Glockengiesser sind die Artikel 8 und 19 der Bundesverfassung für die Begründung eines Nachteilsausgleiches relevant (vgl. Interview mit Expertin 1 (anonymisiert) , Zeile 114):

BV, Art. 8: Rechtsgleichheit

¹ *Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.*

² *Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.*

⁴ *Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.*
(Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012a)

BV, Art. 19: Anspruch auf Grundschulunterricht

Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.

(Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2012b; vgl. Hördegen, 2005, S. 28)

Da Dyslexie in der Rechtsprechung als Behinderung angesehen wird (siehe Kapitel 12.1.4 „Konsequenzen für die Fragestellung dieser Masterarbeit“; vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32) gelten diese Artikel auch für Personen mit Dyslexie. Was zur Konsequenz hat, dass auch bei Dyslexie Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen notwendig sind.

Wie ein solcher Nachteilsausgleich aussieht, ist jedoch immer eine „Gratwanderung zwischen Ungleichbehandlung und Bevorzugung“ (Glockengiesser et al., 2012, S. 26). So wäre nach der Ansicht der Autorinnen ein Nachteilsausgleich, wie zum Beispiel das Gewähren von mehr Zeit bei Prüfungen, unfair, wenn von zwei Lernenden ohne Behinderung einer einen solchen Nachteilsausgleich erhalten würde, der andere jedoch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass klare Informationen und Richtlinien vorgegeben werden, so dass ein Nachteilsausgleich für alle als fair eingestuft werden kann (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 25-27).

Die Rechtslage bezüglich des Nachteilsausgleichs bei Dyslexie ist sehr komplex. So wird zum Beispiel in Art. 62 Abs. 1 BV beschrieben, dass die Kantone für das Schulwesen zuständig sind (vgl. Hördegen, 2005, S. 13). Dadurch gibt es 26 verschiedene Schulverfassungen, was die Thematik bereits sehr komplex macht und dadurch das Behandeln der gesetzli-

chen Grundlagen in ihrer Gesamtheit eines Nachteilsausgleichs in dieser Arbeit den Rahmen einer Masterarbeit sprengen würde (vgl. Hördegen, 2005, S. 13). Zudem muss jeder Fall individuell betrachtet werden. Deshalb empfiehlt es sich bei einem konkreten Fall den Kontakt zu Egalité Handicap (www.egalite-handicap.ch) oder dem Verband Dyslexie (www.verband-dyslexie.ch) zu suchen, welche Betroffenen beratend zur Seite stehen. (vgl. Hördegen, 2005, S. 13; Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Interview mit Expertin 1 (anonymisiert), Zeile 13; Interview mit Expertin 2 (anonymisiert); Zeile 13-20) Folglich wird auf eine Gesamtdarstellung der Gesetzlage für einen Nachteilsausgleich verzichtet, aber auf die folgenden Literatur verwiesen, in der mehr über die rechtlichen Grundlagen eines Nachteilsausgleichs für Kinder mit Dyslexie nachgelesen werden kann:

- Aeschlimann-Ziegler, A. (2011). *Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung*. Bern: Stämpfli.
- Hördegen, S. (2005). *Chancengleichheit und Schulverfassung. Unter Berücksichtigung sozialer-liberaler Gerechtigkeitstheorien und der niederländischen Bildungsverfassung*. Basel: Schulthess.
- Hördegen, S. & Richli, P. (2011). Rechtliche Aspekte der Bildungschancengleichheit für Lernende mit Dyslexie oder Dyskalkulie im Mittelschul-, Berufsbildungs- und Hochschulbereich. In M. Lichtsteiner (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule* (S. 68-95). Bern: hep.

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, welche Formen des Nachteilsausgleichs bereits existieren, beziehungsweise welche in der Literatur empfohlen werden.

12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleiches

In der Literatur – wie auch in den bereits bestehenden Konzepten von einzelnen Ausbildungsinstituten oder auch Kantonen – werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie ein Nachteilsausgleich ermöglicht werden kann. Die bestehenden kantonalen Konzepte bezüglich der Primarstufe wurden im Rahmen dieser Masterarbeit analysiert. Im dritten Teil dieser Masterarbeit werden diese Ergebnisse beschrieben und diskutiert (siehe Kapitel 19 bis 20). Glockengiesser et al. beschreiben drei Kernelemente, welche als Voraussetzung für einen Nachteilsausgleich notwendig sind (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 27):

- 1) Eine Behinderung liegt vor und wurde von einer kantonal anerkannten Fachstelle diagnostiziert.
- 2) Durch eine individuell festgelegte Massnahme wird der Nachteil, welcher durch die Behinderung entstanden ist oder entstehen könnte, ausgeglichen.

- 3) Die Lehrplanziele werden in qualitativer Hinsicht nicht vereinfacht, sondern es werden nur formale Anpassungen gemacht. (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 27)

Weiter nennen sie folgende Leitplanken für Nachteilsausgleichsmassnahmen, welche zum Ziel haben die Chancengerechtigkeit einzuhalten:

- „Fairness: Die Nachteilsausgleichsmassnahme gibt den Lernenden die Chance, unter Berücksichtigung spezifischer Kompensationsmassnahmen zum Ausgleich von eingegrenzten Behinderungen die geforderten Lernleistungen erbringen zu können.
- Angemessenheit: Die Nachteilsausgleichsmassnahme ist der Person in ihrer aktuellen Situation angemessen. Sie ist verhältnismässig, weil sie weder zu einer Aufgabenerleichterung noch zu einer Bevorzugung führt.
- Vertretbarkeit: Die Nachteilsausgleichsmassnahmen werden unter Einbezug des betroffenen Lernenden bestimmt. Sie müssen von den Lehrpersonen der Ausbildungsinstitution im gegenseitigen Konsens vertreten werden können.
- Kommunizierbarkeit: Die formulierten Massnahmen des Nachteilsausgleichs sind ohne lange Erläuterungen verständlich und präzise. Der Nachteilsausgleich kann „guten Gewissens“ gegenüber den Mitlernenden, Lehrpersonen und Vorgesetzten vertreten werden.“ (Glockengiesser et al., 2012, S.27-28)

Der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen beschreibt, dass Menschen mit Dyslexie aufgrund der Relevanz des Lesens und Schreibens im heutigen Bildungswesen ein Händicap haben.. Dementsprechend sollte ein Nachteilsausgleich nicht nur bei Prüfungssituationen, sondern auch im normalen Unterricht stattfinden (vgl. Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9).

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. fordert zusätzlich noch Schutzmassnahmen von Kindern mit Dyslexie, so soll zum Beispiel ein Notenschutz gewährt werden, indem:

- Die Lese- und Rechtschreibleistung in keinem Fach in die Bewertung der Leistung einfliessen darf,
 - die mündlichen Leistungen beim Festlegen der Note stärker als die schriftlichen Leistungen gewichtet werden und
 - durch die Lese- und Rechtschreibleistung der Übertritt an eine weiterführende Schule oder beim Erreichen der Ausbildungsziele nicht hinderlich ist.
- (vgl. Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., 2006, S. 55).

Folgende Möglichkeiten für einen Nachteilsausgleich werden in der Literatur und in den Konzepten von einzelnen Schulen beschrieben:

Tabelle 5; Möglichkeiten für einen Nachteilsausgleich (vgl. Klossner - Locher & Höhener, 2010; Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J. S. 1; Suchodoletz, 2007a, S. 87)

Nachteil	Ausgleichsmöglichkeiten
Langsameres Lesen von Texten, d. h. zu wenig Zeit um die Aufgabenstellung oder Lerninhalte zu verstehen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewähren von mehr Zeit bei Prüfungen und bei anderen schulischen Tätigkeiten, die mit Lesen und Schreiben verbunden sind • Vorlesen der Aufgabenstellung • Verwenden von digitalen Texten, welche der Computer vorliest • Vereinfachen/ Entlasten von Lesetexten durch Lehrperson
Grössere Fehleranzahl beim Lesen, d.h. falsches Interpretieren von Aufgabe und Inhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Vorlesen der Texte oder Aufgabenstellungen durch Drittperson • Verwenden von digitalen Texten, welche der Computer vorliest
Zu geringe Geschwindigkeit beim Verschriftlichen von eigenen Gedanken, d.h. die vorgegebene Zeit reicht nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> • Gewähren von mehr Zeit zum Schreiben • Verkürzen der Prüfung, sprich verringerte Anzahl Aufgaben, damit keine Kürzung der Pause oder der folgenden Lektion • Mündliche statt schriftliche Prüfung • Verwenden von Computer oder Aufnahmegerät • Bereitstellung einer „Sekretariatsperson“, welche unter Diktat der geprüften Person alles aufschreibt • Möglichkeit schriftliche Arbeiten zunächst mündlich anzufertigen und sie mit ausreichender Zeit später zu verschriftlichen
Viele Rechtschreibfehler während dem Verschriftlichen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewähren von mehr Zeit zum Korrigieren • Nutzen eines Schreibprogramms mit Rechtschreibhilfe • Nutzen von Diktierssoftwares • Explizit geübte Wörter bei Diktaten abfragen
Erhöhte Anstrengung beim Verschriftlichen, wodurch das Schriftbild sich verschlechtert	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzen eines Schreibprogramms am Computer • Lösen von Prüfungen in einem separaten Raum

Für die Kennzeichnung und Darstellung im Zeugnis macht Suchodoletz folgende Vorschläge:

- Freistellen von Diktaten, die der Feststellung der Rechtschreibkenntnisse dienen
- Bei Teilnahme an Diktaten keine Zensierung, sondern allgemeine Beurteilung mit Betonung der Lernfortschritte
- Keine Berücksichtigung der Rechtschreibleistung bei der Notengebung in allen Fächern
- Stärkere Gewichtung der mündlichen als der schriftlichen Leistungen im Fremdsprachenunterricht

- Keine Noten für Lese- und Rechtschreibleistungen (mit Vermerkung im Zeugnis, das Lesen und Rechtschreiben nicht berücksichtigt wurden)
- Bei Entscheidungen zur Versetzung bzw. zum Übertritt in weiterführende Schulen, mangelhafte Lese- und Rechtschreibleistung nicht als Hinderungsgrund ansehen, sondern andere Fähigkeiten beurteilen, um Erfolg am weiterführenden Schulunterricht vorherzusagen.

(vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 87)

Als Begleit- und Vorform des Nachteilsausgleichs zählen Glockengiesser et al. auch Massnahmen im Rahmen einer integrativen Didaktik wie Differenzierung und Individualisierung auf. Diese Massnahmen gelten aber nicht nur für Lernende mit Nachteilsausgleichsmassnahmen, sondern zum Beispiel auch für Lernende mit individuellen Lernzielen (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 28).

Die Massnahmen, welche im Rahmen eines Nachteilsausgleichs beschlossen werden, sollten nach Glockengiesser et al. individuell und auch situativ (je nach Klasse, Ausbildungsinstitution) ausgehandelt und festgelegt werden. Weiter kann eine Vereinbarung geschrieben werden, in welcher der Geltungsbereich, persönliche Angaben zur Person, die Diagnose, die Auswirkungen der Behinderung, die Massnahmen, der Zeitpunkt der Überprüfung und die Unterschriften der Beteiligten zu ersehen sind. Für die Koordination beim Festlegen von Massnahmen und die anschliessende Beratung und Umsetzung ist normalerweise die Fachperson in Schulischer Heilpädagogik zuständig (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S. 28-29).

Diese Ausführungen zeigen nach der Ansicht der Autorinnen auf, dass sehr unterschiedlich Rücksicht auf eine Dyslexie genommen wird. Dies wird im folgenden Kapitel und im vierten Teil, in welchem die Ergebnisse und die Diskussion dargestellt sind, noch verdeutlicht.

13. Aktueller Stand in der Schweiz und im Ausland

13.1 Aktueller Stand in der Deutschschweiz bezüglich des Nachteilsausgleichs bei Dyslexie und laufende Projekte

Von den 26 Kantonen haben, nach den Angaben des Verbandes für Dyslexie Schweiz, gerade vier Kantone (Basel, Bern, Luzern und Zürich) Merkblätter oder Informationsblätter zum Thema: Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie auf der Primarschule (vgl. Verband Dyslexie Schweiz, o.J.a; siehe IV. Teil Ergebnisdarstellung und Diskussion). Die Regelung zum Nachteilsausgleich ist, nach den Autorinnen dieser Masterarbeit, in den 4 Kantonen unterschiedlich. Zusätzlich ist der Konkretisierungsgrad, so wie das genaue Vorgehen und welcher Nachteilsausgleich Kinder mit Dyslexie genau bekommen, verschieden (siehe IV. Teil Ergebnisdarstellung und Diskussion)

Verschiedene Gymnasien und zum Teil auch Sekundarschulen haben selber Merkblätter und Richtlinien zum Thema Nachteilsausgleich für Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie herausgegeben, so zum Beispiel, das Freie Gymnasium Zürich, die Kantonsschule Oerlikon, die Kantonsschule Wil, (vgl. Freies Gymnasium Zürich, 2010; Kantiwattwil, 2010; Sekundarschule Grafstal, 2011). Nach der Durchsicht verschiedener Merkblätter kommen die Autorinnen dieser Masterarbeit zum Schluss, dass die Massnahmen zum Nachteilsausgleich in den einzelnen Richtlinien noch nicht einheitlich sind. Ein Fazit daraus ist, dass Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie in den unterschiedlichen Kantonen und den verschiedenen Schulen innerhalb eines Kantons sehr unterschiedlich behandelt werden und wir in der Schweiz von einer Vereinheitlichung noch weit entfernt sind. Dies bestätigt auch Voegeli im NZZ - Artikel "Legasthenie - Der Kampf um den Nachteilsausgleich. Eine Zwischenbilanz zum Stand entsprechender Massnahmen im Schweizer Bildungswesen" (vgl. Voegeli, 2011).

Dass jeder Kanton einen eigenen Lehrplan hat, der sich in seinem Bildungsinhalt und in der Handhabung einzelner Themen von anderen Kantonen unterscheiden, erschwert es nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit, dass der Nachteilsausgleich in der Schweiz in allen Kantonen ähnlich gehandhabt wird. Zum Beispiel wird im Lehrplan des Kantons St. Gallen die Handhabung von Diktaten geregelt. Es steht geschrieben:

Diktate sind Übungsformen, als Prüfungsform sind sie zu unterlassen. Die Bewertung der schriftsprachlichen Fähigkeiten bezieht sich in erster Linie auf die Verständlichkeit des Inhalts und den Sprachstil, erst in zweiter Linie auf die Rechtschreibung. Einer gut leserlichen Handschrift ist dabei Beachtung zu schenken.

(Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2012, S. 12)

Diese Art von Regelung über die Handhabung von Diktaten kommt zum Beispiel im Lehrplan des Kantons Thurgau nicht vor (vgl. Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau,

1996). Die Hoffnung der Autorinnen dieser Masterarbeit besteht, dass vielleicht mit dem neuen Lehrplan 21 wenigstens in diesem Bereich eine Vereinheitlichung stattfindet. Leider wird in der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule der Bereich Nachteilsausgleich für Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie nicht abgehandelt (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2007). Nach Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit, könnte dies dazu führen, dass Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie je nach Kanton unterschiedlich behandelt werden. Jedoch könnte das Eckwertpapier über Gewährung von Nachteilsausgleichsmassnahmen an kantonalen Mittelschulen, das die Schulleiterkonferenz der Mittelschulen am 26.1.2011 beschlossen hat, ein kleiner Anfang in die Richtung einer Vereinheitlichung sein (vgl. Schulleiterkonferenz Mittelschulen, 2011).

Auch der Verband Dyslexie Schweiz versucht die Bevölkerung auf die Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs für Menschen mit Dyslexie in der Schweiz aufmerksam zu machen. Dies geschieht, zum Beispiel durch ihr Auftreten in der Fernsehsendung "Puls", Informationsveranstaltungen und auf ihrer Homepage. Damit wird Aufklärungsarbeit bezüglich des Nachteilsausgleichs für Menschen mit Dyslexie geleistet, um die Entwicklung im Bereich des Nachteilsausgleichs in der Schweiz voranzutreiben (vgl. Verband für Dyslexie Schweiz, o.J.b).

Hier in der Schweiz nahmen sich zudem auch einige Studenten und Studentinnen der Thematik des Nachteilsausgleichs während ihrer Matura-, Bachelor- oder Masterarbeit an. So zum Beispiel von Fleischmann, die ihre Bachelorarbeit über das Thema "*Wie können von einer Lese-Rechtschreibstörung Betroffene ihr Potential in Zürcher Schulen entfalten?*" oder die Bachelorarbeit von Hauser und Studach Bischofberger "*Legasthenie an Mittelschulen*". Die Maturarbeit von Lüddeckens "*Versuch der Implementierung eines Legasthenie-Erlasses an der KSOe*" ist ein weiterer Beitrag zur Umsetzung eines Nachteilsausgleiches (vgl. Fleischmann, 2011; Hauser & Studach Bischofberger, 2012; Lüddeckens, 2007).

Leider bleiben, nach der Ansicht der Autorinnen diese Arbeiten oft unveröffentlicht und deshalb ohne grosse Wirkung. Schweiz weit und europaweit sind neue Projekte zum Thema Dyslexie (Nachteilsausgleich) lanciert worden, wie zum Beispiel die folgenden:

- "*Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung auf der obligatorischen Bildungsebene*" Projekträger: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik aufgrund eines Mandates der EDK (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), 2011).
- "*Dyslang (Dyslexia and Additional Academic Language Learning)*": In diesem Projekt geht es darum, einen Internetkurs für Lehrpersonen und Eltern zu entwickeln, in dem diese lernen können, wie sie Kinder, die mehrsprachig sind und Dyslexie haben, fördern können (vgl. Dyslang, 2012).

- *"DysTEFL (Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language)"*: In diesem Projekt wollen sie Englischlehrer darüber aufklären, wie sie Studenten mit Dyslexie im Bereich der Fremdsprachen fördern müssen (vgl. University of Łódź, 2012).

In den letzten Jahren gab es immer wieder Menschen mit Dyslexie, die ihre Forderung nach einem Nachteilsausgleich auch vor Gericht brachten, die im Swisslex oder auch auf der Webseite von Égalité Handicap nachgelesen werden können (vgl. Hördegen, 2005, S.3).

13.2 Blick ins Ausland: Wie sieht es in Deutschland bezüglich des Nachteilsausgleiches aus?

Aufgrund der Zeitressourcen für diese Masterarbeit, wird nur das Nachbarland Deutschland im Hinblick auf den Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie betrachtet. Es wurde Deutschland ausgewählt, weil in den Schulen die gleiche Unterrichtssprache wie in der Deutschschweiz vorherrscht. Weil sich der Schwerpunkt dieser Masterarbeit klar auf die Schweiz bezieht, ist an dieser Stelle der Anspruch auf Vollständigkeit nicht gegeben. Trotzdem kann dieses Kapitel wertvolle Hinweise für die Beantwortung, dieser der Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung liefern.

Die einzelnen Bundesländer in Deutschland haben laut Anwalt Zoller normative Regelungen zur Berücksichtigung von Dyslexie getroffen und Erlasse verfasst (vgl. Zoller, 2011a). Die Grundlage für diese Regelungen sind die zwei Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 20.04.1978 und vom 04.12.2003. "Die Kultusministerkonferenz empfiehlt die Anwendung des Nachteilsausgleichs vor allem in der Grundschule" (Fleischmann, 2011). Allerdings bemängelt Zoller, dass trotz diesen Regelungen für die Lernenden mit Dyslexie aber trotzdem keine zufriedenstellende Rechtslage zustande gekommen ist (vgl. Zoller, 2011b).

Auch Langenfeld, Professorin am Institut für öffentliches Recht Georg-August-Universität Göttingen, schreibt, dass die verschiedenen Länder in Erlassen aber auch Verordnungen den Umgang mit der Dyslexie an den allgemeinbildenden Schulen geregelt haben (vgl. Langenfeld, 2006). Die Autorinnen dieser Masterarbeit haben nach der Durchsicht der Erlasse festgestellt, dass es auch in Deutschland keine einheitlichen Erlasse gibt: Die Erlasse der einzelnen Länder weichen insbesondere im Detail stark voneinander ab. 13 dieser Erlasse sind elektronisch zugänglich und wurden somit in dieser Arbeit berücksichtigt (vgl. Kreisverband Legasthenie Zollernalb, o.J.). Im nächsten Abschnitt werden nun Aspekte aus allen Erlassen aus den verschiedenen Bundesländern, zum Thema Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie, in Form einer Auflistung zusammenfassend dargestellt.

Für einen Nachteilsausgleich werden folgende Massnahmen genannt:

- Prävention, innere Differenzierung im Regelunterricht
- Förderunterricht innerhalb der Schule
- Schulung der Lehrpersonen bezüglich Dyslexie
- Förderunterricht ausserhalb der Schule
- LRS - Klassen
- Zeitzuschlag bei Prüfungen und bei Arbeiten
- Keine Benotung der Rechtschreibung in den anderen Fächern, wie z.B. Mathematik oder Geografie
- Technische Hilfsmittel, wie Computer
- Vorlesen bei Prüfungen
- Die Rechtschreib- und Leseleistungen werden in der Deutschnote nicht benotet. Dafür wird im Zeugnis dies vermerkt und die Rechtschreibleistungen anhand eines kurzen Berichtes dargelegt.
- Im Zeugnis wird neben der Deutschnote die Bemerkung LRS vermerkt.
- Lese- und Rechtschreibleistungen sind kein Hinderungsgrund für einen Übertritt in die nächste Klasse oder das Gymnasium.
- Lehrpersonen werden speziell geschult
- Die Rechtschreibleistungen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts werden nicht benotet, sondern im Zeugnis separat in Form eines Textes beurteilt.
- Die Eltern werden sensibilisiert, informiert und zur Unterstützung des Kindes angeleitet. (vgl. Kreisverband Legasthenie Zollernalb, o.J.)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Deutschland Gesetze zum Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie gibt (siehe weiter oben im Kapitel), aber trotzdem ist der Nachteilsausgleich in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich ausgefallen.

14. Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen für die Forschungsfrage

Aus dem Kapitel "6. Ursachen der Dyslexie" kann das Fazit gezogen werden, dass die Dyslexie durch Faktoren, aus der Umwelt, wie auch personenspezifische Faktoren, wie zum Beispiel den Genen ausgelöst werden kann. Somit kann nicht einfach durch einen guten Unterricht die Dyslexie vermieden werden (vgl. Brunner et al., 2005, S. 4; Klicpera et al., 2010, S. 165-167; Schulte-Körne, 2009, S.112-154; Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 46-47).

Weiter geht aus dem Theorieteil klar hervor, dass die Dyslexie als Behinderung betrachtet werden kann, so wird sie auch aus juristischer Sicht als Behinderung angesehen (vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32). Deswegen ist ein Nachteilsausgleich bei Dyslexie auch von der Seite des Gesetzes her notwendig (vgl. Kapitel 12 „Nachteilsausgleich, Chancengleichheit und Behinderung“; vgl. Interview mit Expertin 1, Zeile 114). Des Weiteren zeigt sich, dass Kinder, welche eine Dyslexie aufweisen, psychische Auffälligkeiten zeigen können. Dies kann wiederum Auswirkungen auf die Schulleistungen haben (siehe Kapitel "10.2 Psychische Auffälligkeiten bei Kindern mit Dyslexie"; vgl. Nickel, 2004, S. 89; Schulte-Körne, 2009, S.155). So geht auch aus dem Kapitel "10.1 Auswirkungen der Dyslexie im Schulalltag" hervor, dass Kinder mit Dyslexie im Bereich der Schule vielen Schwierigkeiten begegnen und aufgrund ihrer Dyslexie oft ihre kognitiven Fähigkeiten im Schulalltag oder bei Prüfungen nicht zeigen können (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23-24). Zusätzlich kann aus dem Kapitel "11. Diagnostik und Förderung" entnommen werden, dass Kinder mit Dyslexie eine spezielle Förderung und Anpassungen brauchen. Aufgrund dieser Aspekte ist es unabdingbar, dass auf der Primarschule-Ebene verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, damit Kinder mit einer Dyslexie ihr kognitives Potenzial auch entfalten können.

Aufgrund dieser Darlegung der Literatur kann festgestellt werden, dass es Anpassungen bei Primarschülern und Primarschülerinnen benötigt. Was die Relevanz dieser Masterarbeit bestätigt.

Nach der Sichtung der Literatur kann die Unterfrage „**Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen einen Nachteilsausgleich?**“ wie folgt beantwortet werden:

Die Dyslexie wird aus juristischer Sicht als Behinderung angesehen (vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32). Anpassungen sind deswegen angebracht. In der Literatur wird jedoch nicht spezifisch auf eine Schulstufe hingewiesen, weswegen die Autorinnen vermuten, dass auch von Seiten der Fachliteratur Anpassungen auf allen Schulstufen
--

notwendig sind, so wird im Kapitel 8 „Verlauf von Dyslexie“ auch beschrieben, dass die Dyslexie in der Regel nicht einfach verschwindet.

Die Unterfrage 2 „**In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?**“ lässt sich aufgrund der Theorie folgendermassen beantworten:

Anpassungen sollen nicht nur im Fach „Deutsch“, sondern auch in Fremdsprachen und den anderen Fächern, welche Lesen und Schreiben beinhalten (z.B. Mathematik), durchgeführt werden, weil die Dyslexie Auswirkungen auf all diese Bereiche hat (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23-24). Es werden viele Anpassungen und Möglichkeiten zum Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie beschrieben (siehe Kapitel "12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleiches"). Welche Anpassungen gemacht werden sollen und müssen ist jedoch je nach Kanton, Schule und auch Land unterschiedlich. Dies zeigt sich auch darin, dass erst wenige kantonale Konzepte zum Nachteilsausgleich für Kinder mit Dyslexie entwickelt worden sind (siehe Kapitel 13 Aktueller Stand in der Schweiz und im Ausland).

Aus der Literatur geht jedoch nicht hervor, ob diese Anpassungen für Kinder mit Dyslexie auch von Menschen mit Dyslexie erwünscht sind oder ob sie noch von der Fachliteratur unberücksichtigte Bereiche sehen, die bei Anpassungen in der Primarschule für Kinder mit Dyslexie von Bedeutung sind (siehe Kapitel 13 Aktueller Stand in der Schweiz und im Ausland). Ebenfalls wird noch wenig ersichtlich, welche Anpassungen bereits umgesetzt werden und was die einzelnen Kantone vorgeben.

Die Unterfrage 3 „**Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?**“ kann aufgrund den theoretischen Grundlagen ebenfalls beantwortet werden:

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass ein Nachteilsausgleich bei Personen, welche die Klassenlernziele erreichen können, jedoch Anpassungen wie Hilfsmittel oder Anpassung der Lern- und Prüfungsmedien benötigen. Im Gegensatz dazu bedeutet eine Lernzielanpassung, dass die Minimallernziele nicht erreicht werden können und die Lernziele deswegen angepasst werden müssen (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 2; Glockengiesser et al., S. 26).

Folglich können aus den theoretischen Grundlagen bereits einige Aspekte der Forschungsfrage beantwortet werden. Unberücksichtigt bleibt bisher, wie Personen mit Dyslexie dies beurteilen und welche kantonalen Vorgaben vorhanden sind. Auf diese Sichtweise wird im empirischen Teil genauer eingegangen.

III. TEIL: EMPIRISCHER TEIL

15. Methode

15.1 Gewählte Forschungsstrategie und -methode

15.1.1 Beschreibung der Forschungsstrategie und -methode

Um die Forschungsfrage "Welche Anpassungen müssen in der Primarschule vorgenommen werden, damit Lernende trotz Dyslexie sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können?" klären zu können, werden Methoden der qualitativen Sozialforschung verwendet.

Abbildung 2: Phasen dieser Masterarbeit

Das Forschungsvorgehen unterteilt sich in mehrere Phasen (siehe Abbildung):

So werden in einem ersten Schritt Sekundärquellen gesichtet und analysiert: Dazu wird die Literatur zum Thema „Dyslexie“ und „Nachteilsausgleich“ gesichtet, um damit den aktuellen Forschungsstand aufzuzeigen und die Grundlagen für die Beantwortung der Fragestellung zu setzen. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte zum Nachteilsausgleich einen Überblick über die aktuellen getroffenen Massnahmen auf kantonaler Ebene im Bereich Nachteilsausgleich in der Schweiz generiert. Weiter werden Interviews mit fünf Erwachsenen und sieben Oberstufenschüler

und -schülerinnen mit Dyslexie durchgeführt, um die von Ihnen erlebten Massnahmen und Anpassungen innerhalb der Primarschulzeit in Bezug auf ihre Dyslexie zu erheben (subjektiver Ist-Zustand). Innerhalb der Interviews wird auch der erwünschte Soll-Zustand im Bereich Anpassungen und Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie erfragt, welcher die

und -schülerinnen mit Dyslexie durchgeführt, um die von Ihnen erlebten Massnahmen und Anpassungen innerhalb der Primarschulzeit in Bezug auf ihre Dyslexie zu erheben (subjektiver Ist-Zustand). Innerhalb der Interviews wird auch der erwünschte Soll-Zustand im Bereich Anpassungen und Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie erfragt, welcher die

Betroffenen bei der Entfaltung ihrer kognitiven Ressourcen auf der Primarstufe unterstützen würde. Die Interviews werden, wie die kantonalen Konzepte, mit der qualitativen Inhaltsanalyse analysiert.

Aus den aus der Literatur, den Konzept- und den Interviewanalysen gewonnenen Daten, wird ein Stufenmodell des engeren und weiter gefassten Nachteilsausgleichs (Begriffsdefinition siehe Diskussionsteil) für Primarschulkinder mit Dyslexie entwickelt.

Um die Daten zu validieren werden Experten und Expertinnen zum Stufenmodell befragt und von ihnen noch zusätzliche Informationen zum Soll und Ist - Zustand im Bereich Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie erfragt. Aufgrund der Daten und mittels der erarbeiteten Literatur wird das Stufenmodell überarbeitet und Empfehlungen zum Nachteilsausgleich gegeben.

Mit dem Stufenmodell wird das Ziel verfolgt, ein Instrument zu schaffen, mit dem der Ist - Zustand einer Schule im Bereich Nachteilsausgleich analysiert werden kann, oder um einen Nachteilsausgleich für ein Kind mit Dyslexie auszuarbeiten. So liefert das Stufenmodell eine Übersicht über mögliche Formen des Nachteilsausgleichs im Spezifischen und Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie im Allgemeinen und ist somit eine Umsetzungshilfe für die Schulen und Lehrpersonen.

15.1.2 Begründung der Forschungsstrategie und -methode

Die qualitative Interviewforschung eignet sich nach Meinung der Autorinnen zur Beantwortung der Fragestellung, deshalb, weil der individuelle Kontakt mit den einzelnen Menschen hergestellt werden kann und sie persönlich auf ihre Erlebnisse und Wünsche im Bezug auf den Nachteilsausgleich bei Dyslexie angesprochen werden können. Innerhalb der qualitativen Interviewforschung kann dann auf die Aussagen vertieft eingegangen werden. Dies ist zum Beispiel bei einem Fragebogen nicht möglich. Die Autorinnen dieser Masterarbeit gehen davon aus, dass das Thema „Dyslexie“ für die Interviewten ein sehr persönliches Thema ist und personelle Unterschiede im Umfang und Erleben der Dyslexie vorhanden sind. Deswegen eignet sich die qualitative Interviewforschung für die Beantwortung der Forschungsfrage, weil sie sich mit Einzelfällen befasst, diese eine detaillierte Analyse ermöglicht und einen Bezug zum Alltag (Schulalltag) gibt (vgl. Bergmann, 2006, S. 13-41).

Weiter wird mit dem beschriebenen Vorgehen zwei Triangulationen ermöglicht, welche sich aus folgendem Grund eignen: Das Thema der "Dyslexie", wie auch des "Nachteilsausgleichs", ist ein breit diskutiertes, vielschichtiges und komplexes Thema. Experten und Expertinnen vertreten unterschiedliche Meinungen, was sich in der Literatur und in den Interviews zeigt. Je nachdem aus welchem Blickwinkel heraus eine Person ein Thema der Dysle-

xie betrachtet, sind unterschiedliche Tatsachen und Konsequenzen vorhanden (Die unterschiedlichen Sichtweisen werden unter anderem im Kapitel 12.1.3 „Behinderung“ aufgezeigt, wo der Einfluss der verschiedenen Paradigmen noch verdeutlicht wird). Wiederum haben Menschen mit Dyslexie eine ganz andere Sicht auf das Thema als Experten und Expertinnen, da sie die Dyslexie und ihre Folgen am eigenen Leib erleben. Trotzdem bestehen auch innerhalb dieser Gruppe unterschiedliche Meinungen, welche Anpassungen in der Schule vorgenommen werden müssen, damit Kinder mit Dyslexie ihr kognitives Potential frei entfalten können. Dabei können zum Beispiel Alter und Erfahrungen eine Rolle spielen. Aufgrund der hohen Variation der Ansichten in Bezug auf die Thematik der "Dyslexie" und dem "Nachteilsausgleich" bietet sich das Verwenden der Perspektiven- und Methodentriangulation an. Mit Hilfe einer Triangulation wird ermöglicht, dass verschiedene Sichtweisen auf die Thematik berücksichtigt werden. So definiert Flick die Triangulation wie folgt:

„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlichen gewählten theoretischen Zugänge konkretisieren, wobei beides wiederum mit einander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte. Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unterschiedlicher Datensorten jeweils vor dem Hintergrund der auf die Daten jeweils eingenommen theoretischen Perspektiven. Diese Perspektiven sollten soweit als möglich gleichberechtigt und gleichermassen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation (etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also beispielsweise Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“ (Flick, 2011a, S. 12)

Eine etwas vereinfachte Definition der Triangulation findet sich ebenfalls bei Flick: *„Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der Begriff der Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – oder konstruktivistisch formuliert: konstituiert – wird“ (Flick, 2011a, S. 11).*

Gerade die Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen, die somit einen weiteren Zugang zum Thema Dyslexie ermöglichen, wie dies Flick beschreibt, sind für eine tiefgehende Beantwortung, der dieser Masterarbeit zu Grunde liegenden Forschungsfrage, zentral (vgl. Flick, 2011a, S. 12). Zusätzlich wird mittels der Triangulation ein „kontrastierender Vergleich unterschiedlicher Berichte zum „selben“ Sachverhalt“ ermöglicht (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179-180⁸).

⁸ Bei Altrichter und Posch handelt es sich um einen Professor für Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der Johannes Kepler-Universität Linz und einem Professor i.R. am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung der Universität Klagenfurt. (vgl. Altrichter & Posch, 2007)

Die Perspektiventriangulation wird in dieser Masterarbeit wie folgt erreicht: Es wird die Forschungsfrage aus der Sicht von verschiedenen Personen betrachtet:

- Experten und Expertinnen im Bereich der Schule und des Nachteilsausgleichs (Interviews mit Experten und Expertinnen)
- Experten und Expertinnen aus der Fachliteratur
- Jugendlichen, welche zur Zeit Ausbildungen im Bereich der Sekundarstufe I oder II absolvieren
- Junge Erwachsene, welche Ausbildungen im Bereich der Tertiärstufe absolvieren oder bereits einen Beruf ausüben.

Die Methodentriangulation wurde erreicht, indem folgende Methoden angewandt wurden:

- Sichten der Fachliteratur
- Inhaltsanalyse einer Auswahl kantonaler Konzepte zum Nachteilsausgleich
- Inhaltsanalyse von Interviews mit Personen mit Dyslexie und von Experten und Expertinnen

Die im Kapitel 13.1.1 beschriebene Methode wird einerseits so gewählt, um die zuvor beschriebene Triangulation zu erreichen, andererseits wird mit dem beschriebenen Vorgehen, auch der aktuelle Stand im Bereich des Nachteilsausgleichs für Kinder mit Dyslexie analysiert. Daraus können dann Schlüsse gezogen werden und durch die Experten- und Expertinneninterview anschliessend validiert werden. Um die Glaubwürdigkeit des erstellten Stufenmodells zu erhöhen, ist eine Validierung mittels Experten- und Expertinnen-Interviews geeignet.

Die Forschungsfrage verlangt eine Erhebung der in den Primarschulen bereits gemachten Anpassungen und Vorgaben in Bezug auf Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie. Mit den Inhaltsanalysen der kantonalen Konzepte zum Nachteilsausgleich bei Kindern mit Dyslexie und der Interviews mit Betroffenen wird somit ein guter Überblick über den Ist – Zustand im Bereich des Nachteilsausgleichs bei Dyslexie auf der Primarschulstufe generiert. Zudem wird in dieser Masterarbeit, der Soll - Zustand der zu machenden Anpassungen bei Primarschulkindern mit Dyslexie mittels offener Leitfadenterviews mit Personen mit Dyslexie und Experten und Expertinnen erhoben. Die Experten- und Expertinneninterviews ermöglichen zudem eine Validierung des gemachten Stufenmodells und den Empfehlungen.

Ein Nachteil dieses Vorgehens ist es, dass aufgrund der verschiedenen Phasen die vorgegebene Zeit für die Masterarbeit relativ knapp ist und deswegen wenig Abweichungen vom Zeitplan möglich sind. Weiter wird aufgrund der grösseren Anzahl von verwendeten Instrumenten die Anzahl Interviewpartner und –partnerinnen und die Anzahl der zu analysierten Konzepte verkleinert, damit der Umfang dieser Masterarbeit nicht gesprengt wird.

15.2 Forschungsprojekt und Entwicklungsprojekt

Diese Masterarbeit beinhaltet sowohl Aspekte eines Forschungsprojekt wie auch eines Entwicklungsprojekt. So spricht für ein Forschungsprojekt, dass ein Forschungsziel (definiert wird, die Ressourcen begrenzt sind, eine zeitliche Vorgabe besteht und am Anfang der Arbeit das Risiko des teilweise oder gänzlichen Scheiterns bestand, falls alle Interviewpartner gefunden hätten, dass es keinen Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie braucht (vgl. Wikipedia, 2012).

Andererseits enthält die Arbeit auch Aspekte eines Entwicklungsprojektes, da ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand) und dadurch auch ein klares Ziel (Soll-Zustand) besteht, indem zumindest vermutet wurde, dass Massnahmen, um einen Nachteilsausgleich zu erreichen, auch auf der Primarstufe getroffen werden müssen. Weiter wird ein Produkt, das Stufenmodell, unter anderem mittels Experteninterviews evaluiert (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2012, S. 23-24).

15.3 Instrumente für die Datenerhebung und Dokumentation

Im nächsten Kapitel werden die Instrumente dieser Masterarbeit genauer beschrieben. So werden offene Leitfadeninterviews durchgeführt, welche anschliessend transkribiert werden.

15.3.1 Leitfadeninterview

Zur Erhebung der Ansichten von Menschen mit Dyslexie und Experten und Expertinnen wird die Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Dieses Instrument wird bei den Interviews mit den Personen mit Dyslexie, wie auch bei den Experten und Expertinnen angewandt. Die geführten Interviews sind teilstrukturiert. Die Teilstrukturierung ist durch die Themenvorgabe des Interviews mittels eines Mindmaps, die in ihrer Reihenfolge jedoch durch die Interviewerinnen aufgrund der Aussagen der Interviewpartner und -partnerinnen bestimmt wird, gegeben. (vgl. Audeoud & Meier, 2012b, S. 5).

Beim gewählten Leitfadeninterview handelte es sich um ein sogenanntes „Problemzentriertes Interview“. Charakteristisch sind bei einem „problemzentrierten Interview“ folgende Punkte:

- Problemzentrierung: Eine von der forschenden Person wahrgenommene gesellschaftliche Problemstellung ist zentral (vgl. Eckert, 2011, S. 13; Witzel, 1982, S. 72). In dieser Masterarbeit ist die Problemstellung, die optimalen Bedingungen für Kinder mit Dyslexie auf der Primarstufe.

- Gegenstandsorientierung: Die Forschungsfrage bestimmt das Interview (vgl. Eckert, 2011, S. 13; Witzel, 1982, S. 72). Die ist gegeben, weil das Mindmap von den Autorinnen aufgrund der Forschungsfrage entwickelt wird.
- Prozessorientierung: Je nach Verlauf des Interviews können Veränderungen der Interviewfragen notwendig sein (vgl. Eckert, 2011, S. 13; Witzel, 1982, S. 72). Dies wird in dieser Masterarbeit so berücksichtigt, dass die Autorinnen beim Interviewen, auch auf Aspekte, die von den Interviewpartner und -partnerinnen angesprochen werden und die für die Forschungsfrage relevant sind, aber nicht auf dem Mindmap stehen, eingegangen wird.

Mayring, Professor für Psychologische Methodenlehre an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, beschreibt, dass bei dieser Art des Interviews versucht wird, den Befragten möglichst frei zu Wort kommen zu lassen. Trotzdem ist das Interview auf eine bestimmte Problemstellung, welche eingeführt wird und auf welche man immer wieder zurückkommt, zentriert. Zudem ist die Problemstellung zuvor vom Interviewer oder der Interviewerin bereits analysiert worden und in einem Interviewleitfaden zusammengestellt (vgl. Cropley, 2011, S. 137-138; Mayring, 2002, S. 67.). Diese Analyse wurde in der Masterarbeit mit der Entwicklung des Mindmaps sichergestellt.

Das Leitfadenterview wird von den Autorinnen dieser Masterarbeit auch deshalb gewählt, weil es ihnen ermöglicht, aufgrund des nicht zu fest an einen klaren Ablauf gebundenen Interviews, auf den Charakter und die Erfahrungen der interviewten Person einzugehen. Auch Mayring weist auf die Vorteile der Offenheit eines Leitfadenterviews hin, welches es, dank der nicht vorgegebenen Antwortalternativen, den Interviewten ermöglicht, ihre persönliche Perspektive und auch grössere Zusammenhänge offen zu legen (vgl. Mayring, 2002, S. 68-69). Ein weiterer Vorteil des Leitfadenterviews ist es, dass bei Bedarf nachgefragt werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Dies ist für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant. Zusätzlich enthalten die Leitfadenterviews auch Aspekte des narrativen Interviews, da die Interview-Partner die Möglichkeit bekommen, offen über die Thematik des Erlebens ihrer Schulzeit erzählen zu können (vgl. Kruse, 2011, S. 59).

Da nach der Ansicht der Autorinnen das Thema der Dyslexie für die Betroffenen unter Umständen ein sehr emotionales Thema ist, könnte eine schriftliche Befragung zu oberflächlichen Antworten führen. Des Weiteren haben gerade Menschen mit Dyslexie Mühe im Lesen und/ oder im Schreiben. Eine schriftliche Befragung, in der die Personen lesen und schreiben müssen, ist auch aus diesem Grund, aus der Sicht der Autorinnen, nicht geeignet, weil einerseits Verständnisschwierigkeiten vorhanden sein könnten und so auch die emotionale Grundlage für eine Befragung dann vermutlich nicht gegeben wäre. Durch die mündliche

Form können sich nach der Meinung der Autorinnen, die Interviewpartner und -partnerinnen besser auf ihre Gedanken einlassen, als wenn sie sich noch auf das Lesen und Schreiben konzentrieren müssten. Es können dadurch mehr und tiefgründigere Informationen gewonnen werden. Mit Hilfe des problemzentrierten Interviews kann auch eine stärkere Vertrauensbeziehung zwischen der Interviewerinnen und Befragten ermöglicht werden, als dies bei einem Fragebogen der Fall wäre, was wiederum die Qualität der Antworten verbessern kann (vgl. Mayring, 2002, S. 69).

Bei den Experten- und Expertinneninterviews sehen die Autorinnen im Punkt, dass ein detailliertes Nachfragen möglich ist, einen wesentlichen Vorteil dieses Vorgehens. Zudem ermöglicht das problemzentrierte Interview aus der Sicht der Autorinnen, dass je nach Verlauf des Interviews, Veränderungen bei den Interviewfragen möglich sind. Dies ist von Vorteil, da alle Experten und Expertinnen unterschiedliches Expertenwissen aufweisen.

15.3.2 Pre-Interview

Altrichter und Posch weisen darauf hin, dass eine gute Vorbereitung für Interviews wichtig ist, da dies Gelegenheit zur gedanklichen Antizipation vom Interviewinhalt und der Situation bietet (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 152-153; Mayring, 2002, S. 69-70). Diese erfolgte in dieser Masterarbeit durch ein Pre-Interview, in welchem die Durchführbarkeit der Leitfadenterviews getestet wird. So wird ein Pre-Interview mit einer Person mit Dyslexie durchgeführt und anschliessend sowohl das Vorgehen wie auch das Mindmap noch überarbeitet. Das Pre-Interview ermöglicht eine ungefähre Zeiteinschätzung der Interviews: Für Interviews mit Personen mit Dyslexie wird deshalb ca. 35 Minuten eingerechnet und für die Interviews mit Experten und Expertinnen ca. 50 Minuten.

15.3.3 Transkription

Die Interviews werden alle auf einen Tonträger aufgezeichnet und danach transkribiert. Kuckartz weist darauf hin, dass es bei Transkriptionen in jedem Fall, auch bei aufgezeichneten Interviews, zu Informationsverlusten kommt (vgl. Kuckartz, 2010, S. 41). Das Wesentliche für eine Transkription ist nach Dittmar jedoch, dass die theoretische Zielsetzung, der Transkription, nicht aus den Augen gelassen wird. Zudem weist ein gutes Notationsdesign folgende Charakteristiken auf: Einfachheit, leichte Verwendbarkeit der erstellten Transkriptionen, schnelle Erlernbarkeit (vgl. Dittmar, 2009, S. 53). Nach Küsters ist das Wesentliche einer Transkription, dass für alle Interviews einer Untersuchung ein einheitliches Transkriptionsregelsystem angewandt wird (vgl. Küsters, 2009, S. 74). Aus diesen Gründen wird in dieser Masterarbeit folgendes System beim Transkribieren verfolgt: Da die Art und Weise der Betonung oder der Aussprache der einzelnen Laute für die Beantwortung der Forschungs-

frage keine Relevanz hat, wird bei der Transkription auf diese Angaben verzichtet. Des Weiteren werden Nebengeräusche und Pausen bei der Transkription nicht berücksichtigt. Somit wird bei der Transkription auf die folgenden Punkte geachtet:

- Wörter und Sätze werden transkribiert, dabei spielt nur die Abbildung des Inhaltes eine Rolle und nicht die Abbildung der genauen Aussprache.
- Aufgrund der Lesbarkeit wird die Gross- und Kleinschreibung beachtet, Komma und Punkte gesetzt. Tippfehler und Rechtschreibfehler werden nicht korrigiert, da für die Beantwortung der Fragestellung der Inhalt der Transkriptionen relevant ist und nicht die korrekte Niederschrift. Zusätzlich können die Transkriptionen aufgrund des Datenschutzes nicht öffentlich eingesehen werden und auch deshalb ist eine korrekte Niederschrift nicht relevant.
- Unverständliches wird durch Klammern () und einem Kommentar markiert.
- Dinge, die aufgrund der Anonymisierung weggelassen werden, durch Klammern, markiert (vgl. Küsters, 2009, S. 76).

Die Interviews werden vollständig transkribiert. So schreibt auch Kuckartz, dass besser zu viel als zu wenig transkribiert wird (vgl. Kuckartz, 2010, S. 40).

15.4 Auswahl der Interviewpartner und –partnerinnen („Sampling“)

Im nächsten Unterkapitel folgt die Beschreibung der Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen. Da die Aussagen aus den Interviews mit Personen mit Dyslexie durch Experten und Expertinnen validiert wird, finden zwei Samplings statt. Einerseits das Sampling für die Auswahl der Personen mit Dyslexie und andererseits für die Auswahl der Expertinnen und Experten. Deshalb folgt im nachfolgenden Unterkapitel Sampling 1 und Sampling 2 (vgl. Flick, 2011b, S. 154-157).

15.4.1 Sampling 1 (Interviews der Personen mit Dyslexie)

Bei den Interviews der Menschen mit Dyslexie wird, wie bereits im Kapitel 13.1.2 beschrieben, eine Perspektivtriangulation vollzogen. Dazu werden zwei Gruppen von interviewten Personen gebildet. Die erste Gruppe setzt sich aus sieben Oberstufenschüler und -schülerinnen zusammen, die gerade ihre Primarschulzeit beendet haben (1. und 2. Oberstufe). Die zweite Gruppe setzt sich aus fünf jungen Erwachsenen zusammen, die gerade ihr Studium oder ihre Berufsausbildung absolvieren oder vor wenigen Jahren beendet haben. Die Interviewpartner und -partnerinnen waren zwischen 12 und 32 Jahre alt. Die oben erwähnte Anzahl der Interviewpartner und -partnerinnen wurde deshalb so festgelegt, dass einerseits möglichst viele Perspektiven in unsere Arbeit einfließen, damit ein objektiveren Blick auf die Thematik geworfen wird, und andererseits wird in dieser Arbeit das Kriterium der Machbar-

keit berücksichtigt. Auch Doktor Bigler und Professor Bugmann, die an der ETH Zürich arbeiten, weisen darauf hin, dass bei einer Masterarbeit auf die Machbarkeit geachtet werden muss (vgl. Bigler & Bugmann, 2012, S. 4). Die Gruppe der Oberstufenschüler und -schülerinnen mit Dyslexie und die Gruppe der jungen Erwachsenen mit Dyslexie sollen von der Anzahl ungefähr ausgeglichen sein, damit die Ansichten einer Gruppe keine zu starke Gewichtung erhält. Der Entscheidung zur Bildung dieser zwei Gruppen liegen die folgenden Kriterien zu Grunde:

Kriterium 1: Eine erste Gruppe der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wird aus Personen mit Dyslexie gebildet, die gerade ihr Studium oder Berufsausbildung absolvieren oder vor wenigen Jahren beendet haben. Eine zweite Gruppe der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen sollte kurz nach Beendigung der Primarschulzeit stehen (Abgeschlossene 6. Klasse oder in der 1. und 2. Oberstufe).

Begründung des Kriteriums: Die erste Gruppe von Personen ist in der Lage, ihre Primarschulzeit in Bezug zu ihrer Berufsausbildung zu setzen und damit die Vor- und Nachteile der Massnahmen in Bezug auf die Berufsausbildung und das Studium zu erläutern. Sie erkennen somit den gesamten Kontext und sehen, welche Auswirkungen gewisse Massnahmen, die in ihrer Primarschulzeit getroffen oder unterlassen wurden, auf ihren Berufsalltag und ihre Berufsausbildung haben. Trotzdem ist die Primarschulzeit noch nicht lange her, was ermöglicht, dass diese Personen sich mehrheitlich noch gut an die Primarschulzeit erinnern können. Das erlebte Schulsystem ist noch näher beim aktuellen Schulsystem, was bei einer älteren Person weniger der Fall wäre. Die zweite Gruppe der interviewten Personen kennt die aktuelle Situation in der Primarschule und ihre Erinnerungen sind noch präsenter und objektiver als bei älteren Personen. Zudem können sie auf die gesamte Primarschulzeit zurückblicken und diese vermutlich besser reflektieren als jüngere Kinder. So schreibt Gasser, dass Jugendliche erst nach der Pubertät zu hoch bewussten, intentionalen und selbststeuernden Aktivitäten im ausgeprägten Masse fähig sind (vgl. Gasser, 2010, S. 135). Aufgrund dieser Aussage von Gasser, kann abgeleitet werden, dass dies auch bei Oberstufenschüler und -schülerinnen noch nicht vollumfänglich gegeben ist, was die Wichtigkeit der Befragung der ersten beschriebenen Gruppe (junge Erwachsene) nochmals verdeutlicht.

Kriterium 2: Die Gruppe der Oberstufenschüler und -schülerinnen und die Gruppe der jungen Erwachsenen sollten beide Gender beinhalten.

Begründung des Kriteriums: Die Autorinnen haben die Hypothese, dass Mädchen und Jungen möglicherweise von ihrer Umwelt in Bezug auf die Dyslexie anders behandelt werden

und es könnte durchaus sein, dass Mädchen und Jungen die Dyslexie auf verschiedene Weisen erleben und beurteilen. Damit möglichst viele Perspektiven in die Beantwortung der Forschungsfrage einfließen, ist dieses Kriterium relevant.

Kriterium 3: Die Gruppe der jungen Erwachsenen sollte unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege erlebt haben.

Begründung dieses Kriteriums: Dieses Kriterium ist nach der Sicht der Autorinnen relevant, damit möglichst viele Perspektiven in die Beantwortung der Forschungsfrage einfließen. So stellen die Autorinnen die Hypothese auf, dass unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswege auch verschiedene Anforderungen an die Personen stellen und dadurch unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit der Dyslexie gemacht werden.

Kriterium 4: Die interviewten Personen mit Dyslexie sollten ihre Primarschulzeit nicht alle im gleichen Kanton, in der gleichen Schule oder Volksschulgemeinde absolviert haben. Ausserdem sollten sie auch nicht von der gleichen Lehrpersonen in ihrer Primarschule unterrichtet worden sein.⁹

Begründung des Kriterium: In der Schweiz herrscht in jedem Kanton eine andere Schulfassung und jede Schule oder Volksschule und sogar jede Lehrperson innerhalb einer Schule handhabt den Umgang mit Kindern mit Dyslexie und den Nachteilsausgleich verschieden (vgl. Hördegen, 2005, S. 13). Dies wird in der Literatur mehrfach bestätigt, wie zum Beispiel von Hördegen und von Voegeli (vgl. Hördegen, 2010; Voegeli, 2011). Durch dieses Kriterium wird ermöglicht, dass mehr Varianten der erhaltenen Massnahmen im Bereich des Nachteilsausgleichs in den Interviews enthalten sind. Aufgrund der Machbarkeit dieser Masterarbeit, ist es nicht möglich, alle Kantone und Schulen, oder noch mehr Lehrpersonen zu berücksichtigen.

Kriterium 5: Bei den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen wurde die Diagnose Dyslexie von einer Fachstelle gestellt.

Begründung des Kriteriums: Die Fragestellung dieser Masterarbeit richtet sich an die Gruppe der Primarschulkinder mit Dyslexie. Zudem gilt im rechtlichen Sinne die Dyslexie als Behinderung, was nach der Sicht der Autorinnen dazu führen kann, dass andere Massnahmen von

⁹ Aufgrund des Datenschutzes wurde bei den Personenangaben in den Interviews die Kantonsangabe weggelassen und an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen, da es für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant ist.

der Schule getroffen werden als bei einem Kind, welches aus einem anderen Grund Schwierigkeiten in der Deutschen Sprache aufweist (z. B. Deutsch als Zweitsprache) (vgl. Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32).

Kriterium 6: Die Anzahl durchgeführter Interviews muss für zwei Personen im Rahmen einer Masterarbeit machbar sein.

Begründung des Kriteriums: Der Aufwand, welcher aufgrund der durchgeführten Interviews anfällt, soll sich im Rahmen einer Masterarbeit halten und somit das Kriterium der Machbarkeit erfüllen (vgl. Bigler & Bugmann, 2012, S. 4).

15.4.2 Sampling 2 (Experteninterviews)

Wie bereits im Kapitel 13.1.1 erwähnt, werden die Aussagen aus den Interviews mit Personen mit Dyslexie noch durch Interviews mit Experten und Expertinnen, die in den Bereichen des Nachteilsausgleich oder der Schulführung ein besonderes Wissen haben, validiert. Für die Auswahl der Experten und Expertinnen kommen, wie schon erwähnt, folgende Kriterien zum Tragen:

Kriterium 1: Die Expertinnen und Experten haben unterschiedliche Funktionen.

Begründung des Kriteriums: Mit diesem Kriterium werden verschiedene Blickwinkel berücksichtigt, was auch zu einer stärkeren Validierung führt. So können einerseits Fragen der Schulsituation, der Rechtslage wie auch der möglichen Ressourcen in die Beantwortung der Fragestellung einfließen.

Kriterium 2: Die Expertinnen und Experten haben ein Expertenwissen im Bereich der Dyslexie, des Nachteilsausgleichs und/ oder der Schulführung

Begründung des Kriteriums: Dieses Kriterium ist wichtig, damit die Interviewten dazu beitragen können, das erstellte Stufenmodell so zu validieren. Weiter verfügen sie mindestens über Grundkenntnisse über die Dyslexie. So sind laut Przyborski, Forscherin im Rahmen des Elise Richter Programms, und Wohlrab-Sahr, Professorin für Kulturosoziologie an der Universität Leipzig, Experten und Expertinnen Personen, "die über ein spezifisches Rollenwissen verfügen, solches zugeschrieben bekommen und eine darauf basierende besondere Kompetenz für sich selbst in Anspruch nehmen" (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 133).

Kriterium 3: Die Anzahl durchgeführter Interviews muss für zwei Personen im Rahmen einer Masterarbeit machbar sein.

Begründung des Kriteriums: Der Aufwand, welcher aufgrund der durchgeführten Interviews anfällt, soll sich im Rahmen einer Masterarbeit halten und es kann somit nur eine Auswahl von Experten und Expertinnen zur Forschungsfrage befragt werden (vgl. Bigler & Bugmann, 2012, S. 4).

15.4.3 Snowball - Sampling

Nach Przyborski und Wohlrab - Sahr orientiert sich das "Snowball - Sampling / Schneeballverfahren" an den Beziehungen, die im Feld vorhanden sind. So können Interviewpartner wiederum andere mögliche Interviewpartner vorschlagen, mit denen sie in Verbindung stehen (vgl. Przyborski & Wohlrab - Sahr, 2010, S. 180). Nach Przyborski und Wohlrab - Sahr (2010, S. 180) ist dieses *"Verfahren äusserst hilfreich, wenn man sich in einem unbekanntem Feld einen ersten Zugang verschaffen will oder wenn es darum geht zu erfahren, wer die relevanten Akteure sind, die zum Feld gehören"*. Nach diesem Prinzip wird bei dieser Masterarbeit die Generierung der Interviewpartner und -partnerinnen vorgenommen. Die Vorschläge werden aber zusätzlich anhand der im Sampling 1 und 2 beschriebenen Kriterien evaluiert und dadurch die passenden Interviewpartner und -partnerinnen ausgewählt. Bei der Generierung der Kontakte mit den Expertinnen und Experten spielt zusätzlich noch die Literatur eine wesentliche Rolle. Aufgrund der für diese Masterarbeit bearbeiteten Literatur kristallisieren sich zusätzlich noch Experten und Expertinnen heraus, die in Bereichen des Nachteilsausgleichs tätig sind.

15.5 Beschreibung der Durchführung

15.5.1 Setting für die Interviews (Ort, Dauer, Aufzeichnung)

Die Interviews der Personen mit Dyslexie, wie auch mit den Experten und Expertinnen werden an den von ihnen gewählten Orten durchgeführt. Die Intervieworte werden einerseits so gewählt, dass die Interviewpartner sich wohl fühlen und andererseits möglichst keinen Anfahrtsweg haben. Die Autorinnen sind der Meinung, dass das Thema der Dyslexie für viele Personen mit Dyslexie sehr persönlich sein kann und oft mit Gefühlen verbunden ist. Beim Interview zu Hause, wird eher sichergestellt, dass die Interviewten sich am Ort wohl fühlen und eventuell dadurch auch mehr erzählen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 251).

Wie im Kapitel 13.2.1 beschrieben, werden aufgrund des Pre-Interviews für die Interviews mit den Personen mit Dyslexie 35 Minuten und für die Experten und Expertinnen 50 Minuten eingeplant. Die Interviews werden auf Tonband aufgezeichnet und anschliessend transkribiert (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Die Interviews werden mehrheitlich von einer Einzelperson durchgeführt. Teilweise werden die Interviewten gefragt, ob beide Autorinnen am Interview teilnehmen können, damit das Interviewvorgehen besser aufeinander abgestimmt werden kann und ein Wechsel zwischen den interviewenden Personen stattfindet, wodurch allenfalls mehr Themen in das Interview einfließen (Tandeminterview) (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 243). Die Mehrheit der Interviews werden auf der einen Seite aufgrund der Emotionalität des Themas der Dyslexie bei den Menschen mit Dyslexie und auf der anderen Seite in Anbetracht der Zeitersparnisse für die Autorinnen dieser Masterarbeit als Einzelinterviews durchgeführt (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 243).

15.5.2 Ablauf der Leitfadeninterviews der Personen mit Dyslexie

Der Aufbau der offenen Leitfadeninterviews ist so gestaltet, dass die Faustregel von Przyborski und Wohlrab-Sahr, im Gespräch vom Allgemeineren zum Spezifischen zu kommen, mehrheitlich eingehalten wird (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 140). Die offenen Leitfadeninterviews mit den Menschen mit Dyslexie sind, wie in der nebenstehenden Abbildung dargestellt, aufgebaut. Mit Hilfe der offenen Frage (Punkt 3) werden die Interviewten angeregt zu erzählen, was den narrativen Aspekt der Interviews verdeutlicht (vgl. Mayring, 2002, S. 69-70; Atteslander, 2010, S. 146). Auch von Przyborski und Wohlrab-Sahr wird bestätigt, dass die erste Frage im offenen Leitfadeninterview narrativ orientiert sein kann (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 141). Mit dieser Fragestellung (Punkt 3) wird die Forderung von Przyborski und Wohlrab-Sahr, dass durch die Anfangsfrage die Interviewpartner und -partnerinnen in die Lage versetzt werden sollen, den zu diskutierenden Sachverhalt aus ihrer Perspektive zu umreis-

Abbildung 3: Ablauf der Interviews mit Personen mit Dyslexie

sen oder die Vorgeschichte zum Sachverhalt zu beschreiben, erfüllt (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 140). Durch das Erzählen über die eigene Schulzeit (siehe Punkt 3), werden bereits viele Aspekte der Forschungsfrage angesprochen. Danach kann Unangesprochenes durch spezifische Fragen, *"die an dem ansetzen sollen, was in der ersten Darstellung bereits angedeutet, aber noch nicht genauer ausgeführt wurde"*, nachgefragt werden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 141). Dabei stehen die Hauptpunkte des Mindmaps (im Mindmap grün dargestellt) im Fokus. Auf die Unterpunkte (grau im Mindmap) wird dann zusätzlich eingegangen, um das Interview aufrechtzuerhalten und detaillierteres Wissen von dem Interviewpartner oder der -partnerin zu erfahren. Das Mindmap befindet sich im Anhang. Anschliessend werden, falls der Interviewpartner diese nicht von selbst bereits angesprochen hat, die Hauptpunkte des Mindmaps (grün im weiter unten dargestellten Mindmap) anhand offener Fragen angesprochen und näher darauf eingegangen. Durch diese Art der Befragung können die Sachverhalte in ihrer situativen Einbettung erfragt werden (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 141). Die Themengebiete des Mindmaps werden aufgrund der Literaturarbeit, siehe Theorieteil, zusammengetragen. Zusätzlich fließen auch noch Themengebiete, die im Pre-Interview mit der Person mit Dyslexie angesprochen wurden, hinein. Das Mindmap wird als sinnvoller Leitfaden für die Interviews gebraucht, allerdings gilt es zu bedenken, dass sich vielleicht während der Interviews noch neue Themenfelder, die für die Forschungsfrage relevant sind, herauskristallisieren, auf welche dann eingegangen wird. Andererseits können einzelne Unterthemen in einem Interview aufgrund der Äusserungen oder der Lebenssituation der interviewten Person nicht passen und werden dann innerhalb des Interviews weggelassen.

15.5.3 Ablauf der Experten- und Expertinneninterviews

Der Aufbau der Interviews mit den Experten und Expertinnen ist denen mit den Personen mit Dyslexie sehr ähnlich. Die Unterschiede zum vorher beschriebenen Vorgehen sind die folgenden:

- Das offene Leitfadeninterview ist in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase wird der Experte, die Expertin, mittels eines Mindmaps zum Thema befragt. In der zweiten Phase wird dann auf die Resultate aus den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie eingegangen.
- Die offene Frage am Anfang des Interviews lautete: Welche Erfahrungen haben sie im Bereich des Nachteilsausgleich gemacht?
- Das Mindmap wurde leicht abgeändert (siehe Anhang). So fließen unter anderem auch noch Themengebiete, die bei den Interviews mit den Personen mit Dyslexie angesprochen werden oder die sich aus der Literaturarbeit herauskristallisierten, noch hinein.

- Beim Nachfragen wird spezifischer auf das Themengebiet, in welchem der Experte oder die Expertin ein Expertenwissen hat, fokussiert und deshalb werden Aspekte des Mindmaps, bei denen der Experte oder die Expertin kein spezifisches Wissen hat, weggelassen.
- In einer zweiten Phase des offenen Leitfadeninterviews findet eine Validierung, der in einem Stufenmodell zusammengetragenen Aussagen der Personen mit Dyslexie zum Thema Nachteilsausgleich statt. Zudem werden die Experten und Expertinnen gebeten zum Inhalt des Stufenmodells, dass aus sich aus der Inhaltsanalyse der Interviews mit den Menschen mit Dyslexie herauskristallisiert hat, Stellung zu beziehen und diese zu erläutern (Stufenmodell siehe Anhang)

15.6 Datenanalyse und –aufarbeitung

Die Transkriptionen der Interviews, wie auch die kantonalen Konzepte werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (vgl. Mayring, 2002, S.114-121). Bei den kantonalen Konzepten werden nur die vom Verband Dyslexie Schweiz erwähnten Konzepte, welche für die Primarstufe und für den ganzen Kanton gelten ausgewertet. Auf die Analyse weiterer Konzepte wird aufgrund des Kriteriums der Machbarkeit, welches bereits im Kapitel 13.3 beschrieben wurde, verzichtet (vgl. Bigler & Bugmann, 2012, S. 4). Die Interviews werden alle ausgewertet. Für die qualitativen Inhaltsanalysen werden die Computerprogramme MAXQDA 10 und 11 (Literaturangabe) verwendet. (Die ausgewerteten Daten finden sich als Excel-Tabelle im Anhang). Dabei werden die Texte direkt am PC codiert (vgl. Kuckartz, 2010, S. 64), wobei das von Kuckartz wie folgt beschriebene Vorgehen angewandt wurde:

„Inhaltlich bedeutsame Textpassagen werden identifiziert und es wird ein Code zugeordnet. Hat man beispielsweise eine Textpassage identifiziert, in der eine Befragte sich über ihre Wunschvorstellung äussert, so weist man diesem Textsegment den Code „Wunschprojektion“ zu. Dieses Grundmuster der Erschliessung von Textinhalten wird im Englischen als „Cut-and-paste-Technik“ bezeichnet. Es orientiert sich an der im Vor-

Abbildung 4: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

Computer-Zeitalter betriebenen Auswertung von Texten: Mit Schere, Kleber und Karteikarten ausgestattet, bearbeitet man den Textkorporus und schneidet jene Stellen aus, die zu einem bestimmten Thema relevant sind“ (Kuckartz, 2010, S. 64).

Mayring beschreibt den Grundgedanken der qualitativen Inhaltsanalyse wie folgt: *„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet.“* (Mayring, 2002, S. 114). Um das Kategoriensystem zu bilden wird eine induktive Kategorienbildung vorgenommen (vgl. Kruse, 2011, S. 39-49). So muss ein Selektionskriterium für die Kategorienbildung bekannt sein, mit welchem der ganze Text Zeile für Zeile durchgearbeitet wird und einzelne Kategorien neu definiert werden (vgl. Mayring, 2002, S. 115-116).

Das Selektionskriterium für die Kategorienbildung, ist die dieser Masterarbeit zu Grunde liegende Fragestellung. In der nebenstehenden Abbildung wird das Vorgehen bei der Kategorienbildung genauer beschrieben.

Da die Datensätze bei den Interviews mit Personen mit Dyslexie sehr gross sind, entschieden sich die Autorinnen, nach abgeschlossener Analyse nochmals einen Teil der Kategorien zu entfernen, welche nur im weiteren Sinne mit der Fragestellung zu tun haben (siehe Anhang)

Für ein induktives Vorgehen plädiert auch Professor Dr. Früh, Kommunikations- und Medienwissenschaftler: So beginnt die Inhaltsanalyse folgendermassen:

"nicht mit dem "Ausdenken" von Kategorien und noch weniger mit der Auflistung von Indikatoren, zweitens können die Arbeitsschritte nicht unabhängig voneinander vollzogen werden, d.h. Kategorien werden niemals vom Forscher ausgedacht oder aufgestellt sondern immer abgeleitet. Für jede Kategorie muss drittens angegeben werden, welches Konstrukt oder welche Relation der Forschungsfrage sie abbildet. Die Entwicklung, Durchführung und Interpretation einer Inhaltsanalyse ist ein einziger, lückenloser Argumentationszusammenhang" (Früh, 2007, S. 24).

Das Ergebnis der Analyse ist *„ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezifische Textstellen zugeordnet sind“* (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Mayring beschreibt zwei Möglichkeiten, wie dieses Material nun weiter ausgewertet werden kann:

- *„Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegende Theorie interpretiert werden.*
- *Die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien können quantitativ ausgewertet werden. Es kann z. B. geprüft werden, welche Kategorien am häufigsten kodiert wurden“ (vgl. Mayring, 2002, S. 117).*

Die Autorinnen entschieden sich beide Varianten bei der Auswertung zu verwenden, somit enthält dieses Vorgehen teilweise auch quantitative Aspekte, weil die Anzahl Nennungen gezählt werden. So kann einer Aussage eine zusätzliche Gewichtung gegeben werden (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Auch Professor Dr. Früh, Kommunikations- und Medienwissenschaftler, schreibt, dass bei Inhaltsanalysen die quantitative Analyse immer der qualitativen Analyse eines Datenmaterials folgt (vgl. Früh, 2007, S. 38). Allerdings geben die Autorinnen dieser Masterarbeit zu bedenken, dass nicht in jedem Leitfadeninterview die exakt gleichen Fragen gestellt wurden und darum diese Gewichtung der Aussagen mit Vorsicht zu genießen ist. Die kantonalen Konzepte zum Nachteilsausgleich wurden mit derselben Methode (Inhaltsanalyse), wie die Interviews analysiert und somit auch vor allem qualitativ ausgewertet.

16. Ergebnisdarstellung und -diskussion aus der Inhaltsanalyse der bestehenden kantonalen Konzepte aus der Schweiz für Personen mit Dyslexie

16.1 Inhaltsanalyse der bestehenden kantonalen Konzepte

Um einen Überblick zu erhalten, welche Vorkehrungen von den einzelnen Kantonen zum Nachteilsausgleich bei Primarschülerinnen und Primarschüler mit Dyslexie bereits getroffen worden sind, wurde eine Inhaltsanalyse der Konzepte der Kantone Basel, Bern, Luzern und Zürich durchgeführt.

Durch die Inhaltsanalyse wird bewusst, dass die einzelnen Kantone sehr unterschiedliche Regelungen bezüglich des Nachteilsausgleichs bei Kindern mit Dyslexie haben. So wird beispielsweise im Kanton Basel im Zeugnis nicht notiert, dass Massnahmen im Rahmen des Nachteilsausgleichs getroffen worden sind, während im Kanton Bern im Zeugnis sogar unter Bemerkungen geschrieben steht, dass eine Legasthenie vorliegt und einzelne Bereiche im Zeugnis nicht beurteilt werden (siehe Tabelle auf der nachfolgenden Seite, vgl. Erziehungsdirektion des Kanton Basel, 2009, S. 3; Erziehungsdirektion des Kanton Bern, 2009, S. 2-3).

Beim Betrachten der Inhaltsanalyse wird aber auch ersichtlich, wie viele einzelne Bereiche geklärt werden müssen:

- Bedingungen für den Erhalt eines Nachteilsausgleichs: So wird im Kanton Bern beispielsweise für die veränderte Beurteilung vorgegeben, dass ein Spezialunterricht besucht werden muss. Weiter sind bei allen Kantonen die diagnostizierende Instanz und die Gültigkeit des Gutachtens unterschiedlich (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c).
- Umfang des Nachteilsausgleichs: So stellt sich die Frage, in welchen Schulfächern ein Nachteilsausgleich gewährt werden muss und dieser auch bei Prüfungs- und Übungssituationen Anwendung findet. Im Kanton Zürich wird beispielsweise zwischen der Beurteilung des Fachs Deutsch und den übrigen Fächern unterschieden. Dies kommt in den übrigen Regelungen weniger deutlich hervor (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c).
- Personengruppe, welche Massnahmen definiert: Alle vier Regelungen weisen darauf hin, dass die Massnahmen individuell bestimmt werden sollten. Deswegen ist der Spielraum, was als Lehrperson bzw. als Fachteam mit den Eltern individuell angepasst werden kann, relativ gross. (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel, 2009;

Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c).

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Inhaltsanalyse in einer Tabelle zusammengefasst und anschliessend diskutiert.

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung der einzelnen Konzepte für Primarschulkinder mit Dyslexie der Kantone Basel, Bern, Luzern und Zürich (erstellt mit Hilfe von MAXQDA)

Code	Sub-code	Basel	Bern	Luzern	Zürich
Merkblatt/ Richtlinien	Titel	„Richtlinien für die öffentlichen Schulen des Kantons Basel-Stadt zur Leistungserhebung und Leistungsbewertung bei attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen und Behinderungen“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1)	Merkblatt zur Beurteilung von Schülerinnen und Schülern mit einer isolierten Lernstörung im Erwerb der Schriftsprache und in der Mathematik (Legasthenie bzw. Dyskalkulie) im deutschsprachigen Kantonsteil (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1)/ Häufig gestellte Fragen und Antworten (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008, S. 1)	„Merkblatt zum Umgang mit Lese-Rechtschreib-Störungen und Rechenstörungen an den Volksschulen“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 1)	„Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 1) „Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Stand: 15. Oktober 2012)“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012b, S. 1) // „Zeugnis für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*: Überblick“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012c, S. 1)
	Zielgruppe	„Schülerinnen und Schüler mit attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen oder Behinderungen“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1)	„Schülerinnen und Schüler mit isolierten Lernstörungen im Erwerb der Schriftsprache oder in der Mathematik in der Volksschule“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1)	„Lernenden, die von einer Lese-Rechtschreib-Störung oder Rechenstörung betroffen sind“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 1)	„Bezüglich Nachteilsausgleich: Schülerinnen und Schüler, die das Potential haben, die Klassen- oder Stufenlernziele gemäss Lehrplan zu erreichen, aufgrund einer Behinderung in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 14)

Code	Sub-code	Basel	Bern	Luzern	Zürich
Diagnosestellung	Diagnostizierende Instanz	„Ein Nachteilsausgleich kann nur gewährt werden, wenn ein schriftliches Attest des Fachzentrums Sonderpädagogik vorliegt. Dieses ist in der Regel zwei Jahre gültig (...) Das Fachzentrum Sonderpädagogik kann Gutachten einholen.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 2)	Bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit einer durch die obigen Fachinstanzen (Anmerkung der Autorinnen: der Erziehungsberatung oder des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes) diagnostizierten Lernstörung ist die verminderte Leistungsfähigkeit in den Fächern Sprache oder Mathematik gemäss vorliegendem Merkblatt zu berücksichtigen. (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1)	„Die Diagnosestellung erfolgt in der Regel durch den zuständigen Schulpsychologischen Dienst (SPD) in Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen (Logopädischer Dienst, Kinder und Jugendpsychiatrischer Dienst usw.). (...) Die Lese-Rechtschreib-Störung (...) wird schriftlich bestätigt und ist nach spätestens zwei Jahren durch den SPD zu überprüfen.“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, S. 3)	„Voraussetzung (Anmerkung der Autorinnen: für einen Nachteilsausgleich): Es liegt ein aktuelles Fachgutachten einer fachkundigen Instanz vor.“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012a, S. 14)

Code	Sub-code	Basel	Bern	Luzern	Zürich
Leistungsbeurteilung	Kennzeichnung im Zeugnis	„Im Zeugnis erfolgt kein Eintrag über den Nachteilsausgleich.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 3)	Es wird zwischen den Klassen 1-2 und den Klassen 3-6 unterschieden. Beide Fälle sind jedoch relativ ähnlich. Im Fach Deutsch und Französisch ist die Note „mit einem * zu kennzeichnen. Unter „Bemerkungen“ ist darauf hinzuweisen, dass diese Note keine „Gesamtbeurteilung“ im entsprechenden Fach darstellt, sondern, dass bestimmte Teilbereiche nicht beurteilt wurden und die Note somit eingeschränkte Aussagekraft hat. Beispiel: * Legasthenie; besucht den Spezialunterricht mit Schwergewicht Lesen und Rechtschreiben. Note ohne Berücksichtigung von Lesen und Rechtschreiben. Die Rubriken „Lesen“ und „Schreiben“ im Fach Deutsch und allenfalls „Leseverstehen“ und „Schreiben“ im Fach Französisch sind nicht mit Kreuzen zu versehen, sondern mit * (Stern) zu kennzeichnen. Unter „Bemerkungen“ ist auf die Lernstörung hinzuweisen. Beispiel: * Legasthenie, besucht den Spezialunterricht mit Schwergewicht im Lesen und Rechtschreiben. (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 2-3)	„Im Zeugnis wird beim entsprechenden Fach „besucht“ eingetragen, bei den Administrativen Bemerkungen „Integrative Förderung. Individuelle Lernziele.“ (Dienststelle, Volksschulbildung, S. 4)	Die Benotung erfolgt nach Klassenlernzielen und es wird keine Bemerkung notiert (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2012c, S. 2)
	Zusatzbericht/ Lernbericht	-	"Dem Beurteilungsbericht ist ein zusätzlicher Bericht beizulegen.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 2-3)	Eine schwere LRS oder RS führt in der Regel zu einer Anpassung der Lernziele. Bei den Fächern, bei denen die Lernziele angepasst wurden, wird die Zahlennote durch einen Förderbericht ersetzt. (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4)	In einem dem Zeugnis beigelegten Lernbericht, z.B. auf dem Formular Lernbericht mit Notengebung, der im Zeugnis unter Bemerkungen nicht vermerkt wird, können die Gesamtnoten genauer erläutert und insbesondere die Stärken der Schülerin oder des Schülers in diesem Fach gewürdigt werden.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13)

Code	Sub-code	Basel	Bern	Luzern	Zürich
Leistungsbeurteilung	Beurteilung Deutsch und übrige Fächer/Veränderte Prüfungsbedingungen	<p>„Die konkreten Massnahmen für den Nachteilsausgleich werden auf Antrag des zuständigen Lehrpersonenteams durch die Schulleitung festgelegt Das Mass des Nachteilsausgleichs bemisst sich am Grad der Beeinträchtigung und dem Prüfungszweck Schülerinnen und Schüler können bezüglich der Leistungserhebung nicht von einem ganzen Kompetenzfeld vollständig befreit werden.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 2) „Schülerinnen und Schüler mit attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen oder Behinderungen unterliegen den für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Massstäben der Leistungserhebung. Wenn ihnen aber bei der Leistungserhebung aufgrund ihrer Teilleistungsstörung oder Behinderung ein Nachteil entsteht, haben sie Anspruch darauf, dass die äusseren Bedingungen, die Form oder auch die Aufgabenstellung der Leistungserhebung so verändert wird, dass der behinderungsbedingte Nachteil so gut wie möglich ausgeglichen wird. Die Anforderungen der Leistungserhebung müssen für alle Schülerinnen und Schüler gleichwertig sein.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1)</p> <p>Zudem werden Beispiele genannt, wie ein Nachteilsausgleich aussehen könnte (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons</p>	<p>„Für Schülerinnen und Schüler mit einer isolierten Lernstörung (Legasthenie bzw. Dyskalkulie) werden nicht automatisch reduzierte individuelle Lernziele gemäss DVBS festgesetzt.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1)</p> <p>„Die Lese- und Rechtschreibleistungen von Schülerinnen und Schülern mit einer von einer Fachinstanz diagnostizierten Lernstörung sind im Beurteilungsbericht der 1. und 2. Klasse grundsätzlich nicht zu beurteilen. ... Die verminderten Lese- und Rechtschreibfähigkeiten von Schülerinnen und Schülern der 3. bis 6. Klasse mit einer von einer Fachinstanz diagnostizierten Lernstörung sind bei der Notengebung in den Fächern Deutsch und allenfalls Französisch im Beurteilungsbericht zu berücksichtigen.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 2-3)</p> <p>„Bedingungen für angepasste Beurteilung bei Legasthenie: Eine angepasste Beurteilung erhält, wer eine von der EB diagnostizierte Legasthenie hat und den Spezialunterricht besucht. Zudem müssen die Eltern mit der angepassten Beurteilung einverstanden sein (* im Beurteilungs-</p>	<p>„Individuelle Anpassungen Lernende, die eine LRS und/oder eine RS haben, werden durch die Integrative Förderung, bzw. Logopädie unterstützt. Sie benötigen in den von der LRS (...) betroffenen Fächern individuelle Anpassungen im Unterricht und in der Beurteilung. Bei einer LRS PS (Anmerkung der Autorinnen: Abkürzung für Primarschule) sind dies Deutsch, Französisch, Englisch, Textaufgaben Mathematik, Mensch und Umwelt“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4) Weiter wird im Dokument beschrieben, welche möglichen Massnahmen getroffen werden können. (Dienststelle Volksschulbildung Kanton</p>	<p>Die Leistungen werden grundsätzlich anhand der Stufen- bzw. Klassenlernziele beurteilt. Die Note beschreibt, in welchem Grad in einem Fach die von der Lehrperson für die Klasse festgelegten Lernziele während einer Zeugnisperiode erreicht wurden (vgl. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, Seite 11-12.). Im Rahmen der Gesamtwürdigung achten die Lehrpersonen darauf, behinderungsbedingte Leistungsdefizite nicht übermässig zu gewichten.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 15) Um die Lernziele möglichst unbeeinträchtigt von Teilleistungsschwächen oder Behinderungen zu überprüfen, können die Rahmenbedingungen und Formen der Lernzielüberprüfung für diese Schülerinnen und Schüler angepasst werden.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13)</p> <p>„Im Fach Deutsch werden die Leistungen in den Teilkompetenzen Hörverstehen und Sprechen durch LRS in der Regel nicht tangiert und wie bei allen andern Schülerinnen und Schülern beurteilt. Um zu beurteilen, ob ein Schüler oder eine Schülerin trotz starken LRS wenigstens die wesentlichsten Lernziele im Bereich der Teilkompetenz Leseverstehen erreicht, kann es sinnvoll sein, ihr oder ihm eine reduzierte Aufgabenzahl zur Verfügung zu stellen. Bei der Beurteilung der Lernziele im Bereich der Teilkompetenz Schreiben ist darauf zu achten, dass klar zwischen sprachformalen und inhaltlichen Lernzielen unterschieden wird. ... Um die sprachinhaltlichen Lernziele unbeeinträchtigt von den ungenügenden sprachformalen Leistungen zu erfassen,</p>

		Basel-Stadt, 2009, S. 3-4)	bericht)" (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008, S. 1)	Luzern, 2011, S. 5)	kann diesen Schülerinnen und Schülern, wenn nötig, mehr Zeit oder z.B. ein PC mit einem Rechtschreibprogramm zur Verfügung gestellt werden." (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13) „In allen andern Fächern ist die Überprüfung der Lernziele bei Schülerinnen und Schülern mit starken LRS so zu gestalten, dass ausschliesslich die Lernziele des entsprechenden Fachs und nicht nochmals die Lese- oder Schreibfähigkeiten überprüft werden. Dazu sind evtl. individuelle Anpassungen der Prüfungsform, z.B. mündliche Überprüfung, Vorlesen der Aufgabenstellung, Gewährung von mehr Zeit und zur Verfügung stellen eines PCs, nicht aber der Beurteilungsnorm notwendig" (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13).
Abgrenzung zu angepassten Lernziele (z.B. bei Lernbehinderung)	„Abgrenzung von individuellen Lernzielen: Vom Nachteilsausgleich bei der Leistungserhebung abzugrenzen sind die individuellen Lernziele nach § 21a der Sonderpädagogikverordnung ... Wirken sich also die Teilleistungsstörungen oder Behinderungen so aus, dass die Lehrplanziele markant und über eine längere Zeit nicht erreicht werden können, sind individuelle Lernziele festzulegen" (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1).	„Schülerinnen und Schüler, deren Leistungsfähigkeit in einem oder mehreren Fächern dauernd herabgesetzt ist und welche die Lernziele fortgesetzt und in erheblichem Masse nicht erreichen, können gemäss Direktionsverordnung über Beurteilung und Schullaufbahnentscheide in der Volksschule (DVBS) durch Beschluss der Schulleitung mit reduzierten individuellen Lernzielen (rILZ) geschult werden.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1)	„Individuelle Lernziele: Eine schwere LRS oder RS führt in der Regel zu einer Anpassung der Lernziele.“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4)		

Code	Sub-code	Basel	Bern	Luzern	Zürich
Fördermassnahmen	Zusatzunterricht		<p>„Schülerinnen und Schüler mit einer isolierten Lernstörung (Legasthenie oder Dyskalkulie) ... können auf Antrag der Erziehungsberatung oder des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes zeitlich befristet den Spezialunterricht mit Schwergewicht im Lesen und Rechtschreiben bzw. Mathematik besuchen.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, S. 1)</p>	<p>"Unter Einbezug der Eltern und in Absprache mit dem Kinde werden durch die beteiligten Lehrpersonen Massnahmen zur Unterstützung im Unterricht und bei Lernzielüberprüfungen festgelegt. Diese werden schriftlich vereinbart und allen Beteiligten (auch den Fachlehrpersonen) zugestellt." (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 3)</p>	
	Zusammenarbeit Eltern und Fachpersonen	<p>"Das zuständige Lehrpersonenteam ... überprüft periodisch, spätestens nach einem Jahr, ob die festgelegten konkreten Massnahmen noch angemessen sind. Wenn sie nicht mehr angemessen sind, beantragt das Lehrpersonenteam der Schulleitung die Festlegung von neuen konkreten Massnahmen." (Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 3)</p>	<p>„Es gehört zu den Aufgaben der Lehrpersonen für Spezialunterricht, die Lehrpersonen des Regelunterrichts im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Lernstörungen zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrpersonen des Regelunterrichts sind ihrerseits verpflichtet, die Lehrpersonen für Spezialunterricht zu konsultieren. Besuchen Schülerinnen und Schüler den Spezialunterricht mit Schwergewicht Lesen und Rechtschreiben oder Mathematik, so können die Lehrpersonen für Spezialunterricht den Regellehrpersonen bei der Ausarbeitung des zusätzlichen Berichts behilflich sein.“ (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 5)</p>	<p>„Werden durch die Lehrpersonen oder Eltern Lernstörungen festgestellt, wird die IF-Lehrperson, bzw. Schulische Heilpädagogin oder die Logopädin zur Beratung beigezogen. Im Einverständnis mit den Eltern wird das Kind durch die Integrative Förderung* (IF), bzw. Logopädie unterstützt. Erweist sich die Lernstörung trotz Unterstützung als hartnäckig oder liegt ein Verdacht auf eine LRS oder RS vor, wird im Einverständnis mit den Eltern eine Schulpsychologische Abklärung vorgenommen“ (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011S. 3).</p>	<p>„Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beraten die Lehrpersonen bezüglich des Nachteilsausgleichs. Individuelle Lernziele oder Massnahmen zum Nachteilsausgleich sollen im Schulischen Standortgespräch mit allen Beteiligten (Lehrpersonen, Eltern, ...) vereinbart und im Protokoll dazu festgehalten werden“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012b, S. 1). „Die notwendigen Anpassungen werden im Voraus im Schulischen Standortgespräch festgelegt, spätestens nach einem Jahr überprüft und bei Bedarf angepasst. Verantwortlich ist die Klassenlehrperson, unterstützt und beraten durch die sonderpädagogischen Fachpersonen.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 15)</p>

16.2 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte für Personen mit Dyslexie zum Nachteilsausgleich

Diese Übersicht bietet folgende Erkenntnisse für die Unterfragen dieser Forschungsarbeit:
Zur Unterfrage 1 „**Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?**“ liefert die Inhaltsanalyse der Kantone folgende Erkenntnisse:

Die Vorgaben dieser vier Kantone zeigen, dass Anpassungen bei Kindern gemacht werden sollten, sie unterscheiden sich teilweise jedoch stark voneinander. Ferner ist nicht ersichtlich, wie diese in den einzelnen Schulen anschliessend konkret umgesetzt werden.

Die Unterfrage 2 „**In welchen Bereichen und in welcher Form es Anpassungen braucht und welche werden bereits umgesetzt?**“ kann wie folgt aufgrund der Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte beantwortet werden:

In den kantonalen Vorgaben wird beschrieben, welche Bereiche Anpassungen benötigen. Grosse Unterschiede sind vor allem bezüglich der Kennzeichnung im Zeugnis vorhanden. Die Autorinnen stellen die Hypothese auf, dass eine Kennzeichnung im Zeugnis dazu führen kann, dass Eltern keinen Nachteilsausgleich wünschen. Dies führt vermutlich dazu, dass in einzelnen Kantonen häufiger oder weniger häufig einen Nachteilsausgleich umgesetzt wird. Diese Interpretation kann mittels dieser Masterarbeit jedoch nicht validiert werden.

Die Unterfrage 3 „**Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?**“ beantwortet die Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte folgendermassen:

Drei der analysierten Kantone unterscheiden explizit zwischen Nachteilsausgleich und Lernzielanpassung (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1 Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4). Die Unterscheidung deckt sich mehrheitlich mit der der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, welche bei den theoretischen Grundlagen bereits beschrieben wurde (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o. J., S. 2-3). Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass eine ausgeprägte Dyslexie zu Lernzielanpassungen führen kann (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1; Erziehungsdirektion

des Kantons Bern, 2009, S. 1 Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4).

Durch die Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte konnten die Vorgaben für Anpassungen für Kinder mit Dyslexie geklärt werden. Hingegen nicht geklärt wird die Frage, wie dies auch konkret umgesetzt wird, wie Personen mit Dyslexie die Anpassungen erleben und welche Wünsche sie bezüglich Anpassungen hätten. Dies wird im folgenden Kapitel behandelt, welches sich den Interviews mit Personen mit Dyslexie widmet.

17. Ergebnisdarstellung und Diskussion aus den Interviews mit Menschen mit Dyslexie

Insgesamt wurden zwölf Personen mit Dyslexie befragt. Dabei handelte es sich um sieben Jugendliche, welche gerade am Ende der Primarschulzeit stehen oder diese gerade abgeschlossen hatten und fünf erwachsene Personen, welche sich bereits im Studiums- oder Berufsleben befanden. Aus der anschliessenden Inhaltsanalyse werden nun die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Die Ergebnisse wurden auf folgende Kapitel eingeteilt: Dyslexie im Berufsleben, Beurteilung, Erleben der Diagnosestellung, des Unterrichts und der Fördermassnahmen und Dyslexie in der Öffentlichkeit.

17.1 Erleben der Diagnosestellung, des Unterrichtes und der Fördermassnahmen

Für die Beantwortung der Unterfrage 2 stellt sich die Frage, wie Personen mit Dyslexie die Diagnosestellung, den Unterricht und die Fördermassnahmen erlebt haben und welche Schlüsse daraus für Anpassungen gezogen werden können.

17.1.1 Diagnosestellung

Als Folge der Diagnosestellung nennen drei Personen, dass nach der Diagnosestellung anschliessend mehr oder weiterhin gefördert wurden, z.B. mittels eines Legasthenie-Unterrichts (vgl. Interview 3, S. 4; Interview 11, S. 16; Interview 12, S. 7).

Aufgrund der Interviews lässt sich ableiten, dass aufgrund der Diagnose Fördermassnahmen besser auf das Kind abgestimmt werden und sich damit die Deutschleistungen verbessern, Anpassungen bei der Beurteilung durchgeführt werden können, die Motivation der Kinder erhöht wird und die Eltern besser über die Schwierigkeiten ihres Kindes aufgrund der Dyslexie informiert werden, was wiederum zu weniger Streit zwischen Kind und Eltern führt (vgl. Interview 1, S. 16; Interview 10, S. 4; Interview 12, S. 4-15). Somit zeigt sich, dass eine frühzeitige Diagnose grosse Vorteile hat. Anpassungen sollen folglich auch eine frühzeitige Diagnosestellung beinhalten, da damit die beschriebenen Folgen der Diagnosestellung möglichst früh eintreffen können. Weiter scheint auch wichtig zu sein, dass Lehrpersonen darin geschult werden, eine Dyslexie möglichst früh zu erkennen und somit eine Diagnosestellung durch eine Fachinstanz in die Wege leiten können.

17.1.2 Erleben des Unterrichtes

An die Schulzeit erinnern sich die Interviewten mit unterschiedlichen Emotionen (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 3, S. 7; Interview 5, S. 3; Interview 6, S. 11; Interview 8, S. 5; Interview 11, S. 6). Negative Erinnerungen beziehen sich vor allem auf den Deutsch- oder Fremd-

sprachunterricht (vgl. Interview 1, S. 2; Interview 3, S. 7; Interview 11, S. 7). Sehr negative Erfahrungen wurden bezüglich Diktat genannt, so erzählt eine 19-jährige:

Jo, da (Anmerkung der Autorinnen: Diktate schreiben) isch ganz übel gsi. Ich han amix es Duränand becho, mä hät müässä schnäll schriebä und äs chan sie, dass ich a mä Wort hangä blieb und dänn bin ich im ganzä Diktat hinädri gsi und äs isch ei Duränand gsi. Ich han nur d'Hälfti vom Satz mitbecho, also da han ich gar nöd gern gha. (Interview 2, S. 6)

Zudem war die Folge solcher Diktate, dass sie viel Zeit für die Verbesserungen benötigte.

Die negativen Erinnerungen können mit folgendem Zitat weiter illustriert werden:

Ja, das isch immer en stress gsi. (Lachen) Aber ebe das isch au so schwierig, i frag mi immer erlebi das jez so wili Legastheniker bin oder erlebt das nöd jedes Kind. Diktat hend mines Wü-se niemert gern gha. I han s nöd gern gmacht, definitiv nöd. Vor allem au am Ambig vorher wenig am lerne Gysi bin isches e gwüssi Belastig gsi. (...) Eifach unwohl, nöd jez schlecht. Sondern einfach es schlechts Gfü, dasses nöd guet chunt. I muess au ehrlich säge, wenni Er-innerige a Prüefige han, denn sinds Diktat, und nöd Rechnigsprüefige oder Geografieprüefige. Sondern sind vor allem negativi Er-innerige a die Diktat. (Interview 4, S. 4)

Ein Zweiundzwanzigjähriger beschreibt, dass er dank dem vielen Diktat-Training mit den Eltern keine schlechten Erfahrungen mit Diktate gemacht hat (vgl. Interview 3, S. 3), während eine Oberstufenschülerin die Diktate in der Oberstufe nicht mehr als Albtraum erlebt wie in der Primarstufe, weil sie nun eine Anpassung bei der Bewertung erhält (vgl. Interview 11, S. 6). Dies zeigt, dass die Eltern und die Beurteilung für positive Erfahrungen im Schulalltag bedeuten. Deswegen sollte nach Meinung der Autorinnen darauf geachtet werden, dass Kinder mit Dyslexie unter anderem durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus wie auch durch Anpassungen bei Prüfungen, was wiederum einen Einfluss auf die Noten hat. Die Notwendigkeit von Anpassungen zeigt sich auch darin, dass beschrieben wird, dass mehr Aufwand von einer Person mit Dyslexie für die Schule geleistet wurde wie ihre Mitschüler und –schülerinnen (Interview 5, S. 14-15)

17.1.3 Fördermassnahmen

Viele der Befragten erhielten zusätzliche Unterstützung durch Förderlektionen während oder ausserhalb der obligatorischen Unterrichtszeit:

- Eine Förderlektion während oder ausserhalb der obligatorischen Unterrichtszeit durch eine Logopädin, Legasthenie-Therapeutin oder Heilpädagogin (vgl. Interview 1, S. 7; Interview 2, S. 4; Interview 3, S. 6; Interview 4, S. 1-4; Interview 6, S. 7; Interview 5, S. 5-10; Interview 8, S. 3; Interview 10, S. 5; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 6)
- Zusatzaufgaben für zu Hause (vgl. Interview 12, S. 5)
- Eine Zusatzlektion bei Heilpädagogin während Freizeit (vgl. Interview 7, S. 3-7)

- Aufgabenhilfe (vgl. Interview 9, S. 6)
- Besuch einer Kleinklasse oder Sprachheilschule (vgl. Interview 1, S. 2-15)
- Psychomotorik-Therapie (vgl. Interview 5, S. 7)
- Disability Dyslexie Tutorat in England (vgl. Interview 5, S. 3)
- Nachhilfestunden (vgl. Interview 5, S. 5)
- Unterstützung durch Eltern (vgl. Interview 2, S. 1; Interview 3, S. 8; Interview 5, S. 2-8; Interview 12, S. 10)

Diese Auflistung illustriert, wie breit das Spektrum möglicher Fördermassnahmen ist.

Ein auf die Dyslexie abgestimmter Einzel- oder Kleingruppenunterricht wurde von den Interviewten für Kinder mit Dyslexie empfohlen, da sie positive Erfahrungen damit gemacht haben (vgl. Interview 2, S. 4; Interview 4, S. 4-6; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-3). Zumindest sollen Kinder mit Dyslexie zusätzliche Unterstützung erhalten (vgl. Interview 3, S. 2). Um die von den Interviewten erhaltenen Fördermassnahmen zu illustrieren, nachfolgend zwei Aussagen:

"Also i hans eigentlich so wies bi ois gsi isch guet gfunde, mit separatem Legasthenieunterricht und mer isch döt genau uf das Problem igange, wo das Chind het. Und i glaub au nöd, i chan nur vo mier rede, ich glaub nöd das jede s gliche het oder glich stark oder uf die glich Art und Wies, und si isch halt genau uf das igange, wo bi mier Problem gsi sind und i glaub das nützt am meiste" (Interview 4, S. 4)

„S: Jo i dä Primarschuäl isch halt nöd so viel I und F gsi, also vor alläm im Dütsch und so und dänn han ichs döt ä chli schwärer gha und jetzt mit dä Schuälischä Heilpädagogin (anonymisiert) is halt ä chli eifacher.

C: Also häsch dänn du irgendöpis i dä Primarschuäl gha?

S: Jo also i dä Mathe und süsch im Dütsch bin ich eifach eimol vor dä Schuäl zu dä Frau G. (anonymisiert) gangä und diä hät mer dänn no chli gholfä.

C Was isch dänn d'Frau G.?

S Diä hät au so ebä Legastheniker, also für d'Legasthenie, sie hät mer gholfä und so Schriebüübä gmacht und so.“ Interview 10, S. 8)

Über den Zeitpunkt der Förderung, also ob die Förderung während oder ausserhalb der obligatorischen Unterrichtszeit stattfinden soll, herrscht unter den Interviewten Uneinigkeit (vgl. Interview 1, S. 8; Interview 2, S. 8; Interview 4, S. 6; Interview 7, S. 2-8; Interview 12, S. 4).

Bezüglich der zusätzlichen Förderung muss nach Meinung der Autorinnen jedoch auch immer die Verhältnismässigkeit zwischen Nutzen der Förderung und den eingesetzten finanziellen Ressourcen im Auge behalten werden.

Eine Rolle spielt bei Fördermassnahmen auch die Absprache zwischen den Förderlehrpersonen, was aus den folgenden Aussagen abgeleitet werden kann:

Bsunders belastend. Eis Bispil, ide 5.-6. Klass bini jo ebe in Legasthenieunterricht und denn hemer no zuesätzlich nomal es fach gha, wo die hend müese ga, wo eifach chli Schwierigkeite gha hend mit de Sprach, (...) e zweiti Lektion. (...)Und bime andere Lehrer. Und alleszäme. Döt hani gfunde das isch chli kontraproduktiv. i mach bi de einte öpis und es klappt und jez muessi döt au no, total öpis anders. Und han gfunde nei, und den muessi no das alles, das isch jo alles näb de normale Schuelzit, also zuesätzlich. Bis den mini Legasthenie-Lehrerin gseit het. Fertig, du gasch döt nüm. Das bringts ned. (Interview 4, S. 3)

Und hingägä, hät sie au Sachä nöd gwüsst, zum Bispil ich han i dä Noehhilfä Verdoppligä ahgluägt und sie hät dänn im Diktat ie korrigiert und so Sachä viel meh zkoordinierä, dass än Art wiä meh. (...) Genau, dass wiä meh Vernetzig häsch, dass dä au, so Sachä sind sicher extrem hilfrich. Dass du das, wiä au koordiniersch. Ich han sehr s'Gfühl, dass am eintä Ort öpis küngältä wordä isch und am anderä Ort wieder das. I dä Primar und i dä Sek, diä Lehrer händ niä mitänand gred. (Interview 5, S. 6)

17.1.4 Nachteilsausgleich und andere Anpassungen im Unterricht

Einige interviewte Personen erhielten bereits einen Nachteilsausgleich oder andere Anpassungen im Unterricht:

- mehr Zeit im Unterricht erhalten/ langsames Lernen (vgl. Interview 1, S. 4)
- mehr Zeit bei Prüfungen erhalten (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 3, S. 2-8; Interview 5, S. 4; Interview 12, S. 7)
- mehr Deutsch- und Mathematik-Lektionen, dafür weniger Französisch-Lektionen (vgl. Interview 1, S.4)
- Legasthenie-typische Fehler zählen bei allem, was mit Rechtschreibung zu tun hat, für die Bewertung nicht und werden mit „L“ (für Legasthenie) markiert (vgl. Interview 11, S. 5)
- weniger Wörter zum Lernen (vgl. Interview 9, S. 2)
- Mathematikprüfung, welche Teile zum Lesen hatte, mit Förderlehrperson gemeinsam lösen (vgl. Interview 8, S. 10)
- Benutzung des Computers mit dem Rechtschreibprogramm (vgl. Interview 5, S. 4-5; Interview 7, S. 5; Interview 9, S. 2; Interview 11, S. 7)
- Unterstreichen der Rechtschreibfehler durch Lehrperson, Kind muss selber nachschauen (vgl. Interview 6, S. 12)
- Test mit Aufnahmegerät im Englischen schreiben (vgl. Interview 7, S. 1)
- Training mit Dybuster in Zusatzlektion (vgl. Interview 12, S. 5)

- mehr Hausaufgaben (vgl. Interview 12, S. 5)
- Wörter im Dictionary nachschauen (vgl. Interview 1, S. 1)
- Prüfung mündlich statt schriftlich absolvieren (vgl. Interview 5, S. 4)
- weniger zum Abschreiben, einen Teil ausgedruckt erhalten (vgl. Interview 2, S. 2)
- Kein Englisch in Sekundarschule (vgl. Interview 5, S. 8)

Organisiert wurden diese Massnahmen und auch die Abklärung jeweils von unterschiedlichen Personen, so wurde sowohl die Eltern oder die Klassenlehrerin genannt, die dafür gesorgt haben, dass Anpassungen in die Wege geleitet wurden (vgl. Interview 7, S. 14; Interview 11, S. 10; Interview 12, S. 12).

Bezüglich der Förderung wünschten die interviewten Personen für sich oder auch für andere Personen mit Dyslexie folgendes oder machten damit zumindest positive Erfahrungen:

- Kein Stress bei Kindern mit Dyslexie auslösen (vgl. Interview 1, S. 3)
- Mehr Zeit zur Verfügung stellen bei Prüfungen (vgl. Interview 2, S. 7; Interview 3, S. 2; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-9; Interview 8, S. 8-9; Interview 9, S. 2-7; Interview 10, S. 7; Interview 11, S. 7; Interview 12, S. 7)
- mehr Zeit im Unterricht erhalten/ langsames Lernen (vgl. Interview 9, S. 2)
- Lieber mehr Förderung als Anpassung (vgl. Interview 1, S. 6)
- Jemand liest einem die Prüfung vor (vgl. Interview 9, S. 2)
- Mehr mündliche Prüfungen beziehungsweise mündliche statt schriftliche Prüfung nur für Kinder mit Dyslexie (vgl. Interview 5, S. 5; Interview 8, S. 10; Interview 9, S. 2; Interview 10, S. 4)
- Mündliche Leistungen mehr zählen (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 9, S. 3)
- weniger Französischunterricht, dafür mehr Deutschunterricht (vgl. Interview 9, S. 6), beziehungsweise kein Französischunterricht (Interview 10, S. 2) oder Englisch später einführen bei Kinder mit Dyslexie (vgl. Interview 3, S. 2-4)
- weniger Aufgaben bei Prüfungen (vgl. Interview 2, S. 3; Interview 8, S. 2; Interview 11, S. 7)
- schwierige Wörter im Diktat im Duden nachschlagen (vgl. Interview 11, S. 7)
- weniger Hausaufgaben in Fremdsprachen, da dabei Unterstützung der Eltern fehlte (vgl. Interview 9, S. 7)
- Regeln und Tricks in Förderlektion z.B. Logopädie erlernen (vgl. Interview 2, S. 6)
- kleine „Voci“-Portionen aufs Mal zum Lernen beziehungsweise allgemein wenig „Voci“ zum Lernen (Anmerkung der Autorinnen: Mit „Voci“ ist gemeint den Wortschatz, welcher in den Fremdsprachen gelernt werden muss) (vgl. Interview 2, S. 3)

- weniger Wörter zum Lernen bei Kinder mit Dyslexie (vgl. Interview 3, S. 7)
- Nicht die einzige Person in der Klasse sein, welche Dyslexie hat (vgl. Interview 11, S. 3)
- Übersichtlichere Prüfungen (vgl. Interview 9, S. 2)
- In Förderlektionen ebenfalls Prüfungen machen, die zählen (vgl. Interview 9, S. 2)
- Weniger Aufgaben im Deutschen wie die anderen Kinder (vgl. Interview 9, s. 2)
- Verwendung elektronischer Taschenduden, um schneller Wörter nachzuschlagen (vgl. Interview 1, S. 3)
- Schriftliche Leistungen zählen im Französischen nicht (vgl. Interview 7, S. 2)
- Karten mit Rechtschreibregeln während Aufsatzschreiben verwenden (vgl. Interview 2, S. 12)
- Trainieren mit Lernkarteien (Interview 3, S. 13)
- Stelle schaffen, wo man etwas zum Lesen und Rückmeldung erhalten geben, falls jemand keine Eltern hat, der dies übernehmen kann (Interview 2, S. 6; Interview 5, S. 8)
- Kleinere Klassen (Interview 1, S. 2; Interview 7, S. 2), von Interviewpartner 1 wird genannt nicht mehr wie 15 bis 20 Kinder in einer Klasse (Interview 1, S. 2)
- Benutzung des Computers mit Rechtschreibprogramm (vgl. Interview 3, S. 2; Interview 4, S. 3; Interview 5, S. 1; Interview 6, S. 3; Interview 7, S. 5-6; Interview 8, S. 8)
- Training mit dem Computerprogramm „Dybuster“ (vgl. Interview 6, S. 2; Interview 7, S. 2; Interview 12, S. 6)
- Legasthenie-Fehler zählen nicht (vgl. Interview 6, S. 12)
- gemeinsames Lesen des Textes und auf Fehler aufmerksam machen während Textschreiben (vgl. Interview 6, S. 12)
- Nicht alle Kinder arbeiten an den gleichen Aufgaben im Unterricht (vgl. Interview 6, S. 2)
- Umgang mit Dyslexie lernen, z. B. wo man nachschauen kann beispielsweise im Internet, wenn man nicht weiss, wie man etwas schreibt (vgl. Interview 4, S. 4)
- Verwendung des Programms „Claro Read“, welches einem die Texte vorliest (vgl. Interview 3, S. 2)

Die Wünsche der Interviewten zeigen, dass bei Anpassungen immer auch die individuellen Bedürfnisse beachtet werden müssen. So wünscht eine Person sich eine Anpassung, eine andere Person würde die gleiche Anpassung jedoch nicht begrüßen (vgl. Interview 11, S. 7, vgl. Interview 5, S. 5; Interview 8, S. 10; Interview 9, S. 2; Interview 10, S. 4). Diese Diskrepanz zeigt sich auch beim Verwenden des Lernprogramms „Dybuster“ (vgl. Interview 6, S. 2;

Interview 7, S. 2; Interview 12, S. 6; Interview 9, S. 9; Gross, Baschera & Voegeli, 2008, S. 19-24). Diese Diskrepanz zeigt sich auch bei Anpassungen der Anzahl Aufgaben und dem Erhöhen der zur Verfügung gestellten Zeit (vgl. Interview 3, S. 3; Interview 9, S. 2; Interview 12, S. 8; Interview 2, S. 7; Interview 3, S. 2; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-9; Interview 8, S. 8-9; Interview 9, S. 2-7; Interview 10, S. 7; Interview 11, S. 7; Interview 12, S. 7; Interview 4, S. 9). Interviewpartner 5 wünscht beispielsweise keine Zeitanpassung und begründet dies damit, dass er das Gleiche wie der Rest der Klasse leisten möchte (vgl. Interview 5, S. 6). Interviewpartner 4 begründet seine Abneigung von solchen Anpassungen damit, dass sich die schlechten Leistungen in der Rechtschreibung auch in den Noten widerspiegeln sollten (vgl. Interview 4, S. 1).

Unterschiedliche Meinungen existieren auch bezüglich des Benutzen des Computers: So beschreibt Interviewpartner 1 und 3, dass man mit dem zu häufigen Verwenden des Computers nicht mehr die Rechtschreibung trainiert (vgl. Interview 1, S. 4-16; Interview 3, S. 3) oder auch die eigene Handschrift nicht trainieren kann (vgl. Interview 1, S. 4-16). Auch Interviewpartner 3 ist der Meinung, dass das Korrekturprogramm erst während der Sekundarschule verwendet werden darf, damit gelernt wird, seine eigenen Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Interviewpartner 4 beschreibt, dass zwar das Korrekturprogramm benutzt werden soll, aber daneben ein Legasthenie-Unterricht stattfinden sollte, in welchem auf die Dyslexiespezifischen Schwierigkeiten eingegangen wird. Im Berufsleben werde das Korrekturprogramm sowieso verwendet (vgl. Interview 4, S. 3).

In der obigen Auflistung wurde beschrieben, dass der Umgang mit Dyslexie gelernt werden soll, so meint Interviewpartner 4 weiter:

„I denke immer, uswendig lerne isch jo guet und recht aber wüese, wie dier helfe chasch, findi wichtiger, dass das vermehrt isch.“ (Interview 4, S. 4) Trotzdem sei aber auch der Legasthenie-Unterricht wichtig, wo er gelernt hat, worauf er achten muss: „I weiss, weli Mittel ich söt bruche und i weiss uf was i muess achte. Und ich han mier au gwüssi Eselsbrücke gmacht, ageignet, bi gwüsse Wörter woni immer falsch schrieb.“ (Interview 4, S. 2)

Ob einen Nachteilsausgleich sinnvoll ist oder nicht, wird nicht von allen Betroffenen gleich empfunden: So beurteilen Interviewpartner 2, 5, 10, 11 und 12 den Nachteilsausgleich als sinnvoll und als fair (vgl. Interview 2, S. 3; Interview 5, S. 2; Interview 10, S. 1; Interview 11, S. 3, Interview 12, S. 1-10). So beschreibt ein Lehrer, welcher ebenfalls Dyslexie hat:

Im Nocheinäm äm aus us minärä eigätä Erfahrig als Lehrer, würd ich sägä, selbstverständlich und äs (Anmerkung der Autorinnen: der Nachteilsausgleich) isch völlig notwendig. Äs got jo nöd drum, s'glichwärtigs Produkt ah Schüler zproduzierä, sondern du möchtisch d'Schüler individuell förderä und i däm Sinn, vom ganzä Ahsatz ah zu mä individualisiertärä Unterricht, machts absolut Sinn. (Interview 5, S. 2)

Andere wiederum empfinden es nicht fair, wenn Kinder mit Dyslexie einen Nachteilsausgleich erhalten. So schreibt Interviewpartner 4:

Und vor allem tuesch s Chind speziell behandle und das isch au gegenüber de Schuelkollege nöd sinnvoll. (...) Chind gsend das je nachdem no chli andersch. Und säged, ja wieso het jez dä, ich han vilicht au no chli Müeh mit schriebe, wieso dörf ich nöd? (...) Jez het de (Anmerkung der Autorinnen: Kind mit Dyslexie) halt e schlechteri Note als die andere. Aber das isch jo au so. Er isch döt schwächer. Also söller au schlechter bewertet werde" (Interview 4, S. 6)

Die Autorinnen vermuten, dass die Diskrepanzen einerseits mit den unterschiedlichen Vorlieben der Personen zu tun haben, aber sicherlich auch mit dem Alter und der derzeitigen Ausbildung oder dem derzeit ausgeübten Beruf zu tun hat.

gibt es allenfalls einen Unterschied, wie alt die Personen sind, ob sie Förderung während oder nach Unterrichtszeit wünschten? Oder Charakter? Einzellektionen sehr gewünscht – wer zahlt dies? Sehr unterschiedliche Handhabung wer fördert. Legasthenie-Fehler zählen nicht, was sind Legasthenie-Fehler schwierig!; individuelle Wünsche – individuelle Handhabung?

17.2 Beurteilung

In diesem Unterkapitel wird versucht die Frage 2, also welche Anpassungsformen bereits verwendet werden und welche gebraucht werden bezüglich Anpassungen bei der Beurteilung zu beantworten. Dazu wird einerseits die erlebte und die gewünschte Praxis beschrieben und den Einfluss der Noten auf die Motivation aufgezeigt.

17.2.1 Erlebte Praxis bezüglich der Beurteilung

Die Interviews zeigten, dass der Umgang mit der Dyslexie bei der Beurteilung ziemlich unterschiedlich gehandhabt wird beziehungsweise wurde

- Keine spezielle Beurteilung wurde bei Interviewpartner 6 und 9 verwendet (vgl. Interview 6, S. 12; Interview 9, S. 5).
- Im Interview 3 und 7 wurden beschrieben, dass die Person Anpassungen erhielt und dies auch im Zeugnis mit einem Stern vermerkt wurde. Ein Oberstufenschüler beschrieb, dass der schriftliche Bereich im Französischen nicht beurteilt und dies im Zeugnis mit einem * (Sternchen) gekennzeichnet wurde (vgl. Interview 3, S. 7; Interview 7, Seite 3). Auch eine Oberstufenschülerin beschrieb, dass sie aufgrund ihrer Dyslexie bei Deutsch-, Französisch- und Englischprüfungen jeweils zwei oder vier Punkte mehr erhielt als die Kinder ohne Dyslexie (vgl. Interview 12, S. 11)
- Ein Teil der Befragten antwortete, dass sie Anpassungen erhielten und dies im Zeugnis nicht vermerkt wurden (vgl. Interview 2, S. 3; Interview 3, S. 7; Interview 6, S. 3; Interview 10, S. 12-14; Interview 11, S. 11, Interview 12, S. 12). So beschrieb eine

Oberstufenschülerin, dass bei ihr einen Teil der Rechtschreibfehler nicht bewertet wird und mit L (für Legasthenie) vermerkt wurde, mit dieser Lösung konnte sie nun gute Noten erreichen. Weniger klar konnte dies ein 32-jähriger Erwachsener beschreiben, so meinte er, dass bei ihm wahrscheinlich bei der Rechtschreibung öfters ein Auge zugeedrückt wurde wie bei anderen (vgl. Interview 4, S. 4).

Nach Meinung der Autorinnen zeigt sich in dieser Auflistung, dass die Beurteilung je nach Lehrperson und Schule unterschiedlich gehandhabt wird. Dies erschwert eine Interpretation eines Zeugnisses für Eltern, zukünftige Lehrpersonen und Lehrmeister und Lehrmeisterinnen.

17.2.2 Gewünschte Praxis bezüglich der Beurteilung

Ob ein Nachteilsausgleich im Zeugnis vermerkt werden sollte oder nicht, wird von den Betroffenen sehr unterschiedlich gewünscht. 6 Personen wünschten sich, dass die Legasthenie im Zeugnis erwähnt wird (vgl. Interview 6, S. 9; Interview 8, S. 9; Interview 9, S. 5; Interview 10, S. 14). So wünschte sich ein Oberstufenschüler, dass er lieber im Zeugnis notiert erhalte, dass er Legasthenie habe und dafür seine Noten besser seien (vgl. Interview 9, S. 5). Jemand anders beschrieb, dass er lieber hat, dass es darin steht, weil so nicht plötzlich jemand fragt, wieso er so schlechte Leistungen vorweist, aber eine so gute Note im Zeugnis steht (vgl. Interview 6, S. 9). Andere meinten, dass auf keinen Fall etwas über die Dyslexie im Zeugnis stehen sollte (vgl. Interview 1, S. 5-6; Interview 3, S. 14).

Ein dreissigjähriger Lehrer mit Dyslexie äusserte den Wunsch nach vermehrt stärkenorientiertem Arbeiten, allenfalls auch ohne Noten um Kindern mit Dyslexie den Druck etwas wegzunehmen.

Folgende Anpassungen wurden unter anderem von den Betroffenen gewünscht:

- Weniger strenge Beurteilung (vgl. Interview 3, S. 7; Interview 8, S. 14)
- Mehr Zeit bei Prüfungen (vgl. Interview 3, S. 7)
- Aufwand/ Mühe ebenfalls in Note einfließen lassen (vgl. Interview 8, S. 8)
- Keine Noten im Französisch (vgl. Interview 7, S. 7-9)
- Eine halbe Note mehr wegen der Legasthenie (vgl. Interview 9, S. 13)
- Mündliche Leistungen mehr zählen (vgl. Interview 2, S. 9; Interview 8, S. 3)

Um die Unterfrage 2 zu beantworten wäre interessant zu überprüfen, wie Arbeitgeber und Lehrmeister diesen Anpassungen gegenüberstehen.

17.2.3 Schlechte Noten und Motivation

Auffallend war, dass für einige der Interviewten die schlechten Leistungen aufgrund der Dyslexie als sehr belastend empfunden wurden. So wurde von vier Personen beschrieben, dass aufgrund der schlechten Noten, nicht mehr gelernt wurde, dies die Person traurig machte, Angst auslöste oder einfach sehr demotivierend war (vgl. Interview 5, S. 6; Interview 8, S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 10).

Auf der anderen Seite beschrieben auch drei Personen, dass es trotzdem wichtig ist, dass die Rechtschreibung zählt, da man wissen sollte, wo die eigenen Schwächen liegen und ansonsten auch keine Motivation zum Lernen da wäre (vgl. Interview 2, S. 5; Interview 3, S. 5; Interview 4, S. 2). Dies kann mit folgenden Beispielen illustriert werden:

„Also ich han au scho dävo ghört, dass mä d'Rechtschriebig eher weniger zellt. Was bringts am Schuäler wenn d'Rächtschriebig nöd zellt, dänn chan er sägä juhe, ich chan machä, was ich will. Also ich muss do ä chli, sälber, ich luäg da ä chli kritisch ah. Äs bringt jo nünt, wenn mä d'Rächtschriebig ganz weg nimmt.“ (Interview 3, S. 5)

„Also ich weiss nöd, aber mä söt jo au motiviert sie zum da zlernä und wenn da nöd zellt, dass dänn so quasi öpis gnoh wird, das mä findät jo, äs zellt nöd, wieso söll ich da, wo mini Logopädin seit, überhaupt lernä. Will spöter zellts jo dän glich, i dä Sek und im Bruäfläbä.“ (Interview 2, S. 5).

Dies zeigt nach Meinung der Autorinnen, dass Lehrpersonen unbedingt darauf achten, dass auch Kinder mit Dyslexie Erfolgserlebnisse im Unterricht haben können.

17.3 Dyslexie im Berufsleben

In diesem Kapitel wird unter anderem behandelt, welchen Einfluss die Dyslexie auf die Berufs- bzw. Schulwahl hat und wie nun im Beruf mit der Dyslexie umgegangen wird. Dieser Bereich ist für das Beantworten der Unterfrage 2 wichtig.

Alle Befragten teilen im Interview mit, dass die Dyslexie keinen Einfluss auf ihre Berufswahl gehabt hat (vgl. Interview 1, S. 2-14; Interview 2, S. 8; Interview 3, S. 6; Interview 4, S. 6; Interview 6, S. 2-14; Interview 8, S. 4; Interview 9, S.3 ; Interview 10; S. 8; Interview 11, S. 9; Interview 12, S. 7). Trotzdem interpretieren die Autorinnen manche Aussagen so, dass die Dyslexie zumindest einen Einfluss auf die Interessen hat, was dazu führt, dass kein sprachlastiger Beruf gewählt wird, sondern beispielsweise eher einen technisch orientierten (vgl. Interview 11, S.9; Interview 1, S. 14). Dies bestätigt die Aussage einer Oberstufenschülerin: *„Mer chan halt scho die einte Brüef nöd mache, also öpis womer muess vil schriebe, aber ich denke, ich wöt au nöd öpis mache woni immer muess vil schriebe.“ (Interview 11, S. 9).* Ein Zweiunddreissigjähriger beschreibt ebenfalls, dass die Dyslexie keinen Einfluss auf die Berufswahl gehabt hat: *„I würd säge nei. I bin immer not de Meinige, dass ich dur de Unterricht woni gha ha, durch die lang Zit woni das gha ha, hilft mir das jez und au ide Lehr het mier das vil gholfe und i glaub nöd dassi nacher no en grosse Nachteil no gha ha, i glaub i han*

gelernt demit umzga, klar, heshes immer, aber ich glaub nöd dassi en grosse Nachteil han“ (Interview 4, S. 6). Eine 19-jährige Studentin sagt, dass sie sich bewusst für ein bestimmtes Gymnasium entschieden hat, weil sie dort wegen ihrer Dyslexie einen Nachteilsausgleich erhält (vgl. Interview 2, S. 5). Dies zeigt nach Ansicht der Autorinnen, dass Unterschiede bei den Vorgaben zur Wahl einer bestimmten Schule, bzw. einem bestimmten Kanton führen kann. Weiter wird durch die obige Aussage belegt, dass eine gute Förderung für das spätere Berufsleben wichtig ist.

Ein zweiunddreissigjähriger Elektroplaner erklärt, dass er die Hilfsmittel, wie das Rechtschreibprogramm, sicher viel intensiver und bewusster nutze wie wohl Personen ohne Dyslexie, so kopiere er teilweise auch bewusst Texte in ein Programm mit Rechtschreibprogramm und prüfe damit die Rechtschreibung (vgl. Interview 4, S. 5). Zum Einfluss im heutigen Beruf meint er:

„S‘ Schriebe, Text verfasse, da hani immer no mini Problem, und bin froh, wennis Rechtschriebprogramm ha, wil es het halt immer no Fehler.“ (Interview 4, S. 5)

Auch ein Dreissigjähriger beschreibt:

"Jetzt i dä eigäntlichä Korrespondenz bin ich mittlerwielä so wiet, dass ich mit äm Rächtschriebeprogramm äs Mail würlklich nomol düräliesä, korrigierä, dass s‘Mail würlklich wenig Schriebfähler hät, dass äs eigäntlich nöd uffällt und vielleicht no under Vertipper got. Ich meinä, ich weiss, dass ich Endigä oft wäg loh und wiä gseit, i dä Korrespondenz, wenn dä s‘Mail rasch duräliesisch und wenn äs n fählt oder so irgendwiä öpis oder äs ie vertippät häsch, die meischtä händ s‘Gfühl, das isch eifach än Vertipper, däbi is halt würlklich än Fähler, wo nich nöd gseh han.“ (Interview 5, S. 5)

Daraus ziehen die Autorinnen den Schluss, dass der Umgang mit Hilfsmittel auch in der Schule gelernt werden sollte, damit der Alltag später mit diesen Hilfsmitteln erleichtert werden kann.

17.4 Dyslexie in der Öffentlichkeit

Die Unterfrage 2 wird in diesem Kapitel nun auf mögliche Anpassungen in der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Einschätzungen von Personen mit Dyslexie beantwortet.

Auffallend war, dass sechs der Interviewten wünschten, dass die Bevölkerung und die Lehrpersonen besser bezüglich der Dyslexie und auch der Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs sensibilisiert, beziehungsweise aufgeklärt werden (vgl. Interview 1, S. 3-5; Interview 2, S. 2-3; Interview 3, S. 4; Interview 5, S. 5-8; Interview 7, S. 2-4; Interview 11, S. 3). Interviewpartner 2 ist der Meinung, dass es Stellen geben sollte, wo man sich bezüglich des

Nachteilsausgleichs informieren kann (vgl. Interview 2, S. 3). Interviewpartner 3 äusserte den Wunsch, dass es Schulen geben sollte, die sich auf Dyslexie spezialisiert haben (vgl. Interview 3, S. 3).

Wie offen man mit der eigenen Dyslexie umgegangen werden soll, wurde nicht von allen Befragten gleich gehandhabt und auch empfohlen (vgl. Interview 3, S. 2; Interview 7, S. 11). Ein Vorteil sei, dass die Leute toleranter mit der Person umgehen, wenn sie von der Person über die Dyslexie der Person informiert wurden. Andererseits solle die Dyslexie nicht als Ausrede für schlechte Leistungen verstanden werden (vgl. Interview 7, S. 11).

Ebenfalls wurde gewünscht, dass die Politik weniger bei den unteren Schulniveaus sparen und mehr Lektionen pro Woche Unterricht stattfinden soll (vgl. Interview 1, S. 3-7). Interviewpartner 7 wünschte noch, dass in der Schweiz einheitlicher mit der Dyslexie umgegangen wird (vgl. Interview 7, S. 4).

Somit sollen bei der Unterfrage 2 auch Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit in die Beantwortung einfließen.

17.5 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Interviews mit Personen mit Dyslexie

Aus den Interviews mit den Personen mit Dyslexie können folgende Erkenntnisse für die Unterfragen dieser Forschungsfrage gezogen werden:

Zur Unterfrage 1 **„Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?“** liefert die Inhaltsanalyse der Interviews mit Personen mit Dyslexie folgende Erkenntnisse:

Anpassungen in Form von zusätzlicher Förderung wird von den meisten Personen mit Dyslexie gewünscht. Die interviewten Personen mit Dyslexie sind sich uneinig, ob zudem noch Anpassungen der Rahmenbedingungen, also ein Nachteilsausgleich erfolgen soll.

Die Unterfrage 2 **„In welchen Bereichen und in welcher Form es Anpassungen braucht und welche werden bereits umgesetzt?“** kann wie folgt aufgrund der Inhaltsanalyse der Interviews mit Personen mit Dyslexie beantwortet werden:

Wie bereits bei der Unterfrage 1 beschrieben, sind sich die Personen mit Dyslexie nicht einig, ob Anpassungen erfolgen sollen. Diese Diskrepanz zeigt sich auch darin, wie die Beurteilung bei Primarschulkinder mit Dyslexie erfolgen soll, sprich ob die Beurteilung gleich erfolgen soll oder Anpassungen gemacht werden sollen. In den Interviews wurden verschiedene Formen genannt, welche im Kapitel 17.1 „Erleben der Diagnosestellung, des Unter-

richts und der Fördermassnahmen“ und im Kapitel 17.2 „Beurteilung“ beschrieben werden.

Auf die Unterfrage 3 „**Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?**“ finden sich in den Interviews mit den Personen mit Dyslexie keine Antworten.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Literatur, den Inhaltsanalysen der kantonalen Konzepte und der Interviews mit Personen mit Dyslexie entwickelten die Autorinnen ein Stufenmodell, welches die möglichen Formen von Anpassungen aufzeigt und somit eine Antwort auf die Unterfrage 2 ist. Dieses Stufenmodell befindet sich im Anhang, da sich das Stufenmodell aufgrund der im nächsten Kapitel beschriebenen Erkenntnissen aus den Experten- und Expertinneninterviews nochmals verändert hat.

18. Ergebnisdarstellung und Diskussion der Experten- und Expertinneninterviews

Im Rahmen der Experten- und Expertinneninterviews wurden vier Experten und Expertinnen interviewt, welche nachfolgend kurz beschrieben werden:

- Expertin 1, ist Juristin und arbeitet im Bereich Behinderung und Nachteilsausgleich.
- Expertin 2 ist Expertin im Bereich Nachteilsausgleich.
- Experte 3 ist übt eine leitende Funktion im Bereich der Pädagogik und Schulentwicklung in einer Schulgemeinde aus.
- Experte 4, er hat die Leitung in einem Kanton im Bereich Volksschule

Aufgrund die Namen der Experten wurde aufgrund der Anonymität in dieser Arbeit nicht genannt.

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Interviews mit diesen Personen können wie in diesem Kapitel beschrieben zusammengefasst werden:

18.1 Rückmeldungen zum Stufenmodell

Auf die Idee eines Stufenmodells mit konkreten Umsetzungshilfen bekamen wir grundsätzlich positive Rückmeldungen, wie die folgenden Aussagen der Experten und Expertinnen aufzeigen:

„Also ich find, äh, das gset für mich sehr guet us. Also d Grundidee, dass mer verschiedenei Stufe het scho mal und d Grundidee über die ganze Bereich, wo chan en Nachteilsusglic sich überhaupt uswirke. D Förderig han ich bis jez nöd unter Nachteilsusglic verstande, aber das stimmt natürlich, mer chans. (...) Was i ganz intressant find, sind die usschulische und Schulumfeld-Sache, dass er das da au drinn hend. (...) Also ich finds guet, ich find d Systematisierig guet. Bi einzelne Pünkt chönt mer jez einiges dezue ne.“ (Interview mit Experte 3, Zeile 267-274)

„Jaja. Genau. Genau. Oder es het jez i dere Stufefolg tönt für mich jez einiges wie auch chli bi Bestpractice im individualisierende Unterricht. Es het natürlich Ähnlichkeite. Also dass du vonere eifache Praxis zunere total fortschrittene Praxis chasch ga.“ (Interview mit Experte 3, Zeile 270)

„Es muss aus der Lehrpersonen-Sicht extrem schwer sein, sich zu überlegen, wie mache ich das, wo ziehe ich die Grenzen und ich kann Ihnen als Juristin nicht die allgemeine Antwort geben. Das ist das Hauptproblem, das habe ich Ihnen schon mehrmals gesagt. Jaja. Einfach, dass Sie das noch mitnehmen. Ähm. Es gibt rechtliche Grundlagen und Minimalanforderungen, wie die in der Praxis umgesetzt werden, das steht so nirgends drin. Und deswegen habe ich auch das Projekt das Sie haben total spannend gefunden, weil grad so etwas würde uns – in unserer Praxis – auch sehr helfen. Ja, wir sind ja oft mit Lehrer oder Schulleiter und Schulleiterinnen konfrontiert, die sagen dann immer, was sollen wir jetzt in der Praxis machen, was heisst denn das und hier fehlen sicher Empfehlungen. (...) Praktische Beispiele oder solche

Sachen. Also das ist etwas das wir sicher, wenn Sie das fertig haben, was uns auch sehr helfen würde, ja. Jetzt als Juristin. Ich weiss, dass es auf universitären Ebene auch jetzt – ich bin auch in einem Netzwerk drinn, wo die Universitäten drinn sind – jetzt auch versuchen so Minimalanforderungen für den Nachteilsausgleich darzulegen. Also im Prinzip dasselbe, was Sie für die Primarstufe versuchen.“ (Interview mit Expertin 1, Zeile 283-285)

„So Begleitmassnahmen – es ist gut Gesetze zu haben, die brauchen wir, so als Grundlage. Aber es muss immer Massnahmen rundherum geben, damit diese Gesetze auch umgesetzt werden. Das geschriebene Gesetz an sich bringt nicht viel, wenn man nicht weiss, wie man es umsetzt. (Interview mit Expertin 1, Zeile 297)

„Ja, mich tunkts grundsätzlich guet, wemer das aluegt, wemer Ahaltspüunkt git, uf was mer chan luege, damit mer sich chan verbessere. Das find ich grundsätzlich guet. Ich denke, was ich mitbecho han isch, das d Schuele natürlich mit allne mögliche Chinde eigentlich vor dere Frag stönd und dass den d Frag isch, wie chamer helfe das z integriere. Und was isch integrierbar und was isch separat. Also dass mer das wie au echli chan useschälle, wie chamer en Unterricht gstatte, damit das möglichst vilne mol nützlich isch und denn, was bruchts no speziell“ (Interview mit Expertin 2, Zeile 207)

Die Rückmeldungen, welche einen Einfluss auf die Bearbeitung des entwickelten Stufenmodells haben, werden nun in den folgenden Unterkapiteln genauer dargestellt und diskutiert. Dazu findet eine Unterteilung in die folgenden Themenbereiche statt: Öffentlichkeitsarbeit, Beurteilung und Lernzielanpassung, Weiterbildung der Lehrpersonen, Förderung – Bestandteil des Nachteilsausgleichs oder nicht?, Früherkennung und Heterogenität und individuelles Vorgehen:

18.1.1 Öffentlichkeitsarbeit

Zum Bereich „Schulumfeld“ und „Ausserschulische Unterstützung“ wurde darauf hingewiesen, dass wie der grössere Kreis der Öffentlichkeit noch fehlt:

„I: Vilicht wers wie no. Bim Schulumfeld, da redet ier immer vo de Lehrperson und de Eltere, ich han jez wie no chli me s Umfeld gse, da hesch d Lehrmeister, da hesch die abnehmende Schuele, da hesch die intressierte Öffentlichkeit, da hesch die Presse, weisch eso. A: Das gat eigentlich i die Öffentlichkeitsarbeit ine?

I: Ja, es isch wie au chli s Thema für die Öffentlichkeit, das heisst du muesch jo wie chli de Bode parat mache, dass d Eltere nöd finded, ich bin de Spezial-Spezialfall, sondern sie hend denn irgendwie i de Zitig scho zwei drü Artikel gläse und gsend a da passiert e Initiative wo ich find eigentlich würdi da inepasse, oder.“ (Interview mit Experte 3, Zeile 282-284)

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde auch im Interview mit Expertin 2 angesprochen, als sie beschrieb, was der Verband Dyslexie Schweiz macht: „Es isch au so dass mier Mediepräsenz hend und das au immer wieder erwähnt, zum Bispiil isch jo die Puls-Sendig gsi und denn

het sich öber gmeldet, e Schuel, und die würdet gern e Witerbildig mache.“ (Interview mit Expertin 2 , Zeile 31)

Diskussion/ Konsequenz für das Stufenmodell:

Aufgrund dieser Rückmeldungen und Informationen aus den Interviews wird die Öffentlichkeitsarbeit im Stufenmodell von den Autorinnen noch stärker eingefügt.

18.1.2 Beurteilung und Lernzielanpassung

Die Idee des Kompetenzpass wurde vom Experten 3 als mögliche Form angesehen, um das Thema Nachteilsausgleich etwas zu umgehen:

„Also mier schaffed jez nöd, uf de ganze Gmeind irgendwie flächendeckend so mit Kompetenzraster, aber das isch sicher au eine vo de grosse Trends. Meistens nur scho, d Unterscheidig, dass du denn bi individuelle Arbeitsplän verschieden Schwierigkeitsgrade definiersch, oder, mit entsprechende Leistignachwis, das gat für mich i die Richtig. Und bi ois, d Schueleinheite hend no richtig Teilautonomie oder au Autonomie um so Sache ufzgleise und da sind die einte chli witer als die andere. De Lehrplan 21 meinti würd döt dure nomal echli astupfe, ja. (...) Würd für mich scho Sinn mache. Vo dem ja, mer chömte um die Nachteilsausgleichschicht echli ume. Mer chönt enart uswise, dass de Bueb, wie gseit i de Rechtschriebig ganz schwach isch und die andere Sache sind gsonderet.“ (Interview mit Experte 3 , Zeile 122-124)

Bei der Idee der Autorinnen zur Abschaffung des Zeugnisses in der ursprünglichen Form, erhielten sie einerseits die Rückmeldung, dass dies natürlich weit über den Bereich Dyslexie hinaus geht und andererseits dass eine Art von Komplexitätsreduktion wie das Zeugnis weiterhin notwendig ist:

„Ich glaube eifach, was au witerhin wird sie, es wird ganz sicher, die abnehmende Schuele, Lehrmeister, nehme mer mal die ganz Gsellschaft, die het en Aspruch, oder die erhebed en Aspruch uf e gwüssi Lesbarkeit vo all dene Beurteilige. Also weisch die Note, also wemer au seit fachlich und alles schwierig. Aber es isch e Komplexitätsreduktion, wemer seit du hesch en Vierehalber oder en Foifehalber. Und das wird immer no in irgendere Form, ich gang devo us, das wird mer immer irgendwie no wele. (...) I irgendere Form, oder au wenns e Sülegrafik isch, irgend e Form vo Komplexitätsreduktion, wie guet ischer jez im Dütsch? Oder i dene und dene Fähigkeite, womier wichtig sind als Lehrmeister oder au s Gymnasium, mier nemed nur die Top Twenty.“ (Interview mit Experte 3 , Zeile 328-330)

Den Vorschlag, dass der Kompetenzenpass nur als Ergänzung zum Zeugnis verwendet werden könnte, konnte sich Experte 3 r besser vorstellen. (Interview mit Experte 3 , Zeile 322-342).

Beim Punkt „Benotung und Zeugnis“ im Stufenmodell wurde kritisiert, dass im Stufenmodell auch die Lernzielanpassung dargestellt ist, da dies eigentlich eine andere Kategorie wäre (vgl. Interview mit Experte 3, Zeile 308).

Diskussion/ Konsequenz für das Stufenmodell: Beim Bereich Benotung und Zeugnis wird geschrieben, dass der Kompetenzpass als eine Art Ergänzung zum Zeugnis verstanden wird, mit dieser Anpassung ist es auch Schulen möglich, die Stufe 4 zu erreichen, ansonsten wäre dies ja nur den Kantonen möglich, da dies eine Veränderung der kantonalen Vorgaben bedeuten würde.

Zu Beginn wurde die Lernzielanpassung ins Stufenmodell integriert, da auch mit einer Lernzielanpassung zumindest ein Kind individuell angeschaut und bewertet wird. Da die Lernzielanpassung jedoch keine Form von Nachteilsausgleich ist, sondern eine separate Form, haben die Autorinnen entschieden, diese aus dem Stufenmodell rauszunehmen.

18.1.3 Weiterbildung der Lehrpersonen

Expertin 1 wies darauf hin, dass die Weiterbildungen der Lehrpersonen keine Form des Nachteilsausgleichs ist, sondern eine Begleitmassnahme:

„Nein, also die Weiterbildung an sich ist kein Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich bezieht sich immer auf die betroffene Person. (...) Also immer nur auf das Kind. Allerdings wirds ohne Weiterbildung von Lehrpersonen – das ist sowieso eines der Hauptprobleme, das wir haben – die fehlende Kenntnis der Lehrpersonen, der Direktoren, der Direktorinnen über den Nachteilsausgleich an sich, über die rechtlichen Grundlagen und die ganzen Weiterbildung des ganzen Systems. (...) Aber das können Sie nicht im Nachteilsausgleich – also juristisch gesehen. Der Nachteilsausgleich bezieht sich auf die Person. (...) Das heisst aber nicht, dass sie nicht dazu verpflichtet werden sollten. (...) Es ist nicht direkter Nachteilsausgleich, sondern Durchsetzung und Umsetzung des Nachteilsausgleichs. (...) Das ist auch eines der Hauptprobleme in der Praxis, dass die Lehrpersonen auch keine Ahnung haben – woher sollten sie es auch haben, wenn es ihnen keiner erklärte. Und deshalb gibt es glaube, ich auch, diese Unterschiede, wie die Kinder behandelt werden. (...) Also das muss meiner Meinung nach unbedingt in ihre Empfehlungen rein, das ist ganz wichtig. (...) Als Begleitmassnahme.“ (Interview mit Expertin 1 , Zeile 253-276)

Experte 4 wies darauf hin, dass das Erkennen und der Umgang mit Dyslexie eigentlich eine Aufgabe der pädagogischen Hochschule ist und in der Grundausbildung erfolgen sollte, da die Dyslexie ja eine elementare Störung ist (vgl. Interview mit Experte 4 , Zeile 67-70).

Diskussion/ Konsequenz für unser Stufenmodell:

Es hat sich gezeigt, dass die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen ein wichtiger Aspekt für den Umgang mit Kindern mit Dyslexie ist. Da es aber nicht direkt unter dem Begriff des

Nachteilsausgleichs eingeordnet werden kann, wird noch eine weitere Kategorie, „Begleitmassnahmen zum Nachteilsausgleich“ gemacht, in welchem die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen einen Bestandteil ist.

18.1.4 Förderung – Bestandteil des Nachteilsausgleichs oder nicht?

Von unseren Experten und Expertinnen erhielten wir unterschiedliche Rückmeldungen, ob die Förderung nun ein Bestandteil des Nachteilsausgleichs ist oder nicht. So war Expertin 2 der Meinung, dass dies nicht dazu gehört, während Expertin 1 meinte, dass wir relativ frei sind, da der Begriff nicht klar definiert ist, es müssen einfach Nachteile ausgeglichen werden (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 203; Interview mit Expertin 1 , Zeile 144-145)

Diskussion/ Konsequenzen für unser Stufenmodell:

Die Autorinnen haben sich entschlossen, die Förderung auch als einen Bestandteil des Nachteilsausgleichs anzusehen, da durch eine Förderung ein Nachteil, welcher eine Person mit Dyslexie hat, zumindest abgeschwächt werden kann.

18.1.5 Früherkennung

Expertin 2 wies darauf hin, dass das Erkennen der Dyslexie leider noch nicht genügend oft erfolgt (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 93-178). Auch Experte 4 beschreibt, dass versucht wird, dass man möglichst früh auf die Dyslexie aufmerksam wird (vgl. Experte 4 , Zeile 18)

Diskussion/ Konsequenz für unser Stufenmodell:

Für das Stufenmodell bedeutet dies, dass das Erkennen der Dyslexie ebenfalls bei den Begleitmassnahmen noch eingefügt wird. So ist der Meinung der Autorinnen nach das Erkennen der Dyslexie eine Bedingung, dass die Förderung auf das Kind abgestimmt werden kann und somit auch Nachteile ausgeglichen werden können, welche das Kind hat. Damit eine Früherkennung möglich ist, scheint nach Meinung der Autorinnen die Weiterbildung der Lehrpersonen notwendig zu sein, weswegen dies im Stufenmodell berücksichtigt wird.

18.1.6 Heterogenität/ Individuelles Vorgehen

Experte 4 wies auf die Heterogenität in den Klassen hin: *„Ich meine jez isch de Fokus eifach uf dere Dyslexie, und ich meine Klasselehrer und mer het jez das sehr stark im Fokus die Bedürfnis und i de Realität muess mer jo gse, dass i jedere Klass ein zwei Chind het mit dem, aber es het au Chind mit andere Teilleistigsstörige, quasi Funktionsstörige, oder, und glaub au die müend entsprechend uf d Rechnig cho. Das isch s Problem. (...) D'Schuel muess natürlich luege, dass sie au die Unterstütig gewährt und zwar jez nöd eifach nume, wenn e Etiket am*

Pult isch, sondern wenna Chind wüchlich halt e Unterstützigsbedarf het, dass mer denn nöd nur s Chind unterstützt, sondern vor allem au d Klasselehrerin durch zuesätzlich Support, durch Coaching, durch Heilpädagogik, durch alles mögliche. Da het d Schuel e Hufe Mögliche, oder. (...) Und das isch scho chli s Problem, ebe dass die ganz Heterogenität so gross isch. Dä hener die Fremdsprachige, die Hochbegabte und all. Und Lehrerin het alli parallel und das isch die gross Schwierigkeit, möglichst allne gerecht zwerde und optimal chamer das nie, aber i säg immer bestmöglich und wüchlich e gueti Grundschuelig müemer au vo de Bundesverfässig us müemer eifach gwährleiste. Und das isch nöd für jedes Chind heisst das konkret ganz genau s gliche.“ (Interview mit Experte 4 , Zeile 141-145)

Auf die Heterogenität der Klassen wies auch Expertin 2 hin (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 207).

Expertin 3 erkannte in unserem Stufenmodell einige Ansätze des individualisierenden Unterrichts (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 270)

Die Heterogenität äussert sich aber nicht nur in den Klassen durch Hochbegabte, Kinder mit Dyslexie, Kinder mit Dyskalkulie und anderen, sondern die Heterogenität äussert sich bereits in der Gruppe mit Kindern mit Dyslexie. Deswegen muss auch jedes Kind mit Dyslexie und dessen Bedürfnisse einzeln angeschaut werden (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 158-166).

Diskussion/ Konsequenz für unser Stufenmodell:

Den Autorinnen ist bewusst, dass nicht nur bei Kindern mit Dyslexie eine Anpassung der Förderung und auch den Rahmenbedingungen notwendig ist. Wie jedoch bereits im Kapitel 2 „Abgrenzung des zu untersuchenden Gebietes“ beschrieben, werden andere Behinderungen und Schulschwierigkeiten in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

18.2 Weitere Erkenntnisse aus den Interviews

18.2.1 Erfahrungen mit dem Nachteilsausgleich bei Dyslexie

Die Erfahrungen unserer Experten und Expertinnen mit dem Nachteilsausgleich bei Dyslexie äusserten sich wie folgt:

- Expertin 2 begleitet und berät Personen mit Dyslexie und ihre Familie bezüglich des Vorgehens, um einen Nachteilsausgleich für sich zu erhalten, bzw. berät und unterstützt auch Fachpersonen. Sie befasst sich primär mit dem Nachteilsausgleich während der nachobligatorischen Schulzeit (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 13-53). So beschrieb sie dies wie folgt:

„Ich befass mich primär mit em Nachteilsausgleich i de nachobligatorische Schuel und ich denke, da gits scho anders no mitzuberücksichtige, wenns das Thema isch i de Primarschuel. Will d Primarschuel het jo au no en Förderuftrag. Und Nachteilsausgleich isch jo kei Förderig, sondern das isch en Usglich vo Unglichkeit, vo Benachteiligung und das isch aber nöd s gliche wie e Fördermassnahme.“ (Interview mit Experin 2 , Zeile 13)

Weiter gibt sie Weiterbildungen, welche die Lehrpersonen bezüglich der Dyslexie sensibilisieren sollen (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 142-150)

- Auch Expertin 1 berät Betroffene bezüglich des Nachteilsausgleichs und des Behindertengleichstellungsgesetz aus juristischer Sicht (vgl. Interview mit Expertin 1 , Zeile 13-19)
- Experte 3 erhielt vom Schulpsychologischen Dienst den Auftrag etwas zu erarbeiten, wie mit Kindern mit Dyslexie bezüglich des Nachteilsausgleichs umgegangen werden könnte. Wie bereits erwähnt, wird damit aber noch gewartet, weil man zuerst Erfahrungen mit Einzelfällen machen möchte. Er hatte nun aber bereits mit zwei Fällen auf der Oberstufe zu tun. Bei beiden Fällen entschieden sich die Eltern schlussendlich gegen einen Nachteilsausgleich, weil sie keine Kennzeichnung im Zeugnis wünschten. In der Primarschule geschehen Massnahmen noch vermehrt „en passant“, also noch weniger formalisiert. (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 13-35).
- Experte 4 erklärt, dass die Schulen ihr Förderkonzept aufgrund der kantonalen Vorgaben erstellen, somit hätten die Schulen in diesem Bereich einen gewissen Spielraum (vgl. Interview mit Experte 4, Zeile 19).

Im Interview mit Experte 3 wurde der Einfluss der Eltern bezüglich des Nachteilsausgleichs, beziehungsweise der Fördermassnahmen bei Dyslexie bewusst, so beschrieb er:

„Also d Eltere spieled extrem e wichtigi Rolle. Also die bede Fäll wonich jez da han, die wered nöd zstand cho, wenns nöd engagierti Eltere wäred. Also, nur schomal merke, he hallo, da

isch öpis, da wöt ich mich isetze und das muess doch möglich si, äh, eso. Also Eltere wo jez kei Zit hend oder demgegenüber chli indifferent gegenüberstünd, die Chind hend eifach en Vierer oder en Drüehalber im Zügnis.“ (Interview mit Experte 3 , Zeile 142)"

Auf die Frage, ob die Eltern seiner Meinung nach dafür zuständig sein sollten, dass ein Nachteilsausgleich erfolgt antwortete er:

„Neinei, also eigentlich d Schuel. Ich het jez kei Lösig, aber es isch schochli es Schuelthema. Guet es isch jo immer Schule und Eltern, mer söt jo zäme, oder. Aber ich glaube, es git au vil Eltere, wo schlicht nöd wüssed, das mer da allefalls öpis chönti, oder eso. Nei stimmt, mier hend i eim Fall bime Primarschüeler det isch es d Lehrerin gsi. Det isch es d Lehrerin gsi wo gseit het, du de stolperet eifach immer und het drum Frust, schlechti Note und so immer wege dem, oder. Ja.(Interview mit Experte 3 , Zeile 148)"

18.2.2 Definition von Nachteilsausgleich und Festlegen der Massnahmen um einen solchen zu gewähren

Expertin 1 gibt im Interview weitere Hinweise zur Definition des Nachteilsausgleiches. So beschreibt sie, dass der Begriff „Nachteilsausgleich“ bisher noch in keinem Gesetz definiert wurde (vgl. Interview mit Expertin 1 , Zeile 90). Was ein Nachteilsausgleich genau bedeutet, beschreibt sie wie folgt: *„Der Nachteilsausgleich bedeutet einfach immer, dass man mit geeigneten Massnahmen jenen Nachteil ausgleichen soll, den das Kind mit Behinderung hat. Das ist im Prinzip. Wie Sie das dann in der Praxis umsetzen...“ (Interview mit Expertin 1 , Zeile 151-153).* Im Gesprächsverlauf grenzt sie den Nachteilsausgleich von einer Lernzielanpassung ab und weist auf die Schwierigkeit hin beim Bestimmen eines Nachteilsausgleichs:

"Es sind eben zwei verschiedene Sachen. Wie sie auch gesagt haben, es sind auch keine Lernziele, ein Nachteilsausgleich, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Nachteilsausgleich, das ist eben diese Gratwanderung, ja, der Nachteilsausgleich sollte eigentlich nichts anderes sein als wirklich nur diesen Nachteil auszugleichen. Es ist nicht das Gleiche wie ein Kind mit einer schwereren Behinderung, das jetzt komplett anders geschult wird, als das. Wissen Sie. (...)

Das ist eben die Frage, wie weit darf dieser Nachteilsausgleich gehen? Ich finde dies zum Beispiel auf universitärer Ebene relativ einfach, oder bei der Berufsbildung finde ich es relativ einfach. Ich weiss aber, dass es in der Primarschule extrem kompliziert ist, wo und wie weit ist es nur ein Ausgleich des Nachteils und wo fängt es an, dass das Kind weniger wissen muss – und das darf ja nicht sein. Es darf eigentlich wirklich nicht so sein, dass das Kind weniger lernt wie die anderen. Aber das ist natürlich grad bei der Dyslexie eine Gratwanderung (Interview mit Expertin 1 , Zeile 248-252)

Aus diesen Aussagen kann die folgende Konsequenz für die Forschungsfrage abgeleitet werden: In den Interviews wird deutlich, dass es nicht eine bestimmte Massnahme gibt, wel-

che bei allen Kindern eingesetzt werden kann, so sind die notwendigen Massnahmen, um einen Nachteil auszugleichen bei jedem Kind anders und müssen deswegen auch individuell festgelegt werden (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 20-35; Expertin 2 , Zeile 44-156; Expertin 1 , Zeile 203-207). Weiter muss auch das System Schule betrachtet werden, sprich, was kann die Schule im Bereich der Anpassungen für Kinder mit Dyslexie bieten (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 136)

Für die Fragestellung bedeutet dies weiter, dass juristisch gesehen, die Definition eines Nachteilsausgleichs relativ frei ist. Der Nachteilsausgleich bedeutet einfach , dass nur ein Nachteil ausgeglichen wird und nicht mehr. Ebenfalls zeigt es aber auch, dass Anpassungen für Primarschüler und –schülerinnen zu definieren eine grosse Herausforderung sind und individuell bestimmt werden müssen, da nicht jedes Kind den gleichen Nachteil aufweist, welcher ausgeglichen werden muss.

18.2.3 Rechtliche Vorgaben und Ressourcen

Expertin 1 gab im Interview noch Hinweise zur Finanzierung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs:

„Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn das Kind in eine öffentliche Schule geht, dann müssen die Massnahmen des Nachteilsausgleichs von der Schule, also vom Kanton bezahlt werden, nicht von den Eltern selbst. Allerdings alles in einem angemessenen Rahmen. Es ist einfach so, dass auch vor Bundesgericht, dass so ausjudiziert worden, dass die Kinder nicht den Anspruch auf die bestmögliche Unterstützung haben (...) (Anmerkung der Autorinnen: Was ein angemessener Rahmen ist), dass ist dann eben im Einzelfall wieder nachzuschauen, was kostet das, wie viel Aufwand ist es, welchen Nutzen bringt es, dass ist der berühmte Begriff der Verhältnismässigkeit. (...) Der bei uns Juristen so über allem drüber steht. Es werden immer beide Seiten gegeneinander abgewogen und dann. Also man hat auf der einen Seite den Anspruch des Kindes auf diesen ausreichenden Grundschulunterricht, in Bezug auf ihre Bedürfnisse, auf der anderen Seite, aber auch keinen Anspruch auf die bestmögliche Unterstützung, deshalb kann nicht das allerbeste gefordert werden – wenn man es natürlich selber zahlt schon. Wenn nicht dann, zwischen diesen beiden Seiten muss abgewogen werden.“ (Interview mit Expertin 1 , Zeile 156-161)

Ebenfalls kam im Interview zum Vorschein, wie komplex die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Schule sind, da wir in der Schweiz ein föderalistisches dalistisches System haben und somit jeder Kanton seine eigenen Schulgesetze hat (vgl. Interview mit Expertin 1 , Zeile 73-77).

In den Interviews mit Experte 3 und auch Experte 4 wird deutlich, dass die Finanzierung der Massnahmen einerseits unterschiedlich gehandhabt wird. Da dies auch kantonal unterschiedlich gehandhabt wird, verzichten wir in dieser Arbeit auf eine genauere Beschreibung

der aktuellen Vorgaben bezüglich der Finanzierung (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 125-138; Interview mit Experte 4 , Zeile 19-22).

Aus diesen Aussagen kann die folgende Konsequenz für die Forschungsfrage abgeleitet werden: Die Anpassungen, die für ein Kind mit Dyslexie getroffen werden müssen den Anspruch der Verhältnismässigkeit entsprechen. Dies bedeutet, dass die Anpassungen auch im Bezug zur jeweiligen Schule, in der sie umgesetzt werden sollen, gestellt werden. :

18.2.4 Beurteilung

Bezüglich der Kennzeichnung im Zeugnis vermutete Expertein 1 , dass juristisch gesehen die Bemerkung „Dyslexie“ im Zeugnis nicht möglich ist (vgl. Interview mit Expertin 1 , Zeile 207-242). Ebenfalls wies uns Expertin 2 daraufhin, dass beim Lehrabschluss, beim Eidgenössischen Fähigkeitsausweis kein Vermerk notiert wird (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 120)

Andererseits wurde von Experte 3 , beschrieben, dass im Zeugnis bei ihnen stehen würde „Erleichterte Bedingungen“ oder „angepasste Prüfungsbedingungen (Zeitzuschlag von 20% in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und Technik) aufgrund von Legasthenie“ (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 19).

Expertin 2 meinte, dass es problematisch ist, wenn jeder selber herausfindet, was er im Zeugnis schreibt oder nicht (vgl. Interview mit Expertin 2, Zeile 130)

18.2.5 Förderung

Bezüglich der Förderung erwähnten die Experten und die Expertinnen die folgenden Aspekte:

- *Lektorate werden auf Primarschulstufe von den Experten als eher unnötig empfunden (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 89; Interview mit Experte 4 , Zeile 89-92; Interview mit Experte 3 , Zeile 222-245): Expertin 2 und Experte 3 werfen beide die Frage auf, wieso es Sinn macht, Texte fehlerfrei abzugeben (vgl. Interview mit Experte 3, Zeile 222-245; Interview mit Expertin 2 , Zeile 65-73). So müsse man, laut Expertin 2 , auch lernen mit unperfekten Texten umzugehen (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 65-73). Für Expertin 2 steht an erster Stelle, dass Kinder mit Dyslexie gut gefördert werden Erst nachher folgt der Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln, zum Beispiel, dass man am Computer eventuell mit einer bestimmten Software schreiben kann, so dass man möglichst selbstständig, die gestellten Aufgaben meistern kann, oder auch einige Fehler selber korrigieren kann (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 75) So meint sie: „Also wils allerersch isch mal wichtig, dass grad i de Primarschuel e möglichst gueti Förderig passiert, und mer nöd seit, es git den jo de Schriebdienst, die Chind müend doch das gar nöd, ähm, mier chönd üs jez Fördermassnahme spare, will nachher gits jo de Schriebdienst, chli pointiert gseit, dass dörft nöd s Ziel si, s Ziel söt sie, dass die Betroffene selber*

möglichst selbstständig mit dene Ufgabe wo gstellt sind chönd umga. Das glingt nöd alne glich guet, aber das het mal ersti Priorität und das dörf mer nöd vergesse, will das chostet viel Geld wemer Fördermassnahme macht und das dörf nöd irgendwie unter s Is grate, das isch scho wichtig bi dem ganze Thema Nachteilsusgleich, das mers nöd vergisst.“ (Interview mit Expertin 2 , Zeile 75)

Experte 4 weist darauf hin, dass die Aufgabenhilfe auf der Primarstufe eventuelleine solche Funktion übernehmen könnte (vgl. Interview mit Experte 4).

- *Der Einsatz von Computern wird von vielen Personen als sehr hilfreich empfunden (vgl. Interview mit Experte 4 , Zeile 117; Expertin 2 , Zeile 75; Interview mit Experte 3 , Zeile 206-219)*
- *Experte 3 beschrieb ein Modell, welches sie verwenden, dass die Kinder Arbeitspläne haben und Prüfungen zu individuellen Zeitpunkten absolvieren können. Dies könnte für Kinder mit Dyslexie auch wertvoll sein (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 67-69)*
- *Experte 4 wies auf die Möglichkeit von Coachings der Lehrpersonen durch Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik hin, so dass der Umgang mit Kindern mit Dyslexie auch auf diese Weise weiterentwickelt werden kann (vgl. Interview mit Experte 4 , Zeile 105)*
- *Bezüglich dem Wunsch nach kleineren Klassen, welcher von Betroffenen gewünscht wurde, kam grundsätzlich heraus, dass hier wieder kantonal, wie auch auf Gemeindeebene, grosse Unterschiede vorhanden sind und deswegen jeweils die Handhabung der Klassengrösse bei jeder Gemeinde einzeln angeschaut werden muss (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 167-173; Interview mit Experte 4, Zeile 128-139). Weiter wurde darauf hingewiesen, dass kleine Klassen auch Nachteile haben, da die Anregungsfülle, von welcher andere Kinder sehr profitieren, kleiner ist (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 167-173).*

18.3 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellung aufgrund der Interviews mit Experten und Expertinnen

Aus den Interviews mit den Experten und Expertinnen können folgende Erkenntnisse für die Unterfragen dieser Forschungsfrage gezogen werden:

Zur Unterfrage 1 **„Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?“** liefert die Inhaltsanalyse der Interviews mit Experten und Expertinnen folgende Erkenntnisse:

Expertin 1 beschrieb die Dyslexie aus juristischer Sicht klar als Behinderung, was dazu führt, was ein Nachteilsausgleich begründen kann. Grundsätzlich sind sich die Experten und Expertinnen einig, dass Anpassungen bei Kindern mit Dyslexie notwendig sind. In den Interviews mit den Experten und Expertinnen wurde aber auch deutlich, dass das Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht aus den Augen gelassen wird, zum Beispiel wenn es um den Einsatz von finanziellen Ressourcen geht.

Die Unterfrage 2 „**In welchen Bereichen und in welcher Form es Anpassungen braucht und welche werden bereits umgesetzt?**“ kann wie folgt aufgrund der Inhaltsanalyse der Interviews mit Personen mit Dyslexie beantwortet werden:

Die Mehrzahl der Experten und Expertinnen sagen aus, dass es individuelle Anpassungen braucht. Die möglichen Anpassungen, welche die Autorinnen in einem Stufenmodell dargestellt haben, wurden mit den Experten besprochen und aufgrund dieser Erkenntnisse entstand das Stufenmodell im Kapitel 20.

Ferner zeigt sich, dass Expertin 2, Experte 3 und Expertin 1 bereits Erfahrungen mit dem Nachteilsausgleich aufweisen. So beschreiben Expertin 1 wie auch Expertin 2, dass sie derzeit auch Personen mit Dyslexie, Eltern und Schulen bezüglich des Nachteilsausgleichs beraten. Experte 3 beschreibt, dass in ihrer Schulgemeinde das Ziel ist aus Einzelfällen schlauer zu werden. So wurde bereits mit einzelnen Kindern, Eltern und Lehrpersonen besprochen, welche Formen eines Nachteilsausgleichs möglich sind.

Auf die Unterfrage 3 „**Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?**“ finden sich in den Interviews mit den Personen mit Dyslexie folgende Antworten:

Die Unterscheidung zwischen Nachteilsausgleich und Lernzielanpassung werden von Expertin 1, Expertin 2 und Experte 3 deutlich. Ihre Trennung der beiden Begriffen lehnt sich wiederum stark an die der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (vgl. Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), o.J., S. 2; Glockengieser et al., S. 26).

19. Verknüpfung der einzelnen Ergebnissen

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus der Literatur, der Inhaltsanalysen der kantonalen Konzepte, der Inhaltsanalyse der Interviews mit Personen mit Dyslexie und mit den Experten miteinander in Beziehung gesetzt und die Forschungsfrage kann dadurch so beantwortet werden, indem auch verschiedene Perspektiven und Methoden berücksichtigt wurden. Damit entsteht eine Perspektiven- und Methodentriangulation, wie dies auch im Kapitel 15.1 „Gewählte Forschungsstrategie und –methode“ beschrieben wurde.

Im folgenden Unterkapitel wird geklärt, ob Anpassungen für Kinder mit Dyslexie auf der Primarstufe überhaupt notwendig sind oder nicht. Diese Grundsatzfrage muss vor der Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit zuerst beantwortet werden, da falls diese Frage mit „Nein“ beantwortet wird, die Fragestellung nicht weiter beantwortet werden müsste.

19.1 Unterfrage 1: Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?

Die Dyslexie wird aus juristischer Sicht als Behinderung angesehen. Dies wird in den Interviews mit den Experten und Expertinnen deutlich und auch in der Literatur (vgl. Interview mit Expertin 1, siehe Kapitel 12 „Nachteilsausgleich, Chancengleichheit und Behinderung“; Hördegen & Richli, 2011, S. 89; Suchodoletz, 2007a, S. 32). Ob ein Nachteilsausgleich notwendig ist, kann unter anderem mit den Interviews mit den Personen mit Dyslexie beantwortet werden. So wurden die emotionalen Folgen in den Interviews wie auch in der Literatur beschrieben, welche ohne Anpassungen erfolgen können (vgl. Interview 5, S. 6.; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5 und Interview 12; S. 10; vgl. Schulte-Kröne, 2009, S. 89-96; Klicpera et al., 2010, S. 198; Nickel, 2004, S. 89 und Kapitel 10.2 „Einfluss der Dyslexie auf die Psyche“). Aus dieser Erkenntnis kann klar festgehalten werden, dass bei einigen Primarschulkindern die Dyslexie ohne entsprechende Anpassungen schwerwiegende Folgen haben kann, was sich mit Demotivation, Ängsten und geringem Selbstvertrauen ausdrücken kann (vgl. Interview 5, S. 6.; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5 und Interview 12; S. 10; vgl. Schulte-Kröne, 2009, S. 89-96; Klicpera et al., 2010, S. 198; Nickel, 2004, S. 89 und Kapitel 10.2 „Einfluss der Dyslexie auf die Psyche“). Dies hat nach Meinung der Autorinnen wiederum Auswirkungen auf den Lernerfolg und Lernzuwachs der Schüler und Schülerinnen.

Ein Teil der Interviewten stehen Anpassungen jedoch auch kritisch gegenüber (vgl. Interview 4, S. 3).

Die Analyse der kantonalen Konzepte liefert nur ansatzweise eine Antwort auf die Frage nach der Relevanz von Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie (siehe Kapitel "15.1 Zu-

sammenfassende Ergebnisdarstellung der einzelnen Konzepte für Primarschulkinder mit Dyslexie der Kantone Basel, Bern, Luzern und Zürich"). Aufgrund der Anzahl der vorhandenen kantonalen Konzepte zum Nachteilsausgleich, könnte die Hypothese gefällt werden, dass Anpassungen nicht zwingend notwendig sind. Allerdings wird in den Experten- und Expertinneninterviews auf die Aktualität hingewiesen, was bedeuten könnte, dass die übrigen Kantone noch kein Konzept entwickelt haben beziehungsweise dieses erst am entwickeln sind (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 39-75; Interview mit Expertin 1 , Zeile 232; Interview mit Expertin 2 , Zeile 57-217).

19.2 In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?

Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Beantwortung der zweiten Unterfrage.

19.2.1 Einfluss der Dyslexie auf die Beurteilung und das Zeugnis

Ein Thema, welches mit den Anpassungen einhergeht, ist die Frage, ob Anpassungen einen Einfluss auf die Beurteilung haben und ob diese im Zeugnis erwähnt werden sollten. Die Handhabung über die Beurteilung und Kennzeichnung des Nachteilsausgleichs im Zeugnis wird in den Konzepten (siehe Tabelle "Zusammenfassende Ergebnisdarstellung der einzelnen Konzepte für Primarschulkinder mit Dyslexie der Kantone Basel, Bern, Luzern und Zürich) sehr unterschiedlich gehandhabt. So reicht die Spannweite von keiner Kennzeichnung des Nachteilsausgleichs im Zeugnis, bis zu der Kennzeichnung im Zeugnis, welche ein Schüler oder eine Schülerin Anpassungen aufgrund der Legasthenie erhalten hat. Ebenfalls gross ist die Spannweite, mit welcher die Notengebung erfolgt: diese reicht von keiner Benotung im Zeugnis bis zur üblichen Benotung. Des Weiteren werden bei drei der vier kantonalen Konzepte (Bern, Luzern und Zürich) zum Nachteilsausgleich gefordert, dass ein Bericht dem Zeugnis beigelegt werden darf oder muss oder sogar Lernzielanpassungen für Kinder mit Dyslexie gemacht werden müssen (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern; 2011; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c). Im Kanton Basel haben Kinder mit Dyslexie den Anspruch, dass aufgrund der Dyslexie die äusseren Bedingungen, die Form oder auch die Aufgabenstellung der Leistungserhebung so verändert wird, dass der behinderungsbedingte Nachteil so gut wie möglich ausgeglichen wird. Allerdings bleiben die Anforderungen für alle Schüler und Schülerinnen dieselben (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1). Im Kanton Bern erhalten Kinder mit Dyslexie, wenn die Eltern damit einverstanden sind, eine angepasste Beurteilung (vgl. Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008, S. 1). Im Kanton Luzern scheint die Beurteilung aufgrund angepasster Lernziele zu Stande zu kommen (vgl. Dienststelle

Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 5). Im Kanton Zürich werden die Lehrpersonen angehalten behinderungsbedingte Leistungsdefizite nicht übermassig zu gewichten oder die Rahmenbedingungen oder die Prüfungsform anzupassen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13 und 15). Diese unterschiedliche Handhabung der Notengebung im Zeugnis bestätigen auch die Aussagen aus den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie (siehe Kapitel 17.2 „Beurteilung“).

Wie bereits im Kapitel "16.2.2 Gewünschte Praxis bezüglich der Beurteilung" beschrieben, sind sechs der zwölf Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie aus unterschiedlichen Beweggründen dafür, dass die Dyslexie im Zeugnis vermerkt wird und die Noten dementsprechend angepasst werden, sei es nun durch das nicht Zählen der Rechtschreibung oder einer lockeren Notengebung (vgl. Interview 6, S. 9; Interview 8, S. 9; Interview 9, S. 5; Interview 10, S.14). Zwei der Interviewpartner und -partnerinnen sind gegen ein Vermerken der Dyslexie im Zeugnis, da sie dadurch Nachteile befürchten (vgl. Interview 1, S. 5-6; Interview 3, S.

Die Expertin 1 gibt zur Benotung im Zeugnis zu bedenken, dass aus juristischer Sicht die Bemerkung "Dyslexie" eher nicht im Zeugnis stehen sollte, aber ihr die verschiedenen kantonalen Zeugnisreglemente nicht alle bekannt sind (vgl. Interview mit Expertin 1 , Zeile 207-242). Ebenfalls wies auch Expertin 2 daraufhin, dass beim Lehrabschluss, beim Eidgenössischen Fähigkeitsausweis nichts vermerkt wird (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 120).

Andererseits wurde von Experte 3 , beschrieben, dass in seiner Schulgemeinde „erleichterte Bedingungen“ oder „angepasste Prüfungsbedingungen (Zeitzuschlag von 20% in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und Technik) aufgrund von Legasthenie“ notiert würde (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 19).

Dies zeigt wie unterschiedlich die Meinungen bezüglich der Kennzeichnung des erhaltenen Nachteilsausgleichs im Zeugnis sind. Expertin 2 meinte, dass es problematisch ist, wenn jeder selber herausfinden muss, was er im Zeugnis schreibt oder nicht (vgl. Interview mit Expertin 2 , Zeile 130). Dieser Meinung sind auch die Autorinnen. So sehen sie die Gefahr dieser Handhabung, dass die Zeugnisse in der Praxis dadurch schwieriger zu interpretieren sind, da nicht bekannt ist, ob nun ein Nachteilsausgleich im Zeugnis erkennbar ist oder nicht. Dies hat nach der Ansicht der Verfasserinnen dieser Masterarbeit beispielsweise Folgen auf Lehrmeister oder –meisterinnen, welche wissen sollten, was im Zeugnis erkennbar ist und was nicht.

Es kann zusammengefasst werden, dass es sich sowohl bei den kantonalen Konzepten wie auch bei den Interviews herauskristallisiert hat, dass bezüglich der Kennzeichnung im Zeugnis unterschiedliche Ansichten kursieren. Wichtig scheint eine Abgrenzung zu einer Lernzielanpassung zu sein, was sich auch in einzelnen Konzepten bestätigt (vgl. Erziehungsdi-

reaktion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4).

Ferner scheint nach Meinung der Autorinnen die Abgrenzung zu Lernzielanpassungen wichtig zu sein. So sagt auch die Juristin Expertin 1 zu dieser Thematik aus:

"Es sind eben zwei verschiedene Sachen. Wie sie auch gesagt haben, es sind auch keine Lernziele, ein Nachteilsausgleich, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Nachteilsausgleich, das ist eben diese Gratwanderung, ja, der Nachteilsausgleich sollte eigentlich nichts anderes sein als wirklich nur diesen Nachteil auszugleichen. Es ist nicht das Gleiche wie ein Kind mit einer schwereren Behinderung, das jetzt komplett anders geschult wird, als das. Wissen Sie. (...)

Das ist eben die Frage, wie weit darf dieser Nachteilsausgleich gehen. Ich finde dies zum Beispiel auf universitärer Ebene relativ einfach, oder bei der Berufsbildung finde ich es relativ einfach. Ich weiss aber, dass es in der Primarschule extrem kompliziert ist, wo und wie weit ist es nur ein Ausgleich des Nachteils und wo fängt es an, dass das Kind weniger wissen muss – und das darf ja nicht sein. Es darf eigentlich wirklich nicht so sein, dass das Kind weniger lernt wie die anderen. Aber das ist natürlich grad bei der Dyslexie eine Gratwanderung (Interview mit Expertin 1, Zeile 248-252)

Eine solche Lernzielanpassung könnte allenfalls auch bei einer sehr stark ausgeprägten Dyslexie notwendig sein, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird.

19.2.2 Gewichtung der Rechtschreibleistung im Zeugnis

Alle Interviewpartner und -partnerinnen, die sich zur Benotung der Rechtschreibleistungen geäußert haben, waren sich einig, dass die Rechtschreibung nicht auf andere Fächer oder andere Bereiche der Sprachfächer einen Einfluss in der Benotung haben sollte (vgl. Interview 1; Interview 2, S. 1). Diese Aussage wird auch in der Literatur unterstützt. So schreibt Suchodoletz, dass in den anderen Fächern als in den Sprachfächern die Rechtschreibleistungen bei der Benotung nicht berücksichtigt werden sollten (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 87). Diese Aussage wird auch im kantonalen Konzept zum Nachteilsausgleich des Kantons Zürich festgehalten. So gibt der Kanton Zürich vor, dass die Leistungen in der Rechtschreibung und Lesen einerseits trotz der Dyslexie beurteilt werden. Andererseits weist er jedoch darauf hin, dass die Schwierigkeiten in diesem Bereich nicht noch Hindernisse in anderen Sprachbereiche und Fächern darstellen sollten. Des Weiteren können mit einem zusätzlichen Lernbericht noch die Stärken eines Schülers hervorgehoben werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c).

Somit wird die Aussage aus dem Interview 2 auch in einem kantonalen Konzept bestätigt. Damit nur die Lernziele des jeweiligen Fachs zu prüfen sind und nicht zum Beispiel noch die Lese- oder die Rechtschreibleistungen mitbewertet werden, sollte nach Meinung der Autorinnen eine Art Grundhaltung einer Lehrperson sein, welche eigentlich nicht nur bei Kindern mit Dyslexie zu tragen kommen sollte, sondern bei allen andern Kindern auch.

Ein Nicht-Zählen der Rechtschreibleistung für die Zeugnisnote stehen vor allem die Gruppe der Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie, die bereits ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben sehr skeptisch gegenüber (vgl. Interview 2; S. 5; Interview 3, S. 5 und Interview 4, S. 2). Viele der Oberstufenschüler und -schülerinnen sind eher dafür, dass die Rechtschreibleistungen anders gewertet oder sogar überhaupt nicht in die Deutschnote einfließt (vgl. Interview 9 und 10). Auch Suchodoletz, schlägt in der Literatur vor, die Rechtschreibleistungen bei Kindern mit Dyslexie als Nachteilsausgleich in allen Fächern nicht zu zählen (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 87; siehe auch Kapitel 12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleichs).

Jedoch erwähnt Glockengiesser et al., dass die Lernziele bei einem Nachteilsausgleich nicht verändert werden dürfen (vgl. Glockengiesser et. al., 2012, S. 27). Nach Meinung der Schreibenden muss deswegen darauf geachtet werden, dass die Rechtschreibleistung zwar zählt, aber nur für den Bereich „Schreiben“ in den Sprachfächern einen gewissen Einfluss hat und nicht noch in anderen Fächern.

Das nicht oder weniger Berücksichtigen der Rechtschreibleistungen, wie auch die Reduktion der Rechtschreibleistungen oder auch der Leseleistungen, wie dies im Interview 2, 3, 6, 10, 11 und 12 vorgeschlagen wird, kann nach der Ansicht der Autorinnen nicht mehr dem Bereich des Nachteilsausgleichs zugeordnet werden, sondern muss dem Bereich der Lernzielanpassungen zugeordnet werden. So kann nach der Meinung der Autorinnen dies folglich anhand eines Lernberichtes mit einem differenzierten Aufzeigen der Leistungen der Schülerinnen und Schüler dargestellt werden.

Nur ein Vermerk Legasthenie, Dyslexie und / oder ein Sternchen, welches bei den Bemerkungen genauer beschrieben wird, wie dies bei einigen Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie gemacht wurde, reicht nach den Ansichten der Autorinnen nicht als Kennzeichnung im Zeugnis aus (vgl. Interview 3, S. 7; Interview 7, S. 3). So wird damit nicht berücksichtigt, dass unter „Legasthenie“ unterschiedliche Definitionen und Erscheinungsbilder verstanden werden (siehe Kapitel "Begriffsdefinition" und "9. Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie"; vgl. Mann et al., 2001, S.193-196; Klicpera et al., 2010, S. 153-159). Zudem wird damit nur wenig über die Fähigkeiten eines Kindes ausgesagt und ein Darstellen der Fähigkeiten sollte ja ein Ziel, nach der Ansicht der Autorinnen, des Zeugnisses sein (siehe Kapitel "1.1 Begriffsdefinition" und "6. Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie"). Ein Eintrag der Dyslexie ins Zeugnis könnte nach Ansicht der Autorinnen im Hinblick auf das

Erlernen eines Berufes Folgen haben, aber auch eine ungenügende Note in den Sprachfächern könnte sich auf das Erlernen eines Berufes negativ auswirken und eventuell auch psychische sehr belastend sein, wie dies von einigen der Interviewpartner und -partnerinnen geschildert wurde (vgl. Interview 5, S. 6.; Interview , S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5 und Interview 12; S. 10).

Angepasste Lernziele können nach Ansicht der Verfasserinnen dieser Masterarbeit bei einer stark ausgeprägten Dyslexie allenfalls notwendig sein, da dadurch die Deutschkompetenzen eines Kindes zu stark von den Klassenlernzielen abweichen. Auch in drei kantonalen Konzepten wird von individuellen Lernzielen gesprochen, wenn durch andere Massnahmen die Lernziele konstant nicht erreicht werden können (siehe Kantonales Konzept Basel, Bern und Luzern) (vgl. Erziehungsdirektion des Kanton Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011). Dies bestätigen auch die Antworten der Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie, die diese Art von Massnahmen in ihrer Schulzeit erhalten und sie als sinnvoll erachtet haben (vgl. Interview 6, S. 9; Interview 8, S. 9; Interview 9, S. 5; Interview 10, S. 14; Interview 9, S. 5). Die Autorinnen dieser Masterarbeit sind davon überzeugt, dass jedes Kind mit Dyslexie, bei welchem eine solche Massnahme in Frage kommt, weil die Massnahmen des Nachteilsausgleichs nicht ausreichen, mit den Eltern zusammen selber entscheiden sollte, ob es angepasste Lernziele haben möchte und die Note anhand der individuellen Bezugsnorm gemacht wird oder ob es lieber an der Klasse gemessen wird und dann das Risiko in Kauf nimmt, eine ungenügende Note in den Sprachenfächer zu haben. Beide Formen haben nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit positive, als auch negative Aspekte und es muss nach der Ansicht der Autorinnen einmal mehr auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden.

So beschreibt ein Oberstufenschüler, dass wenn die Noten im Zeugnis aufgrund der Dyslexie angepasst werden, er dann auch sein Zeugnis dem Lehrmeister mit Mut zeigen könne, da es dann keine schlechten Noten mehr im Zeugnis hätte (vgl. Interview 9, S. 6). Die Frage ist hier für die Autorinnen, ob dies nicht einfach eine Selbsttäuschung ist, denn wenn im Zeugnis Dyslexie steht, wissen auch die Lehrmeister, dass der Jugendliche nicht die üblichen Deutschlernziele erreicht hat. Zusätzlich schreibt Suchodoletz: „Die Kinder sollen in die Lage versetzt werden, auf Fehler beim Lesen und Schreiben adäquat zu reagieren und schlechtere Leistungen im Deutschunterricht ohne Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls zu verarbeiten“ (Suchodoletz, 2007a, S. 55). Nach Ansichten der Autorinnen soll auch einen Umgang mit schlechten Leistungen in der Schule thematisiert werden und das Darstellen von schlechten Leistungen nicht einfach vermieden werden. Zusätzlich haben die Lehrmeister, bei dem einfachen Vermerk Dyslexie überhaupt keine Ahnung in welchen Bereichen sich nun die Dyslexie genau zeigt und in welchen Bereichen des Deutschen das Kind genügende

Leistungen erzielt. Diese Argumentationen würden für eine differenziertere Form des Zeugnisses sprechen, zum Beispiel anhand eines Kompetenzenpass (vgl. Gesamtschule Unterstrass & Mehrklassenschulen Hinwil, 2012). Ferner gibt es eine Interviewpartnerin mit Dyslexie, welche findet, dass bei der Bewertung dyslexiespezifische Fehler nicht zählen sollen (vgl. Interview 6, S.12). Dieser Vorschlag könnte nur schwer umgesetzt werden, da es laut der Literatur keine dyslexiespezifische Fehler gibt, weil jeder Mensch mit Dyslexie wieder andere Fehler macht und die Erscheinungsbilder der Dyslexie auch verschieden sind. Weiter zeigen Kinder mit Dyslexie normalerweise instabile Rechtschreib- und Leseleistungen (vgl. Weisshaupt & Jokeit, 2011, S. 38).

Die Verteilung von mehr Punkten oder einer halben Note aufgrund der Dyslexie, wie dies von einigen Interviewpartner und -partnerinnen gewünscht wurde (vgl. Interview 9, 7 und Interview 12, S. 2) erscheint für die Schreibenden als nicht sinnvoll. Die Frage ist hier, auf welcher Basis die Anzahl zusätzlicher Punkte festgelegt. Zusätzlich wird auch in der Literatur diese Art von Bewertung nach dem Wissen der Autorinnen nicht genannt.

Vereinzelte Interviewpartner und -partnerinnen wünschten sich, dass die mündliche Note gegenüber der schriftlichen Note eine andere Gewichtung erhält (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 9, S. 3). Auch in der Literatur wird dieser Vorschlag von Suchodoletz gemacht (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 87). In den Sprachfächern scheint eine solche Form nach Ansicht der Autorinnen nicht angebracht zu sein, da die Sprachnote sowohl aus schriftlichen wie mündlichen Leistungen bestehen sollte. Zusätzlich stellt sich für die Autorinnen dieser Masterarbeit die Frage auf welcher Basis der Gewichtungsfaktor festgelegt wird. Wird er nach dem Schweregrad der Dyslexie festgelegt und wer bestimmt den Schweregrad? Obwohl dies eine Möglichkeit wäre, die Zeugnisnoten für einen allfälligen Übertritt in die Sekundarstufe I so zu verändern, dass die Dyslexie nicht einen allfälligen Übertritt in eine bestimmte Klasse verhindert, bewerten die Autorinnen dieses Vorgehen als nicht geeignet für Kinder mit Dyslexie. Experte 4 macht zusätzlich die Aussage, dass die Dyslexie kein Hinderungsgrund sein darf, dass Kinder Schulerfolge haben können und aufs Gymnasium, an die Hochschule und Universität gehen kann (vgl. Interview mit Experte 4, Zeile 115). Auch im Theorieteil wurde dies bereits mehrfach aufgezeigt (vgl. Kapitel "11.2 Blick ins Ausland: Wie sieht es in anderen Ländern bezüglich Nachteilsausgleich aus?"). Auch einige Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie machen die Aussage, dass es wichtig ist, dass Primarschulkinder nicht aufgrund der Dyslexie eine Schule verwehrt ist oder dass sie nicht in die nächstfolgende Stufe gelangen (vgl. Interview 4, S. 7). Auch die Autorinnen sind der Ansicht, dass einem Kind nicht ein Ausbildungsweg verwehrt werden darf, welcher den übrigen Leistungen entspricht, nur weil es eine Dyslexie aufweist. Dies müsste bei Übertritten beachtet werden.

Massnahmen um einen Übertritt in eine angemessene Schule für Kinder mit Dyslexie zu ermöglichen wären nach Meinung der Autorinnen eine differenziertere Beurteilung und deren

Berücksichtigung. Dies wäre mit einem Kompetenzenpass möglich. Dadurch bekämen die Kinder mit Dyslexie die Möglichkeit in vielen Bereichen des Deutschunterrichtes, wie zum Beispiel bei Vorträgen, gute Noten zu erzielen, die auch im Zeugnis durch den Kompetenzenpass ersichtlich sind. Der Wunsch nach einer realistischen Abbildung der Kompetenzen, wie dies im Interview 4 (S.1) gewünscht wurde, wird dadurch zusätzlich nahe gekommen. Auch der Experte 3 (vgl. Interview mit Experte 3, Zeile 122-124) findet die Verwendung von Kompetenzenpass bei der Beurteilung der Leistungen der Kinder sinnvoll. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass vielleicht durch die Ausweisung der verschiedenen Kompetenzen, das Zeugnis nicht mehr für die Allgemeinheit lesbar ist und es deshalb vielleicht doch eine Komplexitätsreduktion notwendig ist (vgl. Interview mit Experte 3, Zeile 122-124). Andererseits stellt sich die Frage, wie aussagekräftig eine Note ist ohne Wissen, wie diese zustande kam. Die Autorinnen würden eine Kombination von einfacher Zeugnisnote mit einer detaillierteren Darstellung wie ein Kompetenzenpass begrüßen.

Aufgrund dieser Aussagen machen die Verfasserinnen dieser Masterarbeit die Empfehlung, dass die Rechtschreibung nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob ein Kind eine höhere Ausbildung absolvieren darf oder ins nächste Schuljahr übertreten darf.

Die Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie, die Anpassungen bei den Rahmenbedingungen der Prüfungen erhielten (wie zum Beispiel mehr Zeit oder mündliche statt schriftliche Prüfungen, Vorlesen der Aufgaben durch Lehrperson, elektronische Hilfsmittel), bewerteten dies als sinnvoll und hilfreich (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 3, 2-8; Interview 5, S. 4; Interview 12, S. 7; Interview 8, S. 10; Interview 7, S. 1; Interview 5, S. 4). Viele Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie beschreiben einen enormen Leidensdruck, wenn sie trotz intensivem Engagement und Lernaufwand aufgrund ihrer Dyslexie keine Möglichkeit haben, eine gute Note zu erreichen und dadurch ihr Aufwand und Lernbereitschaft nicht gewürdigt wurde (vgl. Interview 5, S. 6; Interview 8, S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 10). Dies zeigt nach der Meinung der Autorinnen, dass für das Wohlbefinden von Kinder mit Dyslexie Anpassungen notwendig sind.

Ein weiterer Aspekt, welcher diskutiert werden sollte, ist die Frage, ob nur Anpassungen im Deutsch oder auch in den anderen Sprachfächern gemacht werden sollten: In der Literatur wird beschrieben, dass Kinder mit Dyslexie auch im Bereich der Fremdsprachen erhebliche Schwierigkeiten aufweisen können (siehe Kapitel "7.1 Auswirkungen der Dyslexie im Schulalltag"; vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 23). Diese Aussage wird auch innerhalb der Interviews mit den Menschen mit Dyslexie mehrfach bestätigt (vgl. Interview 5, S. 8; Interview 9, S. 2; Interview 7, S. 7; Interview 10, S. 4; Interview 4, S. 5). Ferner wird im kantonalen Konzept des Kantons Luzern explizit darauf hingewiesen, dass auch bei Bedarf Anpassungen im Bereich der Fremdsprachen stattfinden sollten (vgl. Dienststelle Volksschulbildung Kanton Lu-

zern, 2011, S. 4). Aufgrund dieser Ausführungen schlagen die Schreibenden vor, dieselbe Art der Beurteilung und Anpassungen wie im Fach Deutsch bei Bedarf auch auf die Fremdsprachen zu übertragen.

19.2.3 Hilfsmittel

Einen weiteren grossen Bereich betrifft den alltäglichen Unterricht. So wird die Benützung von Hilfsmitteln, wie dem Computer oder Duden während des Unterrichtes in der Literatur, dem kantonalen Konzept des Kantons Zürichs wie auch in den Interviews mit den Personen mit Dyslexie mehrheitlich als positiv erachtet (vgl. Interview 5, S. 2-5; Interview 7, S. 4; Interview 6, S. 7; Interview 8, S. 4 Theorieteil Kapitel "8.3 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie" und "11.2. Blick ins Ausland: Wie sieht es in anderen Ländern bezüglich Nachteilsausgleich aus?"; vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-d; Schulte-Körne, 2009, S. 240; Suchodoletz, 2007a, S. 64-65). Auch Experte 4, Expertin 2 und Experte 3 beurteilen den Einsatz des Computers als gut (vgl. Interview mit Experte 4, Zeile 117; Interview mit Expertin 2, Zeile 75; Interview mit Experte 3, Zeile 206 - 219). Es gibt aber auch bei den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie Stimmen, die dem Einsatz des Computers in der Primarstufe kritisch gegenüber stehen. Sie geben zu bedenken, dass die handschriftlichen Kompetenzen oder die Fähigkeit die eigenen Fehler ohne die Hilfe des Computers zu suchen verringert oder verloren geht. Es wird auch zu bedenken gegeben, dass die Kinder in ihren eigenen Rechtschreibkompetenzen keine Fortschritte mehr machen, wenn sie nur den Computer gebrauchen (vgl. Interview 1, S. 8-9; Interview 9, S. 1). Allerdings geben alle Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie, die im Berufsleben oder in der Berufsausbildung sind, an, dass sie im Alltag auf verschiedene Computerprogramme angewiesen sind (vgl. Interview 4, S. 5; Interview 5, S. 5; Interview 2, S. 5). Aufgrund dieser Ausführungen kommen die Schreibenden zum Schluss, dass der Einsatz des Computers auch bei Primarschulkindern mit Dyslexie gezielt zum Einsatz kommen muss. Gerade auch das Training des Umganges mit den verschiedenen Hilfsprogrammen, wie dem ClaroRead, LingCheck oder Barabolka muss mit den Kindern geübt werden, damit sie sie dann in den höheren Klassen und im Berufsleben korrekt und effizient anwenden können (beschreib der Programme siehe Kapitel "8.3 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie").

19.2.4 Individualisierung im Unterricht

Da es ganz unterschiedliche Formen der Dyslexie gibt (vgl. Kapitel "6 Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie") und die Leistungen im Vergleich zu den Mitschüler und Mitschüler unterschiedlich sein können, ist es für Kinder mit Dyslexie nach Meinung der Auto-

rinnen besonders wichtig, dass im Unterricht auf die Individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Verschiedene Methoden, wie sie gefördert werden können, werden im Kapitel 8.3 „Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie“ ausführlich behandelt und deshalb an dieser Stelle nicht noch weiter diskutiert. Weitere Ideen zur Förderung im Unterricht können auch dem Kapitel "16.3.4 Nachteilsausgleich und andere Anpassungen im Unterricht" entnommen werden. Zudem sind die Anpassungen nach der Ansicht der Autorinnen, welche in einem individuellen Unterricht gemacht werden können, sehr vielseitig und je nach Person unterschiedlich. Auch Glockengiesser et al. schreiben, dass Massnahmen im Rahmen einer integrativen Didaktik wie Differenzierung und Individualisierung als Begleit- und Vorform des Nachteilsausgleichs zählen. Diese Massnahmen gelten natürlich nicht nur für Lernende mit Nachteilsausgleichsmassnahmen, sondern sollten auch bei den anderen Kindern zur Anwendung kommen (vgl. Glockengiesser et al., 2012 S. 28).

Dass eine individualisierte und differenzierte Förderung von Kindern mit Dyslexie sehr zentral ist, wird somit in der Literatur, wie auch in den Experten- und Expertinneninterview und in den Interviews mit den Betroffenen immer wieder betont (vgl. Interview mit Experte 4; Interview mit Expertin 2; Interview 6, S. 2). Somit kann die Fragestellung dieser Masterarbeit auch damit beantwortet werden, dass ein individualisierter und differenzierter Unterricht, der auf die Bedürfnisse der Primarschulkinder mit Dyslexie abgestimmt ist, stattfinden muss. Wie weit ein Unterricht individualisiert werden kann, ist nach Meinung der Autorinnen zu einem Teil auch von der Klassengrösse abhängig. So wurde in einem Interview der Wunsch nach Klassen mit maximal 15 Kindern geäussert (vgl. Interview 1, S. 2).

19.2.5 Reduktion der Aufgaben und Zeitzuschlag

Eine weitere Frage ist, in wie fern auch Anpassungen in der Aufgabenmenge gemacht werden müssen und dadurch für Primarschulkinder mit Dyslexie eine Aufgabenreduktion stattfinden sollte. Auffallend ist, dass mehrheitlich von allen Interviewpartnern und -partnerinnen mit Dyslexie, die im Berufsalltag stehen oder in der Berufsausbildung die Reduktion der Aufgaben abgelehnt wird. Sie befürchten, dass dadurch die Kinder zu wenig üben oder wichtige Dinge nicht lernen. Aber auch Oberstufenschüler und -schülerinnen lehnen eine Reduktion der Aufgaben eher ab (vgl. Interview 5, S. 2; Interview 1, S. 9f; Interview 4, S. 3). Vereinzelt begrüßen eine generelle Aufgabenreduktion oder eine Reduktion in bestimmten Bereichen (vgl. Interview 9, S. 2; Interview 2, S. 6). Aufgrund der mehrheitlichen Ablehnung einer generellen Aufgabenreduktion sind die Autorinnen dieser Masterarbeit der Ansicht, dass eine generelle Aufgabenreduktion nicht gemacht werden sollte. Allerdings sollte auch dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Primarschulkinder mit Dyslexie eingegangen werden und falls nötig sporadisch und in einzelnen Bereichen eine Reduktion vorgenommen werden.

Durch eine Reduktion der Aufgaben kann mehr Zeit für dieselben gegeben werden. Eine andere Möglichkeit dies zu erreichen ist bei Prüfungen ein Zeitzuschlag zu geben. So wird in der Literatur ein Zeitzuschlag als Anpassung für Kinder mit Dyslexie vorgeschlagen, damit sie ihre kognitiven Leistungen auch zeigen können (siehe Kapitel "12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleiches"; vgl. Klossner-Locher & Höhener, 2012, Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), S. 1; Suchodoletz, 2007a, S. 87). Auch fast alle Interviewpartner und -partnerinnen begrüßen einen Zeitzuschlag gerade auch in der Testsituation (vgl. Interview 2, S. 7; Interview 3, S. 2; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-9; Interview 9, S. 2-7; Interview 10, S. 7; Interview 12, S. 7). Auch im kantonalen Konzept des Kantons Zürich wird ein Zeitzuschlag als Nachteilsausgleich vorgeschlagen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürichs, 2012a, S. 13). Aufgrund der gesichteten Literatur, den Aussagen aus den Interviews und den Ergebnissen aus der Konzeptanalyse sind die Urheber dieser Masterarbeit der Ansicht, dass Primarschulkindern bei Aufgaben, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben bei Bedarf einen Zeitzuschlag gewährt werden sollte. Dieser weil das Kind sonst zu viel Zeit für das Lesen und die Rechtschreibung verwendet und für die anderen Übungs- oder Prüfungsinhalte zu wenig Zeit zur Verfügung hat, um in diesen Bereichen seine Fähigkeiten zu zeigen. Der Zeitzuschlag sollte nach der Ansicht der Autorinnen auf die individuellen Bedürfnisse des Primarschulkindes mit Dyslexie angepasst werden. Somit kann es sein, dass nicht jedes Kind mit Dyslexie den gleichen Zeitzuschlag bekommt. Ein Kind mit einer schweren Dyslexie kann somit mehr Zeit bekommen, als ein Kind mit einer leichten Dyslexie (siehe Kapitel "6. Symptome und Erscheinungsbilder der Dyslexie")

19.2.6 Umgang mit Fehler und Hilfe bei den Hausaufgaben

Ein weiterer Aspekt, der bei den Anpassungen für Primarschulkindern mit Dyslexie betrachtet werden muss, damit sie die Möglichkeit erhalten, ihre kognitiven Ressourcen entsprechen entfalten zu können, umfasst den Umgang mit Fehlern und die Unterstützung bei den Hausaufgaben. So wird von einigen Menschen mit Dyslexie, bei denen die Eltern nicht bei den Aufgaben helfen können, begrüßt, wenn sie die Möglichkeiten erhielten, bei Arbeiten Hilfe von Fachleuten, die mit ihnen ihre Texte in Bezug auf die Rechtschreibung durchgehen würden, zu erhalten (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 5, S. 8). Expertin 2, Experte 4 und Experte 3 empfinden eine Art von Lektorat auf der Primarschulebene als eher unnötig. Der Sinn eines fehlerfrei abgegebenen Textes wird dabei von Expertin 2 und Experte 3 in Frage gestellt. Experte 4 weist zusätzlich darauf hin, dass die Aufgabenhilfe eine solche Funktion übernehmen könnte (vgl. Interview mit Experte 3; Experte 4 und Expertin 2). Die Autorinnen

sind der Ansicht, dass auch Kinder mit Dyslexie die Möglichkeit erhalten sollten, Aufgaben, wie zum Beispiel das Gestalten eines Lernplakates oder das Schreiben eines Vortrages, eine fehlerfreie Arbeit abzugeben. Dabei könnte aber auch die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrperson oder Lehrpersonen in der Aufgabenhilfe sie unterstützen. Zusätzlich beschreiben gerade die Interviewten Personen mit Dyslexie, die ihre Berufsausbildung absolviert haben, dass sie für das Bestehen in der Berufsausbildung sich ein Netz von Personen aufgebaut haben, die ihnen beim Verfassen von schriftlichen Arbeiten geholfen haben (vgl. Interview 5, S. 12-14, Interview 1, S. 11, Interview 11, S. 7, Interview 3, S. 13 und Interview 2, S. 6). Dieses Netz muss nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit auch in der Primarschulzeit langsam aufgebaut werden, die Lehrperson kann einem Kind dabei jedoch Unterstützung bieten. Zusätzlich muss nach Ansichten der Autorinnen ein grosses Umdenken auch bei den Lehrpersonen stattfinden, dass wie Expertin 2 und Experte 3 aussagten, dass gelernt wird auch mit unperfekten Texten umzugehen (vgl. Interview mit Expertin 2, Zeile 65-73; Interview mit Experte 3, Zeile 222 - 245)

19.2.7 Förderlektionen

Von der Mehrheit der Personen mit Dyslexie wird gefordert, dass sie mindestens eine Lektion besser 2 bis 3 Lektionen in der Woche Förderunterricht bekommen, der auf ihre individuellen Bedürfnisse aufgrund der Dyslexie abgestimmt ist (vgl. Interview 2, S. 4 und 7; Interview 1, S. 6; Interview 4, S. 4-6; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-3). Eine Förderlektion in der Woche wird von der Mehrheit der Interviewpartner und -partnerinnen befürwortet (vgl. Interview 11, S. 5; Interview 6, S. 2; Interview 8, S. 3; Interview 12, S. 5; Interview 7, S. 4; Interview 3, S. 9; Interview 2, S. 2). Somit kann die Fragestellung dieser Masterarbeit aus Sicht der Betroffenen auch damit beantwortet werden, dass zusätzliche Förderlektionen für Personen mit Dyslexie angeboten werden sollten. Deshalb ist es nach der Meinung der Autorinnen sehr zentral, dass Primarschulkinder mindestens eine Förderlektion, die auf die Bedürfnisse von Kindern mit Dyslexie ausgerichtet ist, erhalten. Aber auch hier muss die Anzahl der Förderlektionen an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. So empfand ein Interviewpartner zwei Förderlektionen in der fünften bis sechsten Klasse als sehr belastend (vgl. Interview 4, S. 6). Ob die Förderlektion vor oder nach der Unterrichtszeit stattfindet, wird von den Interviewten unterschiedlich gewünscht (vgl. Interview 7, S. 4; Interview 1, S. 6). Ebenso gibt es Stimmen, welche finden, dass die Förderung während des Unterrichtes stattfinden sollte (vgl. Interview 12, S. 4).

Ebenfalls in der Literatur wird die Wichtigkeit von einer adäquaten Förderung durch spezifisch geschultes Fachpersonal aufgezeigt (vgl. Suchodoletz, 2007a, S. 57; siehe Kapitel "8.3 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie"). Auch in den kantona-

len Richtlinien des Kantons Bern und Luzern zum Nachteilsausgleich, wird angegeben, dass bei Bedarf Kinder mit Dyslexie die Möglichkeit erhalten, Förderunterricht zu bekommen (vgl. Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 3; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1).

Zur Förderung geben die Experten 4 und Experte 3 zu bedenken, dass die Finanzierung der Massnahmen unterschiedlich gehandhabt wird (vgl. Interview mit Experte 3, Zeile 125 - 138; Interview mit Experte 4, Zeile 19-22). Experte 4 beschreibt, dass die Möglichkeit eines Coachings der Lehrpersonen durch die Fachlehrperson "Schulische Heilpädagogin" möglich ist (vgl. Interview mit Experte 4, Zeile 105).

Aus der Sicht der Schreibenden ist es wichtig, dass Kinder mit Dyslexie eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Förderung erhalten. Dies kann jedoch in der ganzen Klasse mit Unterstützung der Schulischen Heilpädagogin, in einer kleinen Gruppe oder im Einzelunterricht stattfinden. So müssen die Bedürfnisse des einzelnen Kindes beachtet werden. Wichtig scheint jedoch, dass deren Bedürfnisse aufgrund von mangelnden Finanzen nicht übergangen werden.

19.2.8 Regulärer Unterricht und Zusammenarbeit der an der Förderung des Kindes beteiligter Personen

Auch die Unterrichtsmethoden im regulären Unterricht müssen nach der Meinung der Autorinnen auf die Lernbedürfnisse der Kinder mit Dyslexie angepasst werden. Überdies wurde von einem Interviewpartner bemängelt, dass die Zusammenarbeit zwischen der Regellehrperson und den Fachpersonen mangelhaft waren und die Fördermassnahmen manchmal kontraproduktiv waren (vgl. Interview 5). Auch aus diesem Grund muss aus der Sicht der Autorinnen dieser Masterarbeit ein ständiger Austausch zwischen den Lehrpersonen, wie auch zu den Eltern stattfinden, damit gemeinsam an einem Strick gezogen werden kann. Auch der Experte 3 (Zeile 142) weist auf die Bedeutung der Rolle der Eltern hin. Die Bedeutung der Förderung durch die Eltern wird auch von Suchodoletz (2007a, S. 62) und Schulte-Körne (2009, S. 167-173) in der Literatur genannt. Die Relevanz der Zusammenarbeit und der Beratung, der an der Förderung des Kinders mit Dyslexie beteiligten Personen, wird auch in 3 der 4 kantonalen Konzepte erwähnt (siehe Kantonales Konzept des Kantons Berns, Luzern und Zürich) (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-d; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; . Zusätzlich wird es von einigen Interviewpartner und -partnerinnen geschätzt, dass sie noch andere Menschen mit Dyslexie kennen und dies als Hilfreich empfunden (vgl. Interview 11, S. 8; Interview 9, S. 5; Interview 3, S. 4). Nach Ansichten der Autorinnen ist somit der Austausch zwischen Menschen mit Dyslexie sehr wichtig, damit sie sich gegenseitig helfen kön-

nen und ihr Selbstvertrauen wachsen kann, weil sie merken, dass nicht nur sie diese Probleme haben, sondern andere Kinder auch. Die Ermöglichung eines Austausches ist somit eine weitere Massnahme und Anpassung, damit Primarschulkinder mit Dyslexie ihre kognitiven Ressourcen aufgrund des guten Selbstvertrauens frei entfalten können. Nach der Ansicht der Autorinnen ist es somit sinnvoll, bei der Klasseneinteilung darauf zu achten, dass in einer Klasse, falls möglich, mehr als ein Kind mit Dyslexie ist.

19.2.9 Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung der Lehrpersonen

Mehrfach wurde in den Interview mit den Menschen mit Dyslexie bemängelt, dass Lehrpersonen, Förderlehrpersonen oder auch die Öffentlichkeit sehr wenig über das Thema der Dyslexie wissen und auch dass die Förderung deshalb entweder nicht adäquat oder koordiniert ablief (vgl. Interview 5, S. 15; Interview 7, S. 4 und 7; Interview 1, S. 6 und 16; Interview 11, S. 9; Interview 6, S. 8; Interview 3, S. 1 und 14; Interview 4, S. 8). Manchmal kam eine Abklärung oder eine Förderung nur aufgrund intensiven Bemühungen der Eltern zu Stande (vgl. Interview 5, S. 3; Interview 7, S. 6). Die Öffentlichkeitsarbeit und auch Weiterbildungen für Lehrpersonen sind zwar nach der Ansicht der Autorinnen nicht direkt Anpassungen oder Massnahmen, die beim Primarschulkind in seinem Lernumfeld stattfinden. Aber ohne dass die Lehrpersonen angemessen über die Thematik der Dyslexie Bescheid wissen, sind sie nach der Ansicht der Autorinnen nicht fähig, adäquate individuelle Anpassungen für das Primarschulkind zu machen. Das Wissen über die Dyslexie, ist somit eine Grundvoraussetzung damit die aufgrund dieser Masterarbeit vorgeschlagenen und diskutierten Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie in der Praxis auch wirkungsvoll umgesetzt werden können. Deshalb ist die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Weiterbildung der Lehrpersonen aus der Sicht der Schreibenden indirekt eine Massnahme, die sich auf die Unterrichtsfähigkeiten und Unterrichtsmethoden der Lehrpersonen niederschlägt und so indirekt daran beteiligt ist, dass sich Primarschulkinder mit Dyslexie trotz ihren Schwierigkeiten ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können.

Allerdings beurteilen einige Experten das Wissen über Dyslexie der Lehrpersonen und Förderlehrpersonen weitaus grösser als die Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie es empfinden. So weist der Experte 4 daraufhin, dass das Erkennen und der Umgang mit Dyslexie eine Aufgabe der pädagogischen Hochschule ist und in der Grundausbildung erfolgt (vgl. Interview mit Experte 4 , Zeile 67-70).

Experte 3 würde sogar weit über die Massnahme der Weiterbildung der Lehrpersonen hinaus gehen und findet, dass die breite Öffentlichkeit besser über die Thematik der Dyslexie aufgeklärt werden muss, damit überhaupt Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie umgesetzt werden können (vgl. Interview mit Experte 3 , Zeile 282-284). Dass auf der Ver-

bandsseite "Dyslexie Schweiz" gerade mal vier Kantone ein kantonales Konzept zum Nachteilsausgleich vorweisen, zeigt weiter, dass noch mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden muss. Die Autorinnen dieser Masterarbeit sind der Ansicht, dass die Öffentlichkeitsarbeit und die Weiterbildung für Lehrpersonen und Förderlehrpersonen unbedingt als Begleitmassnahme mit den Anpassungen in der Schule für die Primarschulkinder mit Dyslexie stattfinden müssen. Damit die Kinder auf Verständnis für die Anpassungen auch in der Öffentlichkeit stossen und nicht aufgrund der Anpassungen stigmatisiert werden. Zusätzlich müssen weiterführende Schulen und auch Lehrmeister auf die Dyslexie aufmerksam gemacht werden.

19.3 Welche Anpassungen stellen ein Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?

Diese Frage wird von den Experten, wie auch in der Literatur klar beantwortet (vgl. Kapitel 18.5 und Kapitel 12).

Um aufzuzeigen, welche Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie nötig sind, damit sie sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können wird ein Stufenmodell verwendet. Darin wird beschrieben in welchen Bereichen diese Anpassungen erfolgen. Innerhalb der einzelnen Bereiche wird der Grad der Anpassung mit Hilfe von Stufen dargestellt. Weiter geben die Autorinnen in diesem Teil Empfehlungen aufgrund der erhaltenen Forschungsergebnisse.

20. Anpassungen für Kinder mit Dyslexie auf der Primarschule aufgezeigt anhand eines Stufenmodells (Empfehlungen der Autorinnen)

In diesem Kapitel beschreiben die Autorinnen, welche Anpassungen sie empfehlen.

Die nachfolgenden Anpassungen, die bei Kindern mit Dyslexie auf der Primarschule gemacht werden können, damit sie sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können, sind in vier Bereiche unterteilt:

1. Anpassungen und Massnahmen, die keine Abstufung in Niveaus zulassen und wenn möglich für alle Kinder der Primarschule zum Tragen kommen sollten, auch wenn sie keine Dyslexie haben

- Es werden ausschliesslich die Lernziele des Entsprechenden Fachs bewertet und es fliessen somit die Lese- oder Schreibfähigkeiten nicht noch in andere Lernzielbeurteilungen mit ein. (Diese Schlussfolgerung wurde aus den Aussagen aus Interview 2, S. 1; Suchodoletz, 2007a, S. 87 und Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13 abgeleitet.)
- Der Umgang mit Fehlern wird mit den Kindern mit Dyslexie geübt und ihr Selbstvertrauen gestärkt. (Diese Schlussfolgerung wurde aus den Aussagen aus Interview 9, S. 6; Interview 5, S. 6; Interview 8, S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 10; Interview 2, S. 5; Interview 3, S. 5; Interview 4, S. 2 und Suchodoletz, 2007, S. 55 abgeleitet. Siehe auch Kapitel "16.2.3 Schlechte Noten und Motivation")
- Die Unterrichtsmethode des Diktates sollte nicht dazu verwendet werden, um die Gesamtheit der Rechtschreibkompetenzen der Kinder zu testen. Mittels eines Diktates sollten spezifische Rechtschreibkompetenzen abgefragt werden, die vorher von den Kindern intensiv geübt werden konnten (Diese Schlussfolgerung wurde aus den Aussagen aus Interview 2, S. 6; Interview 4, S. 4; Interview 11, S. 6; Interview 2, S. 6; Interview 3, S. 7; "16.2.3 Schlechte Noten und Motivation"; "Diskussion").
- Der Austausch zwischen Kindern mit Dyslexie wird ermöglicht (vgl. Interview 11, S. 3)

2. Anpassungen und Massnahmen, die dem Bereich Nachteilsausgleich oder einer Vorform des Nachteilsausgleichs zugeordnet werden können

Die Entscheidung, dass die nachfolgenden Anpassungen in den Bereich des Nachteilsausgleichs eingeteilt werden können, haben die Autorinnen dieser Masterarbeit auf der Basis der theoretischen Erkenntnisse aus dem Kapitel "12.2 Nachteilsausgleich bei Dyslexie" zugefallen.

Da in diesem Kapitel ausführlich auf den Bereich des Nachteilsausgleichs eingegangen wird, wird an dieser Stelle die einzelnen Punkte, warum die Autorinnen die Aspekte in den Bereich des Nachteilsausgleich eingeteilt haben, nicht mehr ausführlich erläutert und an dieser Stelle auf das Kapitel "12.2 Nachteilsausgleich bei Dyslexie" und das Kapitel "12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleiches" verwiesen.

Allerdings wird in dem nachfolgenden Stufenmodell zu den nötigen Anpassungen und zum Nachteilsausgleich zwischen dem Nachteilsausgleich im engeren und im weiteren Sinne unterschieden. Diese zwei Begriffe werden so in der Literatur, nach bestem Wissen der Autorinnen, nicht genannt und sind aufgrund der Arbeit der Autorinnen entstanden. Die Urheber dieser Masterarbeit definieren und begründen die zwei Begriffe folgender massen:

Der Nachteilsausgleich im engeren Sinne (N.e.S.) sind Massnahmen, die direkt den Nachteil durch eine Anpassung ausgleichen, wie zum Beispiel die Verwendung des Rechtschreibprogramms beim Aufsatz schreiben. Der Nachteil der Primarschüler mit Dyslexie, im Bereich Rechtschreibung, wird dadurch direkt behoben.

Unter dem Nachteilsausgleich im weiteren Sinne (N.w.S.) sind Vorformen des Nachteilsausgleiches zu verstehen, wie die integrative Didaktik (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S.28). Aber auch die Förderung, die darauf abzielt, die Schwächen der Primarschulkinder mit Dyslexie zu minimieren und dadurch ihren Nachteil zu verkleinern. Weiter werden alle Anpassungen unter diesem Begriff gezählt, welche darauf abzielen, dass die Kinder die Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, überhaupt effizient benutzen können. Das Rechtschreibprogramm auf dem Computer hilft den Kindern nur etwas, wenn sie auch befähigt werden, mit dem Rechtschreibprogramm und dem Computer umzugehen. Des Weiteren sind unter dem Begriff auch alle Anpassungen und Massnahmen im Unterricht zu verstehen, die den Kindern helfen, mit ihrer Dyslexie umzugehen, ein gutes Selbstvertrauen und Motivation aufzubauen. Alle Hilfsmittel und veränderten Rahmenbedingungen nützen den Kindern nichts, wenn sie demotiviert sind oder sich schämen die Hilfsmittel überhaupt einzusetzen. Die Aussage der Expertin 1, dass noch nicht klar definiert ist, welche Massnahmen unter dem Begriff Nachteilsausgleich zu verstehen sind, zeigt auf, dass es noch eine gewisse Freiheit in der Zuordnung der Massnahmen zum Begriff Nachteilsausgleich gibt (vgl. Interview mit Expertin 1, Zeile 144-145).

Grundsätzlich können die nachstehenden Anpassungen und Massnahmen auch bei Bedarf auf den Fremdsprachenunterricht übertragen werden. Die Einteilung der verschiedenen Aspekte in die Stufen wurde von den Autorinnen vorgenommen. Die Einteilung ist so gestaltet, dass in der 1. Stufe keine bis fast keine Veränderungen zum klassischen Regelunterricht ersichtlich sind. Mit jeder höheren Stufe wird immer mehr auf die Bedürfnisse der Kinder mit Dyslexie eingegangen und immer mehr Anpassungen und Massnahmen im Regelunterricht

berücksichtigt. Die grau eingefärbten Felder, ist der minimale Nachteilsausgleich, der bei allen Kindern mit Dyslexie gemacht werden sollte. Die Empfehlungen sind aufgrund der Diskussion, den Ergebnissen aus den Interviews und der Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte entstanden.

Förderung	N.w.S.: Unterricht	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	
		Keine Anpassungen des Unterrichtes werden gemacht. Alle Kinder erfüllen die gleichen Aufträge..	Im Unterricht wird teilweise differenziert, jedoch ohne spezielle Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Dyslexie.	Lernstandserfassungen werden verwendet, um den Entwicklungsstand jedes Kindes abzuklären und der Unterricht wird nach diesen Ergebnissen individualisiert. Die Aufgaben und Übungen werden so ausgewählt, dass Kinder mit Dyslexie optimal lernen können. Zum Beispiel werden die Wörter mit Farbe dargestellt, etc. Es findet ein individualisierender, auf die Bedürfnisse von Kindern mit Dyslexie abgestimmter Unterricht statt.	
<p><i>Begründung: Die Stufe Unterricht wurde aufgrund der Aussagen in der Literatur von Glockengiesser et al., dass die integrative Didaktik eine Vorform des Nachteilsausgleichs ist, formuliert (vgl. Glockengiesser et al., 2012, S.28). Auch im Interview 8, S.3; Interview 12, S. S.5; Interview 9, S. 2; Interview 2, S. 2; Interview 3, S. 13 wurden Aspekte, die auf eine Individualisierung hindeuten genannt. In Interview 6, S. 2 wurde explizit genannt, dass nicht alle Kinder an der gleichen Aufgabe arbeiten müssen und in Interview 1, S. 17 wurde eine Form eines differenzierenden Unterrichts als positiv erachtet.</i></p> <p><i>Die Notwendigkeit von Lernstandserfassungen und einem individualisierendem Unterricht wurde im Kapitel „Diagnostik und Förderung“ beschrieben (siehe Kapitel 11 „Diagnostik und Förderung“)</i></p>					
	N.w.S.: Spezielle Förderung	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die Schulische Heilpädagogin (SHP) im Einzel- oder Kleingruppenunterricht ohne Beratung der Lehrpersonen im Regelunterricht, folglich werden die Förderinhalte im Regelunterricht nicht aufgegriffen	1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die SHP im Einzel- oder Kleingruppenunterricht und Unterstützung durch SHP im Klassenzimmer ohne Beratung der Lehrpersonen im Regelunterricht, folglich werden die Förderinhalte im Regelunterricht nicht aufgegriffen und es gibt keine Abstimmung der Förderung	1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die SHP im Einzel- oder Kleingruppenunterricht und Unterstützung durch SHP im Klassenzimmer mit Die Regelklassenlehrerin erhält in Coaching, wie sie ihren Unterricht auf die Bedürfnisse und auf in der Förderung erarbeitete Inhalte abstimmen kann. Die schulische Förderung wird miteinander koordiniert.	Die Kinder mit Dyslexie bekommen eine Förderung durch eine spezifisch qualifizierte Förderlehrperson. Eine Schulische Heilpädagogin unterstützt die Kinder und die Lehrperson im Umgang mit der Dyslexie während des regulären Unterrichts. Alle Förderangebote werden aufeinander abgestimmt (Logopädie, SHP und Regelunterricht). Alle an der Förderung Beteiligten stehen folglich in Kontakt miteinander und tauschen sich über das Kind aus. Dabei wird auch das Elternhaus mit einbezogen und die Schulische Förderung mit der Förderung der Eltern oder die sie auf privater Basis organisiert haben aufeinander abgestimmt werden. Die Eltern und die Regellehrperson erhalten ein Coaching durch eine Person, die ein spezifisches Wissen im Bereich Dyslexie hat.
<p><i>Begründung: Die Experten und Expertinnen waren unterschiedlicher Meinung, ob nun die Förderung ein Bestandteil des Nachteilsausgleichs ist oder nicht. So war Expertin 2 der Meinung, dass dies nicht dazu gehört, während Expertin 1 meinte, dass der Begriff nicht klar definiert ist, es müssen einfach Nachteile ausgeglichen werden (vgl. Interview mit Expertin 2, Zeile 203; Interview mit Expertin 1, Zeile 144-145). Aufgrund dieser Aussagen der Expertin 1, sind die Autorinnen dieser Masterarbeit davon überzeugt, dass bei der Ausarbeitung eines Nachteilsausgleichs unbedingt die Förderung, wie Förderlektionen, berücksichtigt werden müssen. Durch eine gute Förderung können die Kinder im Regelklassenunterricht unterstützt und spezifisch in den Bereiche, die von der Dyslexie betroffen sind, gefördert werden. Die Kinder können auch spezifisch im Förderunterricht bei Aufträgen, die sie im Regelunterricht bekommen haben unterstützt werden, wie zum Beispiel beim Aufsatz schreiben, beim Prüfungsschreiben oder Wörter lernen in den Fremdsprachen. Zusätzlich wurde die Förderung auch mehrfach von den Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie</i></p>					

<p>angesprochen und bis auf ein Interviewpartner wurde eine Einzel- oder Kleingruppenförderung, in der auf die Probleme der Dyslexie eingegangen wird, ausdrücklich empfohlen oder gewünscht (vgl. Interview 1, S. 6; Interview 2, S. 4; Interview 4, S. 4-6; Interview 5, S. 7; Interview 7, S. 2-3; Interview 3, S. 2). Auf die Wichtigkeit der Koordination der Fördermittel wird im Interview 5 (S. 6) und im Interview 4 (S. 3) darauf hingewiesen. Auch die kantonalen Konzepten des Kantons Bern und Luzern enthalten den Punkt Förderunterricht und alle Konzepte (Basel, Bern, Luzern und Zürich) sprechen die Zusammenarbeit, der an der Förderung beteiligten Personen an und zeigen auf, dass die Förderung koordiniert werden müssen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011).</p>					
Förderung	N.w.S.: Umgang mit Dyslexie in Bezug auf Fehler im Unterricht	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		Fehler werden genau gleich gekennzeichnet, wie bei den anderen Kindern auch.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl. Die Fehlerkennzeichnung ist mit dem Förderschwerpunkt koordiniert.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl. Die Fehlerkennzeichnung ist mit dem Förderschwerpunkt koordiniert. Zusätzlich wird dem Kind auch spezifisch mitgeteilt, was es bereits gut gemacht hat. Dem Kind wird auch immer wieder aufgezeigt, welche Fortschritte es erzielt hat. Der Umgang mit Fehlern wird mit dem Kind thematisiert und geübt. Dabei wird das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt.
	<p><i>Begründung:</i> Diese Stufe basiert auf der Aussage von Suchodoletz, dass Kinder den adäquaten Umgang mit Fehlern lernen müssen (vgl. Suchodoletz, 2007, S. 55). Zusätzlich wurde durch die Formulierung dieser Stufe auf die Aussagen der Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie eingegangen, die beschreiben, dass es demotivierend war, wenn alle Fehler in einem Text angestrichen waren und somit der Text ganz rot war. Zusätzlich beschreiben einige Interviewpartner die Reduktion der angestrichenen Fehler als äusserst hilfreich und motivationsfördernd (vgl. Interview 1, S. 17; Interview 5, S. 4).</p>				
Förderung	N.e.S.: Umgang mit Dyslexie in Bezug auf Hilfsmittel im Unterricht	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		Kinder mit Dyslexie dürfen im Unterricht einen Duden verwenden.	Die Kinder entwickeln mit der Lehrperson eine individuelle Wortkartei, die sie als Hilfsmittel gebrauchen dürfen. Die Verwendung eines elektronischen Dudens oder eines normalen Dudens wird erlaubt und mit den Kindern geübt.	Die Kinder dürfen alle Hilfsmittel der Stufen 1 und 2 verwenden und zusätzlich den Computer. Dabei wird mit ihnen erarbeitet, welches Computerprogramm für ihre Bedürfnisse am geeignetsten wäre und der Umgang damit geübt (ClaroRead, LingCheck, Barabolka, Fremdsprachenduden etc.). Das Schreiben im Zehnfingersystem wird mit den Kindern geübt, damit sie den Computer effizient gebrauchen können. Der Computer wird dabei gezielt eingesetzt.	
<p><i>Begründung:</i> In mehreren Interviews wurde der Computer als hilfreiches Hilfsmittel bezeichnet (vgl. Interview 5, S. 4-5; Interview 6, S. 7; Interview 8, S. 4; Interview 7, S. 4). Der Interviewpartner 5 wies ausdrücklich darauf hin, dass der Computer so früh wie möglich eingesetzt werden sollte. So sagte er: "Ab denn, wenns Chind so halbwegs mit äm Compi umgoh chan. Also, ich wiss nöd, wenn zäh Fingersystem igführt wird. Bi eus isch äs gsi, i dä erstä Sek. Aber sobald s'Chind s'Tempo halbwärts mit äm Computer chan mithaltä, dänn unbädingt" (vgl. Interview 5, S. 2). Diese Aussage zeigt auch auf, dass der Umgang der Kinder mit dem Computer geübt werden muss. Die Verwendung des Computerprogramms ClaroRead wurde im Interview 3 (S. 2) als hilfreich bezeichnet. Im Interview 1 (S. 8) wird aber auch darauf hingewiesen, dass der ständige Einsatz des Computers bewirken kann, dass die Kinder nicht mehr lernen ihre Fehler selber zu suchen. Deshalb wird bei der Stufe 3 und 4 auf den gezielten Einsatz hingewiesen. Auch im kantonalen Konzept des Kantons Zürichs wurde der Einsatz des Computers als Nachteilsausgleich vorgeschlagen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 13). Auch die Experten und Expertinnen empfehlen den Einsatz des Computers (vgl. Interview mit Experte 4, Zeile 117; Experte 2, Zeile 75; Interview mit Experte 3, Zeile 206-219).</p>					

N.w.S.: Unterstützung bei den Hausaufgaben	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
	Die Kinder müssen ihre Hausaufgaben alleine machen, da die Eltern vielleicht selber Dyslexie haben.	Die Eltern haben die Möglichkeit das Primarschulkind bei den Hausaufgaben und im Lernen zu unterstützen.	Die Schule zeigt den Eltern, wie sie ihr Primarschulkind mit Dyslexie bei den Hausaufgaben unterstützen kann und es wird immer wieder einmal mit den Eltern angeschaut, ob die Hausaufgaben und der Arbeitsaufwand für das Kind bewältigbar sind.	Primarschulkindern mit Dyslexie wird Fachpersonal zur Seite gestellt, mit denen die Kinder bei Bedarf die Hausaufgaben, die von der Dyslexie betroffen sind, erledigen können, vor allem, wenn es sich um Arbeiten, wie einen Vortrag oder die Prüfungvorbereitung handelt.
<p><i>Begründung:</i> Viele der Interviewpartner und -partnerinnen gaben an, dass sie bei den Hausaufgaben von den Eltern unterstützt wurden (vgl. Interview 1, S. 9; Interview 11, S. 7; Interview 6, S. 6). Im Interview 9 (S. 3) wird explizit bemängelt, dass die interviewte Person niemand zu Hause gehabt hatte, der ihm bei den Hausaufgaben helfen konnte. Zusätzlich haben mehrere Interviewpartner und -partnerinnen erzählt, dass noch andere Familienmitglieder Dyslexie haben (Interview 12, S. 3; Interview 1, S. 3). Dies bedeutet, dass durchaus auch die Eltern von Dyslexie betroffen sein können. Dies wird auch in der Literatur an Hand der Genetik bestätigt (vgl. Klipcera, et al., 2012, S. 166).</p>				

Bewertung	N.e.S.: Rahmenbedingungen/Hilfsmittel bei Prüfungen und Zeugnis	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe
		1. Stufe: Es finden keine Anpassungen im Zeugnis oder bei den Rahmenbedingungen bei den Prüfungen statt.	2. Stufe: Auf dieser Stufe haben alle Kinder die gleichen Lernzielanforderungen, aber veränderte Rahmenbedingungen bei Prüfungen und bewerteten Aufgaben z. B. ein Zeitzuschlag oder nach Wunsch mündliche statt schriftliche Prüfungen und die Verwendung elektronischer Hilfsmittel). Die getroffenen Massnahmen werden nicht im Zeugnis festgehalten.	3. Stufe: Das Zeugnis wird für alle Kinder verändert: Die Kinder erhalten zum Zeugnis einen Kompetenzenpass, in welchem die Leistungen der Schüler und Schülerinnen differenziert ausgewiesen werden. Die Rahmenbedingungen bei Prüfungen werden bei Bedarf angepasst (z. B. Zeitzuschlag).
<p><i>Begründung: Die Veränderung der Rahmenbedingungen bei Prüfungen werden in der Literatur auch mehrfach als Nachteilsausgleich vorgeschlagen, wie auch die Verwendung von Hilfsmitteln, wie der Computer (vgl. Klossner - Locher & Höhener, 2010; Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e. V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SHZ), o.J., S. 1; Suchodoletz, 2007a, S. 87). Eine Auflistung der veränderten Rahmenbedingungen können im Kapitel "8.3 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie" "10.2 Nachteilsausgleich bei Dyslexie" eingesehen werden." Auch in den Interviewpartner und -partnerinnen schlagen als Nachteilsausgleich bei Prüfungen veränderte Rahmenbedingen, wie auch Hilfsmittel vor (vgl. Interview 3, S. 2-8; Interview 2, S. 6; Interview 5, S. 4; Interview 12, S. 7; Interview 7, S. 1; Interview 5, S. 4; Interview 5, S. 5; Interview 8; S. 10; Interview 10, S. 4; Interview 11, S. 7).</i></p> <p><i>Die Stufe 1 wurde aus folgendem Grund gewählt:</i> Dies kann einerseits so sein, weil das Kind oder die Eltern dies nicht wünschen oder weil die Schule die Form von Anpassungen im Zeugnis nicht anbietet. In den Interviews wurde deutlich, dass es Personen gibt, die bewusst ihre Dyslexie den Lehrpersonen mitgeteilt haben, weil sie Ängste äusserten, dass sie von anderen Mitschüler und Mitschülerinnen gehänselt werden oder vielleicht durch getroffene Anpassungen beim Bewerben für einen Beruf einen Nachteil hätten. (vgl. Interview, 3; Interview 1; Interview 5. S. 6; Interview 4, S. 1)</p> <p><i>Die Stufe 2 wurde aus folgendem Grund gewählt:</i> Bei diesen Anpassungen der Rahmenbedingungen sollte auf die individuellen Bedürfnisse der Primarschulkinder mit Dyslexie eingegangen werden und es kann deshalb auch an dieser Stelle kein allgemeingültiges Rezept geliefert werden, welche Rahmenbedingungen genau bei jedem einzelnen Kind angepasst werden muss. Dies wird auch im Interview mit Expertin 2, mit Experte 3 und mit Expertin 1 bestätigt (vgl. Interview mit Expertin 2, Zeile 44 - 166, Interview mit Experte 3, Zeile 20-35; Interview mit Expertin 1, Zeile 136).</p> <p>Veränderungen der Rahmenbedingungen bei Prüfungen, wie Zeitzuschlag, mündliche statt schriftliche Prüfungen, elektronische Hilfsmittel werden von der grossen Mehrheit der Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie gut geheissen (vgl. Interview 2, S. 3; Interview 5, S. 2; Interview 10, S. 1; Interview 11, S. 3, Interview 12, S. 1-10). Auch in der Literatur wird von vielen Autoren, in Bezug auf den Nachteilsausgleich, Anpassungen der Rahmenbedingungen vorgeschlagen (vgl.Klossner - Locher & Höhener, 2010; Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e. V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SHZ), o.J., S. 1; Suchodoletz, 2007a,</p>				

S. 87; siehe auch Kapitel "12.2.2 Mögliche Formen eines Nachteilsausgleichs). Die analysierten Konzepte weisen ebenfalls auf die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs hin (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern; 2011; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009;).

Aufgrund dieser Aussagen sind die Autorinnen dieser Masterarbeit davon überzeugt, dass bei Primarschulkindern mit Dyslexie individuelle Veränderungen an den Rahmenbedingungen im Rahmen des Nachteilsausgleichs gemacht werden sollten. Ideen, wie solche Anpassungen aussehen sollten, finden sich im Kapitel 12.2.2 „Mögliche Formen eines Nachteilsausgleichs“. Anpassungen sollten jedoch individuell bestimmt werden, da sich in den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie gezeigt hat, dass je nach Person und Stärke der Dyslexie auch andere Anpassungen gewünscht und unerwünscht sind (siehe Kapitel 16.3.4 Nachteilsausgleich und andere Anpassungen im Unterricht).

Ausserdem wurde mit der Wahl der Prüfungsart von der Person mit Dyslexie auf den Wunsch einer Oberstufenschülerin eingegangen, dass sie lieber schriftliche anstatt mündliche Prüfungen hätte (vgl. Interview 11, S. 7). Auch das Statement von Expertin 1 wurde berücksichtigt, dass die Dyslexie nicht im Zeugnis vermerkt werden sollte (vgl. Interview mit Expertin 1, Zeile 207 - 242).

In der Literatur wird der Computer als geeignetes Hilfsmittel genannt, deswegen sind die Autorinnen dieser Masterarbeit der Ansicht, dass der Computer auch bei Primarschulkindern zum Einsatz kommen muss, da dieses Hilfsmittel auch später von den Personen mit Dyslexie im Berufsleben intensiv genutzt werden (vgl. Schulte-Körne, 2009, S. 240; siehe auch Kapitel "11.3 Unterstützungsmöglichkeiten im Schulalltag für Kinder mit Dyslexie"). Dies zeigen Aussagen aus den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie (vgl. Interview 4, S. 5; Interview 3, S. 2). Der Gebrauch des Computers wurde von den meisten Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie als positiv bewertet, obwohl auch kritische Meinungen vorhanden sind (vgl. Interview 1, S. 4-16; Interview 3, S. 2-3; Interview 4, S. 3; Interview 5, S. 1; Interview 6, S. 3; Interview 7; S. 2-6; Interview 7, S. 2; Interview 12. S. 6). Im Kapitel 19.4.1 „Hilfsmittel“ wird der Einsatz des Computers ausführlicher diskutiert.

Die Stufe 3 wurde aus folgendem Grund gewählt:

Dieses Vorgehen unterstützt den Wunsch, nach detaillierterem Aufzeigen der Leistungen (vgl. Interview 6). Die Idee des Kompetenzenpass entstand beim Sichten vom Kompetenzenpass von der Gesamtschule Unterstrass & Mehrklassenschulen Hinwil von (vgl. Gesamtschule Unterstrass & Mehrklassenschulen Hinwil, 2011). Im Interview mit Experte 3 wurde von ihm beurteilt, dass ein Kompetenzenpass als Ergänzung zum Zeugnis sinnvoll wäre. Eine Art Komplexitätsreduktion aufgrund von Noten jedoch wohl weiterhin notwendig wäre (vgl. Interview mit Experte 3)

3. Anpassungen und Massnahmen, die dem Bereich Lernzielanpassungen zugeordnet werden können

Bei der Lernzielanpassung bedeuten die Stufen nicht, dass eine höhere Stufe besser ist. Je höher die Stufe ist, um so für das Kind einschneidender ist die Massnahme. Die Massnahme muss in jedem Fall nach der Ansicht der Autorinnen wohl überlegt sein und sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes ausrichten. Die nachfolgenden Lernzielanpassungen können aber nicht mehr in den Bereich des Nachteilsausgleichs zugeordnet werden (siehe Kapitel "10. Nachteilsausgleich, Chancengleichheit und Behinderung")

Lernzielanpassungen und Fächerwert der Rechtschreibfehler und/oder Lesekompetenzen im Zeugnis	1. Stufe	2. Stufe
	<p>Bewertung bei der Prüfung: Den Kindern werden nur Rechtschreibfehler angerechnet, die sie aufgrund der Förderung und des Förderlernzieles erarbeitet haben.</p> <p style="text-align: center;">und/oder</p> <p>Lesetexte werden vereinfacht und die Quantität reduziert.</p> <p>Zeugnis: Die von der Dyslexie betroffenen Gebiete werden in die Benotung nicht einbezogen und auf einem separaten Förderbericht die Leistungen ausgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>Es gibt eine Gesamtnote, die ins Zeugnis eingetragen wird und vermerkt wird, dass die Kinder aufgrund ihrer Dyslexie in manchen Bereichen an ihrer individuellen Bezugsnorm gemessen wurden. Auf einem Beiblatt werden die Zu-</p>	<p>Die Primarschulkinder bekommen in den Sprachenfächer individuelle Lernziele und im Zeugnis erhalten sie keine Note sondern ihre Leistungen werden mittels eines Berichtes ausgewiesen.</p>

	sammensetzung der Note und die Kompetenzen des Kindes noch genau erläutert.		
<p><i>Begründung: Viele der Interviewpartner und -partnerinnen haben beschrieben, dass sie schlechte Noten in den Sprachfächern als sehr demotivierend fanden und dies sich auf ihr Selbstvertrauen auswirkte (vgl. Interview 5, S. 6; Interview 8, S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 10). So äussert ein Oberstufenschüler, dass er lieber im Zeugnis eine gute Note stehen hat und dafür vermerkt ist, dass er Dyslexie hat (vgl. Interview 9, S. 5). Es gibt aber auch Stimmen, die auf keinen Fall wünschen, dass im Zeugnis vermerkt ist, dass sie Dyslexie haben oder auch keine Notenanpassungen wünschen (vgl. Interview 1, S. 5-6; Interview 2, S. 14). Mit dem Vorschlag zur Lernzielanpassung wird auf diese Statement reagiert, aber er sollte nach der Ansicht der Autorinnen ganz klar wohl überlegt sein und die Kinder und Eltern sollten selber bestimmen können, ob sie dies möchten oder nicht, da nach der Ansicht der Autorinnen die Lernzielanpassungen Folgen für die Berufswahl der Kinder haben könnte. Dies wird auch in den Interviews mit den Personen mit Dyslexie bestätigt (vgl. Interview 1, S. 11). Auch in den kantonalen Konzepten von Basel, Bern und Luzern wird die Lernzielanpassung als Anpassung für Kinder mit Dyslexie genannt (vgl. Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1).</i></p>			
	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe
Fremdsprachen	<p>Die Kinder mit Dyslexie bekommen in denen von der Dyslexie betroffenen Bereichen individuelle Lernziele und in diesen Bereichen bekommen sie auch Noten, die sich auf ihre individuelle Bezugsnorm stützen.</p> <p>Zeugnis: Die von der Dyslexie betroffenen Gebiete werden in die Benotung nicht einbezogen und auf einem separaten Förderbericht die Leistungen ausgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>Im Zeugnis gibt eine Gesamtnote, die ins Zeugnis eingetragen wird und vermerkt wird, dass die Kinder aufgrund ihrer Dyslexie in manchen Bereichen an ihrer individuellen Bezugsnorm gemessen wurden. Auf einem Beiblatt werden die Zusammensetzung der Note und die Kompetenzen des Kindes noch genau erläutert.</p>	<p>Die Primarschulkinder mit Dyslexie erhalten keine Note und es wird im Zeugnis beim Fremdsprachenfach "besucht" vermerkt.</p>	<p>Die Primarschulinder mit Dyslexie werden vom Fremdsprachenunterricht suspendiert und in dieser Zeit werden sie im Fach Deutsch intensiv gefördert.</p>
<p><i>Begründung: Dieser Punkt berücksichtigt die Forderung der Interviewpartner und -partnerinnen nach keinen Noten in den Fremdsprachen (vgl., Interview 7, S. 7-9), die Forderung nach mehr Deutsch- und Mathelektionen und weniger Französischlektionen (vgl. Interview 1, S. 4), kein Französischunterricht (vgl. Interview 10, S. 2), Englischunterricht erst später einführen (vgl. Interview 3, S. 2-4), weniger Wörter zum Lernen (vgl. Interview 3, S. 7).</i></p>			

4. Begleitmassnahmen im Umfeld der Primarschulkinder mit Dyslexie, damit die Anpassungen und Massnahmen des Nachteilsausgleichs (N.w.S. und N.e.S.) adäquat umgesetzt werden können

Begleitmassnahmen zum Nachteilsausgleich (N.w.S. und N.e.S.)	Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen und Eltern	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		Keine in die Förderung der Kinder mit Dyslexie involvierte Lehrperson verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Eltern haben kein Wissen über die Thematik der Dyslexie.	Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson verfügt über keine Aus- oder Weiterbildung in diesem Bereich. Die Eltern haben kein Wissen über die Thematik der Dyslexie.	Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson und die Eltern werden von diesen bezüglich Dyslexie intensiv beraten.	Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson und allfällige weitere Lehrpersonen, wie auch die Eltern, haben eine Weiterbildung im Bereich Dyslexie erhalten.
		<i>Begründung: Es wurde von sehr vielen Personen mit Dyslexie bemängelt, dass die Lehrpersonen aber auch Fachpersonen sehr wenig über die Dyslexie wussten und Abklärungen auf Dyslexie auch erst aufgrund intensiven Bemühungen der Eltern zu Stande kamen (vgl. Interview 5, S. 15; Interview 7, S. 4). Auch die Experte 1 bezeichnet das fehlende Wissen der Lehrpersonen und der Direktion im Bereich Dyslexie als Hauptproblem, damit ein Nachteilsausgleich ausgearbeitet und umgesetzt werden kann (vgl. Interview mit Experte 1, Zeile 253-276).</i>			
	Öffentlichkeitsarbeit	Verschiedene Massnahmen			
	<ul style="list-style-type: none"> • Auftritt im Internet über den Verband "Dyslexie Schweiz" und Medienauftritte im Fernsehen zum Thema Dyslexie (Information der breiten Öffentlichkeit) • Schulinterne Weiterbildungen für Lehrpersonen • Weiterbildungsveranstaltungen für Eltern betroffener Kinder • Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen für Lehrbetriebe und Berufsschulen 				
	<i>Begründung: Dieser Punkt wurde aufgrund der folgenden Ergebnisse verfasst: Sechs Interviewpartner und -partnerinnen mit Dyslexie wünschten sich, dass die Bevölkerung und die Lehrpersonen besser bezüglich der Dyslexie und auch der Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs sensibilisiert, beziehungsweise aufgeklärt werden (vgl. Interview 1, S. 3-5; Interview 2, S. 2-3; Interview 3, S. 4; Interview 5, S. 5-8; Interview 7, S. 2-4; Interview 11, S. 3); Interviewpartner 2 schrieb, dass es Stellen geben sollte, wo man sich bezüglich des Nachteilsausgleichs informieren kann (vgl. Interview 2, S. 3). Interviewpartner 3 äusserte den Wunsch, dass es Schulen geben sollte, die sich auf Dyslexie spezialisiert haben (vgl. Interview 3, S. 3). Auch der Experte 3 (Zeile 282-284) findet die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, damit eine Basis für den Nachteilsausgleich geschaffen werden kann.</i>				

21. Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

Im diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen reflektiert, dazu wird unter anderem aufgezeigt, inwieweit die Gütekriterien in dieser Masterarbeit berücksichtigt worden sind und inwiefern sie eingehalten worden sind.

Audeoud und Meier nennen folgende Gütekriterien qualitativer Forschung:

- „*Systematisch, also nicht impressionistisch und beliebig*
- *Kontrolliert, d.h. die Schritte sind intersubjektiv nachvollziehbar*
- *Theoriegeleitet, d.h. sie steht in einem theoretischen Bezugsrahmen*
- *Regelgeleitet, d.h. interpretiert wird nach Regeln, die sich aber im Forschungsprozess ändern können“ (Audeoud & Meier, 2012a, S. 2)*

Diese wurden in dieser Arbeit folgendermassen eingehalten:

Systematisch: Diese Masterarbeit erfolgte systematisch, indem zu Beginn ein klares Forschungsvorgehen definiert, die Forschungsfrage aus der Theorie abgeleitet und die Forschungsmethoden auf der Basis der Theorie bestimmt wurde. Auch bei der Durchführung der Interviews, hielten sich die Autorinnen dieser Arbeit, an die Richtlinien von Przyborski und Wohlrab-Sahr (2010). Die Interviews waren Leitfadeninterviews, denen ein Mindmap als Leitfaden zu Grunde lag (siehe Kapitel 13.4.2 Ablauf der Leitfadeninterviews der Personen mit Dyslexie). Des Weiteren wurde der Ablauf bei der Inhaltsanalysen der Rohdaten (Interviewtranskriptionen und kantonaler Konzepte zum Nachteilsausgleich) mittels dem Computerprogram Maxqda nach Mayring (2002) strikte eingehalten (siehe Kapitel 13 „Methode“). Aufgrund dieser Ausführungen kann ausgesagt werden, das die Autorinnen dieser Masterarbeit bei der Beantwortung der Forschungsfrage sehr systematisch vorgegangen sind und somit das Kriterium der systematischen Forschung nach Audeoud und Meier (2012a, S. 2) erfüllt.

Kontrolliert: Eine Kontrolle fand in dieser Masterarbeit auf vier Arten statt: Erstens kontrollierten die beiden Autorinnen sich gegenseitig und gaben sich auch kritisch Rückmeldungen. Zweitens können Aussagen und Erkenntnisse aus den Interviews durch das Sichten der Transkriptionen oder der Tonbandaufnahmen kontrolliert werden. Drittens fand eine Überprüfung der Ergebnisse der Personen mit Dyslexie und des Stufenmodells durch die Experten- und Expertinneninterviews statt. Die vierte Kontrolle der Daten fand durch die Methoden- und die Perspektiventriangulation statt.

Theoriegeleitet: Das methodische Vorgehen wurde theoretisch hinterlegt (siehe Kapitel 13 „Methode“). Zusätzlich wurde die Forschungsfrage aus der Theorie abgeleitet (siehe Kapitel

14. Ableitung der Fragestellung aus der Theorie") Weiter wurde zum Beantworten der Fragestellung die Fachliteratur hinzugezogen (siehe II. Teil „Theoretische Grundlagen“).

Regelgeleitet: Wie bereits beim Kriterium „Kontrolliert“ beschrieben, wurden Regeln für das Definieren der Kriterien bei den Inhaltsanalysen ausgearbeitet und auch eingehalten. Weiter wurden beim Führen der Interviews Regeln nach Przyborski und Wohlrab-Sahr (2010) bezüglich des Vorgehens eingehalten. Auch die Transkriptionen wurden aufgrund vorher festgelegten Regeln niedergeschrieben (vgl. Kapitel 13.2.3 „Transkriptionen“).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kriterien der qualitativen Forschung grundsätzlich eingehalten wurden.

Helfferrich, Professorin für Soziologie, beschreibt, dass die Gütekriterien der quantitativ-standardisierten Forschung „Reliabilität“, „Objektivität“ und „Validität“ bei den qualitativen Interviews nicht erfüllt werden können, weswegen andere Gütekriterien angestrebt werden sollten. So kann die Reliabilität in der Regel nicht gewährleistet werden, da ein Interview mit der gleichen Person nicht die gleichen Ergebnisse liefern wird bei einer zweiten Durchführung, da die Ergebnisse immer kontextabhängig sind (vgl. Helfferrich, 2011, S. 154). Bei dieser Masterarbeit wurden zwar die Interviewten nach ihrer Primarschulzeit befragt, eine Zeit welche bereits abgeschlossen ist, was nach der Ansicht der Autorinnen dieser Masterarbeit dazu führt, dass vermutlich keine grossen Änderungen bezüglich der Eindrücke in der nächsten Zeit zu erwarten sind. Folglich sind deren Erzählungen wahrscheinlich bei einer erneuten Untersuchung zumindest ähnlich wie bei den durchgeführten Interviews. Allerdings können sich die momentanen Alltagserfahrungen ihre subjektive Einschätzung zumindest zu einem Teil verändern, indem beispielsweise die Geschehnisse eine andere Gewichtung erhalten. Weiter können die Aussagen der Experten und Expertinnen in den Interviews durch neues Wissen über aktuelle Forschungsergebnisse, ein Strukturwechsel in der Schule oder der Gesetzgebung beeinflusst werden, was bei einer erneuten Durchführung zu unterschiedlichen Aussagen führen kann. Die Inhaltsanalyse der kantonalen Konzepte ist sehr reliabel, weil die Konzepte in Papierform existieren und somit gleich bleiben. Allerdings werden die Konzepte auch dauernd angepasst und bei einer erneuten Untersuchung wäre es sinnvoll die aktuellsten kantonalen Konzepte zum Nachteilsausgleich zu gebrauchen. Dies bedeutet, dass dadurch durch eine erneute Analyse der kantonalen Konzepte andere Resultate ergeben können, weil sich die Grundlage geändert hat.

Auch die Objektivität kann nicht vollumfänglich erfüllt werden, da das Untersucherverhalten und die Erhebungssituation bei qualitativen Interviews immer auch einen Einfluss auf die Ergebnisse hat (vgl. Helfferrich, 2011, S. 154-155). So wurde zwar versucht, dass die Interviewerinnen ihre eigene Meinung im Gespräch nicht zeigen und keine Manipulation der In-

interviewten Person stattfinden. Trotzdem haben bei den geführten Interviews zwischenmenschliche Aspekte nach Meinung der Autorinnen sicherlich eine Rolle gespielt. Dies führt dazu, dass die Interviewergebnisse nicht mehr unabhängig von der interviewenden Person sind. So können mehr Sympathie und Vertrauen zur Interviewerin zu mehr preisgegebenen Informationen führen.

Bei der Validität kann gesagt werden, dass durch die Perspektiven- und Methodentriangulation eine gewisse Validität sichergestellt werden konnte. Zudem hat auch das die Inhaltsanalyse durch das Codieren das abgebildet, was sie abbilden sollte.

Da wie beschrieben die Gütekriterien „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Validität“ nur bedingt als Gütekriterien für die qualitative Forschung verwendet werden können, meint Helfferich, dass zum Beispiel statt der Objektivität ein „angemessener Umgang mit Subjektivität“ angestrebt werden soll (vgl. Helfferich, 2011, S. 155-156). Weiter schreibt sie:

Eine Standardisierbarkeit und identische Replizierbarkeit des Forschungsverfahrens, die für die methodische Kontrolle in standardisierten Verfahren unabdingbar sind, können für qualitative Forschung höchstens in dem Sinne relevant sein, als eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviewsituationen im Falle grösserer Stichproben bei der Interpretation hilfreich sein kann. Für qualitative Verfahren werden dem Gegenstand der Forschung angemessene Wege der methodischen Kontrolle diskutiert:

- *Methodische Kontrolle über Offenheit ...*
- *Methodische Kontrolle über Reflexivität ...*
- *Methodische Kontrolle über intersubjektive Nachvollziehbarkeit*

(Helfferich, 2011, S. 155-156)

Die methodische Kontrolle über Offenheit wurde unter anderem mehrheitlich dadurch erreicht, dass die Interviewenden versuchten möglichst unvoreingenommen an die Interviews zu gehen und ihre Meinung möglichst nicht in das Interview einfließen zu lassen. Trotzdem konnte bei entsprechenden Fragen einen gewissen Einfluss der Interviewerinnen nicht verhindert werden, falls beispielsweise eine bestimmte Frage gestellt werden musste, um das Gespräch auf eine gewisse Thematik hinzulenken. Diese Strukturierungsvorgaben und Steuerungen sind laut Helfferich jedoch unumgänglich, sie sollen jedoch bewusst, also reflektiert eingesetzt werden und die Kommunikation soll auch in die Interpretation der Daten miteinbezogen werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 156). Die Kommunikation wurde von den Interviewerinnen meistens bewusst als Strukturierungs- und Steuerungshilfe verwendet. Bei der Interpretation der Daten wurde jedoch mehrheitlich auf ein Reflektieren der Daten aufgrund der Kommunikation verzichtet, da dies einen beträchtlichen Mehraufwand bedeutet

hätte und für die Forschungsfrage dieser Masterarbeit nicht relevant gewesen wäre. Die methodische Kontrolle über intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde erreicht, indem gewisse Vorgehensweisen bei den Interviews zuvor geklärt wurden und bei den Inhaltsanalysen darauf geachtet wurde, dass diese für beide Autorinnen nachvollziehbar sind. Weiter wurde das Vorgehen so dokumentiert, dass eine weitere Person diese Daten und Aussagen nachvollziehen könnte. Trotzdem kann nicht gewährleistet werden, dass eine andere Person zu den genau gleichen Ergebnissen kommen würde. Um diesem Kriterium mehr zu entsprechen, hätte die Inhaltsanalyse von mehreren Personen durchgeführt und anschliessend diese Inhaltsanalysen miteinander verglichen werden müssen. Zu einem solchen Vorgehen fehlten jedoch die personellen und zeitlichen Ressourcen.

Nun stellt sich die Frage, ob das gewählten Forschungsvorgehen geeignet ist, um die Fragestellung dieser Masterarbeit zu beantworten oder ob mit einem anderen Vorgehen mehr Erkenntnisse geschaffen und / oder mehr den Gütekriterien entsprochen hätte können. Nach Meinung der Autorinnen hat sich das Leitfadenterview als sinnvoll erwiesen, weil Antworten auf die die Fragestellung durch die Interviews hervorkamen. Allerdings war die Durchführung, Transkription und Auswertung sehr zeitintensiv. So musste aufgrund der Thematik „Dyslexie“ das Vertrauen der Personen mit Dyslexie gewonnen werden um ausführliche Informationen zu erhalten. Zudem benötigten die Interviewten auch Zeit, um sich wieder in die Primarschulzeit zurückzusetzen, was eine Bedingung für die Beantwortung der Fragestellung ist. Dies führte dazu, dass die Interview statt der geplanten 30 Minuten zwischen 35 und 75 Minuten dauerten.

Bei den Interviews mit den Experten und Expertinnen war es so, dass einige Experten und Expertinnen sehr zurückhaltend auf gewisse Fragen reagierten und keine konkreten Antworten lieferten. Vielleicht lag dies daran, dass sie eingewilligt haben, dass ihr Name in der Arbeit genannt werden darf. Die Entscheidung, die Ergebnisse aus den Interviews mit den Menschen mit Dyslexie den Experten und Expertinnen erst während des Interviews zu geben, hatte Vor- und Nachteile. Der Vorteil davon war, dass sie zuerst ihre persönliche Meinung zur Fragestellung äussern konnten und nicht durch das Stufenmodell oder Aussagen von den interviewten Personen mit Dyslexie beeinflusst wurden. Jedoch hatten sie dadurch keine Zeit für ein vertieftes Analysieren des Stufenmodells und der Interviewaussagen der Personen mit Dyslexie. Dies bewirkte, dass teilweise nur wenige Rückmeldungen zum Stufenmodell gegeben wurden.

Die Inhaltsanalyse der bereits bestehenden kantonalen Richtlinien zum Thema Nachteilsausgleich zeigt auf, welche Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie bereits gemacht werden und welcher Anpassungen noch gemacht werden müssen. Ausserdem konnten mit ihnen die Ergebnisse aus den Interviews zusätzlich nochmals validiert werden. Leider

waren sie manchmal wenig konkret formuliert. Weiter kann nur ein Überblick über die Umsetzung des Nachteilsausgleichs in ein paar Kantonen der Schweiz gegeben werden, da keine Konzepte zum Nachteilsausgleich veröffentlicht wurden und die Autorinnen dieser Masterarbeit aufgrund der Zeitressourcen keine intensive Forschung nach diesen Konzepten betreiben konnten.

Die Literaturarbeit erwies sich als sehr umfangreich und herausfordernd. Jeder betrachtete das Thema der Dyslexie wieder aus einer anderen Perspektive und die Aussagen widersprachen sich teilweise. Zudem existiert eine immense Anzahl von Fachliteratur zum Thema Dyslexie. Im Gegensatz dazu findet man zum Nachteilsausgleich weniger Literatur und laut Expertin 1 wird dieser auch nirgends klar definiert (vgl. Interview mit Expertin 1, Zeile 144-145). So erweisen sich die juristischen Grundlagen zum Nachteilsausgleich als sehr komplex, unter anderem wegen dem Schulsystem der Schweiz, welches kantonale unterschiedlich geregelt wird (vgl. Interview mit Expertin 1, Zeile 73-77). Zusätzlich besteht eine weitere Schwierigkeit, da die Dyslexie kein einheitliches Erscheinungsbild hat und jede Person wieder andere Ausprägungen und Auswirkungen der Dyslexie hat.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Methoden konkrete Antworten auf die Fragestellung der Masterarbeit lieferten, aber die Arbeit sehr zeitintensiv war. Weiter hätte für ein allumfassenderes Bild der Umsetzung des Nachteilsausgleichs in den einzelnen Kantonen noch überprüft werden müssen, wie die Kantone ohne öffentliches Konzept den Nachteilsausgleich handhaben.

21.1. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogischen Praxis / Diskussion über die Relevanz der Arbeit

Es hat sich gezeigt, dass viele verschiedene Anpassungen gemacht werden müssen, damit Primarschulkinder mit Dyslexie auf der Primarschule sich ihren kognitiven Ressourcen entsprechend frei entfalten können. Das Kapitel "13.7 Aufgrund der zweiten Befragung überarbeiteten Empfehlungen" liefert wertvolle Hinweise, wie ein Nachteilsausgleich für Primarschulkinder mit Dyslexie aussehen könnte und welche Aspekte es zu beachten gibt, damit Kinder mit Dyslexie auf der Primarschule sich optimal ihren kognitiven Ressourcen entsprechend entfalten können. Anhand des Stufenmodells zum Nachteilsausgleich und den möglichen Anpassungen für Primarschulkinder mit Dyslexie kann nun eine Schulsituation analysiert und verbessert werden und individuelle Massnahmen für einen Nachteilsausgleich können ausgearbeitet werden. Des Weiteren kann eine Schule aufgrund des Stufenmodells ihre Praxis im Bereich Nachteilsausgleich analysieren und bekommt dadurch wertvolle Hinweise, wie sie die Situation für Primarschulkinder mit Dyslexie noch verbessern kann. Das Stufenmodell kann somit als Analyseinstrument der bestehenden Anpassungen (Nachteilsaus-

gleich) für Primarschulkinder mit Dyslexie und zur Ausarbeitung von Anpassungen (Nachteilsausgleich) für ein Primarschulkind mit Dyslexie verwendet werden und ist somit sogleich auch eine Umsetzungshilfe für den Nachteilsausgleich (siehe Kapitel 13.7 Aufgrund der zweiten Befragung überarbeitete Empfehlungen).

IV. TEIL FAZIT UND AUSBLICK

22.Fazit

Die Arbeit hat gezeigt, dass Anpassungen bei Kindern mit Dyslexie in der Primarschule notwendig sind, sowohl in Übungs- wie auch in Prüfungsphasen. Damit wird sichergestellt, dass schlechte Leistungen im Lesen und Schreiben nicht zusätzlich auf andere Bereiche der Sprachfächer oder gar auf andere Fächer einen Einfluss haben. Folgende Erkenntnisse wurden durch das gewählte qualitative Forschungsvorgehen, welches ein Literaturstudium und Inhaltsanalysen von vier kantonalen Konzepten, Interviews mit Experten und Expertinnen und Interviews mit Personen mit Dyslexie beinhaltet, gewonnen (siehe Kapitel 15 „Methode“).

22.1 Stellt eine Dyslexie eine Behinderung dar und falls ja braucht es deswegen Anpassungen auf der Primarstufe?

Die Dyslexie wird aus Sicht von Experten und Expertinnen und aufgrund des Literaturstudiums zumindest aus juristischer Sicht als Behinderung angesehen. Davon kann abgeleitet werden, dass Anpassungen aus juristischer Sicht umsetzbar sind. Weiter wird in den Interviews mit Personen mit Dyslexie deutlich, dass von der Mehrheit Anpassungen auch auf der Primarstufe gewünscht werden.

22.2 In welchen Bereichen und in welcher Form braucht es Anpassungen und welche werden bereits umgesetzt?

In den analysierten kantonalen Konzepten wird ersichtlich, dass die Möglichkeit besteht Kindern mit Dyslexie einen Nachteilsausgleich zu gewähren (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011). Aus den Erzählungen der befragten Personen mit Dyslexie, wie auch von Experten und Expertinnen, wird ersichtlich, dass Anpassungen bei Kindern mit Dyslexie auf sehr unterschiedliche Arten zurzeit geschehen (vgl. Interview mit Menschen mit Dyslexie und Experten und Expertinnen).

Die Autorinnen haben aus den Interviews der Personen mit Dyslexie und den Experten und Expertinnen, wie auch der Literatur ein Stufe Modell entwickelt, welches beschreibt, in welchen Bereichen und in welcher Form ein Nachteilsausgleich möglich ist.

Das Stufenmodell unterteilt sich in zwei Arten des Nachteilsausgleichs, einem Nachteilsausgleich im engeren und einem im weiteren Sinne, und dazugehörige Begleitmassnahmen

(siehe Kapitel 20). Die verschiedenen Stufen machen die unterschiedlich stark ausgeprägten Änderungsmöglichkeiten deutlich, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Stufe 4 nicht bedingt auch die beste Stufe ist. Das Stufenmodell wird auf den folgenden Seiten abgebildet:

Förderung	N.w.S.: Unterricht	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	
		Keine Anpassungen des Unterrichtes werden gemacht. Alle Kinder erfüllen die gleichen Aufträge.	Im Unterricht wird teilweise differenziert, jedoch ohne spezielle Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Dyslexie.	Lernstandserfassungen werden verwendet, um den Entwicklungsstand jedes Kindes abzuklären und der Unterricht wird nach diesen Ergebnissen individualisiert. Die Aufgaben und Übungen werden so ausgewählt, dass Kinder mit Dyslexie optimal lernen können. Zum Beispiel werden die Wörter mit Farbe dargestellt, etc. Es findet ein individualisierender, auf die Bedürfnisse von Kindern mit Dyslexie abgestimmter Unterricht statt.	
Förderung	N.w.S.: Spezielle Förderung	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die Schulische Heilpädagogin (SHP) im Einzel- oder Kleingruppenunterricht ohne Beratung der Lehrpersonen im Regelunterricht, folglich werden die Förderinhalte im Regelunterricht nicht aufgegriffen	1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die SHP im Einzel- oder Kleingruppenunterricht und Unterstützung durch SHP im Klassenzimmer ohne Beratung der Lehrpersonen im Regelunterricht, folglich werden die Förderinhalte im Regelunterricht nicht aufgegriffen und es gibt keine Abstimmung der Förderung	1 Lektion pro Woche Förderunterricht durch die Logopäde/in oder durch die SHP im Einzel- oder Kleingruppenunterricht und Unterstützung durch SHP im Klassenzimmer. mit Die Regelklassenlehrerin erhält in Coaching, wie sie ihren Unterricht auf die Bedürfnisse und auf in der Förderung erarbeitete Inhalte abstimmen kann. Die schulische Förderung wird miteinander koordiniert.	Die Kinder mit Dyslexie bekommen eine Förderung durch eine spezifisch qualifizierte Förderlehrperson. Eine Schulische Heilpädagogin unterstützt die Kinder und die Lehrperson im Umgang mit der Dyslexie während des regulären Unterrichts. Alle Förderangebote werden aufeinander abgestimmt (Logopädie, SHP und Regelunterricht). Alle an der Förderung Beteiligten stehen folglich in Kontakt miteinander und tauschen sich über das Kind aus. Dabei wird auch das Elternhaus mit einbezogen und die Schulische Förderung mit der Förderung der Eltern oder die sie auf privater Basis organisiert haben aufeinander abgestimmt werden. Die Eltern und die Regellehrperson erhalten ein Coaching durch eine Person, die ein spezifisches Wissen im Bereich Dyslexie hat.
Förderung	N.w.S.: Umgang mit Dyslexie in Bezug auf Fehler im Unterricht	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe
		Fehler werden genau gleich gekennzeichnet, wie bei den anderen Kindern auch.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl. Die Fehlerkennzeichnung ist mit dem Förderschwerpunkt koordiniert.	Die Anzahl der angestrichenen Fehler ist reduziert und dabei trifft man eine sinnvolle Auswahl. Die Fehlerkennzeichnung ist mit dem Förderschwerpunkt koordiniert. Zusätzlich wird dem Kind auch spezifisch mitgeteilt, was es bereits gut gemacht hat. Dem Kind wird auch immer wieder aufgezeigt, welche Fortschritte es erzielt hat. Der Umgang mit Fehlern wird mit dem Kind thematisiert und geübt. Dabei wird das Selbstvertrauen des Kindes gestärkt.

	N.e.S.: Umgang mit Dyslexie in Bezug auf Hilfsmittel im Unterricht	1. Stufe Kinder mit Dyslexie dürfen im Unterricht einen Duden verwenden.	2. Stufe Die Kinder entwickeln mit der Lehrperson eine individuelle Wortkartei, die sie als Hilfsmittel gebrauchen dürfen. Die Verwendung eines elektronischen Dudens oder eines normalen Dudens wird erlaubt und mit den Kindern geübt.	3. Stufe Die Kinder dürfen alle Hilfsmittel der Stufen 1 und 2 verwenden und zusätzlich den Computer. Dabei wird mit ihnen erarbeitet, welches Computerprogramm für ihre Bedürfnisse am geeignetsten wäre und der Umgang damit geübt (ClaroRead, LingCheck, Barabolka, Fremdsprachenduden etc.). Das Schreiben im Zehnfingersystem wird mit den Kindern geübt, damit sie den Computer effizient gebrauchen können. Der Computer wird dabei gezielt eingesetzt.	4. Stufe
	N.w.S.: Unterstützung bei den Hausaufgaben	1. Stufe Die Kinder müssen ihre Hausaufgaben alleine machen, da die Eltern vielleicht selber Dyslexie haben.	2. Stufe Die Eltern haben die Möglichkeit das Primarschulkind bei den Hausaufgaben und im Lernen zu unterstützen.	3. Stufe Die Schule zeigt den Eltern, wie sie ihr Primarschulkind mit Dyslexie bei den Hausaufgaben unterstützen kann und es wird immer wieder einmal mit den Eltern angeschaut, ob die Hausaufgaben und der Arbeitsaufwand für das Kind bewältigbar sind.	4. Stufe Primarschulkindern mit Dyslexie wird Fachpersonal zur Seite gestellt, mit denen die Kinder bei Bedarf die Hausaufgaben, die von der Dyslexie betroffen sind, erledigen können, vor allem, wenn es sich um Arbeiten, wie einen Vortrag oder die Prüfungsvorbereitung handelt.
	Bewertung N.e.S.: Rahmenbedingungen/Hilfsmittel bei Prüfungen und Zeugnis	1. Stufe 1. Stufe: Es finden keine Anpassungen im Zeugnis oder bei den Rahmenbedingungen bei den Prüfungen statt.	2. Stufe 2. Stufe: Auf dieser Stufe haben alle Kinder die gleichen Lernzielanforderungen, aber veränderte Rahmenbedingungen bei Prüfungen und bewerteten Aufgaben z. B. ein Zeitzuschlag oder nach Wunsch mündliche statt schriftliche Prüfungen und die Verwendung elektronischer Hilfsmittel. Die getroffenen Massnahmen werden nicht im Zeugnis festgehalten.		3. Stufe 3. Stufe: Das Zeugnis wird für alle Kinder verändert: Die Kinder erhalten zum Zeugnis einen Kompetenzenpass, in welchem die Leistungen der Schüler und Schülerinnen differenziert ausgewiesen werden. Die Rahmenbedingungen bei Prüfungen werden bei Bedarf angepasst (z. B. Zeitzuschlag).
Begleitmassnahmen zum Nachteilsausgleich (N.w.S. und N.e.S.)	Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen und Eltern	1. Stufe Keine in die Förderung der Kinder mit Dyslexie involvierte Lehrperson verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Eltern haben kein Wissen über die Thematik der Dyslexie.	2. Stufe Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson verfügt über keine Aus- oder Weiterbildung in diesem Bereich. Die Eltern haben kein Wissen über die Thematik der Dyslexie.	3. Stufe Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson und die Eltern werden von diesen bezüglich Dyslexie intensiv beraten.	4. Stufe Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin verfügt über eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Dyslexie. Die Klassenlehrperson und allfällige weitere Lehrpersonen, wie auch die Eltern, haben eine Weiterbildung im Bereich Dyslexie erhalten.

Öffentlichkeitsarbeit	Verschiedene Massnahmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Auftritt im Internet über den Verband "Dyslexie Schweiz" und Medienauftritte im Fernsehen zum Thema Dyslexie (Information der breiten Öffentlichkeit) • Schulinterne Weiterbildungen für Lehrpersonen • Weiterbildungsveranstaltungen für Eltern betroffener Kinder • Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen für Lehrbetriebe und Berufsschulen
<p>(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a-c; Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011;; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009; Experten- und Expertinneninterview 1-4; Gesamtschule Unterstrass & Mehrklassenschulen Hinwil, 2011; Glockengiesser et al., 2012, S.2; Interview 1- 12; Klipcera, et al., 2012, S. 166; Klossner - Locher & Höhener, 2010; Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e. V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214 und S. 240; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SHZ), o.J., S. 1; Suchodoletz., 2007a, S. 55 und S. 87)</p>	

22.3 Welche Anpassungen stellen einen Nachteilsausgleich und welche eine Lernzielanpassung dar?

Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen wird in der Literatur und von den Experten und Expertinnen folgendermassen definiert: Bei einem Nachteilsausgleich werden die Lernziele der Klasse nach wie vor erreicht, indem die Rahmenbedingungen verändert werden. Im Gegensatz dazu werden bei Lernzielanpassungen individuelle Lernziele erreicht, da die Klassenziele nicht erreichbar sind. Eine mögliche Form um mit der Dyslexie als Lehrperson umzugehen, wäre somit das Festlegen von individuellen Lernzielen, was bedeutet, dass nicht mehr die Klassenziele erreicht werden können. Ein solches Vorgehen wird unter anderem auch von einzelnen Personen mit Dyslexie beschrieben (vgl. Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9; Schwere; zitiert nach Glockengiesser et al., 2012, S. 27). Die Autorinnen sind aufgrund der Definition des Nachteilsausgleiches der Meinung, dass eine Lernzielanpassung – wie auch das Freistellen von Fremdsprachenfächern nur in Ausnahmefällen eine Möglichkeit sein sollte. Im Regelfall sollte mit Hilfe eines Nachteilsausgleichs die dyslexiebedingten Nachteile abgeschwächt werden, indem die Lernenden jedoch an den gleichen Lernzielen wie der Rest der Klasse arbeiten. Eine Lernzielanpassung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Klassenziele unmöglich erreicht werden können.

Die Folgende Tabelle zeigt die mögliche Anpassung für Kinder mit Dyslexie mit Hilfe einer Lernzielanpassung auf:

Lernzielanpassungen und Fächerbe-	Wertung der Rechtschreibfehler und/oder Lesekompetenzen im Zeugnis	1. Stufe	2. Stufe
		<p>Bewertung bei der Prüfung: Den Kindern werden nur Rechtschreibfehler angerechnet, die sie aufgrund der Förderung und des Förderlernzieles erarbeitet haben. und/oder Lesetexte werden vereinfacht und die Quantität reduziert.</p> <p>Zeugnis: Die von der Dyslexie betroffenen Gebiete werden in die Benotung nicht einbezogen und auf einem separaten Förderbericht die Leistungen ausgewiesen. oder Im Zeugnis Es gibt eine Gesamtnote, die ins Zeugniseingetragen wird und vermerkt wird, dass die Kinder aufgrund ihrer Dyslexie in manchen Bereichen an ihrer individuellen Bezugsnorm gemessen wurden. Auf einem Beiblatt werden die Zusammensetzung der Note und die Kompetenzen des Kindes noch genau erläutert.</p>	
F	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe

		<p>Die Kinder mit Dyslexie bekommen in denen von der Dyslexie betroffenen Bereichen individuelle Lernziele und in diesen Bereichen bekommen sie auch Noten, die sich auf ihre individuelle Bezugsnorm stützen.</p> <p>Zeugnis: Die von der Dyslexie betroffenen Gebiete werden in die Benotung nicht einbezogen und auf einem separaten Förderbericht die Leistungen ausgewiesen.</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p>Im Zeugnis Es gibt eine Gesamtnote, die ins Zeugniseingetragen wird und vermerkt, dass die Kinder aufgrund ihrer Dyslexie in manchen Bereichen an ihrer individuellen Bezugsnorm gemessen wurden. Auf einem Beiblatt werden die Zusammensetzung der Note und die Kompetenzen des Kindes noch genau erläutert.</p>	<p>Die Primarschulkinder mit Dyslexie erhalten keine Note und es wird im Zeugnis beim Fremdsprachenfach "besucht" vermerkt.</p>	<p>Die Primarschulinder mit Dyslexie werden vom Fremdsprachenunterricht suspendiert und in dieser Zeit werden sie im Fach Deutsch intensiv gefördert.</p>
--	--	--	---	---

(vgl. Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2011, S. 4; Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt, 2009, S. 1; Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2009, S. 1; Interview 1, S. 5-11; Interview 2, S. 14; Interview 3, S. 2-7; Interview 5, S. 6; Interview 7, S. 7-9; Interview 8, S. 3; Interview 9, S. 2-9; Interview 10, S. 2; Interview 11, S. 5; Interview 12, S. 10)

23. Ausblick

Diese Masterarbeit ist vor allem der Frage nachgegangen, welche Anpassungsmöglichkeiten existieren, von Personen mit Dyslexie erwünscht werden, wie umsetzbar diese sind und welche Richtlinien von vier Kantonen vorgegeben werden.

Die Arbeit beantwortet jedoch nicht die Frage, wie mit Kindern mit Dyslexie in einer einzelnen Schule, einer einzelnen Schulgemeinde oder sogar Kanton umgegangen wird. Eine Untersuchung der konkreten Umsetzung in einer Schulgemeinde oder einer Schule würde deswegen diese Masterarbeit mit neuen Erkenntnissen ergänzen. Dabei würden Antworten auf die Frage, wie in Kantonen ohne konkrete Vorgaben zum Umgang mit Personen mit Dyslexie umgegangen wird, nach Meinung der Autorinnen ebenfalls interessant sein.

Weiter stellt sich die Frage, wie mit anderen Behinderungen und in anderen Schulstufen umgegangen wird, sprich welche Anpassungen müssen bei anderen Behinderungen vorgenommen werden und wie verhalten sich diese gegenüber den Empfehlungen zu den Anpassungen bei Primarschulkindern mit Dyslexie.

Schlussendlich kann die Frage aufgeworfen werden, in wie fern in einer weiteren Untersuchung derselben Fragestellung mit anderen Methoden und/ oder anderen Interviewpartner die gleichen Erkenntnisse hervorbringt und wenn nicht, welche Unterschiede sich wodurch ergeben.

V TEIL: ANHANG

Der Anhang wurde aufgrund der Sicherstellung der Anonymität der interviewten Personen und aufgrund der besseren Lesbarkeit für die Version, welche auf dem Server der HfH verwendet wird, gekürzt. Aus diesem Grund befinden sich im Anhang nur noch das Literaturverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis und das Tabellenverzeichnis.

24. Literaturverzeichnis

Aeschlimann-Ziegler, A. (2011). *Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung*. Bern: Stämpfli.

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

American Psychiatric Association. (2012). *DSM – 5 Development. A 13 Dyslexia*. Internet: <http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=84> [27.5.2012].

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Audeoud, M. & Meier, S. (2012a). *Qualitative Analysemöglichkeiten und qualitative Fragestellung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Audeoud, M. & Meier, S. (2012b). *Qualitative Interviewforschung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Barth, P. (2008). *Bedarf es nach PISA 2006 Chancengleichheit? – eine moralphilosophische Betrachtungsweise. Studienarbeit*. Norderstedt: GRIN Verlag.

Beinstein. (2012). *Legasthenie - Erlasse für Österreich*. Internet: http://www.schlaudino.com/php/legasthenieerlaesse_fuer_oesterreich,18707,23425.html [20.5.12].

Bergmann, J. (2006). *Qualitative Methoden der Medienforschung – Einleitung und Rahmung*. In: R. Ayass, & J. Bergmann (Hrsg.), *Qualitative Methoden der Medienforschung* (S. 13-41). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt

Bigler, Ch. & Bugmann, H. (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten: ein Leitfaden für die Ausarbeitung von Masterarbeiten*. Internet: https://www1.ethz.ch/fe/education/teaching_material_secured/Wissenschaftliches_Arbeiten.pdf [31.1.2012].

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2012). *Bildungs- und Lehrplan Volksschule 2012. Fachbereich Sprachen*. Internet:

http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/rechtliche_grundlagen/lehrplan/20081/jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_5.ocFile/7%20Fachbereich%20Sprachen.pdf
[11.10.2012].

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse.html [06.12.12].

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012b). *Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse.html [06.12.12].

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012c). *Wocheninformation Nr. 39 vom 21. November 2012*. Internet: <http://vsa2.zh.ch/newsletter-tool/archiv-detail.php?id=1316&ext=1>
[21.11.2012].

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012d). *Zeugnis für Schüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*: Überblick*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse.html [06.12.12].

Bleidick, U. (1999). *Behinderung als pädagogische Aufgabe: Behinderungsbegriffe, behindertenpädagogische Theorie*. Stuttgart: Kohlhammer.

Böhme, G. (2008). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen*. (2. vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Brenner, P. (2010). *Bildungsgerechtigkeit*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Brüggemann, H. (1994). Outing: ich bin onomasthen – Zur Frage, ob es LRS, Legasthenie und Analphabetismus „wirklich gibt“. In: H. Brüggemann & S. Richter (Hrsg.), *Wie wir recht schreiben lernen* (S. 224-226). Lengwil am Bodensee: Libelle Verlag.

Brunner, M., Seibert, A., Dierks, A. & Körkel, B. (2005). *Heidelberger Lautdifferenzierungstest H – LAD. Prüfung der auditiv – kinästhetischen Wahrnehmungstrennschärfe zur Differenzierung der Ursachen bei Lese- Rechtschreibschwäche*. (2. Erweiterte Auflage). Heidelberg: WESTRA.

Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (2006). *Chancengleichheit herstellen, Diskriminierung vermeiden*. Internet: <http://www.bvl-legasthenie.de/recht/ratgeber> [10.11.2012].

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf> [4.1.2013].

Claro Software. (2012). *Claro Read*. Internet: www.claroread.ch [25.10.2012].

Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

COMPUTER BILD Digital GmbH. (2012). *Balabolka*. Internet: <http://www.computerbild.de/download/Balabolka-1298715.html> [25.10.2012].

Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Eschborn: Klotz Verlag.

Dederich, M. (2012). Inklusion als Menschenrecht und Bedingung der Möglichkeit für Chancengleichheit. In: I. Wallimann-Helmer (Hrsg.), *Chancengleichheit und „Behinderung“ im Bildungswesen - Gerechtigkeitstheoretische und sonderpädagogische Perspektiven*. Freiburg im Breisgau: Verlag Karl Alber, S. 24-52.

Departement für Erziehung und Kultur Kanton Thurgau. (1996). *Lehrplan für die Primarschule*. Internet: http://av.formular.tg.ch/dokumente/temp/00BC5782-AA37-A747-307362732BD46CAE/Lehrplan_fuer_die_Primarschule_Endversion_pdf.pdf?CFID=62241927&CFTOKEN=93565081 [3.1.2013].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2012a). *BV, Art. 8 Rechtsgleichheit*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a8.html> [11.10.2012].

Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2012b). *BV, Art. 19: Anspruch auf Grundschulunterricht*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a19.html> [11.10.2012].

Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern. (2011). *Merkblatt zum Umgang mit Leserechtschreib-Störungen und Rechenstörungen an den Volksschulen*. Internet: http://www.volksschulbildung.lu.ch/merkblatt_lrs-rs_vs.pdf [1.7.2012].

Dittmar, N. (2009). *Transkription – Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Dummer-Schmoch, L. (2007). Theoretische und schulpraktische Argumente für die Vereinbarkeit der beiden kontrovers diskutierten Konzepte Legasthenie/ Allgemeine LRS. In: G. Schulte-Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft*. Bochum: Winkler.

Dyslang. (2012). *Project information*. Internet: <http://www.dyslang.eu/> [22.10.2012].

Eckert, A. (2011). *Modul C10: Workshop Befragung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Égalité handicap. (2012). *Das Team*. Internet: <http://www.egalite-handicap.ch/das-team.html> [21.11.2012].

Erziehungsdirektion des Kantons Basel-Stadt. (2009). *Richtlinien für die öffentlichen Schulen des Kantons Basel-Stadt zur Leistungserhebung und Leistungsbewertung bei attestierten Lernstörungen, Sprachstörungen und Behinderungen*. Internet: <http://www.ed-bs.ch/bildung/bildungskoordination/bildungsplanung/richtlinien-und-handreichungen-und-merkblaetter> [1.7.2012].

Erziehungsdirektion des Kantons Bern. (2008). *Häufig gestellte Fragen und Antworten*. Internet:

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/beurteilung_04/legasthenie_dyskalkulie.html [1.7.2012].

Erziehungsdirektion des Kantons Bern. (2009). *Merkblatt zur Beurteilung von Schülerinnen und Schülern mit einer isolierten Lernstörung im Erwerb der Schriftsprache und in der Mathematik (Legasthenie bzw. Dyskalkulie) im deutschsprachigen Kantonsteil*. Internet: http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/beurteilung_04/legasthenie_dyskalkulie.html [1.7.2012].

Fischer, B. (2011). *Legasthenie. Neurobiologische Ursachen finden. Lernerfolge ermöglichen*. o.O.: Centaurus.

Fleischmann, C. (2011). *Wie können von einer Lese-Rechtschreibstörung Betroffene ihr Potential in Zürcher Schulen entfalten?*. Unveröffentlichte Bachelor-Arbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Flick, U. (2011a). *Triangulation – Eine Einführung*. (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flick, U. (2011b). *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung*. (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Freies Gymnasium Zürich. (2012). *Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern am Freien Gymnasium Zürich*. Internet: http://www.fgz.ch/fileadmin/user_upload/Content/Downloads_DE/Richtlinien_Legasthenie.pdf [10.10.2012].

Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse*. (6. Auflage). Konstanz: UVK.

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. (1. Auflage). Bern: hep der bildungsverlag.

Geries, K. (2007). *Lese – Rechtschreibstörungen (LRS). Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. (2. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner.

Gesamtschule Unterstrass & Mehrklassenschulen Hinwil. (2011). *Kompetenzpass: Begleitinformationen*. Internet: <https://www.bscw-hfh.ch/bscw/bscw.cgi/7039672> [05.09.2012].

Glockengiesser, I., Henrich, C., Lienhard, P., Scheuner, E.; Schriber, S. (2012). Nachteilsausgleich – wichtig, aber alles andere als trivial. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 25-29.

Gross, M.; Baschera, G.; Vögeli, C. (2008). Dybuster – Entwicklung und Evaluation von multimodalem Training bei Dyslexie. In: Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.), *Legasthenie – Brücke zwischen Praxis und Wissenschaft. 12. Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz am 31. Mai 2008 Universität Irchel* (S.19-24). Brütten: Verband Dyslexie Schweiz.

Günther, H. (2008). *Sprache hören – Sprache verstehen*. Basel: Beltz.

Hauser, M. & Studach Bischofberger, N. (2012). *Legasthenie an Mittelschulen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Hördegen, S. (2005). *Chancengleichheit und Schulverfassung*. Genf: Schulthess.

Hördegen, S. & Richli, P. (2011). Rechtliche Aspekte der Bildungschancengleichheit für Lernende mit Dyslexie oder Dyskalkulie im Mittelschul-, Berufsbildungs- und Hochschulbereich. In: M. Lichtsteiner Müller (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule* (S. 68-96). Bern: hep.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Literatur und Grundlagen (Ausgabe August 2012)*. Internet: <https://www.bscw-hfh.ch/bscw/bscw.cgi/7553173> [20.12.2012].

Jansen, F., Streit, U. & Fuchs, A. (2012). *Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem Intra-ActPlus-Konzept*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Jokeit, H. (2003). Lesen und Schreiben ein Problem – Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie der Dyslexie. In: H. Jokeit. & R. Schaumann (Hrsg.), *Lesen und Schreiben – (k)ein Problem? Bad* (S. 9-43). Honnef: Hippocampus Verlag KG,

Kantiwattwil. (2010). *Legasthenie-Reglement der Kantonsschule Wattwil*. Internet: http://www.kantiwattwil.ch/downloads/ksw_legasthenie_konzept_12_2010.pdf [10.10.2012].

Kantonsschule Oerlikon. (2008). *Interne Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern an der KSOe (vom Konvent verabschiedet am 7. Januar 2008, Änderungen vom 17. November 2008)*. Internet: www.ksoe.ch/portraet/abc/LegasthenieRichtlinienKSOe.pdf [13.06.2012].

Klipcera, Ch., Schabmann, A. & Gasteiger-Klipcera, B. (2010). *Legasthenie – LRS*. (3. Aktualisierte Auflage). Basel: Reinhardt.

Klossner - Locher, E. & Höhener, F. (2010). *Schulpflege Illnau-Effretikon. Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Kindern*. Internet: http://www.ilef.ch/user_content/editor/files/Schule/richtlinien%20legasthene%20kinder.pdf [10.10.2012].

Kreisverband Legasthenie Zollernalb. (o.J.). *Legasthenie-Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften*. Internet: <http://www.legasthenie-zollernalb.de/nlB.htm> [7.10.12].

Kruse, J. (2011). *Reader „Einführung in die Qualitative Interviewforschung“*. Freiburg: O.V..

Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. (3., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Küstners, I. (2009). *Narrative Interviews – Grundlagen und Anwendungen*. (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Landerl, K. & NeuroDys-Konsortium. (2011). NeuroDys-Dyslexie in sechs europäischen Orthographien: Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Prädiktion durch phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis und Benennungsgeschwindigkeit. In: G. Schulte - Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen - Störken fördern*. (S. 65 - 76). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V. (o.J.). *Vom Umgang mit Schülern mit einer Lernstörung in der Schule*. Internet: <http://www.legasthenie-verband.de/Lehrer.pdf> [4.1.2012].

Langenfeld, Ch. (2006). *Massnahmen des Nachteilsausgleichs und des besonderen Schutzes für Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie an allgemeinbildenden Schulen*. Internet: http://www.bvl-legasthenie.de/sites/bvl-legasthenie.de/files/documents/file/Gutachten_ProfLangenfeld.pdf [4.10.2012].

Lenhard, W. (2010). *Sprache und Kommunikation: Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses*. Unveröffentlichte Modulunterlagen der Hochschule für Heilpädagogik HfH. Herbstsemester 2010, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Lichtsteiner Müller, M. (2011). *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule*. Bern: hep.

LingIT Branch Germany. (2012). *LingCheck – Eine Schreibhilfe speziell für Personen mit Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten*. Internet. <http://lingit.de/produkte/lingcheck> [25.10.2012].

Lüddeckens, J. (2010). Interne Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern an der Kantonsschule Oerlikon, ZH. In: Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.), *Bericht zur 14. Tagung des Verbandes Dyslexie Schweiz. Sie können mehr als wir glauben – Vom Ressourcen Suchen und Finden*. (S. 98 – 103). Brütten: Verband Dyslexie Schweiz.

Mann, Ch., Oberländer, H. & Scheid, C. (2001). *LRS Legasthenie. Prävention und Therapie*. Basel: Beltz.

Mannhaupt, G. (2006). Ergebnisse von Therapiestudien. In: W. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese – Rechtschreib – Störung (LRS)*. (S. 93 – 107). Stuttgart: Kohlhammer.

May, P. (2001). *HSP 1-9. Diagnose orthografischer Kompetenz zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien*. (1. Auflage). Stuttgart: vpm.

Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- Und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt GmBH & Co KG Verlag

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moser, E. (2011). Legastheniker in den Nationalrat. *Durchblick*, 61, S. 9 – 11.

Naegele, I. & Valtin, R. (2001). Wie LRS vermeiden und beheben. In: I. Naegele & R. Valtin R. (Hrsg.), *LRS - Legasthenie - in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 2: Schulische Förderung und ausserschulische Therapien*. (S. 36-39). Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Nickel, S. (2004). Schriftspracherwerb von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter massiv erschwerten Bedingungen. In: G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie – eine grundlegende Einführung*. (S. 86-107). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Nickisch, A., Heber, D. & Burger - Gartner, J. (2010). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) bei Schulkindern. Diagnostik und Therapie*. (4. überarbeitete Auflage). Dortmund: modernes lernen.

OECD. (2003). *Bildungspolitische Analyse*. Internet:
http://www.bmbf.de/pub/bildungspol_analyse_2003_gesamtbericht.pdf [10.11.2012]

Palme, I. (2011). Legasthenie erkennen und verstehen - Dyskalkulie erkennen und verstehen. In: G. Schulte - Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen - Stärken fördern*. (S. 25 - 32). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. (3. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Rosenkötter, H. (2003). *Auditive Wahrnehmungsstörungen. Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten behandeln*. Stuttgart: Klett -Cotta.

Rückert, E., Kunze, S., Schillert M. & Schulte-Körne, G. (2011). Lass uns lesen! – Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten im Vorschulalter. In: G. Schulte – Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen – Stärken fördern*. (S. 99-110). Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Scheerer-Neumann, G. (2003). Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung. In: I. Naegele, & R. Valtin (Hrsg.), *LRS - Legasthenie - in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 1: Grundlagen und Grundsätze der Lese-Rechtschreib-Förderung.* (S. 45-65). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Schriber, S. & Schwere, A. (2002). *Spannungsfeld schulische Integration – Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik.* Luzern: SZH.

Schulleiterkonferenz Mittelschulen. (2011).

Richtlinien über die Gewährung von Nachteilsausgleichsmassnahmen an kantonalen Mittelschulen. Internet: [http://www.verband-](http://www.verband-dysle-)

[dysle-](http://www.verband-dysle-)

[xie.ch/images/stories/pdf/aktuell/Richtlinien_Nachteilsausgleich_an_Zuercher_kantonalen_Mittelschulen.pdf](http://www.verband-dysle-) [11.10.2012].

Schulte – Körne, G. (2009). *Ratgeber Legasthenie. Frühzeitig erkennen. Richtig reagieren.* (Aktualisierte und erweiterte Taschenbuchausgabe). München: Knaur Ratgeber.

Schulte - Körne, G. (2011). *Legasthenie und Dyskalkulie: Stärken erkennen - Stärken fördern.* Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler.

Schuntermann, M. (2004). *Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter besonderer Berücksichtigung der sozialmedizinischen Begutachtung und Rehabilitation. Ein Grundkurs.* Internet: www.lerntipps.ch/materialpool/.../ICF-Grundkurs.pdf [12.12.2012].

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS - Konkordat).* Internet: http://edudoc.ch/record/24711/files/HarmoS_d.pdf [11.10.2012].

Sellin, K. (2004). „Eine Fremdsprache lernen“. Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen lernen. München: Reinhardt Verlag.

Sekundarschule Grafstal. (2011). *Richtlinien zum Umgang mit legasthenen Schülerinnen und Schülern.* Internet: http://www.schule-lindau.ch/dl.php/de/0dk9e-orud6s/Richtlinien_Legasthenie_Sekundarschule_Version_Mai_2011.pdf [10.10.2012].

SGB IX Sozialgesetzbuch. (o.J.). *SGB IX Sozialgesetzbuch - Rehabilitatin und Teilhabe behinderter Menschen.* Internet: <http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sqbix/2.html> [28.10.2012].

Sodogé, A. (2010). *Lese- und Rechtschreib-Störungen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Sodogé, A. (2011). Wirksame Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im integrativen Unterricht. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. (S. 243-252) Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinikhardt.

Sommer-Stumpfenhorst, N. (1991). *Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten: Vorbeugen und Überwinden*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). (2011). *Nachteilsausgleich*. Internet: <http://www.szh.ch/de/Themen-und-Projektauftraege/Projektauftraege/Nachteilsausgleich/page34103.aspx> [10.12.12].

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH). (o. J.). *FAQ Nachteilsausgleich*. Internet: <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Nachteilsausgleich/page34217.aspx> [01.06.2012].

Suchodoletz, W. (2006). *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) – traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick*. (2. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Suchodoletz, W. (2007a). *Lese – Rechtschreib – Störung (LRS) – Fragen und Antworten. Eine Orientierungshilfe für Betroffene, Eltern und Lehrer*. (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Suchodoletz, W. (2007b). Kausale Behandlungsansätze in der Legasthenie-Therapie. In: G. Schulte – Körne (Hrsg.), *Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft*. (S. 73-79). Bochum: Winkler.

The British Dyslexia Association. (o. J.). *BDA Projects. Liverpool Dyslexia Project*. Internet: <http://www.bdadyslexia.org.uk/about-us/bda-projects/current-projects.html> [2.10.2012]

Uni-Giessen. (o.J.). *Definition von Dyslexie*. Internet: www.uni-giessen.de/.../Dyslexie/Definition%20von%20Dyslexie.doc [28.5.2012].

University of Łódź. (2012). *DysTEFL - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language*. Internet: <http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics/activities/dystefl-2013-dyslexia-for-teachers-of-english-as-a-foreign-language> [22.10.2012].

Valtin, R. (2001). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. Hinweisen und Hilfen für die Förderdiagnostik*. In: I. Naegele & R. Valtin (Hrsg.), *LRS- Legasthenie in den Klassen 1-10 Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 2: Schulische Förderung und außerschulische Therapien*. (S. 48-69). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Valtin, R. (2003). Empirische Befunde zu Fördermöglichkeiten bei LRS. In: I. Naegele & R. Valtin (Hrsg.), *LRS - Legasthenie – in den Klassen 1-10 – Handbuch der Lese-Rechtschreibschwierigkeiten Band 1: Grundlagen und Grundsätze der Lese-Rechtschreib-Förderung*. (S. 42-44). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Valtin, R. (2008). Die Theorie der kognitiven Klarheit - ein neuer Ansatz für die Förderung von Kindern mit LRS. In: Verband Dyslexie Schweiz (Hrsg.), *Legasthenie. Brücke zwischen Praxis und Wissenschaft*. (S. 109 - 114). Zürich: Verband Dyslexie Schweiz.

Valtin, R. (o. J.). *Brauchen wir die Legasthenie?*. Internet: www.rsb-borken.de/fileadmin/Downloads/LRS/Valtin.pdf [29.5.2012].

Verband Dyslexie Schweiz. (2012a). *Gut zu wissen. Regelungen in der Schweiz*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/gut-zu-wissen/regelungen-in-den-kantonen.php> [10.12.12].

Verband Dyslexie Schweiz. (2012b). *Software*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/software/lernsoftware-fuer-legasthenie-und-dyskalkulie.php> [25.10.2012].

Verband Dyslexie Schweiz. (2012c). *Verband Dyslexie Schweiz – Über uns*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/verband-dyslexie-schweiz/wer-ist-der-verband-dyslexie-schweiz.php> [11.12.2012].

Verband Dyslexie Schweiz. (o.J.a). *Regelungen in den Kantonen*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/gut-zu-wissen/regelungen-in-den-kantonen.php> [11.10.2012].

Verband Dyslexie Schweiz. (o.J.b). *Aktuell*. Internet: <http://www.verband-dyslexie.ch/aktuell/inhalt-aktuell/> [11.10.2012].

VERBI GmbH. (2012). *MAXQDA 10*. Internet: <http://www.maxqda.de/produkte/maxqda10> [01.12.2012].

VERBI GmbH. (2012). *MAXQDA 11*. Internet: <http://www.maxqda.de/produkte/maxqda11> [01.12.2012].

Voegeli, F. (2011, 29.06). Legasthenie – Der Kampf um den Nachteilsausgleich. *Neue Zürcher Zeitung*, Nr. 149, S. 67.

Volkswirtschaftsdirektion Amt für Bildung des Kantons Zug. (o. J.). *Merkblatt Unterstützung Lernende mit Behinderungen oder Lern- und Leistungsschwierigkeiten*. Internet: <http://www.kbz-zug.ch/kbz/grundausbildung/grund.asp> [1.7.2012].

Warnke, A., Hemminger, U. & Plume, E. (2004). *Lese- Rechtschreibstörungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Weisshaupt, R. & Jokeit, H. (2011). Zur Neuropsychologie von Dyslexie und Dyskalkulie. In: M. Lichtsteiner Müller (Hrsg.), *Dyslexie, Dyskalkulie. Chancengleichheit in Berufsbildung, Mittelschule und Hochschule*. (S. 32-61). Bern: hep verlag.

Werth, R. (2008). *Die Wurzeln der Legasthenie*. In: *Gehirn und Geist*, Juli/ August 2008, S. 64-70, Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH. Internet: <http://www.gehirn-und-geist.de/alias/lesestoerungen/die-wurzeln-der-legasthenie/958839> [02.11.2012].

WHO/DIMDI. (1999). *Psychische und Verhaltensstörungen (F00 – F99) Kapitel V.*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl/fr-icd.htm?gf80.htm> [27.5.2012].

Wikipedia. (2012). *Forschungsprojekt*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsprojekt> [16.12.2012].

Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen*. Frankfurt: Campus.

Wüpping, S. (2008). *LRS im schulischen Alltag. Möglichkeiten der Prävention und Förderung im Kontext Schule*. Saarbrücken: VDM.

Zoller, A. (2011a). *Anwaltskanzlei Andreas Zoller. Ihr deutschlandweiter Ansprechpartner im Kindergartenrecht, Schulrecht und Prüfungsrecht*. Internet: <http://www.schulrecht.rechtsanwalt-zoller.de/lrs-legasthenie-dyskalkulie.html> [4.10.12].

Zoller, A. (2011b). *Anwaltskanzlei Andreas Zoller. Ihr deutschlandweiter Ansprechpartner im Kindergartenrecht, Schulrecht und Prüfungsrecht*. Internet: <http://www.schulrecht-bayern.rechtsanwalt-zoller.de/legasthenie-lrs-dyskalkulie-schulen-bayern.html> [4.10.12].

25. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsprozesse beim Erwerb der Schriftsprache nach Scheerer-Neumann (vgl. Scheerer-Neumann, 2003, S. 47-60)	17
Abbildung 2: Phasen dieser Masterarbeit	65
Abbildung 3: Ablauf der Interviews mit Personen mit Dyslexie.....	77
Abbildung 4: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116).....	79

26. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufbau der Arbeit.....	9
Tabelle 2: Entwicklungsmodell für das Lesen und Schreibenlernen (Valtin, 2001, S. 60)	16
Tabelle 3: Einteilung von Lese- und Rechtschreibfehler nach Suchodoletz (Suchodoletz, 2007a, S. 22).....	29
Tabelle 4: Übersicht über die Behandlungsansätze nach Warnke, Hemminger und Plume (Warnke, Hemminger und Plume, 2004, S. 27)	38
Tabelle 5; Möglichkeiten für einen Nachteilsausgleich (vgl. Klossner - Locher & Höhener, 2010; Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen im Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie Niedersachsen e.V., o.J., S. 9; Schulte-Körne, 2009, S. 214; Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik(SHZ), o.J. S. 1; Suchodoletz, 2007a, S. 87).....	57